

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

TABIY POLIMERLAR ASOSIDA BIOLOGIK AKTIV MODDALAR KIMYOSI VA
TEKNOLOGIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI

Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjumandagi talabalar, magistrlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar,
tegishli sohalar olim va mutaxassislarining maqolalari to'plami

28-29 sentyabr

TOSHKENT 2022

Ushbu to‘plamda «Tabiiy polimerlar asosida biologik aktiv moddalar kimyosi va texnologiyasining dolzarb muammolari» Respublika ilmiy texnikaviy anjumaning maqolalar matnlari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tekshirish institutlari, sanoatni ishlab chiqarish innovatsion guruhlarini kimyo, neft va gazni qayta ishlash, oziq-ovqat sanoatlari hamda ishlab chiqarish korxonalarining ekologik muommolariga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarining natijalari keltirilgan.

Mualliflar maqolalar mazmuniga javobgardirlar.

Сборник составлен на основе материалов, представленных на Республиканскую научно-техническую конференцию “Актуальные проблемы химии и технологии биологически активных веществ на основе природных соединений”.

В сборнике нашли отражение результаты научных исследований инновационных групп высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также предприятий отраслей экономики, направленных на решение проблем химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности, а также вопросов экологии предприятий.

Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Редакционная коллегия:

д.п.н. Усманов Б.Ш.

д.х.н. Рахманбердиев Г.Р.

д.х.н. Хусенов А.Ш.

к.т.н. Умарова В.К.

APPLICATION OF FILTER MATERIALS FROM NATURAL POLYMERS IN THE OIL AND OIL INDUSTRY

¹E.Egamberdiev, ¹D.Samijanov, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

In order to obtain high-quality edible oils, they must be purified as much as possible from relevant substances, that is, mechanical impurities, phospholipids, waxes, soapy substances and hydrophobic fractions. This process was carried out on the basis of the technology developed by us, using special centrifugal devices based on physical methods, purification of phospholipid concentrate and pressure filtration of mono- and dibasic unsaturated fatty acids, and hydration method of oil microfiltration. During the initial period of filtration, before a thick layer is formed on the surface of the filter material, the outgoing filtrate becomes cloudy. Therefore, it is collected separately and sent for re-filtration. In normal operation of the filter press, the pressure should not exceed 1.5-2.5 kgs/cm. If the pressure increases and the filtering speed decreases, the filtering is stopped and the filter-press is released. Its disadvantage is low production efficiency. Various filters are known based on mechanized and automated release of sediments. Two filters are usually installed for continuous operation. Modern continuous filters come in disk, cartridge form. Before filtration, a thin layer is usually formed on the surface of the filter element.

Table-1

Technical indicators of the filter material obtained as a result of experiments

Technical indicators					
Types of filters offered	Transfer property	Density, g/m ²	Thickness, μm	Range of application, μm	Ash level, %
F2040	Slowly	90	170	8-9	<0.007
F2041	Quick	90	170	21-25	<0.007
F2042	Too slow	90	170	2-3	<0.007
F2043	Average	90	170	15-17	<0.007
F2044	Slow down	90	170	2-5	<0.007
F2045	Very fast	90	170	27-30	<0.007

The result of the experiment and its analysis. Oil quality indicators meet the requirements of GOST 1129-93 for the highest grade sunflower oil. In the process of pressure leaf filtering and extraction of mechanical impurities and carcinogenic substances from oil, its quality is improved, in particular:

- the acid number is reduced to 5.6 mg KOH/g due to the extraction of acidic phosphatides. In addition, the adsorption of fatty acids on fragments of phospholipid emulsions is expected;
- the color of the oil improves as a result of the sorption of pigment particles and the removal of melanophosphatides;
- other hydrophilic compounds (proteins, carbohydrates) are obtained;
- particles of the solid phase remaining after primary cleaning are removed. The result of the experiment is presented in the table below.

Indications for purification of sunflower oil

№	Naming of pointers	Unrefined sunflower oil	Refined sunflower oil in belting fabric	Sunflower oil refined in a filter obtained from a composite of cellulose and basalt fiber	GOST requirement
1	Color number, mg of iodine	35	12	9	9
2	Acid number, mg KON/g	6	0,4	0.2	0.2
3	Mass fraction of phosphorus-containing substances, %	0,8	йўк	йўк	йўк
4	Mass percentage of moisture and volatile substances, %	0,3	0,2	0.1	0.1
5	Flash point, °C	225	225	225	225
6	Degree of transparency, fem	40	25	22	22
7	Peroxide value, 1/2 O mmol/kg	-	5	5	5

As can be seen from the table, all the quality indicators of oil refined in the filter material offered by us are positive.

Conclusion. Summarizing the results obtained in laboratory and production conditions, it can be concluded that the introduction of the technology of further processing of vegetable oils with the help of hydrocoagulator and filters made of membrane cellulose and basalt fiber composition allows not only deep purification of phospholipids and mechanical impurities, but also extraction. In the case of the highest grade sunflower oil, this gave a high result. It can be used both for direct consumption and as a base product for effective deodorization of vegetable oil and neutralization of free fatty acids.

References

1. Palmieri A., Matthys S. and Tierens M. Basalt Fibers: Mechanical Properties and Applications for Concrete Structures, Taylor & Francis Group, London, UK, 2009, p 165-169.
2. E.A. Egamberdiev, G. Yu. Akmalova, Yo.T. Ergashev, M.M. Shokirova, G'R. Rahmonberdiev The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021, 3-4, March-April, p.48-57.

USE OF FILTERS CONTAINING CELLULOSE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

¹E.Egamberdiev, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

Currently, paper filters based on cellulose, glass, ceramics, gauze, felt, and filtering materials made of artificial polymers are widely used. The composite filter made of basalt and flax fiber has a special place with its advantages. They are more pressure resistant and corrosion resistant; they can work in high temperature range, acid and alkaline environment.

There are several ways to clean oils today. are available and the most commonly used in the industry are:

Autonomous filter based on cellulose. This filter is used to reduce solid particles in water and oil fractionation products. An ion exchange agent can also be used to reduce the acidity of products. Pressure filter based on glass fiber - this filter is mainly designed to clean products from solid particles. Electrostatic filter - this filter is used to reduce solid particles in oil fractionation products. Centrifugal separator is intended for cleaning of solid particles of high density present in oil and water. The vacuum filter is designed to clean the dust that contaminates the products through the air and reduce the amount of water. All of the above technologies are methods available in the industry. It is worth noting that the fiberglass pressure filter and cellulose-based paper filter are preferred over other types of filters due to their high efficiency and cost-effectiveness. Both of these oil filters technically work best under constant conditions, i.e. constant flow and pressure.

Indicators of semi-synthetic Addinol 10-40 oil purified using various filter materials

№	Filter material type	Particle size					
		0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm	0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm
		Not cleared			Cleaned up		
		Number of particles					
1.	Belting fabric filter	1727	455	211	1053	113	32
2.	Polyamide synthetic filter				985	102	19
3.	Basalt + flax fiber filter				782	18	0
4.	As required by GOST				780	15	0

The largest particles are retained on the surface of the outer layer of the filter material, while the smaller particles enter the inner layer of the filter material and are retained in the filter material, providing a high dirt holding capacity. This type of filter can also be installed during the depressurization process of the system pump. This is another one of its advantages. The use of autonomous cellulose-based filters also allows for the removal of water by absorption or consolidation, as well as the removal of sludge and oil decomposition products.

Indicators of synthetic Liqui moly 5-40 oil purified using various filter materials

№	Filter material type	Particle size					
		0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm	0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm
		Not cleared			Cleaned up		
		Number of particles					
1.	Belting fabric filter	1603	361	147	998	108	29
2.	Polyamide synthetic filter				808	99	18
3.	Basalt + flax fiber filter				664	17	0
4.	As required by GOST				650	15	0

Indicators of mineral oil purified using different filter materials

№	Filter material type	Particle size					
		0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm	0-5 μm	5-10 μm	10-20 μm
		Not cleared			Cleaned up		
		Number of particles					
1.	Belting fabric filter	1822	501	227	1080	134	34
2.	Polyamide synthetic filter				958	112	21
3.	Basalt + flax fiber filter				724	22	0
4.	As required by GOST				700	20	0

According to the research results of the filtered oil, it was found that the maximum particle size of the pollutants in the oil is 10 μm, and the amount of pollutant particles with a size of more than 5 μm is less than 4-5%. During full-scale tests, the pressure drop in the filter element did not change, which indicates a high resource of the device for tangential cleaning of used engine oils, the service life of known direct current devices increases at least twice.

Conclusion. A comparative analysis of filtration with paper filters made of cellulose, glass, ceramics, gauze, felt and artificial polymers has proven the possibility of using filter material made of basalt and flax fiber composition for cleaning technical oils. The possibility of promising use of dust filter material for cleaning engine oil was shown. Effective use of filter material made of basalt and flax fiber composite is shown in the example of oil cleaning during engine start-up. The possibility of using a filter made of a composition of basalt and flax fiber was confirmed for tangential filtering of used motor oils. The tests made it possible to develop and put into production a number of products designed for cleaning oil in stationary equipment. In the course of research, the fineness range of cleaning engine oil with filter materials made of basalt and flax fiber composite was from 0 to 75 μm.

References

1. Palmieri A., Matthys S. and Tierens M. Basalt Fibers: Mechanical Properties and Applications for Concrete Structures, Taylor & Francis Group, London, UK, 2009, p 165-169.
2. E.A. Egamberdiev, G. Yu. Akmalova, Yo.T. Ergashev, M.M. Shokirova, G'R. Rahmonberdiev The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021, 3-4, March-April. p.48-57

QAMISH POYASIDAN SELLYULOZA OLISH

A.H. Mardonov, M.K. Abdumavlyanova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ma'lumki, barcha bir yillik va ko'p yillik o'simliklar tarkibida tabiiy polimer – sellyuloza mavjud bo'lib, u o'simliklarda tayanch (skelet) vazifasini bajaradi. O'simliklar tarkibida sellyuloza bo'lgani bilan o'simlik turiga qarab, bir-biridan farq qiladi. Bizning maqsadimiz qamish poyasi tarkibidagi sellyulozani ajratib olish, xossasini o'rganib, xalq xo'jaligining birorta tarmog'ida qo'llashni taklif etish.

Dastlab tanlab olingan qamish poyalarini namligi 6-8% gacha quritildi. Kimyoviy ishlov berishni tezlatish maqsadida poyalar, dastlab 5-8 mm o'lchamlarda qirqib, laboratoriya dezintegrator apparatida 0,184 g/sm³ darajasigacha maydalandi. Poya tarkibidagi sellyuloza bo'lmagan suvda eriydigan ekstraktiv moddalar (polisaxaridlar, bo'yovchi moddalar) va gemitsellyuloza va ligninni ajratish uchun quyidagi usullarni qo'lladik: polisaxaridlarni ajratish uchun 100-110°C li suvda, gemitsellyuloza va ligninni ajratish uchun esa 170-180°C da 6-7% li natriy ishqorida 1:5 gidromodulda ishlov berildi. Poya tarkibidagi sellyuloza bo'lmagan moddalarning to'la ajralib chiqqanligini ekstraksiya jarayonida ekstraktning optik ko'rsatkichlari orqali aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar:

optik koeffitsient, $\tau = \frac{F\lambda}{F_0\lambda} 100, \%$ va optik zichlik, $D = 2 - \log\tau$. Bu ko'rsatkichlarni aniqlash

fotoelektrokolorimetr KFK-2 priborida, to'liq uzunligi $\lambda = 590$ nm, sezgirligi – 2 da olib borildi. Poya tarkibidagi suyuqlik (ekstrakt)ga ajralib chiqqan ekstraktiv moddalar miqdorini ortishi bilan ekstraktning optik ko'rsatkichlari ham o'zgaradi. Ishlov berish jarayonida ekstraktning optik ko'rsatkichlarini o'zgarmasdan qolganligi, poya tarkibidagi ekstraktiv moddalarning tugaganligini bildiradi.

Qamish poyasi tarkibidagi ekstraktiv moddalarning ajralib chiqish kinetikasi o'rganildi (rasm).

Qamish poyasi ekstraktini optik zichligi (1) va optik koeffitsientlarini (2) qaynatish vaqtini (t) ortishi bilan o'zgarish kinetikasi. Ko'rinib turibdiki, jarayon boshida ekstraktiv modda ajralishi keskin ortib, keyinchalik ajralib chiqishi sekinlashib, amalda o'zgarmay qoldi. Bu poya tarkibidagi oson eriydigan modda ajralib chiqqanini bildiradi. Bu poya tarkibidagi geksozanlar (mannoza, glyukoza va fruktoza) eriganligidir [1,2]. Geksozanlarning gidrolizlanish jarayoni formulasi:

Demak, poya tarkibidan oson eriydigan moddalarini 1,5 soat qaynatib ajratish mumkin. 1-jadvalda qamish poyasini suvda qaynatish jarayonida ekstraktiv moddalar ajralib chiqishiga ketgan vaqt va optik ko'rsatkichlarini boshqa bir yillik o'simliklarga taqqoslash.

Qamish poyasi va boshqa bir yillik o'simliklar tarkibidagi suvda oson eriydigan qismini ajratishga ketgan vaqt va ekstraktning optik ko'rsatkichlari

Poya	Ekstraktiv moddalarni ajratishga ketgan vaqt, soat	Optik koeffitsient, τ	Optik zichligi, $D = 2 - \log \tau$
Qamish	1,5-2,0	0,02	1,7
Bodring	1,5	0,01	1,7
Yer yong'oq	2,0	0,01	1,7

Qamish poyasi tarkibidan oson eriydigan moddalarni ajratish uchun 105-110°C da 1,5 - 2,0 soat qaynatish kerak.

Poya tarkibidagi qiyin eriydigan moddalarni ajratish uchun ishqor eritmasida 2,5-3 soat qaynatildi. Olingan sellyulozani yuvib 3% li H_2O_2 da 40 minut davomida oqartirildi, so'ngra uning fizik-kimyoviy xossalari oqlik darajasi, suv bo'kishi o'rganildi. Qamish tarkibida 45-50 % gacha sellyuloza bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы.– М.: «Экология», 1991.
2. Primqulov M. T., Rahmonberdiyev G., Murodov M.M., Miratayev A.A. Tarkibida sellyuloza saqlovchi xom ashyoni qayta ishlash texnologiyasi. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2014.
3. Серков А.Т., Серкова Л.А. Определение набухания волокна в воде. – Хим. волокна, 1974, № 5, с. 70 – 71.

KANOP POYASIDAN SELLYULOZA OLISH

A.H. Mardonov, M.Q. Abdumavlyanova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Har qanday qog'ozning asosini selluloza tashkil qiladi, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda selluloza asosan paxtadan va yog'och (igna bargli va yaproqli daraxtlar)dan olinadi. O'zbekistonda o'rmon mavjud bo'lmaganligi uchun, yurtimizda ko'p ekiladigan bir yillik o'simliklar qoldiqlari (g'o'zapoya, somon, qamish, topinambur, sholi poya, zig'ir poya kabilar)dan selluloza olish o'rganilmoqda.

Shuning uchun mahalliy xom-ashyolar asosida sellulozani yangi manbalarini izlab topish, uni pishirishni maqbul sharoitlarini aniqlash, ajratib olingan sellulozani qo'llanilish sohaslarini o'rganish muhim va dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Yurtimizda yana tola, texnik moy olish maqsadida kanop o'simligi yetishtirish qayta yo'lga qo'yildi. Kanopdan tola, texnik moy olishda hosil bo'ladigan chiqindilaridan selluloza olish, uni qo'llanilish sohaslarini topish, nafaqat ekologik muammoni hal qilibgina qolmay, balki, Respublikamizga chetdan keltirilayotgan noyob materiallarni almashtirish imkonini beradi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida kanopdan sellulozani ajratib olib, uni xossalardan kelib chiqib qo'llanilish sohaslarini aniqlashni vazifa qilib belgilab oldik.

Kanop tarkibidan selluloza va boshqa mahsulotlarni ajratib olish uchun natronli usuldan foydalandik.

Ushbu yuqorida keltirilgan vazifani bajarish uchun olib borilgan adabiyotlar tahlili natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki kanop tarkibida o'rtacha 50-55% selluloza, 16-20% lignin, 20-25% pentozan, kul miqdori 3,3-3,5% atrofida ekanligi aniqlandi. Ilmiy tadqiqot ishimizda kanop poyasidan tolali yarim tayyor mahsulot(sellyuloza)larni olish uchun natron(ishqoriy)li – usuldan foydalanildi. Biz tomonimizdan selluloza chiqish unumiga turli faktorlar ta'siri, hamda sellulozani pishirish jarayonlarini optimal sharoitlarini aniqlash maqsadida jarayonga natriy gidroksid konsentratsiyasi, harorat, bosim va vaqtni o'zgartirish tekshirildi. Sellyulozani pishirish jarayoniga oid tajribalarni laboratoriya avtoklavida amalga oshirdik.

Jarayonni maqbul sharoitlarini aniqlash uchun biz tomonimizdan sellulozani pishirish jarayoniga turli omillar ta'siri: harorat, vaqt va ishqor konsentratsiyasi ta'siri o'rganildi.

Tadqiqotlarimizda dastlab maydalangan kanopni bir xil haroratda vaqt va ishqor eritmasi konsentratsiyasini har xil qilib pishirdik gidromodul quruq xom ashyoga nisbatan 5:1 olib borildi.

1-jadval

Xom-ashyo	Harorat	Ishqor konsentratsiyasi	Vaqt, minut	Bosim, MPa	Sellyuloza miqdori,%
Kanop	170°C	7%	180	1-1,5	30
		5%	240	1-1,5	23,6
		7%	240	1-1,5	34,4
		5%	300	1-1,5	28,7
		7%	300	1-1,5	38,6

Tadqiqotlarimizni keyingi bosqichida sellulozani yuvib quritilgach, uning strukturasi va xarakterlovchi parametrlar aniqlandi. Sellyulozani suvda bo'kish va havodagi namlikni sorbsiyalash darajasi, rentgenogrammasi, polimerlanish darajalari aniqlandi:

2-jadval

No	Kanop poyasidan olingan sellulozalarning polimerlanish darajalari (PD)	
1.	1-namuna	545,2
2.	2-namuna	448,7
3.	3-namuna	342,5

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Primqulov M.T., Sayfutdinov R.S., Nabieva I.A. Bir yillik o‘simliklardan selluloza va qog‘oz olish texnologiyasi. Toshkent 2012.
2. Nanko Hirko, Button Allan, Hillman Dave. The World of Market Pulp // Appleton, WI, USA: WOMP, LLC. 2005. Pp. 258.
3. Barbash V.A., Trembus I.V., Okcentyk N.N. Solvolysis delignification of kenaf and sorghum sugar stalks // Research bulletin of National Technical University of Ukraine «KPI». 2012. N3. Pp. 93-97.

ДИМЕТИЛЭФИРДАН ҚУЙИ ТҶЙИНМАГАН УГЛЕВОДОРОДЛАРИНИНГ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ

A.Q. Buxorov¹, Sh. Ch. Aslanov², N.I. Fayzullayev³

Самарканд Давлат университети

Бугунги кунда қуйи тўйинмаган углеводородларнинг дунё бўйича ишлаб чиқариш қўлами йилига 280 млн тоннадан ошди.

Айниқса этилен ва пропиленга талаб юкори бўлиб, тўйинмаган углеводородлар ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 90% дан кўпрогини ташкил этади.

Бугунги кунда диметилэфирдан этилен ва пропилен синтезида энг кенг тарқалган катализаторлар бўлиб юкори кремнийли цеолитлар ҳисобланади.

Цеолитли катализаторлар ҳоссаларининг каталитик фаоллигини ва турғунлигини ошириш учун уларнинг таркибига турли хил қўшимчалар киритишга йўналтирилган катта ҳажмдаги ишлар олиб борилмоқда.

Диметил эфирнинг этилен ва пропиленга каталитик ўзгаришида массаси 0,5 г ва ҳажми 1 см³ бўлган Mg-Zn-Zr-B:ЮКЦ таркибли катализаторлар намуналарининг синовлари каталитик оқимли қурилмада 0,1 МПа босимда, 320-380°С ҳароратлар оралиғида ўтказилди. Бошланғич газли аралашманинг ҳажмий тезлиги 1000-2000 соат⁻¹ ораликларда ўзгартирилди, бошланғич аралашмада диметилэфир концентрацияси 15 ҳажмий % ни ташкил қилди.

Дастлаб диметил эфирнинг куйи тўйинмаган углеводородларга ўзгариши олдиндан ишлаб чиқилган цирконий- ва магний сақлаган цеолитли катализаторларининг каталитик хоссаларига борнинг таъсири ўрганилди.

Бу катализаторларни бор билан модификация қилишда деярли барча ҳолларда C₂-C₄тўйинмаган углеводородлар бўйича селективликнинг ортиши ва парафинлар микдорининг пасайиши кузатилди (1-жадвал).

Zr-ЮКЦ ни магний билан модификация қилиш этилен селективлигининг 18,6 дан 29,2 масс.% гача сезиларли ортишига олиб келади.

Zr-Mg-ЮКЦ катализаторда пропилен ва бутенлар улуши, Mg-ЮКЦ дагига қараганда бироз юқори.

1-расмдан кўриниб турибдики, Mg-ЮКЦ таркибли катализатор иштирокида этиленга нисбатан селективлик 19.8%, пропиленга нисбатан селективлик 33.1 % ва парафинларга нисбатан селективлик 27.6% ни ташкил этади.

Mg-Zr-Zn-B-ЮКЦ таркибли катализатор иштирокида эса этиленга нисбатан селективлик 32.5%, пропиленга нисбатан селективлик 35.2 % ва парафинларга нисбатан селективлик 19.7% ни ташкил этади.

Шароит: T = 340 °C, P = 0,1 МПа, V_{ар} = 500-1500 соат⁻¹. Диметилэфирнинг конверсияси = 65-75%. Хомашё: ДМЭ (15%) ÷ N₂ (85%).

1-расм. Цеолитли катализаторларда диметил эфирнинг тўйинмаган углеводородларга ўзгариши

Аммиакнинг ҳароратдастураштирилган десорбцияси усулида олинган маълумотларга кўра Zr-ЮКЦ ва Zn-ЮКЦ намуналарини магний ва бор билан модификация қилиш кислотали марказлар умумий микдорининг сезиларли пасайишига олиб келди ва рух сақловчи катализатор, цирконий сақловчи катализатордан фарқ равишда кам микдорда суперкислотали марказларга эга эканлиги исботланди (2-расм).

2-расм. Аммиакнинг ҳароратдастураштирилган десорбцияси усулида олинган маълумотларга кўра кислотали марказалар миқдорининг тақсимланиши

Mg-Zr-Zn-YUQCга бор(B)нинг киритилиши ҳам умумий кислоталикнинг ортишигасабаб бўлди.

Шундай қилиб, Mg-Zr-Zn-B-YUQC таркибли катализатор диметилэфирдан этилен ва пропилен синтези учун самарали катализатор ҳисобланади, бироқ суяқ маҳсулотда изопарафинлар миқдори Mg-Zr-YUQCнамунадагига қараганда бироз паст, бу суперкислоталик юзага келиши билан исботланади.

Контакт вақтини ўзгартириб, тўйинмаган углеводородли компонентлари бўйича селективликини 86 мас.% гача сезиларли оширишга эришилди, бироқ изопарафинлар улуши 10% на пасайди, ароматик углеводородлар миқдори эса деярли икки мартага ортди ва Mg-Zr-Zn-B-YUQCсистеманинг юкори каталитик фаоллигини сақлаган ҳолда 46,1 мас.% ни ташкил қилди (1-жадвал).

1-жадвал Mg-Zr-Zn-B-YUQC системанинг фаоллиги ва селективлигига контакт вақтининг таъсири

t:W,ч	Конверсия (%)	Селективность, мас.%		Ҳосил бўлган маҳсулотларнинг углеводород таркиби, % масс				
		Газ	Углеводородларга нисбатан селективлик, %	Изо-парафины	Нормальные парафины	Цикло-парафины	Ароматичес-кие УВ	Олефины
0,094	99,8	34,9	75,1	57,0	7,9	6,6	28,6	6,5
0,189	99,5	23,7	76,3	51,4	4,3	3,4	33,9	7,0
0,37	99,5	13,8	86,2	46,5	2,4	5,0	46,1	8,1

Метанол ва диметилэфирдан қуйи алкенлар синтезида ишлатиладиган Mg-Zn-Zr-B:YUQC таркибли катализаторнинг барқарорлигини ошириш мақсадида унги турли хил модификацияловчи моддалар, масалан, P ва Fe билан қўшиб қўрилди ва экспериментлар ўтказилди.

Ўтказилган экспериментлар натижасида P ва Fe билан модифицирлаш қуйи тўйинмаган углеводородлар унумининг пасайишига олиб келиши исботланди.

Шундай қилиб, Mg-Zn-Zr-B:YUQC таркибли катализатор юкори фаолликни намоён қилади, вақт давомида катализатор фаоллигининг пасайиши яъни тўйинмаган углеводородлар ҳосил бўлиш унумининг камайиши катализатор кислотали марказаларининг коксланиши ва уларнинг мезоговакларидасмоласимон моддалар ҳосил бўлиши билан тушунтирилади.

Цеолитли катализаторларда ўтказиладиган баъзи жараёнлар учун сувнинг қўшилиши катализаторнинг ишлаш вақтини оширади.

Шунга боғлиқ ҳолда Mg-Zn-Zr-B-ЮКЦ каталитик сувнинг таъсири тадқиқ қилинган.

2-жадвалда кўриниб турибдики, хомашёга сувнинг қўшилиши куйи тўйинмаган углеводородларнинг унумини бироз оширади, аммо катализаторнинг ишлаш вақти ≈ 2 марта ошади.

Хулоса қилиб айтганда, Mg-Zr-Zn-B-ЮКЦ намуна диметилэфирдан бензин углеводородли компонентлари синтезининг самарали катализатори ҳисобланади, бироқ суяқ маҳсулотда изопарафинлар миқдори Mg-Zr-ЮКЦ намунадагига қараганда бироз паст, бу суперкислоталик мавжудлиги билан боғлиқ.

СИНТЕЗ-ГАЗДАН ДИМЕТИЛЭФИРНИНГ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ

Sh.Ch. Aslanov¹, A.Q. Buxorov², N. I. Fayzullayev^{3*}

Самарқанд Давлат университети

Табиий газ, нефть йўлдош гази, биогаз ва бошқаларни қимматли нефть-кимёвий маҳсулотларга чуқур қайта ишлаш кимё саноатининг энг муҳим жараёнларидан бири бўлиб, табиий ва нефть йўлдош газини осон ташиладиган маҳсулотларга айлантириш бу табиий манбаларни универсал энергия захираларига ўтказиш имконини беради.

Кейинги йилларда синтез-газни бир босқичда диметилэфирга қайта ишлаш жараёни дунё олимларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Диметилэфирдан олинадиган этилен қатори углеводородларнинг таркиби ва характеристикалари ушбу жараёни амалга ошириш учун қўлланиладиган цеолитли катализаторнинг физик-кимёвий хоссаларига, текстур характеристикаларига, олиниш усулларига ва жараёни ўтказиш шароитларига ҳамда синтез-газ таркибидаги ис гази ва водороднинг нисбатига боғлиқ.

Ишда диметилэфирнинг унумига дастлабки газлар аралашмасининг турли нисбатларининг таъсирини ўрганиш натижасида дастлабки газлар аралашмаси 1:2 нисбатда бўлганида диметилэфирнинг унуми энг юқори қийматга эга бўлиши аниқланди.

Диметилэфир синтези жараёнида карбонат ангидриднинг ишгиروي хам муҳим роль ўйнайди. Карбонат ангидриднинг концентрацияси ортиши билан диметилэфирнинг унуми ортиши олиб борилган тажрибалар натижасида исботланди.

Диметилэфир синтези учун ишлатилаётган аралашмага карбонат ангидриднинг қўшиладиган мақбул миқдорини аниқлаш учун қатор экспериментал тадқиқотлар олиб борилди ва газларнинг моль нисбатлари 2:1:2 бўлган шароитда диметилэфирнинг унуми энг юқори бўлиши аниқланди.

Ис гази ва водороддан диметилэфирнинг синтезида ҳажм камайди, шунинг учун жараён юқори ҳароратда ўтказилди, ҳароратнинг диметилэфир унумига таъсири 1-расмда кўрсатилган.

Кўриниб турибдики, ис гази конверсияси босим ортиши билан ошади, диметилэфир унуми 1 МПа босимда энг юқори қийматга эга бўлади.

T=300°C, водород:ис газы=2, ҳажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

1-расм. Босимнинг ис газы конверсиясыга ва диметилэфир унумига таъсири

Диметилэфир унумининг пасайишини унинг парчаланиши билан $\text{CH}_3\text{OCH}_3 \leftrightarrow \text{CH}_4 + \text{CO} + \text{H}_2$ тушунтириш мумкин.

Ҳарорат ортиши билан ис газы конверсияси ва диметилэфир унуми кўтариледи (2-расм).

T=300°C, водород:ис газы=2, ҳажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

2-расм. Ҳароратнинг ис газы конверсиясыга ва диметилэфир унумига таъсири

3-расмдан кўришиб турибдики, ҳажмий тезликнинг ошиши билан ис газы конверсияси ва диметилэфир унуми камаяди (3-расм).

Бунга сабаб, ҳажмий тезликнинг қиймати ортиши билан реагентларнинг катализатор сирти билан контакт вақти камаяди яъни ҳажмий тезликнинг ортиши ис газы конверсиясини пасайтиради, чунки кам контакт вақти сабабли газ фазада реагентлар ва катализатор сирти ўртасидаги реакция содир бўлишга улгурмайди.

P=1 МПа, T=300°C, водород:ис газы, хажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

3-расм. Ис газы конверсиясыга ва диметилэфир унумига хажмий тезликнинг таъсири

T=300°C, P=1 МПа, хажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

4-расм. Водород:ис газы моль нисбатининг ис газы конверсиясыга ва диметилэфир унумига ҳамда карбонат ангидрид концентрациясыга таъсири

Шу билан бирга айни пайтда ис газы ва водород моль нисбатининг ортиши диметилэфир унумининг ва ис газы конверсиясининг ортишига олиб келади (4-расм).

Синтез-газдан диметил эфир олиниши жараёни самарадорлигига асосий параметрларнинг таъсири қонуниятларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар кўрсатдики, босим, харорат, водород:ис газы моль нисбатининг кўтарилиши диметилэфир унумининг ва ис газы конверсиясининг ортишига олиб келади.

Шундай қилиб, ис газы водороддан бир босқичда диметилэфир олишнинг қуйидаги мақбул шароити аниқланди: P=1 МПа, T=300°C, водород:ис газы=2, хажмий тезлик 1000 соат⁻¹. Бунда ис газининг конверсияси 220 соат давомида пасаймайди.

G'O'ZAPOYA SELLYULOZASI ASOSIDA O'RAM QOG'OZ OLISH

R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Respublikamiz, selluloza va qog'oz ishlab chiqaradigan Markaziy Osiyodagi hamkorlik mamalakatlari ichida yagona mamlakat hisoblanadi. Selluloza va qog'oz ishlab chiqaruvchi korxonalar Toshkent shahri va Toshkent viloyati Yangiyo'l, Namangan, Farg'ona shaharlarida tashkil etilgan. Bularning hammasi mamlakatimiz boyligi bo'lgan paxta sanoatida bir vaqtlar chiqindi, deb hisoblangan paxta momig'ini (lint) qayta ishlashga asoslangan. Bulardan tashqari Angren shahrida qog'oz, karton ishlab chiqaruvchi fabrika, sanitar-qog'oz ishlab chiqaruvchi bir qancha kichik korxonalar, makulatura va texnik sellulozalarni qayta ishlab mahsulot etishtirib kelmoqda.

Sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo bu selluloza hisoblanadi. Ma'lumki, selluloza barcha o'simliklar tarkibida mavjud bo'lib, miqdori 60 % gacha bo'lishi mumkin. Paxta tolasi tarkibida esa 96-98 % gacha etadi. Sellyuloza olishda xom ashyo sifatida asosan Evropa mamlakatlarida, shu jumladan Rossiyada ham, yog'och selluloza ishlatiladi. O'zbekistonda esa selluloza paxta momig'idan olinadi. Lekin paxta momig'i asosida olingan selluloza O'zbekistonning selluloza va qog'ozga bo'lgan ehtiyojarini qondira olmaydi. Olimlarning izlanishlari shuni ko'rsatdiki, nafaqat paxta momig'i balki, bir yillik o'simliklaridan ham selluloza olish mumkin [1-2]. Masalan, g'oz poyasi, bug'doy somoni, guruch poxoli, sholi qobig'i, soflor o'simligi hamda topinmbur o'simliklaridir. Bu borada bir qator olimlar o'z izlanishlarini olib bormoqdalar va ulkan natijalarga erishishmoqda.

Bizga ma'lumki, O'zbekistonni selluloza va qog'ozga bo'lgan ehtiyojarini qondirish bugungi kunda ham katta muammo bo'lib turibdi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shu soha olimlari muammolarni bartaraf qilish borasida ya'ni selluloza va qog'oz sanoati uchun etarli darajada xom ashyolar safini kengaytirish uchun izlanishlar olib borishmoqda. Biz ham shularning inobatga olgan holda, ishning maxalliy xom ashyolardan foydalanib, sifatli mahsulotlar olishga ya'ni g'ozapoya sellulozasidan o'ram qog'oz olishga qaratdik. Avval g'ozapoya qismlarining gidrolizlanish, kul, lignin miqdori o'rganildi. Unga ko'ra g'ozapoyaning kul miqdori 3,45 % ni, suvda ekstraksiyalangan qismi 9,20 % ni, suvda ekstraksiyalangandan qolgan qattiq qismini HNO₃ bilan berilgandagi hosil bo'lgan polisaxaridlar miqdori 7,3 % ni, ishqor bilan ishlov berish 1,5 % ni, selluloza miqdori 40,5 % ni, lignin miqdori 23 % ni tashkil etdi.

G'ozapoyadan yarim tayyor selluloza olishda natron usulidan foydalandik. G'ozapoyani kimyoviy reagentlar bilan reaksiyaga kirishishini osonlashtirish maqsadida uni maydaladi. G'ozapoya bo'laklari laboratoriya sharoitida qo'shimcha maydalandi va uning hajm, massasini aniqladik. Maydalangan g'ozapoyani pishirishdan oldin suvda 24 soat xona sharoitida ekstraksiyalandi. Ekstrakt to'kib tashlanib, 1:20 modul suv solib, 3 soat davomida qaynatildi va suvda erigan qismi aniqlandi. So'ngra suvda erigan qimlari % larda aniqlandi va maydalangan g'ozapoyani NaOH ishqor bilan pishiriladi. Tajribalarni amalga oshirish davomida g'ozapoya bilan paralel ravishda bug'doy somonidan ham selluloza olish jarayoni amalga oshirildi. G'ozapoyadan olingan yarim tayyor sellulozadagi selluloza miqdorini oshirish maqsadida, unga oksidlovchi modda eritmasi bilan ishlov berildi. Ishning bajarishda bir qator natijalar olindi va taxli qilindi. Tajriba natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

G'ozapoyadan selluloza ajratib olishdagi ishqorning (NaOH) konsentratsiyasining ta'siri

№	NaOH konsentratsiyasi, g/l	Sellyuloza miqdori, %		Polimerlanish darajasi, PD	
		G'ozapoya	Somon	G'ozapoya	Somon
1	3	39,8	42,7	450	470
2	4	40,0	46,2	500	550
3	5	41,5	48,0	570	600
4	6	42,0	48,2	550	570

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, NaOH konsentratsiyasi 5 g/l da amalga oshirilganda g'ozapoyasidan 41,5, somondan 48 % gacha selluloza olish mumkinligi aniqlandi hamda polimerlanish darajalari tegishli ravishda g'ozapoyasidan olingan sellulozada 700, somondan olingan sellulozada esa 750 ni tashkil etadi.

Keyingi tajribalarni g'ozapoya asosida olingan sellulozadan o'ram qog'oz olishga qaratildi va o'ram qog'oz olishga erishildi. Quyidagi jadvalda g'ozapoyasi sellulozasidan olingan o'ram qog'ozining sifat ko'rsatkichlari keltirilgan.

2-jadval

G'ozapoyadan olingan o'ram qog'ozining sifat ko'rsatkichlari

Qalinligi, mkm	Oqlik darajasi, %	Xiralik darajasi, %	Uzilish uzunligi, m	Kulning massa ulishi, %
105	64,3	98,67	1688	4,2
264	67,7	98,67	6215	3,1

Jadvaldan ko'rin turibdiki, bu sellulozadan o'ram qog'oz olish mumkin, chunki oqlik darajasi 64-70% atrofida. Yozuv qog'oz olish uchun oqlik darajasi 80 % yoki undan yuqori bo'lishi talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M.Primqulov, R.Sayfutdinov, I.Nabieva. Bir yillik o'simliklardan selluloza va qog'oz olish texnologiyasi. Toshkent, 2012y. 3-b.
2. Mirkamilov T.M. Visokokachestvennaya xlopkovaya selluloza iz nizkix sortov linta. Avtoref. diss. doktora texnicheskix nauk. - Riga, 1983, S.48.
3. www.sellulozi dlya bumago proizvodstva.ru

PAXTA LINTI SELLYULOZASIDAN QOG'OZ OLISH

R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.K. Abdumavlyanova, T.A. Azimov.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri qog'oz tayyorlash, kimyoviy qavta ishlash, selluloza-qog'oz sanoatida quyi navli paxta momig'idan foydalanish hisoblanadi. Bu muammoning echish yo'llaridan biri xar xil turdagi paxta momig'i va uni xar xil miqdordagi makulatura aralashmasidan qoniqarli fizik-kimyoviy qog'oz olishning yangi usulini yaratishdir.

Ishning maqsadi quyi navli paxta momig'i sellulozasi va makulatura aralashmasidan qog'oz olish imkoniyatlarini o'rganish.

Biz ekologik talablardan kelib chiqib quyi navli paxta momig'idan selluloza olish texnologiyasini ishlab chiqdik [1-3].

1-jadvalda ishlab chiqilgan texnologiya bo'yicha olingan katta oqlik, polimerlanish darajasi va α -selluloza miqdoriga ega paxta sellulozasi ko'rsatkichlari keltirilgan. Bunda lignin, yog'-mum moddalari va kul elementlari minimumning miqdori keltirilgan.

Ushbu paxta sellulozasi keyinchalik vodorod pereoksidi bilan oqartirilib qog'oz quyuvchi mashinada 80 g/m² massali qog'oz olinadi.

Shuningdek oqartirilgan paxta sellulozasi va turli nisbatdagi makulatura aralashmasidan qog'oz olish bo'yicha tajribalar o'tkazildi.

Paxta sellulozasi rolda 38°SHR darajagacha maydalandi. Aralashtirish dezintegrator yordamida 15 min atrofida olib borildi. Olingan qog'ozning ko'rsatkichlari 2-jadvalda ko'rsatilgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki quyi II navli B tipdagi paxta linti sellulozasidan olingan qog'oz yuqori mexanik va oqlik darajasiga ega bo'lgan qog'oz olingan.

Agarda faqat makulatura asosida qog'oz olinsa uning sifati va mustaxkamlik ko'rsatkichlari juda past bo'ladi.

Qog'oz massasiga 30% kimyoviy tozalangan makulatura qo'shib yuqori sifatli qog'oz olindi. Shu bilan birga kompozitsiya tarkibida paxta sellulozasini ko'payishi qog'oz oqlik darajasini oshiradi. Paxta va makulatura sellulozasining optimal qiymati 70:30 %.

70 % past navli lintdan olingan paxta sellulozasi va 30 % kimyoviy tozalangan makulatura nisbatdagi kompozitdan quyulsa uning sifat ko'rsatkichlari faqat II navli lintdan olingan qog'oz ko'rsatkichlariga juda yaqin chiqadi ya'ni bunda qog'oz ishlab chiqarish xom ashyosini 30 % makulatura hisobidan iqtisod qilinadi.

II-navli B tipdagi paxta sellulozasi sifat ko'rsatgichlari

№	Kislorod bosimi, MPa	Boshlang'ich xom-ashyoga nisbatan chiqim	Pokazateli kachestva sellulozy					
			Lignin miqdori, %	Oqlik, %	α-sellyuloza miqdori, %	PD	Yog' va mum miqdori, %	Kullik %
B tip								
1	-	92,5	1,25	52	94,2	2238	0,66	0,45
2	0,25	89,3	0,74	63	96,3	2193	0,43	0,31
3	0,50	85,5	0,39	71	97,6	1810	0,31	0,19
4	1,00	83,7	0,17	89	98,5	1570	0,28	0,15
5	1,50	80,4	0,9	93	96,1	985	0,12	0,13

2-jadval

II-navli B tipdagi paxta sellulozasi kompozitsiyali qog'oz sifat ko'rsatgichlari

Kompozitsiyadagi selluloza miqdori		Paxta sellulozasi olingan boshlang'ich xom-ashyo	Qog'oz massasi, g/m ²	Havo o'tkazish ml/min	Ezilishga qarshilik, kPa	Uzulish uzunligi, m	Sinish CHD P	Oqlik, %
Paxta sellulozasi, %	Makulatura, %							
100	-	Lint B tip	80	289	0,86	2560	30	90,0
-	100	-	80	250	0,52	1450	20	72,0
70	30	--	80	223	0,72	2500	38	89,0
50	50	--	80	315	0,73	2350	34	85,0
30	70	--	80	422	0,67	2150	25	84,0

Paxta va makulatura sellulozasi alohida-alohida maydalanganda qog'oz yuqori sifat ko'rsatgichlariga ega bo'ladi.

Shunday qilib paxta sellulozasidan tajribaviy qurilmada olingan qog'oz etarli darajadagi sifat ko'rsatgichlariga ega.

Labaratoriya sharoitida o'tkazilgan izlanishlar asosida II navli B tipdagi paxta sellulozasi asosida shuningdek, shu turdagi va makulatura sellulozasi asosida turli nisbatda tajribaviy namunalari olindi.

Quyida navli lint va makulatura asosidagi sellulozadan yuqori mustaxkamligi, oqligi va bir tekis rangi bilan ajralib turadigan qog'oz olish mumkinligi aniqlandi.

Shuni qayd qilish kerakki eng yaxshi sifat ko'rsatgichli qog'oz 70:30 % nisbatdagi paxta va makulatura sellulozasi aralashmasidan olindi.

Qog'oz olishda makulaturadan foydalanish 30% paxta sellulozasini tejash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. T.M. Mirkamilov, R.S. Sayfutdinov. O vozmojnosti polucheniya visokokachestvennoy bumagi na osnove nizkix sorta linta // Xlopkovaya promishlennost. 1981g. №3 Tashkent. S.26-27.

2. Mirkamilov T.M. Issledovanie vliyaniya usloviy ximicheskoy ochistki siklonnogo puxa i korotkoshapel'nogo linta na ximicheskij sostav poluchennoy sellulozi i ee prigodnost dlya pererabotki na atsetilsellyulozu i visokokachestvennyy bumagu. Avtoref.dis.kand.tex.nauk. Leningrad, 1966, S.26.

3. R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, N.M. Eshpulatov. // Increasing reactivity cotton cellulose intended for acetylation // International Journal of Research. -2020. -Ind. - p.854-860.

PAXTA LINTIDAN OLINGAN SELLYULOZANING SIFAT KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.K. Abdumavlyanova ,
M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mamlakatimiz yarim cho'l, tog' oldi va tog'liq xududlardan tarkib topgani uchun o'rmonlar soni juda kam, shu sababli Respublikamizning selluloza va qog'oz mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bugungi kun muammosi bo'lib qolmoqda. Shularning inobatga olgan holda tarkibida selluloza saqlovchi bir va ko'p yillik o'simliklardan selluloza olish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanib kelmoqda. Shuning uchun bir yillik o'simliklardan samarali usullar bilan qog'oz yoki kimyoviy qayta ishlashga yaroqli sellulozani ajratib olish texnologiyasini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari tobora dolzarb bo'lib, rivojlanib bormoqda. Bu sohada bir yillik o'simliklar vakili bo'lgan g'ozapoyadan selluloza va undan kartonga mos qog'oz olish korxonasini qurilishini boshlanishi hamda bu sohaga oid ilmiy tadqiqot ishlar bundan bir necha yillar oldin boshlangan bo'lsa da hozirda bu sohada echimini kutayotgan ancha muammolar bor [1-2].

Bir yillik o'simliklar bilan birgalikda paxta xom momig'idan selluloza olish ustida bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan. Ma'lumki, bir yillik o'simliklardan olingan selluloza bir-biridan sifat ko'rsatkichlari bilan farq qiladi. Ayniqsa ularning polimerlanish darajasi (PD), almashinish darajasi (AD), oqligi va boshqa ko'rsatkichlari sellulozani olinish sharoiti va xom-ashyoning o'ziga xos strukturalarga egaligi, hamda tarkibidagi selluloza miqdori va uning tabiiy yo'ldoshlari bo'lmish lignin, yog'-mo'm, kul va boshqalarning turli nisbatda bo'lishi sabablidir. Olingan sellulozaning polimerlanish darajasining katta-kichikligiga qarab, ularni ishlatish joyi aniqlanadi. Masalan, mahsus qog'oz olish uchun PD 1800 dan kam bo'lmasligi kerak, yozuv qog'ozlari uchun esa PD 450-600 atrofida bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda Respublikamizdagi selluloza va qog'oz ishlab chiqarish korxonalari tolali xom ashyo sifatida paxta momig'ini ishlatadi. Undan olingan sellulozaning PD 1800-2000 intervalda bo'ladi [3].

Paxta momig'i to'alarining uzunligiga qarab, paxta momig'i ikki tipga bo'linadi: to'alarining o'rtacha uzunligi 7-8 mm bo'lgani A tip, uzunligi 6-7 mm va undan qisqa bo'lgani B tip. Tashqi ko'rinishi, rangi va pishganligiga qarab paxta momig'i ikki navga bo'linadi: I va II. Ifloslik darajasi va butun chigitlarining massa ulushiga qarab uch sinfga bo'linadi: oliy, o'rta va iflos. Ularning me'yoriy miqdori 1 -jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Paxta lintining sifat ko'rsatkichlari

Tip	Nav	Sinflar bo'yicha iflos aralashmalarini va butun chigitlarning massaviy ulushi, ko'pi bilan		
		Oliy (1)	O'rta (2)	Iflos (3)
A	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0
B	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0

A – tipdagi paxta linti, asosan qog'oz olishda xom-ashyo sifatida ishlatiladi.

B – tipdagi – kimyoviy qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Tajribalar davomidp paxta momig'ini avval mexanik qo'shimchalardan tozaladik, so'ng changlardan tozalash uchun 80°C issiq suvda laboratoriya sharoitida yuvilib, quritiladi. Paxta momig'ini tarkibidagi sellulozani ajratib olish uchun ishqor eritmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash maqsadida uning 3, 4, 5, 6 % li eritmasida qaynatildi hamda optimal polimerlanish darajasi aniqlandi (2-jadval).

Paxta lintidan olingan selluloza miqdori va uning pishirish jarayoniga natriy ishqorining konsentratsiyasiga bog'likligi

№	NaOH Konsentratsiyasi, %	Sellyuloza miqdori, %	Vodorod peroksid konsentratsiyasi, %	Oqlik darajasi, %	Polimerlanish darajasi	Kul miqdori
1	3	97,5	3	92,2	1952	1,0
2	4	96,1	4	94,5	1866	0,8
3	5	95,7	5	96,3	1810	0,5
4	6	94,2	6	97,4	1750	0,6

Jadvaldan ko'rinib turibti, ishqor konsentratsiyasi ortishi bilan olingan selluloza miqdori kamayib boradi, oqlik darajasi esa ortib boradi. ya'ni 3 % li ishqorda pishirib olingan selluloza miqdori 97,5 %, oqlik darajasi 92,2 %. 6 % li ishqorda pishirib olingan selluloza miqdori 93,3 %, oqlik darajasi – 96,3 % ni tashkil etdi. Buning sababi ishqor konsentratsiyasi past bo'lganda selluloza tarkibida lignin va boshqa gemi sellulozalar to'liq eritmaga o'tmaydi, natijada sellulozaning oqlik darajasi past bo'ladi, chunki selluloza tarkibidagi ligning va boshqa moddalarning rangi to'q jigarrang bo'ladi. Bu esa olingan sellulozaning oqlik darajasini pasayishiga olib keladi. Aksincha, olingan sellulozaning miqdori kamayib, oqlik darajasi ortsa, uning tarkibidagi selluloza bo'lmagan moddalarning miqdori kamaygan bo'ladi. Shuning uchun paxta momig'i tarkibidagi selluloza ajratib olishda ishqorning optimal konsentratsiyasi qilib 5% ni tanladik. Bu sharoitda olingan selluloza miqdori 95,7 %, oqlik darajasi – 96,3 % ni tashkil etdi. Shu sharoitda olingan sellulozaning oqlik darajasi 92-96 %, polimerlanish darajasi 1810 va kul miqdori 0,5 % ni tashkil etdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirkamilov T.M. Visokokachestvennaya xlopkovaya selluloza iz nizkix sortov linta. Avtoref. diss. doktora texnicheskix nauk. - Riga, 1983, S.48.
2. M.Primqulov, R.Sayfutdinov, I.Nabieva. Bir yillik o'simliklardan selluloza va qog'oz olish texnologiyasi. Toshkent, 2012y. 3-b.
3. A.S.679674 Sposob polucheniya xlopkovoy sellulozi. Akim G.L., Mirkamilov T.M., Turaev E./- Opubl.v BIN 30, 1979.

KIMYO SANOATDA QAYTA ISHLANADIGAN PAXTA SELLYULOZASINING REAKSION QOBILIYATINI OSHIRISHGA OID TADQIQOTLARNING DASTLABKI NATIJALARI

R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Paxta sellulozasining kimyoviy qayta ishlashda reaksiyaga kirishish qobiliyati ko'p yillik yoki bir yillik o'simliklardan olingan sellulozalarga nisbatan ancha past bo'ladi, buning sababi uning strukturasiidagi kristal va amorf uchashtalarning kimyoviy reaksiyaga turlicha kirishdi.

Kimyoviy reagentlar sellulozaning amorf uchashtalidagi funksional guruxlar bilan oson reaksiyaga kirishadi, lekin kristal uchashtalidagi sellulozaning funksional guruxlariga bu reagentlarning kirib borishi qiyinlashishi oqibatida kimyoviy reaksiyalar amalga oshmay qoladi. Buning oqibatida sellulozaning bir qismi kimyoviy reaksiyaga kirishib boshqa qismi kirishmay qoladi. Natijada olingan mahsulotlarning sifati mutlaqo talab darajasida bo'lmaydi [1].

Ilmiy adabiyotlarni o'rganish natijasida bu muammoni hal qilish bo'yicha ma'lum ishlar olib borilganligi ma'lum bo'ldi, masalan sellulozani suvga bo'ktirib -15-20°C gacha muzlatib, so'ng eritish orqali uning

strukturasidagi kristal uchastkalarini kamaytirish, tarkibida turli amin gruppalari bo'lgan kimyoviy moddalar bilan sellulozaga ishlov berish, ayrim tuzlar bilan sellulozaga ishlov berish, sellulozani qisman efilash orqali makromolekulalar orasidagi masofalarni kengaytirish va boshqalar [2].

Ushbu ishning maqsadi paxta sellulozasining kimyoviy qayta ishlashga reaksiya qobiliyatini faollashtirish orqali, olinayotgan mahsulot sifatini yaxshilash va reaksiyaga kirishish tezligini oshirishga qaratilgan.

Olib borilgan izlanishlarimizning natijalariga ko'ra, paxta sellulozasiga ma'lum kuchlanishda elektr zaryadlarini yuborish orqali uning kristal uchastkalarini kamaytirishga olib kelish effekti aniqlandi.

Olib borilgan tajribalarning avvalida paxta sellulozasining nazoratdagi namunasini (1), paxta sellulozasining nam (2) hamda paxta sellulozasini tuzli elektrolitda namlangan (3) xolatlariga elektr zaryadi bilan ishlov berilgan. Olingan namunalarning suvda bo'kish darajalari GOST 7516-75 asosida o'rganildi.

1-rasm. Paxta sellulozasining suvda bo'kovchanligini oshirish bo'yicha diagramma.

1-rasm diagrammasidan ko'rinib turibdiki nazoratdagi, hech qanday ishlov berilmagan 1-namuna 95%, nam paxta sellulozasiga elektro zaryad bilan ishlov berilgan 2-namuna 110% hamda tarkibidagi elektroliti bo'lgan elektr zaryadi bilan ishlov berilgan 3-namuna 131% gacha suv bo'kovchanligini oshib borishi aniqlandi. Paxta sellulozasini elektrlitda bo'ktirilib elektro impuls berilganda bo'kish qiymati boshqa namunalarga nisbatan sorbsiyalanish darajasi 36% gacha oshganligi ma'lum bo'ldi.

Navbatdagi tajribalarda ishlov berilgan paxta sellulozasining namunalaridan atsetat selluloza olinishiga moyilligi 1-jadvalda o'rganildi.

1-jadval

Atsetat tolaning fizik-kimyoviy xossalari

SK siropi	Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari		
	Mustahkamligi, R.KM.	Uzilishdagi cho'zilganligi, %	Ikki tomonlama bukilishi soni
9,2	13,8	25,6	2880
11,8	15,3	27,7	3060
14,9	16,5	31,1	3450

Keltirilgan jadvalda olingan atsetat tolasining fizik-kimyoviy xossalari keltirilgan. Olingan atsetat siropining sifat ko'rsatkichlari sifat ko'rsatkichlari 9,2, 11,8 va 14,9 ga teng bo'lib, ulardan olingan atsetat tolasining ko'rsatkichlari mustahkamligi 13,8, 15,3 va 16,5 ga teng bo'ldi. Uzilishdagi cho'zilganligi 25,6, 27,7 va 31,1 ga teng bo'ldi. Ikki tomonga bukilishi soni 2880, 3060 va 3450 ga teng bo'ldi. Keltirilgan natijalarga ko'ra quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin.

Xulosalar

1. Paxta sellulozasiga yuqori kuchlanishdagi elektron zaryadlarini ta'sir ettirish orqali ularning kimyoviy reaksiyaga kirishish qobiliyatini oshirish aniqlandi;

2. Paxta sellulozasining reaksiyaga moyilligi kuchlanishga, impulslar soniga va kondensator sig'imiga bog'liqligi aniqlandi;

3. O'tkazilgan tajribalarning natijalariga ko'ra paxta sellulozasining reaksiyaga moyilligini oshirishning optimal rejimi va parametrlari aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Usmanov X.U., Minina V.S., Zaripova A.M. Perspektivy ximicheskoy pererabotki otxodov xlopkovodstva. Tashkent: Nauka, 1964, s.83.

2. Kuznetsova E.P., Klenkova N.I. "Aktivatsiya sellulozy dlya atsetilirovaniya geterogennim sposobom". JPX, 1964, t.37, vip. 2, s.399-407.

3. GOST 7516-75 Sellyuloza metod opredeleniya nabuxaniya.

4. Mirkamilov T.M. Visokokachestvennaya xlopkovaya selluloza iz nizkix sortov linta. Avtoref. diss. doktora texnicheskix nauk. - Riga, 1983, S.48.

STUDY OF THE EFFECT OF DRYING METHODS ON THE STRENGTH OF A NEW TYPE OF PAPER

Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev

Work on obtaining new types of paper-like materials from the composition of mineral fibers and cellulose of various plants is considered a new direction today, and a number of works have been carried out in this regard. As a continuation of these works, we obtained a new type of paper-like material based on the super-thin type of basalt fiber, which is a mineral fiber, and the cellulose composition of cotton wool. In our initial research, we studied a number of quality indicators of such materials and achieved positive results. As a continuation of our experiments, we have now focused on ensuring the strength of this material and studying the effect of drying methods on strength.

The table below shows the effect of the drying method on the strength of the material obtained using ultrafine basalt fiber in different (pH 4.5-9.2) environments. The effect is manifested in the intensity of the drying process. We studied the effect of 5 types of drying: by convective method, in a drying cabinet at 105 °C under a lamp of infrared light, in the air, by two contact methods, using electricity, under vacuum at 45-50 °C in a drying machine for casting paper sheets "Rapid-Ketten".

With other types of materials and under appropriate conditions, only by changing the method of drying can the strength of the material be significantly increased (in the case of samples with sodium aluminate and under casting conditions of pH 9.2). In a number of cases, we have observed low durability of samples when dried in open air and in vacuum. As we mentioned above, the new type of paper material we obtained should have high durability.

Table

Influence of drying method and pH on the strength of ultrafine basalt fiber material

Drying method	environment (pH)	σp, κПа when entering masses:					
		10% Al ₂ (SO ₄) ₃		20% Al ₂ (SO ₄) ₃		20% NaAlO ₂	
		Dry sample	Wet sample	Dry sample	Wet sample	Dry sample	Wet sample
In the closet.		290	210	400	360	160	170
Under the lamp.		170	170	350	310	170	190
In the Gorka	4,5	180	200	420	300	300	430
outdoors		-	-	470	270	50	160
In a vacuum		110	60	-	-	-	-
In the closet.		230	170	380	350	230	160
Under the lamp.		240	190	350	400	250	260
In the Gorka	6,3	200	210	530	500	390	110
outdoors		-	-	360	360	220	290
In a vacuum		230	90	-	-	-	-
In the closet.		180	210	630	200	330	70
Under the lamp.		160	24	520	440	320	100
In the Gorka	7,5	160	170	490	160	820	280
outdoors		-	-	330	260	250	290
In a vacuum		140	60	-	-	-	-

In the closet.		160	100	510	200	560	160
Under the lamp.		220	100	380	370	640	150
In the Gorka	9,2	270	120	510	160	300	80
outdoors		-	-	350	240	80	70
In a vacuum		110	50	-	-	-	-

Therefore, we completed studies using other drying methods and came to the following conclusion: in samples with sodium aluminate additives the indices associated with changes in the drying method were greater than in samples with aluminum sulfate additives. This seems to be due to the higher degree of hydration of aluminum-sodium hydroxides.

Literature

1. Г.П.Рахманбердиев, Э.А.Эгамбердиев, А.И.Гордеева "Возможность использования базальтового волокна для получения бумаги с повышенной прочностью", "Композицион материаллар" Илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 2014, 84-86 бетлар.

2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A.Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p

3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

INFLUENCE OF FIBER COMPOSITION ON THE STRENGTH PROPERTIES OF PAPER

Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev

Heat treatment has a positive effect on the strength of the material only in the options where aluminum sulfate serves as a binder. In all other options, a weakly acidic environment is preferred when pouring the material. In general, increased durability is correlated with binder consumption. However, there are also "jumping" values at the boundary of certain connectors. If for $Al_2(SO_4)_3$, the material obtained in a weak acid environment reaches the maximum level of strength when the binder consumption is 10-15%, on the contrary, an increase in consumption to 30% reduces it, then the durability in a weak acid environment systematically increases in all ranges of the value of binder consumption. For the $NaAlO_2$ binding variant, the trend is less pronounced. The nature of mineral fiber introduces its own corrections to the observed correlations. In particular, when using ultra-thin basalt fibers (Table 1), the material strength was not observed to be related to the $Al_2(SO_4)_3$ material obtained in a weak acid environment. In all variants, heat treatment does not give durability.

Table 1

Durability of paper-like material obtained on the basis of ultra-thin basalt fiber and cotton wool cellulose

Connector type	Connector consumption %	σ_p , kPa, at pH in mass at the casting					
		4,5-5		6,5-7		9-9,5	
		When unheated	When heated	When unheated	When heated	When unheated	When heated
$Al_2(SO_4)_3$	10	310	400	430	550	440	280
	20	600	790	850	780	920	820
	30	1170	840	860	910	920	720
$NaAlO_2$	10	80	70	250	210	510	480
	20	240	280	630	630	780	690
	30	100	110	610	550	1200	1030

AlCl ₃	10	110	140	560	350	110	120
	20	100	120	810	800	420	410
	30	220	510	1160	900	410	440

General data on the effect of superfine basalt fiber size on material strength indicate that bond formation has an additional factor that reduces the relative surface strength. For example, if the specific surface diameter of super-thin basalt fiber is 0.2, i.e. 3.6 times larger than that of super-thin basalt fiber with a diameter of 0.7, the tensile strength of such fibrous materials is only 2 times higher on average. The observed difference between the relative surface area of super-thin basalt fiber and the bond strength of its bonds may be related to the structure of the paper-like material due to the violation of proportionality (the contact of hard fibers is carried out not by the surface, but by the system).

Table 2

Strength of paper-like material based on superfine basalt fiber and cotton wool cellulose

Connector type	Connector consumption %	σp, kPa, at pH of the mass at low tide					
		4,5-5		6,5-7		9,5	
		Fiber diameter, μm					
		0,25	0,7	0,25	0,7	0,25	0,7
	5	490	170	540	210	510	290
Al ₂ (SO ₄) ₃	10	520	260	580	290	560	300
	15	500	240	520	200	510	270
	20	470	200	490	170	420	220
	5	510	280	530	320	580	320
NaAlO ₂	10	600 580	390	630 620	400	590	380 370
	15		370		370	510	
	20	500	310	540	330	390	300
	5	480	170	490	260	500	340
AlCl ₃	10	550 530	280	620 600	350	550	380 340
	15		250		330	530	
	20	440	150	420	240	420	220

Based on the results of our experiments, we can attribute the noted difference to the technological reasons in fiber preparation and the defects that cause the strength of the super-thin basalt fiber to decrease with the decrease in the fiber diameter or to the change of the microrelief of the fiber surface. However, based on the experimental data, it can be said that the reason is only the individual fibers it would be a mistake to look for it in its strength.

Literature

1. Г.Р.Рахманбердиев, Э.А.Эгамбердиев, А.И.Гордеева “Возможность использования базальтового волокна для получения бумаги с повышенной прочностью”, “Композицион материаллар” Илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 2014, 84-86 бетлар.

2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A. Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p

3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

УГЛЕВОДЫ ЧАШЕЧЕК ЦВЕТКОВ *PHYSALIS ANGULATA*

Азизова Д. Ш., Маликова М. Х., Рахманбердыева Р. К.

Институт химии растительных веществ им. Акад. С. Ю. Юнусова АН РВУз

Physalis angulata L. – однолетнее сорное растение семейства *Solanaceae* высотой до 50 см, широко распространенное в тропических, субтропических и умеренно-умеренных регионах, включая Бразилию, Центральную Америку, Индию. В Узбекистане встречается в Ташкентской и Самаркандской областях. Химический состав ягоды *Ph.angulata* состоит из макро- и микроэлементов, аминокислот, витаминов группы А, В, С, Е, К, инулин, сапонины и эфирных масел. Учеными было установлено в косметической практике установлено, что экстракт ягоды физалиса обладает фармакологическим эффектом, схожим с кортикостероидами, но без побочных эффектов последнего.

Ранее нами были изучены алкалоиды, липиды и полисахариды листьев и семян *Ph.angulata*. Установлено, что сумма алкалоидов обладает цитотоксической активностью.

В данном сообщении приводятся результаты исследования углеводного состава чашечек *Physalis angulata*.

Обработка сырья заключалась в двукратной экстракции хлороформом с последующим высушиванием. Остаток сырья дважды экстрагировали кипящим 82 °С этиловым спиртом для выделения спирторастворимых сахаров (СРС). В экстракте бумажной хроматографией (система н-бутанол-пиридин вода (6:4:3), проявитель кислый фталат анилина-для гексоз, 5%-мочевина-для кетоз, идентифицировали глюкозу и кетосахара: фруктозу и сахарозу. Далее остаток сырья использовали для фракционного выделения водорастворимых полисахаридов (ВРПС): экстракцией водой при комнатной температуре (20-24°C) выделили ВРПС-х, при температуре 60-70°C - ВРПС-г; смесью 0,5 % растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония – пектиновые вещества (ПВ), 5%-ным раствором NaOH – гемицеллюлозу (ГМЦ). Выходы и физико-химические параметры представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Физико-химические показатели полисахаридов чашечек *Ph. Angulata*

ПС	Выход, %	$\eta_{\text{отн}}$ (с.1%, H ₂ O)	Степень этерификации, %
ВРПС-х	4,8	2,07	87,0
ВРПС-г	3,0	1,51	85,2
ПВ	5,0	8,7	42,85
ГМЦ	4,1	-	-

Как видно из таблицы, выходы полисахаридов находятся в пределах 3-5 %.

Выделенные полисахариды представляют собой аморфные порошки светло бежевого цвета, хорошо растворяются в воде. Наиболее высокий показатель вязкости имеют растворы пектиновых веществ - 8,7.

В гидролизатах, выделенных полисахаридов выявили нейтральные и кислые моносахариды: галактозу, глюкозу, арабинозу, ксилозу и уроновые кислоты. Нейтральные моносахариды находятся в разных соотношениях. Кислые моносахариды преобладают в пектиновых веществах.

Наличие уроновых кислот дает возможность определить степень этерификации полисахаридов. Степень этерификации определяли титриметрическим методом. Данные титриметрического анализа, показали, что в ВРПС степень этерификации варьируется от 87 до 85%. ПВ она составляет 45,8%, что позволяет отнести их к низкоэтерифицированным пектинам.

Таким образом из чашечек цветков *Ph. Angulata* выделены водорастворимые полисахариды и пектиновые вещества, дана их физико-химическая характеристика.

ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ГУАНИДИНА ДИАЛЬДЕГИДЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОКИСЛЕНИЯ

Ахмедов О.Р., Шомуротов Ш.А., Тураев А.С.

Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан

Одним из наиболее развитых направлений химии высокомолекулярных соединений является химическая модификация известных природных полимеров, осуществляемая с целью получения веществ, обладающих фармакологическими свойствами. Большой интерес, в частности, представляет использование для таких целей целлюлозы. Данный полисахарид вследствие сочетания уникальных физико-химических свойств, практически полной безвредности и высокой доступности остается одним из наиболее широко применяемых высокомолекулярных веществ для создания физиологически активных полимеров прививочного типа. Кроме того, строение целлюлозы позволяет проводить предварительную модификацию основной макроцепи, что естественно облегчает дальнейший процесс присоединения низкомолекулярных биологически активных веществ или лекарственных препаратов к полисахариду. Так, среди множества производных целлюлозы практическое применение нашла диальдегидцеллюлоза (ДАЦ). Синтезируемые по реакции Малапрада ДАЦ чаще всего применяют для модификации химических агентов, имеющих в структуре первичную $-NH_2$ группу. Такая реакция не сопровождается особой сложностью и протекает в мягких условиях синтеза. При этом, изменяя количественное содержание альдегидных групп в составе ДАЦ и условия реакции, можно получать продукты, отличающиеся строением и физико-химическими свойствами.

Известно, что гуанидин является физиологически активным фрагментом многих антимикробных средств, относится к нетоксичным соединениям, а также имеет в структуре активные аминогруппы, легко вступающие в реакцию конденсации с альдегидами. В общем случае такие особенности гуанидина могут оказаться весьма интересными для изучения его химического взаимодействия с ДАЦ различной степени окисления. Выявление условий синтеза, влияющих на прохождение реакции конденсации гуанидина с альдегидными группами окисленной целлюлозы, может оказаться важным моментом, от которого будут зависеть не только физико-химические характеристики, но и практическое применение синтезированных продуктов.

Учитывая высокую реакционную способность альдегидных групп окисленной целлюлозы, нами получены азотсодержащие производные целлюлозы, содержащие в макромолекулярной цепи гуанидиновые группы. В ходе исследования было установлено, что при оптимальных условиях реакции конденсации можно включать в повторяющиеся звенья ДАЦ заданное количество гуанидиновых групп, число которых четко коррелирует со степенью окисления диальдегидцеллюлозы. При этом величина степени замещения образцов оказывает непосредственное влияние на растворимость, надмолекулярную структуру, полиэлектролитную природу и молекулярные характеристики продуктов реакции. Методами элементного анализа и ацидиметрического титрования доказано, что, благодаря высокой нуклеофильной природе гуанидина, данный реагент способен легко замещать две альдегидные группы, находящиеся в структуре ДАЦ.

Как видно из приведенных данных, использование ДАЦ с различной степенью окисления и подбор условий реакции позволяют синтезировать гуанидинсодержащие производные целлюлозы, отличающиеся физико-химическими характеристиками. Отсюда можно ожидать, что дальнейшее развитие исследований в этой области позволит получить интересные научные данные и создать на основе целлюлозы новые биологически активные полимерные материалы.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Ахмедов О.Р., Шомуротов Ш.А., Тураев А.С.

Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан

Целлюлоза и ее различные производные считаются ценным сырьем для создания материалов различного практического назначения. Высокая реакционная способность целлюлозы дает возможность получать на ее основе новые полимерные соединения, обладающие ценными физико-химическими и

фармакологическими свойствами. Актуальной задачей в области химии целлюлозы является не только разработка методов химического превращения и направленного изменения структуры целлюлозы, но и выявление зависимости между строением и свойствами синтезированных соединений.

В целях получения новых производных целлюлозы с заранее заданными свойствами нами проведена химическая фиксация гуанидиновых фрагментов к макромолекулам окисленной целлюлозы посредством ковалентных связей. Найдены условия реакции, позволяющие получать образцы с различными физико-химическими свойствами. Методами ИК-спектроскопии, элементного анализа и ацидиметрического титрования обоснована структура, состав и другие характеристики гуанидинсодержащих производных целлюлозы. Доказано, что после химического присоединения гуанидина к макромолекулам целлюлозы полисахарид приобретает свойства поликатионов, что открывает возможности применения синтезированных производных целлюлозы в различных целях.

Для глубокого изучения структурных особенностей синтезированных полимерных производных в настоящей работе методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследовано морфологическое строение гуанидинсодержащих производных целлюлозы с различной степенью замещения.

Рис. СЭМ-изображения хлопковой целлюлозы (1) и гуанидинсодержащих производных целлюлозы со степенью замещения 18 моль% (2), 32 моль% (3) и 90 моль% (4)

Согласно изображениям, полученным методом СЭМ, характер структурного изменения исследованных образцов зависит от количественного содержания гуанидиновых группировок, расположенных в макромолекулярной цепи целлюлозы. С увеличением степени замещения образцов происходит заметное разрыхление, укорачивания, а также глубокое изменение исходного строения волокон целлюлозы. Образец с предельной степенью замещения приобретает порошкообразное строение и хорошо растворяется в воде.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СИНТЕЗА ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Б.Мухитдинов, Н. Газиходжаева, Р.Чориев, С.Туробжонов

Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова

При взаимодействии ацетилен с аммиаком в присутствии гетерогенных катализаторов при высокой температуре образуется сложная смесь азотсодержащих соединений, содержащая 2- и 4-метилпиридины, 2,4- и 2,6-диметилпиридины, 2,4,6-триметилпиридин, 2-метил-5-этилпиридин, пиррол, ацетонитрил, дипиридилы, бензол, смолу и др. [1, 2].

Используя в качестве исходного сырья кетонов можно получать высшие пиридиновые основания. При взаимодействии кетонов с аммиаком они проявляют как «скрытые ацетиленовые соединения».

Поэтому при реакции ацетилен с аммиаком или кетонов с аммиаком избирательность процесса зависит от природы применяемых катализаторов. Например, в случае аммонолиза ацетилен в зависимости от их характера процесс можно направить в сторону образованию либо ацетонитрила, либо смеси 2- и 4-

метилпиридинов с небольшой примесью других компонентов. А в случае кетонов тоже наблюдается аналогичная закономерность.

При использовании дегидратирующих катализаторов, таких как оксиды цинка, хрома, висмута и др. получается ацетонитрил с выходом от 60 до 98 % на прореагировавший ацетилен.

Образование пиридиновых оснований, в основном, идет в присутствии смешанных полифункциональных катализаторов, содержащих, в основном, соединения кадмия, цинка, железа и др.

Хотя с момента открытия реакции образования метилпиридинов из ацетилена и аммиака прошло более 150 лет, из-за отсутствия селективных, активных и стабильных катализаторов данный метод не приобрел промышленного применения. Все использованные в литературе катализаторы являются малоселективными и нестабильными. Они быстро теряют активность и приводят к образованию сложной трудноразделяемые смеси пиридиновых оснований. Также при приготовлении катализатора надо учитывать синергизм.

Несмотря на существующие многочисленные теории по подбору катализаторов в настоящее время, для сложных, параллельно-последовательных процессов катализаторы подбираются в основном эмпирически.

Реакция образования гетероциклических соединений, т.е. пиридиновых оснований относится к сложным параллельно - последовательным реакциям, включающим дегидратацию, изомеризацию, конденсацию, дегидроциклизацию и др. Сочетание всех процессов возможно в паровой фазе при наличии катализаторов обладающих полифункциональными свойствами.

Исходя из этого, при подборе состава катализаторов учитывалась роль каждого компонента в реакции образовании пиридиновых оснований.

При синтезе пиридиновых оснований из ацетилена, кетонов и аммиака нами были использованы полифункциональные катализаторы, имеющие в своем составе элементов предельно-заполненной d^{10} -орбитали (Zn^{+2} ; Cd^{+2} ; Cr^{+3} ; Ni^{+2} и др.). Из-низ, соединения кадмия и цинка возможны применяет в промышленных превращениях ацетилена и других органических молекул из-за доступности и экологически безопасности.

Масс-спектрометрическим ICP MS исследованиями установлено, что катализаторы обладают достаточно высокой активностью в полуморфно-кристаллическом состоянии, когда сохраняется химически связанная вода. С повышением температуры прокаливания от 450 до 650 °C увеличивается доля кристаллической фазы, уменьшается количество химической связанной воды, начинается разложение гидроксифторидов, вследствие чего уменьшается удельная поверхность катализатора и снижается его активность (рис.1).

Рис.1. ICP-масс-спектральный анализ катализатора серии HXA

В ходе исследования промотирования соединений кадмия и цинка фторидами некоторых металлов и неметаллов и изучение свойств других полифункциональных каталитических систем рентенографическим методом было установлено, что фториды цинка, кадмия, алюминия во время приготовления катализатора образуют гидроксифториды состава $Cd(OH)F$; $Zn(OH)F$; $Cr(OH)_2F$; $Cr(OH)F_2$;

$\text{Al}(\text{OH})_3\text{F}$; $\text{Al}(\text{OH})\text{F}_2$ которые вероятно ответственны за высокую каталитическую активность получаемых катализаторов.

Экспериментально найдено, что при содержании оксидов цинка и хрома (III), в составе катализаторов 3 - 5 масс % наряду с гидроксифторидами цинка, кадмия и алюминия катализаторы проявляют достаточную активность и стабильность в синтезе гетероциклических соединений.

Как известно, лимитирующей стадией любых гетерогенно-каталитических реакций является адсорбция хотя бы одного из исходных реагирующих веществ на поверхности применяемых контактов. Изучение этого процесса в некоторой степени позволяет заранее определить активность и селективность используемых катализаторов, оптимальные условия осуществления реакций в их присутствии, пути протекания последних и т.д. В то же время необходимо отметить, что несмотря на многочисленные исследования, посвященные адсорбции ацетилен и аммиака на твердых катализаторах, все еще они до конца не систематизированы, а имеющиеся материалы разрознены и часто противоречивы. Вследствие этого возникает ряд трудностей в выявлении имеющихся взаимосвязей между адсорбцией ацетилен или аммиака и свойствами катализаторов в синтезе пиридиновых оснований, в частности при установлении механизмов реакций.

Изучена зависимость скорости и направления гетерогенно-каталитических реакций от прочности связи между либо реагирующими молекулами или же образовавшимися промежуточными продуктами и применяемыми катализаторами. При этом выяснено, что самые эффективные адсорбенты не всегда являются наиболее активными контактами. Причиной тому является энергетическая неоднородность их поверхности. Поэтому хемсорбция и соответственно химическая реакция протекают лишь на отдельных участках поверхности катализаторов и характеризуются определенными значениями энергии активации. Как следует из приведенных литературных данных, в основном, осуществлены исследования по адсорбции ацетилен только на поверхности металлов, графита и некоторых композиций из них. Однако такие исследования с применением катализаторов на основе различных соединений металлов до сих пор оставались почти не исследованными.

Исходя из вышесказанного, в данной работе подробно изучалась адсорбция ацетилен и аммиака (основных исходных реагентов при синтезе ПО) на поверхности ряда разработанных систем (рис.2). При этом опыты по адсорбции проводились в предкаталитических областях температур (150 - 300 °С), давлении испытываемых газов $28,0 \cdot 10^3$ Па (210 мм рт.ст.) и продолжительности экспериментов до 240 минут.

Рис.2. Кинетика адсорбции ацетилен на НХА-1 (а), НХА-3 (b) и НХА-5 (с) катализаторах при температурах, °С: 1-150, 2-200, 3-250 и 4-300

Так, на рис.2 представлены **результаты** исследования кинетики адсорбции ацетилен на НХА-1, НХА-3и НХА-5 катализаторах. Как следует из них, для всех катализаторов серии НХА вид кинетических кривых близок друг к другу, т.е. сначала адсорбция ацетилен протекает с повышенной скоростью, а затем она несколько замедляется. Такая закономерность, очевидно, обусловлена тем, что при продолжительности опытов до 60 мин в процесс вовлекаются, в основном, наиболее активные центры, а в дальнейшем же также и отдельные менее активные центры поверхности катализатора. Адсорбируемость ацетилен в значительной мере также зависит от состава применяемых катализаторов. Например, за 120

мин при 300°C на НХА-1, НХА-3 и НХА-5 катализаторах адсорбируется 11,5; 17,7 и 15,8 ммоль/м² ацетилена соответственно. В целом эти катализаторы по адсорбционной способности располагаются в ряд: НХА-1 < НХА-5 < НХА-3 т.е. с увеличением в них содержания оксида никеля величина адсорбции ацетилена проходит через максимум. Следует отметить, что идентичная закономерность имеет место и в случае адсорбции ацетилена на ряде катализаторов, использованных при гидрофторировании ацетилена. На основе результатов проведенных кинетических исследований рассчитана скорость адсорбции (W) при каждом значении абсолютной температуры (t). Затем были построены графики зависимости lgW от 1/t для адсорбции ацетилена на использованных катализаторах. Из него следует, что полученные экспериментальные данные ложатся на соответствующие прямые, наклон которых увеличивается с ростом температуры.

Таким образом изменение величины адсорбции с возрастанием температуры во всех случаях подчиняется известному уравнению Аррениуса. По tgα наклона построенных прямых рассчитывали значения общей энергии активации хемосорбции ацетилена (E_{ад}) на НХА-1, НХА-3, НХА-5 катализаторах, которые соответственно равны 24,8; 30,6; 21,0 кДж/моль. Эти значения E_{ад} в основном, коррелируются с уже установленными физико-химическими свойствами испытанных катализаторов и выявленными кинетическими закономерностями адсорбции ацетилена на них. Причем, выяснено, что для адсорбции ацетилена на некоторых других многокомпонентных катализаторах на основе γ-Al₂O₃ величина E_{ад} находится в пределах 23,5-27,2 кДж/моль, что близко вышеприведенным данным.

Литература

1. Рассел Дж. «Гетероциклические соединения», изд.: (VSD), 2012 г.
2. Юсупов Д. Каталитическая гетероциклизация ацетиленовых соединений с аммиаком и аминами. Дис... д-ра.хим. наук. М. - 1986. - 312 С.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВОГО ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Бурiev Д.А., Атажaнов А.Ю., Раджабов О.И., Тураев А.С.

Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан,

Белки составляют основу тела животных и выполняют не только различные биохимические, но и механические функции в организме. Вместе с другими компонентами клетки, белки придают ей определенную форму и структуру. Протеиновая питательность - уровень доступности съеденного белка для использования животным организмом. Чем полноценнее белок, тем меньше его требуется для удовлетворения потребностей организма.

Полноценным белком называют такой белок, который содержит все необходимые аминокислоты для синтеза животного белка в организме. Особое значение имеют так называемые незаменимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в данном организме, и должны поступать с кормом. К ним относят: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, гистидин, лизин, аргинин, тирозин, цистин и цистеин. При отсутствии в белке хотя бы одной незаменимой аминокислоты его уже невозможно считать полноценным. Различные экспериментальные данные зарубежных исследователей доказали, что не только количество, но и соотношение заменимых и незаменимых аминокислот в белке, определяет биологическую ценность корма.

В нашем исследовании для получения животного белка были выбраны отходы кожи крупного рогатого скота. Переработка шкур в кожевенной промышленности сопровождается образованием большого количества отходов, достигающих 50% массы сырья. Вполне естественно, что вначале основное внимание уделялось недублёным отходам, так как технологии их переработки значительно проще и их количество значительно больше.

Анализ химического состава исходного сырья показывает, что в нем содержится около 27% сухого вещества. Содержание протеина в составе сухое вещество составляет 84,3%, жиры 2,1%, углеводы 2,3% и зола 11,3%.

Химический состав кожевенных отходов, г в 100 г

Показатели	Кожевенные отходы	Мясокостная мука
Сухое вещество	27±2,3	90,90±1,6
Содержание в нем, %		
Протеин	84,3±2,4	50,64±4,5
Жиры	2,1±0,20	19,70±2,91
Углеводы	2,2±0,25	1,14±0,70
Зола	11,3±0,35	28,52±3,69

При изучении аминокислотного состава протеина кожевенных отходов, наблюдали существенные отличия от протеина мясокостной муки. Установлено, что по сравнению с мясокостной мукой в кожевенных отходах, аминокислот содержится меньше на 13,9%. Однако доля незаменимых аминокислот в их общей сумме немного больше и составляет 5,4%. Кожевенные отходы богаче такими незаменимыми аминокислотами, как гистидин и метионин, но существенно уступают по содержанию валина и лейцина.

Таким образом, недублённые отходы кож сырья крупного рогатого скота является богатым источником белка, который можно использовать для получения белковых продуктов.

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕНЗИЛДИАМИНОТЕТРАЭТАНОЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО КАК КАТАЛИЗАТОРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЁСТКИХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ.

Р.Ш. Губайдуллин, М.Г. Алимухамедов, Р. И.Адылов.

Ташкентский химико-технологический институт

В последнее время производство жёстких пенополиуретанов (ЖППУ) достигло наибольшего значения. Это, в первую очередь, объясняется меньшими затратами на его производство и меньшими расходами на логистические расходы. Жёсткие пенополиуретаны нашли наибольшее применение в стройиндустрии, холодильной технике, автомобилестроении, авиации, радио и электротехнике и в других отраслях промышленности. При этом большое внимание следует уделить на изучение физико-химических характеристик сырьевой базы, разработке экологически чистых, безотходных и экономически выгодных технологий производства ЖППУ. Основные реакции, протекающие при получении ЖППУ в отсутствие катализаторов, идут слишком медленно. Вследствие этого невозможно в отсутствие катализаторов получить качественные ППУ. Для ускорения процессов формования ЖППУ и установления необходимого баланса между скоростями сшивания и пенообразования применяют, как правило, катализаторы. Третичные амины являются традиционными катализаторами при производстве жёстких пенополиуретанов (ЖППУ). Основная масса катализаторов для жестких пен принадлежит к химическому классу третичных аминов [1]. Строение третичного амина оказывает большое влияние на его активность в процессе получения пены [2-3]. В зависимости от природы и условий проведения реакций при взаимодействии аминов с альдегидами могут образоваться различные азотосодержащие соединения [4].

Плотность пены, ее физико-механические свойства, степень отверждения также зависят от соотношения скоростей этих реакций. Поэтому правильный выбор типа и количества катализаторов играет большую роль в производстве ЖППУ. На сегодняшний день не решена проблема получения и использования в производстве ЖППУ дешевых и доступных катализаторов.

Исходя из вышесказанного, нами синтезированы гидроксилазотосодержащие соединения на основе продуктов реакций взаимодействия диэтанолamina и бензальдегида, использующихся в процессе получения ЖППУ.

Реакцию проводили в массе при молярных соотношениях бензальдегид:диэтанолamin=1:2 моль/моль. При комнатной температуре (20°C) в колбу загрузили бензальдегид и затем при интенсивном перемешивании прикапывали диэтанолamin бензальдегиду с такой скоростью, чтобы температура реакционной

смеси не превышала 30°C. Затем по окончании прикапывания диэтанолamina полученную смесь подвергали термообработке при 50°C в течении 0,5 часа. После термообработки при 50°C в течении 0,5 часа отгоняли воду в вакууме Рост. = 0,8-0,9 кгс/см² при температуре не выше 70°C. Затем конечный продукт подвергали вакуум перегонке при остаточном давлении Рост. = 1,0-0,9 кгс/см². После вакуум-перегонки синтезированный продукт представляет собой жидкость жёлтого цвета с характерным запахом амина. Продукт реакции стабилен, при хранении в течении 4 месяцев не меняет своей вязкости.

Были сравнены ЖППУ, полученные по стандартному образцу и ЖППУ, полученный с использованием бензилдиаминотетраэтанолa (БДАТЭ). Физико-механические свойства ЖППУ приведены в таблице 1. Для облегчения расчёта рецептуру взяли на 15 г продукта.

Таблица 1.

Физико-механические свойства жёсткого пенополиуретана стандартного образца

Название	Количество израсходованных компонентов, г		Время, сек	
	Стандартный образец	Тестовый образец		
Лапрола -373, г	10,50	9,45	τ _{старта}	15/21*
КЭП, г	0,225	-	τ _{гелеобразования}	45/01:01
Бензилдиаминотетраэтанол, г	-	1,05	τ _{подъёма}	01:10/01:23
Лапрамола -294, г	4,5	4,5	τ _{отлипа}	01:25/01:39
H ₂ O, г	0,15	0,15		
Изоцианат, г	24,80	24,50		

Примечание: * -числитель – стандартный образец; знаменатель-тестовый образец.

Как видно из таблицы при разработке ЖППУ в тестовом образце не был использован КЭП, он был заменён на бензилдиаминотетраэтанол. С введением бензилдиаминотетраэтанолa в состав рецептуры тестового образца параметры вспенивания незначительно увеличиваются. Причём на содержание БДАТЭ в системе наиболее чувствительно время подъёма, характеризующее реакцию пенообразования, за счёт которой образуется ячеистая структура. При введении в рецептуру БДАТЭ для вспенивания время старта возрастает от 15 до 21 с, гелеобразования – от 45 до 61 с, подъёма – от 70 до 83 с. Следует отметить, что если при отсутствии БДАТЭ разница между временами подъёма и гелеобразования составляет 25 с, то в присутствии БДАТЭ эта разница составляет 22 с. Это, по-видимому, объясняется присутствием в составе БДАТЭ бензальдегида, который, реагируя с изоцианатом, выделяет углекислый газ, дополнительно вспенивающий композицию. При этом реакция гелеобразования удлиняется, что приводит к увеличению времени подъёма.

Таким образом, проведённые исследования показали, что введение в состав рецептуры БДАТЭ приводит к улучшению времени вспенивания и гелеобразования и позволяет заключить о возможности использования его в качестве активных аминных катализаторов при получении эластичных или жёстких пенополиуретанов.

Литература

1. N.Malwitz, S.Wong, K.C Frisch and P.A. Manis, J.Cell, Plastics,23.2003. p 461.
- 2.Mack G.P., J. Fibres Plastics № 21, 342, 1960.
3. Morton M., Deitz M.A., Paper presented at the American Chemical Society Meeting Sept.,1956.
4. Адилов Р.И. Образование гидроксилат-, гидроксиламмонийсодержащих соединений и разработка технологии получения жёстких пенополиуретанов на их основе. Ташкент,2019. С. 60.

КРОТАЛЯРИЯ (*CROTALARIA*) МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ФРАКЦИЯСИ

Д. Ҳамдамова, В. Умарова, М. Примқулов

Ташкентский химико-технологический институт

Доривор ўсимлик пояларидан целлюлоза қисмини ажратиб олиш усулларини ишлаб чиққанмиз. Олинган целлюлозани 10% сульфат кислота ва 10 % водород пероксид эритмалари аралашмасида чуқур гидролизга учратиб, кротальярия целлюлозасидан микрокристаллик целлюлоза (МКЦ) синтез қилинди. Бундан мақсад дори таблеткаларга қўшимча сифатида пахта ва дарахт МКЦ ўрнида қўллаш имкониятини аниқлаш. МКЦ КСИ маркали лаборатория элақларини 1; 2; 5 мм тешикли тўрларидан ўтказилди. Чунки майдалик даражасига қараб, фойдаланиш соҳаси аниқланади. Уларнинг микрофотографияси расмларда келтирилган. Олинган МКЦ намуналарини тўпи ва заррачаларни кўринишлари келтирилган. Фармацевтика талабига кўра заррачалар қанча майда бўлса таблеткалаш технологияси осон кечади. Йирик заррачаларни ўзини таблеткалаб, тиббиёт мақсадларида қўллаш мумкин.

Кротальярия МКЦ заррачаларини, 1 мм ли тўрдан ўтган тўпи

Кротальярия МКЦ ининг, 1 мм ли тўрдан ўтган заррачаларини

Кротальярия МКЦ заррачаларини, 2 мм ли тўрдан ўтган тўпи

Кротальярия МКЦ ининг, 2 мм ли тўрдан ўтган заррачаларини

Кротальярия МКЦ заррачаларини, 5 мм ли тўрдан ўтган тўпи

Кротальярия МКЦ ининг, 5 мм ли тўрдан ўтган заррачаларини

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, таблетка тайёрлашда, бошқа қўшимчалар билан яхши аралашиб, сифатли таблеткалар тайёрлаш учун элак тўрлари тешиқларини майдалигини (1 мм дан кичик) танлаш, 2,-2,5 мм ли тўр тешиқларидан эса соф МКЦни таблеткалар тайёрлашда қўллаш мумкин.

ЦЕЛЛЮЛОЗА МАССАСИ ТАРКИБИДАГИ ТОЛАЛАР ХАРАКТЕРИСТИКАСИНИ АНИҚЛАШ

Д.Ҳамдамова, В.Умарова, М.Примқулов

Ташкентский химико-технологический институт

Целлюлоза ва қоғоз ишлаб чиқариш технологик жараёнида толаларнинг майдаланиши ва ўлчамлари олинанидан маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларига катта таъсир этади. Шунинг учун целлюлоза ва қоғоз масса тайёрлашда толаларнинг ўлчами, фракцион таркибини интеграл ва дифференциал эгри чизиқ кўринишида кузатиб бориш Файбертестер (L&W Fiber Tester) приборида олиб борилади. Целлюлоза толаларининг ўлчамларини аниқлаш учун куйидаги целлюлозаларнинг суспензияси танлаб олинди: пахта; расторопша доривор ўсимлиги ва камиш. Дастлаб суспензиялардаги толаларнинг микрофотографияси аниқланди (1-расм).

1-расм. Целлюлоза толалари-нинг массадаги микрофотогра-фияси:

А – пахта целлюлоза, сим диаметри 0,5мм; Б – расторопша целлюлоза, сим диаметри 1 мм;

В – камиш целлюлоза, сим диаметри 0,5 мм

Танланган намуналарнинг куйидаги характеристик кўрсаткичлари аниқланди ва математик модели ҳисобланди: толаларнинг ўртача узунлиги, мм (l_{cp}); толаларнинг ўртача эни, мкм (b); толаларнинг ўртача шакл фактори, (f); толаларнинг ўртача синиш бурчаги, $^{\circ}(u)$; битта толадаги ҳамма синган бурчакларни ўртача сони, (n); битта сигментнинг ўртача узунлиги, мм (l_s); майда толалар улуши, (m). Танланган целлюлоза толалари суспензиясини ўртача характеристикалари Файбертестер приборида аниқланди. Кўрсаткичлар 2-расмда келтирилган. Булар ўртача узунлик қиймати бўйича интеграл ва дифференциал бўлиниши; ўртача эни қиймати бўйича интеграл ва дифференциал бўлиниши.

А. Пахта целлюлоза толаларининг узунлиги бўйича массада фракцияларга бўлиниши: интеграл (1) ва дифференциал (2).

А. Пахта целлюлоза толаларининг эни бўйича массада фракцияларга бўлиниши: интеграл (1) ва дифференциал (2).

Б. Расторопша целлюлоза толаларининг эни бўйича массада фракцияларга бўлиниши: интеграл (1) ва дифференциал (2).

Б. Расторопша целлюлоза толаларининг эни бўйича массада фракцияларга бўлиниши: интеграл (1) ва дифференциал(2).

В. Қамиш целлюлоза толаларининг массада фракцияларга бўлиниши интеграл (1) ва дифференциал (2).

В. Қамиш целлюлоза толаларининг массада фракцияларга бўлиниши:интеграл (1) ва дифференциал(2).

2-расм. Толаларнинг масса таркибида фракцияларга тақсимланиш эгри чизиклари

Толалар характеристикасини чизикли хоссаси математик моделини $F(x+\Delta x)=F(x)+F(\Delta x)$ функция ёрдамида аниқланди. Яъни $U_R = b_0 + b_1x_1 + \dots + b_nx_n$. Параметрларини прогноз қилиш учун регрессив тенглама. Чизикли тенглама: $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + b_9x_9$. Логарифмик тенглама: $y = b_0 + b_1 \ln x_1 + b_2 \ln x_2 + b_3 \ln x_3 + b_4 \ln x_4 + b_5 \ln x_5 + b_6 \ln x_6 + b_7 \ln x_7 + b_8 \ln x_8 + b_9 \ln x_9$. Даражали тенглама: $y = b_0x_1^{b_1}x_2^{b_2}x_3^{b_3}x_4^{b_4}x_5^{b_5}x_6^{b_6}x_7^{b_7}x_8^{b_8}x_9^{b_9}$. Бу ерда: x_1 – толаларнинг ўртача узунлиги, x_2 – толаларнинг ўртача эни, x_3 – шакл фактори, x_4 – ўртача синиқ бурчаги, x_5 – битта толадаги синиқлар сони, x_6 – сигментнинг ўртача узунлиги, x_7 – майда толалар улуши, x_8 – Каппа сони, x_9 – майдалик даражаси.

Файбергестер анализатори кўрсатиши бўйича, толаларнинг ўртача узунлиги тақсимланиши 2-расм, А,Б,В ни 1-интеграл эгри чизикда келтирилган. Толаларнинг узунлиги / эни бўйича фракцияланиш тақсимооти 2-расм, А,Б,В 2- дифференциал эгри чизикларида келтирилган: пахта 2,5мм/13-28мкм; расторопша 12мм/38мкм; қамиш 3мм/12-65мкм. Дифференциал эгри чизик толаларнинг эни бўйича толаларнинг фракцияланиши: пахта 12-28 мкм; расторопша 12-38мкм; қамиш 10-40мкм. Бундан кўринадики, энг калта тола пахта целлюлозада, бунинг сабаби намуна корхона шароитида тегишли параметргача майдаланган, расторопша ва қамиш толаларини узунлиги 12 мм, пахта толасидан 5,5 баробар узун, сабаби

толалар лаборатория шароитида дезинтегратор ёрдамида майдаланган. Растиропша ва камиш целлюлоза толаларининг эни бир бирига якин, пахта целлюлозаси толаларининг эни эса ўртача 10 мкм га кичик.

Шундай қилиб, Файбергестер (L&W Fiber Tester) приборида пахта, расторопша ва камиш целлюлоза массалари таркибидаги толаларининг узунлиги ва эни бўйича фракцияси аниқланди. Толалар характеристикасини чизикли хоссаси математик модели ҳисобланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ieolovich, M. Physicochemical methods for determination of cellulose crystallinity/M. Ieolovich //Chem. (ports. – 2016 – Vol. 9, №3-p.245-251.

2. Мамзякова Т.Р., Тебердеев Т.Р., Вершинин М.С., Лексин В.В., Мамзяков А.А., Дебердеев А.А. Получение наноцеллюлозы из недревесного растительного сырья. Химия растительного сырья. 2019, № 3, С.15-21.

3.Мардаков И.С., Кривошагин П.В., Торлопов М.А., Кривошагина Е.Ф., Дёмин В.А. Влияния надмолекулярной структуры целлюлозы на морфологию волокон оксида алюминия, полученного золь-гель методом. Химия в интересах устойчивого развития 22(2014) 145-151.

4.Норматов Г. А., Примкулов М.Т. Изучение процесса получения целлюлозы из стеблей различных однолетних бахчевых культур. Электронный научный журнал. Выпуск 11(56) ноябрь 2018 г. г. Москва, РФ. ООО «МЦНО».

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СЭМ АНАЛИЗ N, N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА]

А.Г, Махсумов Э.Э.Машаев, У.Р.Азаматов.

Ташкентский химико-технологический институт

Развитие химии N-замещенных ароматических и гетероциклических карбаматов в значительной степени определяется широким спектром полезных свойств этих веществ. Они перспективны в качестве средств защиты и стимулирования роста растений, компонентов в составе ингибиторов коррозии, присадок к смазочным маслам, лекарственных препаратов, би- и полифункциональные карбаматы используются в качестве полимеров [1].

Взаимодействием орто-крезола с гексаметилендиизоцианатом был получен ранее не синтезированный N, N'-гексаметилен бис (орто-крезолило) -карбамат [2].

(1)

Реакция проводится в среде диметилформамида и органического основания триэтиламина при комнатной температуре в течение 4 часов. Следует отметить, что N, N'-гексаметилен бис (орто-крезолило) -карбамат маркированный как МЭЭ-1 получен довольно с высоким выходом. Физико-химические характеристики соединений (1) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические характеристики соединений (1)

Структурная формула	Выход, %	Т.пл., °C	R _n	Брутт	Элемент. анализ, %		M _n
					Вычис.	Найд.	

					C	H	N	C	H	N	
	97,6	127-128	0,77	$C_{22}H_{38}N_2O_4$	68,75	7,29	7,29	68,63	7,17	7,19	384,47

Для определения элементного состава синтезированного N, N'-гексаметилен бис (орто-крезолило) -карбамата был использован сканирующий электронный микроскоп марки EVO MA 10 в условиях вакуума. Анализ образцов посредством электронного микроскопа осуществлялось в Центре передовых технологий. На рисунке 2, спектры вещества марки МЭЭ-1 показывают и доказывают наличия элементов С, О, N, но, к сожалению, элемент Н не определяется в электронном микроскопе.

Рисунок 1. СЭМ изображение синтезированного органического вещества марки МЭЭ-1

Рисунок 2. СЭМ изображение синтезированного органического вещества марки МЭЭ-1

СЭМ изобрание и элементный анализ синтезированного органического вещества марки МЭЭ-1 указаны на рисунках 3 и 4. СЭМ изображения четко показывают морфологическую структуру синтезированного органического вещества. Полученное вещество N, N'-гексаметилен бис (орто-крезолило)-карбамат можно использовать в сельском хозяйстве в качестве действующих веществ пестицидов, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и нематоцидов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордеев Д.А., дис. Бесфосгенный синтез алифатических карбаматов и изоцианатов на основе этиленкарбоната, канд. хим. наук. РХТУ имени Д.И.Менделеева, Москва, 2017.
2. Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р., Синтез и свойства производного – N, N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)–карбамата] и его применение, *Universum: химия и биология*, Москва, 2020, №10(76), 33-41 с.

ТОПИНАМБУР (*HELIANTHUS TUBEROSUS L.*) ТУГАНИГАДАН α -, β -, γ -ИНУЛИН ОЛИШ

Н.Х.Қаршиев, М.А.Шавкатова, А.Ш.Хусенов, Ғ.Рахмонбердиев.

Тошкент кимё технология институту

Маълумки, Республикамиз биологик фаол моддаларга бой ҳар-хил ўсимликлар захиралари мавжуд. Бундай ўсимликлар қаторига топинамбур (*Helianthus tuberosus L.*) ни киритиш мумкин. Унинг меваси шифобахш хоссаларга эга бўлиб, халқ табобатида турли касалликларни даволашда, шунингдек қанд диабетини, камқонлик, туз тўпланиши, ҳолсизланиши ва кўпгина бошқа касалликларни даволашда кенг қўлланилади [1]. Махсус тадқиқотлар ёрдамида топинамбур ўсимлигининг ер остки (туганак) ва ер устки қисмида (поя, барг, гул) турли хил витаминлар, темир, кремний, фосфор, рух каби ҳаётий зарур минерал элементлар, углеводлар, инулин, пектин, органик ва ёғ кислоталари, аминокислоталар мавжудлиги аниқланган. Топинамбур асосида олинган дори воситалари иммуностимуляторлик, антиоксик, антистрессорлик, адаптогенлик ва антиоксидантлик хоссаларини намоён қилади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики топинамбур (*Helianthus tuberosus L.*) ўсимлигидан инулин ажратиш мавжуд усуллари ўрганилиб уни турлича эрувчанлиги билан ажралиб турадиган маҳсулотларни олиш имконини беради. Бу ҳол инулиннинг турлича эрувчанликка эга бўлган полиморф шакллари (α -, β -, γ -инулинлар) аниқ таърифланган тавсифи хозирга қадар йўқлиги билан боғлиқ. Биз «Файз-барака» навли топинамбур илдиз меваларидан инулиннинг индивидуал полиморф шакллари олиш ва идентификациялаш устида тадқиқотлар олиб бордик [2,3].

Топинамбур ўсимлигидан тоза инулин олиш учун лаборатория шароитида топинамбур туганаги пўстлогидан тозаланиб, паррак холида пичок билан кесиб олинди. Олинган моддани 70⁰С–80⁰С да қурийтиб, золдирли тегиримонда майдаланди, сўнгра диаметри 0.2мм бўлган элакдан ўтказиб олинди.

α – инулин олиш: α – инулинни олиш учун Топинамбур парашогидан 100 грамм олинди ва уни сувда 1:8 нисбатда сув хоммомида 85-90⁰С да 1 соат давомида экстракция қилинди ва экстрактларни жамлаб СаО (кальций оксид) билан ишлов берилди, экстрактни 50% гача буглатиб музлатгични муз хонасида -3⁰С дан -10⁰С да 10 кун қолдирилади, вақт ўтгандан кейин чўкмени центрифуга ёрдамида ажратиб олинди.

β – инулин олиш: β – инулинни олиш учун Топинамбур парашогидан 100 грам олинди ва уни сувда 1:8 нисбатда сув хоммомида 85-90⁰С да 1 соат давомида экстракция қилинди ва қолган экстрактни 50% гача ротри буглатгичда буглатилди сўнгра 96% ли этил спиртда 1:3 нисбатда 18-20 соат давомида қўйиб чўктирилди, чўкмени центрифуга ёрдамида ажратиб олинди.

γ – инулин олиш: α – ва β – инулинни қайта ишлов бериш орқали γ – инулин олинди. Унда лаборатория шароитида 1 грам инулин олиб 2 мл сувда эритилди, сўнгра 37⁰С да 1 соат сув хоммомида сақланиб хира кўринишда чўкмага тушди ва уни 25-45⁰С да 72 соат сақланди, сўнгра охири марта 40-55⁰С да 30 минутдан 1,5 соат сув хоммомида қиздирилди. Сувоқликни 3-4 марта ацетонда чўктириб ювилиб центрифуга ёрдамида ажратиб олинди.

«Файз-барака» навли топинамбур илдизмеваларидан олинган инулин полиморф шакллариининг тавсифи

Инулин	Сувда эрувчанлиги	$[\alpha]_D^{20}$, Даража
α -инулин (оқ рангли аморф кукун)	37 ⁰ Сда эрувчан	$[\alpha]_D - 36,3^\circ$ (с 0,1% NaOHли).
β -инулин (рангсиз кристаллар)	23 ⁰ Сда яхши эрийди	$[\alpha]_D - 35,5^\circ$ (с 0,1% NaOHли).
γ -инулин (оқ рангли аморф кукун)	70-80 ⁰ Сда эрувчан	$[\alpha]_D - 34,2^\circ$ (с 0,1% NaOHли).

Жадвал маълумотлари инулиннинг ажратиб олинган ва идентификация қилинган учта полиморф шакли (α -, β -, γ -инулинлар) ташки кўриниши ва сувда эрувчанлиги билан фарқлинишини кўрсатади [4].

Инулиннинг ҳамма полиморф шакллари бир-бирига ўтиб туради, кўпроқ эрувчан ва бекарор шакллар маълум муддат турганида камроқ эрувчан ва барқарор шаклларга ўтиши кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Капилар Долголет Йод-Актив. - <http://www.diod.ru/cat/bad/dolgolet9/> - 31.03.2006.
2. Хусенов А.Ш, Рахимов Д.А, Маликова М.Х. Интерфикация процесса получения инулина и его полиморфных форм // Журнал «Химия и химическая технология». – Ташкент, 2017. - №1 (55). – С. 27-30.
3. Раҳманбердиев Р.Г, Хусенов А.Ш, Маликова М.Х. Инулин клубней топинамбура сорта «Мўжиза» // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2017. - №2. – С. 73-79.
4. Хусенов А.Ш. Инулин ҳосилалари: синтези, ҳоссалари ва ишлатилиши // Дис. ... док. хим. наук: – Ташкент, 2019. - 89 с.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОЖ ИЗДЕЛИЙ

Р.М.Исмаилова, *К.К.Балтабаев

Национальный институт искусств и дизайна им. К.Бехзода

*Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова

К важным технологическим свойствам кож, определяющим прочность скрепления и внешний вид строчки, относится прорубаемость и прочностные свойства соединений, поскольку при проколе кожи остаются отверстия иглы и повреждается материал. Как известно, следы от проколов иглы, оставленные на коже в отличие от тканей не исчезают и остаются на поверхности. Прорубаемость зависит от ряда факторов: структурных, физико-механических свойств кожи (плотность, толщина), жесткости, вида отделки ее лицевой поверхности, типа и размера иглы, давления лапки на материал, число одновременно соединяемых слоев кожи. Значительное влияние на прорубание кожи оказывает процесс отделки ее лицевой поверхности, в результате чего кожа может стать жесткой или мягкой, рыхлой или плотной, гладкой или рельефной [1, 2].

Ввиду наличия множества факторов, влияющих на прорубаемость кож -материалов, невозможно предусмотреть ее проявление только на основе анализа показателей их физико-механических и

эксплуатационных свойств. Чтобы определить, как отражается процесс отделки (грунтовка, уплотнения) одежных кож на степень их прорубаемости провели экспериментальные исследования.

Анализ прорубаемости испытываемых образцов проводили в лаборатории Sentexuz Ташкентского института текстильной и легкой промышленности с помощью микроскопа Nikon oclipse E200, Shimadzu (при масштабе увеличения 1:400) по стандартным методикам.

Результаты исследований прорубаемости приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Прорубаемость натуральных кож обработанных полимерной композицией на основе ПС ДМАЭМА АБ, (%).

Концентрация полимерной соли в композиции, %	Козлина	Бычина
Контрольный образец	39	44,4
1,0	37,4	42
1,5	35,5	37
2,0	32	33,3
2,5	32	33

Оценку прорубаемости после шитья проводили по степени оборванности дырки. Если отверстие, оставленное иглой, имеет форму чёткого круга или близкое кругу и по размерам близко диаметру иглы данный образец имеет высокие прочностные свойства. В случае, когда отверстие резко отличается от круга и края при этом сильно оборванные, то у такой кожи прочностные свойства низкие. Кроме того, подсчитывали число повреждений на 200 стежков.

Проведённые исследования показали, что обработка кожи полимерной композицией на основе ПС ДМАЭМА АБ способствует уменьшению прорубаемости (табл.1). Полученные данные можно объяснить тем, что обработка кожи раствором полимерной композиции способствует уплотнению и упрочнению рыхлой структуры дермы, что ведет к уменьшению прорубаемости и повышению прочностных свойств ниточных соединений. Наилучшие показатели получены при 2% концентрации ПС ДМАЭМА АБ в полимерной композиции, дальнейшее увеличение концентрации соли в полимерной композиции, не изменяя показатели прорубаемости, ведет к увеличению расхода химматериалов. Таким образом, выравнивание физико-механических свойств поверхности кожи за счёт покрытия полимерной композицией на основе ДМАЭМА АБ позволило укрепить лицевой слой, создать «плотное лицо» и уменьшить прорубаемость кожи.

Швы в одежде из кожи работают на растяжение, истирание и изгиб. Растяжение шва может быть в поперечном или продольном направлении при приложении к нему периодической или многократной нагрузки. Увеличение упругой доли деформации при растяжении кожи обработанной полимерной композицией на основе ПС ДМАЭМА АБ, должно оказывать влияние на прочность швов. Прочность шва характеризуется максимальной нагрузкой шва при растяжении в поперечном направлении, удлинением шва при разрыве в продольном направлении.

Прочность ниточных соединений при действии однократных растягивающих нагрузок, направленных перпендикулярно линии строчки, установлена экспериментально, путем определения разрывной нагрузки – наибольшего усилия, выдерживаемого образцами кожи, скрепленных нитками.

Изучение влияния на прочность ниточного соединения конструкции шва проводили в швах с различной конструкцией: шов «в замок»; шов настрочной с одним закрытым срезом; шов расстрочной; настрочной с открытыми срезами (табл.2).

Таблица 2.

Прочность швов в поперечном и в продольном направлении в кожизделиях из козылины/бычины, обработанной полимерной композицией, Н.

№	Концентрация полимерной соли в композиции, %	Направления к швам	Прочность швов различных конструкций			
			В замок	Расстрочный	Настрочный с одним закрытым срезом	Настрочный с открытыми срезами

1	Контрольный образец козлины/бычины	Вдоль	206/279	143/199,2	219/268	147/152,4
		Поперек	206/288	147/189	220/265,5	153/191,8
2	1,0	Вдоль	211,7/282	154/275	224,7/270	154/167
		Поперек	205/293	146,1/202	207/266	174/195
3	1,5	Вдоль	277/293	156,2/294	230/282	164/172
		Поперек	207/296	155/244	231,6/267	173/197
4	2,0	Вдоль	302,8/302	162,6/299	256,8/284	179/187,1
		Поперек	275/308	164/274	230/269,5	184/199
5	2,5	Вдоль	317,4/302	160/297	251,4/312,9	176/188
		Поперек	255,1/305	162/274	221/256,4	187/199

Как видно из полученных данных, увеличение концентрации полимерной соли в полимерной композиции с 1,0 до 2,5% способствует увеличению прочности швов, оптимальной являются концентрации полимерной соли 2%.

По приведённым данным видно, что по прочности шва виды швов располагаются следующим образом: расстрочной > взамок > настрочный с одним закрытым срезом > настрочный с открытыми срезами. Полученные результаты исследований можно объяснить тем, что наполнение полимером упрочняет лицевой слой кожи и делает его прошитым.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТЕЗА ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Р.ЧОРИЕВ, Б.МУХИТДИНОВ, Н. ГАЗИХОДЖАЕВА, С.ТУРОБЖОНОВ

Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова

Гетерогенно-каталитический синтез пиридиновых оснований из винилацетиленовых спиртов в дальнейшем был распространен и на обычные ацетиленовые спирты [1]. Так, исследовано аминирование смеси пропаргилового спирта с диметилэтинилкарбинолом (ДМЭМК) или его метиловым эфиром в присутствии ККФ катализатора. При этом получается смеси нескольких производных пиридина. Осуществление же реакции самого пропаргилового спирта с аммиаком приводит к образованию, в основном, 2- и 4-МП, а также пиррола. Синтез последнего осуществлен каталитическим диспропорционированием при повышенной температуре исходного спирта в 1,4-бутиндиол и последующим взаимодействием данного продукта с аммиаком:

Анализ имеющихся литературных материалов однозначно указывает на наибольшую плодотворность получения синтетических пиридиновых оснований каталитическим взаимодействием карбонильных или ацетиленовых соединений с аммиаком и аминами [2].

Несмотря на такие перспективы названных процессов большинство из них к настоящему времени не нашло должного применения. Это обусловлено невысокими выходами целевых продуктов, неясностями в механизмах протекания осуществленных реакций конденсации, низкой активностью и селективностью использованных катализаторов, трудностью регулирования реакций в желательном направлении, малой доступностью исходных реагентов и т. д.

Состав разработанных катализаторов

Исходный состав смеси компонентов, г	Состав катализатора, масс. %	Ус.об. катализатора
$\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (24,0 - 36,0) + $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (153,0 - 164,0) + P_2O_5 (43,0 - 45,0)	CdO (10,0 - 15,0) + CaO (42,0 - 43,0) + P_2O_5 (43,0 - 45,0)	ККФ
ZnO (10,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (134,3)	ZnO (10,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (90,0)	ЦА
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (11,8) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (140,3)	NiO (3,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (94,0)	НХА- 1
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (19,5) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (136,0)	NiO (5,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (90,0)	НХА- 2
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (27,2) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (134,2)	NiO (7,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (90,0)	НХА- 3
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (35,0) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (131,3)	NiO (9,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (88,0)	НХА- 4
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (42,8) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (128,3)	NiO (11,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (86,0)	НХА- 5
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (50,6) + Cr_2O_3 (3,0) + $\text{Al}(\text{OH})_3$ (125,3)	NiO (13,0) + Cr_2O_3 (3,0) + Al_2O_3 (84,0)	НХА- 6

Приготовление цинк-алюминиевого катализатора. К 180 г гидроксида алюминия добавляли 10,0 г оксида цинка. С целью повышения механической прочности, а также создания кислотных центров на поверхности катализатора и обеспечения равномерного распределения компонентов в гидроксиде алюминия к полученной массе добавили 120 мл 3-5%-ного раствора плавиковой кислоты. Образовавшуюся однородную массу формовали через фильер диаметром 4 мм и проявляли в течение сушили при температуре 100 ± 5 °С в течение 3-х часов, затем прокаливали при температуре 425 ± 25 °С с подъемом температуры на 50 °С в час и поддерживая температуру 450 °С в течении 3-х часов. Затем цилиндры резали длиной 4 мм, отсеивали от пыли. Готовый катализатор имеет состав, вес %. ZnO - 10,0; Al_2O_3 - 90,0 %.

С целью поиска новых стабильных и высокоактивных катализаторов для гетероциклизации моно- и бифункциональных соединений в паровой фазе нами приготовлены 9 образцов катализаторов (табл.1).

Для каждого приготовленного катализатора найдены механическая прочность, удельная поверхность, пористость, насыпная масса и длительность работы в условиях проведенных реакций (до первой регенерации). Все полученные результаты обобщены в **таблице 2**.

Таблица 2

Некоторые характерные свойства разработанных катализаторов

Условные обозначения катализатора	Механическая прочность, кг/см ²	Удельная поверхность, м ² /г	Пористость, см ³ /г	Насыпная масса, г/см ³	Длительность работы до регенерации, час
ЦА	37,3	140	0,31	0,60	51
НХА-1	41,4	278,0	0,71	0,72	127
НХА-2	41,9	275,2	0,70	0,75	133
НХА-3	46,4	274,4	0,67	0,78	129
НХА-4	47,1	264,1	0,64	0,79	146
НХА-5	48,6	250,0	0,63	0,85	142
НХА-6	49,3	237,2	0,59	0,90	140
НХА-7	50,2	235,1	0,57	0,92	145

Как видно из данных этой таблицы, в зависимости от количественного и качественного состава катализаторов их механическая прочность находится в пределах 37,3 - 50,2 кг/см², удельная поверхность 132,0 - 278,0 м²/г, пористость 0,31 - 0,70 см³/г, насыпная масса 0,60 - 0,93 г/см³ и длительность работы до регенерации 51 - 240 часов.

Можно предположить, что на величины приведенных показателей катализаторов кроме природы исходных компонентов и их состава существенное влияние оказывают также методы и условия их приготовления. Так, например, анализ физико-механических характеристик катализаторов серии НХА показывает, что их удельная поверхность и пористость с увеличением количества оксида никеля в их составе уменьшаются соответственно от **278,0** до **235,1** м²/г и от **0,71** до **0,57** см³/г. При этом механическая прочность и насыпная масса этих катализаторов, наоборот, возрастает от 41,4 до 50,2 кг/см² и от 0,72 до 0,92 г/см² соответственно.

Литература

1. [Vishnu Ji Ram, Arun Sethi, Mahendra Nath, Ramendra Pratap. The Chemistry of Heterocycles. Nomenclature and Chemistry of Three-to-Five Membered Heterocycles. Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles. 2019, Pages 149-478.](#)
2. [José Sebastião, Santos Neto Gilson Zeni. Ten years of progress in the synthesis of six-membered N-heterocycles from alkynes and nitrogen sources. Tetrahedron. Volume 76, Issue 4, 24 January 2020, 130876.](#)

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИПИРРОЛА

Калбаев С.Е., Рахимбердиева М.К., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В последние годы электропроводящий полипиррол (ППир) вызывает огромный интерес в качестве органического полимера из-за его высокой электропроводности, стойкости к кислороду и нетоксичности, что открывает широкие возможности для применения во многих областях. ППир предлагает огромные технологические возможности, такие как изготовление молекулярных электронных устройств, электродов для твердотельных батарей, твердых электролитов для конденсаторов, материалов для защиты от электромагнитных помех, датчиков ионов и покрытий, рассеивающих статический заряд [1-3].

Обычно ППир синтезируют путем окислительной полимеризации мономера пиррола с использованием окислителя или электрохимической полимеризацией. Однако ППир присущ серьезный недостаток, который ограничивает его практическое применение: поскольку ППир имеет жесткую полимерную основу, он не подходит для формования и плавления ниже температуры его разложения и нерастворим в обычных растворителях [4]. Поэтому получение электропроводящих композитов ППир путем его модификации и/или комбинирования его с различными веществами с целью улучшения его качества и расширения областей практического применения является актуальной задачей.

В работе представлены результаты исследования структурной морфологии поверхности электропроводящего композита, полученного на основе полипиррола. Композит получен путем окислительно-восстановительной полимеризации пиррола на поверхности полупроницаемой мембраны ацетилцеллюлозы в присутствии FeCl₃ при комнатной температуре в течение 7 часов. Выбор полупроницаемой мембраны обусловлен тем, что реакция полимеризации пиррола протекает на порах ацетилцеллюлозы. Также следует отметить, что последний также приводит к улучшению механических свойств ППир.

Рис.1. Схематическое изображение процесса получения электропроводящего композита на основе ППир

Структурная морфология поверхности электропроводящего композита изучена методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также сорбцией паров воды и бензола.

Рис.2. 3D-снимок фазового состава (а) и гистограмма распределения частиц по размерам (б) на поверхности электропроводящего композита на основе ПШир.

Как видно из данных, представленных на рис.2, морфология поверхности синтезированного нового электропроводящего композита представляет собой неровную поверхность, фазовый состав которого состоит из наноразмерных частиц, размер которых находится в интервале 4–40 нм. Наличие такой наноразмерной структуры позволяет расширить область практического применения полученного электропроводящего композита.

Список использованной литературы

1. Krings, L.; Havinga, E.; Donkers, J.; Vork, F., The application of polypyrrole as counterelectrode in electrolytic capacitors. *Synthetic metals* 1993, 54, 453–460.
2. Ahmed A. Al-Dulaimi and W.D. Wanrosli. Preparation of Colloidal Properties and Water Dispersible Conductive Polypyrrole Nanocomposite of Nanocrystalline Cellulose // *Polymers & Polymer Composites*, Vol. 24, No. 9, 2016.
3. Lee, C.; Lee, D.; Jeong, C.; Hong, Y.; Shim, J.; Joo, J.; Kim, M.; Lee, J.; Jeong, S.; Byun, S., Electromagnetic interference shielding by using conductive polypyrrole and metal compound coated on fabrics. *Polymers for Advanced Technologies* 2002, 13, 577–583.
4. Saini, P.; Choudhary, V.; Dhawan, S., Improved microwave absorption and electrostatic charge dissipation efficiencies of conducting polymer grafted fabrics prepared via in situ polymerization. *Polymers for Advanced Technologies* 2012, 23, 343–349.
5. Song, K.T.; Lee, J.Y.; Kim, D.Y.; Rhee, H.W.; Kim, S.Y.; Kim, C.Y., Effect of molecular interactions on solubility of polypyrrole. *Molecular Crystals and Liquid Crystals* 2000, 349, 363–366.

ПОЛИ(1-N-ВИНИЛИМИДАЗОЛ) АСОСИДА ТОК ЎТКАЗУВЧАН ПОЛИМЕР СИНТЕЗИ

С.Р.Отажонов, Н.Т.Каттаев, Х.И.Ақбаров

Ўзбекистон Миллий университети

Маълумки, ток ўтказувчан полимерларга асосан электр ўтказувчанлик, ҳавода барқарорлик ва технологик қулайлик каби талаблар қўйилади. Допирланган полипиррол, политиофен ва полианилин ҳамда уларнинг асосий занжирида азот, олтингурут тутган ҳосилаларидан ташқари илмий адабиётларда келтирилган ток ўтказувчан полимерларнинг кўпчилиги ҳавода барқарор эмаслиги билан ажралиб туради [1].

Полимерлар структурасидаги N ва S каби гетероатомлар уларни электр ўтказувчанлик хоссаларини кучайтиради. Одатда Льюис кислоталари бундай полимерлар учун самарали қўшимчалар ҳисобланади. Полимерларнинг электрон донорлик ёки электрон акцепторлик каби молекуляр кўрсаткичларига ўринбосарнинг электрманфийлиги ва индуктив эффекти кзпрок таъсир этади. Принципиал жиҳатдан мос ўринбосар ва допант мавжуд бўлганда, ҳаттоки поли(1-N-винилимидазол) каби конъюгириланмаган структураларда ҳам қўшимча ва полимер орасида сезиларли даражада заряд кўчиши кузатилиши мумкин [2].

Мазкур тадқиқот ишида поли(1-N-винилимидазол)ни 3-амино-пропилбромид билан модификациялаш орқали поли(1-N-винил-3-(3-аминопропил) имидазолоний бромид) синтез қилиш ва унинг электрон хоссаларини тадқиқ этиш натижалари келтирилган.

Поли(1-N-винил-3-(3-аминопропил) имидазолоний бромид)нинг синтези икки bosкичда амалга оширилди. Биринчи bosкичда 1-N-винилимидазолнинг азоизомой кислотасининг динитрили (ДАК, 1 масс.%) иштирокида бензол мухитида азот атмосферасида 60°C хароратда 24 соат давомида радикал полимерлаб, поли(1-N-винилимидазол) (ПВИМ) олинди. Иккинчи bosкичда поли(1-N-винилимидазол)ни инерт мухитда 60°C хароратда 48 соат давомида 3-бромопропиламин гидробромиди билан модификациялаш орқали поли(1-N-винил-3-(3-аминопропил) (ПВИМ-Про-NH₂) имидазолоний бромид) синтез қилинди. Жараён схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Поли(1-N-винил-3-(3-аминопропил) имидазолоний бромид) синтези схемаси

Синтез қилинган ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ Фурье-ИК-спектроскопиyasi усули ёрдамида идентификация қилинди. Спектрлардаги, жумладан, 921,80 см⁻¹, 830,20 см⁻¹ ва 749,20 см⁻¹, 1568,80 см⁻¹ ва 1160,93 см⁻¹ соҳаларда чўққиларнинг мавжудлиги ПВИМ нинг модификацияси орқали ПВИМ-Про-NH₂ нинг муваффақиятли ҳосил бўлганини кўрсатади [3].

Синтез қилинган ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ нинг электрон тузилиши ва яримўтказгичлик хоссалари нурни диффузион қайтариш спектроскопиyasi усули ёрдамида тадқиқ этилди. ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ таъқиқланган соҳа кенглиги Кубелка-Мунк тенгласини график усулда ифодалаш ва Тауц эгриси орқали топилди (2-расм) [4].

2-расм. ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ нурни диффузион қайтариш спектрлари (а) ва Тауц эгриси (б)

ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ $(F(R)h\nu)^{1/2}$ нинг $h\nu$ га боғлиқлиги орқали аниқланган таъқиқланган соҳа кенгликлари мос равишда 1,95 эВ га ва 1,6 эВ га тенг бўлиб, бу эса ПВИМ ва ПВИМ-Про-NH₂ нинг ярим ўтказгич хоссага эга эканлигини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

[1] Murat Özyalçin, Zuhal Küçükyavuz. Synthesis, characterization and electrical properties of iodinated poly(N-vinyl imidazole) // Synthetic Metals 87 (1997) 123–126.

[2] H.L. Peng, J.B. Zhang, J.Y. Zhang, F.Y. Zhong, P.K. Wu, K. Huang, J.P. Fan, F. Liu, Chitosan-derived mesoporous carbon with ultrahigh pore volume for amine impregnation and highly efficient CO₂ capture, Chem. Eng. J. 359 (2019) 1159–1165.

[4] Сидрасулиева Г.Б., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И. Синтез наноразмерного графитоподобного углерода нитрида g-O-C₃N₃ // Universum: химия и биология. – Москва, 2021. – № 12 (90). – С. 84-88.

ЯНГИ ТАРКИБЛИ РУТИН ТАБЛЕТКАСИНИ СИФАТИГА БОСИМ КУЧИНИ ТАЪСИРИ

Хамдамова Д.Ш.,¹ Таджиева А.Д.², Шарипова С.Т.², Караева Н.Ю.²

Тошкент кимё технология институтини¹
Тошкент фармацевтика институтини²

Маҳаллий хом ашёлардан унумли фойдаланилган ҳолда юқори терапевтик таъсирга эга бўлган янги дори турларини, янги ёрдамчи моддаларни таклиф этиш, ички имкониятлардан тўлиқ фойдаланиб, Қўрли фармакологик таъсирга эга бўлган дори-дармонларни ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, фармацевтик технологиянинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. Миллий фармацевтика саноатига янги ёрдамчи моддаларни кириб келиши натижасида маҳаллий дори воситаларини ишлаб чиқариш имконияти яратилади. Шундай ёрдамчи моддалардан ТКТИ олимлари томонидан таклиф этилган расторопша (оддий Ўла ўти) ўсимлигидан маҳсус технология асосида олинган микрокристаллик целлюлоза (МКЦ) дорилар технологиясида жумладан, рутин таблеткасини янги технологияси бўйича илмий изланишлар олиб борилди. Таблетканинг сифат кўрсаткичлари прессланадиган массанинг фармакотехнологик хоссаларига ва пресслаш жараёнига узвий боғлиқ. Босим кучи ва пресслаш жараёнининг тезлиги таблетка ишлаб чиқариш саноатида муҳим аҳамият касб этади, уларни тўғри танлаш маҳсулот сифати ва таблетка машинасини бир меъёрга, юқори самардорликда ишлашини, прессформаларни узок муддат чидамли бўлишини, кам электр қувват сарфлашни таъминлайди. Таблеткаларнинг сифат кўрсаткичлари маълум даражада пресслаш босими ва боғлиқ бўлиб, пресслашнинг меъёридаги босимини белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Қуйидаги мақолада рутин таблеткасининг сифати ва босим кучини таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган изланиш натижалари келтирилди. Рутин таблеткалари (қанд уласи ва МКЦ асосида) анъанавий усул бўйича нам дондорлаш орқали олинди. Боғловчи модда сифатида 5 % ли крахмал шилимшиги ишлатилди. Тайёрланган массалардан таблеткаларнинг оғирлиги 0,3г дан, диаметри 9 мм бўлган қолипдан фойдаланилган ҳолда гидропресс ёрдамида 40-180 МПа босим оралигида андоза таблеткалар олинди. Андоза таблеткаларнинг сифат кўрсаткичлари ташқи кўриниши, синишга нисбатан қаттиқлиги ҳамда парчаланиши аниқланди. Пресслаш босимини таъсирини ўрганиш бўйича олинган натижалар 1- жадвалда келтирилган. Жадвалдан шуни кўриш мумкинки, МКЦ асосида олинган рутин таблеткаларнинг физик-механик кўрсаткичлари пресслаш босими билан бевосита боғлиқ. Масалан, 40-60 МПа босимда олинган рутин таблеткалари ташқи кўриниши бўйича (таблеткаларни четлари бир оз уваланган, ялтироқлиги кам) талабга жавоб бермайди..

1 – жадвал

Пресслаш босим кучини рутин таблеткасини сифати ва таъсирини ўрганиш натижалари

Босим кучи, МПа	Сифат кўрсаткичлари		
	МКЦ асосида		
	Ташқи кўриниши	Парчаланиши, С	Қаттиқлик, Н
40,0	Таблеткани четлари бир оз уваланган, ялтироқлиги кам	Аниқланмади	Аниқланмади
60,0	Таблеткани четлари бир оз уваланган, ялтироқлиги кам	34,0	55,0

80,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	120,0	60,0
100,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	160,0	65,0
120,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	300,0	80,0
160,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	540,0	100,0
180,0	Таблеткани юзасида қаватланиш ёки холдор доғларни ортиши кузатилди	900,0	100,0
Қанд упаси асосида олинган таблетка			
40,0	Таблеткани четлари бир оз уваланган, ялтироклиги кам	Аниқланмади	Аниқланмади
60,0	Таблеткани четлари бир оз уваланган, ялтироклиги кам	340,0	37,0
80,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	380,0	46,0
100,0		400,0	50,0
120,0	Таблеткани четлари бутун, юзаси ялтирок	570,0	59,0
160,0		620,0	63,0
180,0	Таблеткада дарс кетиши ва қаватланиши кузатилди	Аниқланмади	Аниқланмади
200,0			

Босим кучини ошиб бориши 180 МПа да таблеткани ташқи кўринишига (юзасининг учиши, қаватланиши, дарз кетиши, холдор доғларни ортиши) ва каттиклигига сезиларли таъсир қилиши ва парчаланиши 15 дақикани, яъни энг юқори чегарани ташкил этди. МКЦ асосидаги рутин таблеткаларни 80-160 МПа атрофида пресслаш кераклигини кўрсатди, бу эса таблетка машинасини нисбатан узок муддат ишлашини таъминлаш билан бирга электр энергияни ҳам иқтисод қилишга олиб келади. 80-160 МПа босимда олинган таблеткалар ташқи кўриниши, каттиклиги ва парчаланиши бўйича ЎзДФ талабларига жавоб бериши аниқланди. Олиб борилган илмий изланишлар асосида Оддий ола ўти ўсимлигидан олинган микрокристаллик целлюлозани (МКЦ) таблеткалар технологиясида тўлдирувчи ва ғовакловчи сифатида қўллаш имконияти мавжудлигини кўрсатди.

INVESTIGATION OF BOND FORMATION IN MATERIALS BASED ON CELLULOSE AND MINERAL FIBERS USING THE INFRARED SPECTROSCOPY METHOD

Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев, Г.Ю.Акмалова
Tashkent Chemical-Technological Institute

We need to determine the formation of a bond between the fibers and the alkali groups present on their surface during the production of paper-like materials based on annual plant cellulose and basalt fiber. In order to conduct research, we decided to use the infrared spectroscopy method in order to study how hydroxides behave in the formation of different types of bonds. Because infrared spectroscopy is widely used in the analysis of samples based on cellulose fibers.

Information about the nature of the resulting bonds can be obtained by analyzing the vibrations of hydroxide groups in the spectral range of 3500-3100 cm^{-1} . Hydroxide-participating hydroxides show a shift of the absorption maximum to lower frequencies.

For research in the infrared spectroscopy method, samples with a mass of 1m² to 100 and 150 g were prepared at 25, 50, 75, mas % consumption of Basalt Fiber and cellulose at r_n 7 - 8.

In the studied samples, the presence of hydroxide groups led to the appearance of sufficiently broad absorption lines in the spectral region of 2700-3800 cm^{-1} . The following graphs show the results.

Infrared spectrum of basalt fibers, cellulose fibers and their composition was determined on the SYSTEM-2000 brand [1,2].

The obtained IR-spectra are presented in Figures 1-3.

Figure 1. IR-spectra of cellulose-based samples

Figure 2. IR spectra of basalt fiber and cellulose composite samples

Figure 3. IR-spectra of basalt fiber samples

In this way, the cellulose obtained from the stems of annual plants was obtained, the characteristics of their functional groups were determined, and they were compared with the cellulose obtained from Jerusalem artichoke and cotton cellulose. IR spectrum peaks of all three samples were compared. According to it, the chemical

bond between cellulose atoms has an elastic form, and the value of vibration frequencies, depending on the nature of the bond and the masses of cellulose and basalt atoms, is calculated by the following formula:

$$\vartheta = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{m}},$$

where: ϑ – vibration frequency, cm^{-1} , π – 3.14; c – speed of light; k is a characteristic constant for each garden; m is the given mass (the ratio of the product of the mass of each atom to their sum):

$$(m = \frac{m_1 \times m_2}{m_1 + m_2}).$$

It can be seen from the formula that increasing the cellulose atoms decreases the value of the vibration frequency. That is, the maximum of the absorption band corresponding to the vibration in the spectrum shifts towards the lower frequency side.

Their spectra are characterized by the following frequencies: cellulose, basalt and their mixture have valence vibrations at $3500\text{-}3100 \text{ cm}^{-1}$, and the OH-group participating in the molecule and between molecules takes place of the H-bond. $2962\text{-}2926 \text{ cm}^{-1}$ CH_2 group is covalently bonded.

REFERENCES

1. Ешбугаев А.Г. ИК-спектроскопия усулидан амалий қўлланма. Т: 2014.
2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A. Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p
3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ И КОНЦЕПЦИОННЫХ ФОСФАТОВ МЕТАЛЛОВ

Ш.Ш. Умаров, Ш.А. Касимов, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов

Термезский государственный университет

Полимерные композиты на основе широкого спектра промышленных полимеров (полиэтилена, полипропилена, полиамита и др.) и различных наночастиц Среди наполнителей особое место занимают, например, такие минералы, как оксиды металлов. Однако исследования по применению реакционно-активных модификаторов индивидуального и многофункционального действия являются важным направлением в повышении качества присадок, антикоррозионных покрытий и горючих материалов. Научные исследования проводятся для изучения зависимости получаемых композиционных материалов от природы и состава коллоидно-химических, физико-химико-технологических и эксплуатационных свойств модификаторов, для получения и создания технологии полимерных композиционных материалов с удобными и недорогими специальными свойствами на основе местного сырья. В литературе описано использование фталоцианинов, содержащих азотные и фосфорные консервирующие группы, при разработке газочувствительных анализаторов, а также их использование в качестве ингибиторов коррозии, устойчивых к внешним агрессивным средам [1].

Рис. 1. Диаграмма ДСК для композита. ПП 5% ZnO + NH₄PO₃.

На рис. 1 показан ДСК-анализ модифицированного ПП на основе 5% ZnO+NH₄PO₃ обработанных образцов модификатора. По его словам, упрочнение полипропилена полифосфатом аммония и фосфатами металлов приводит к незначительному повышению температуры начала кристаллизации, также наблюдается повышение температуры начала разжижения композитов. В то же время модификация приводит к снижению скорости кристаллизации полипропилена. В результате фазовое строение полипропилена можно объяснить сильным сцеплением между матрицей и частицами соединений металлов, что приводит к образованию новых адсорбционных слоев на границе раздела фаз и в местах контакта аморфных компонентов [2]. Если энергия взаимодействия на границе раздела матрицы и модификатора (дисперсионные и Ван-дер-Ваальсовы силы) увеличивает межмолекулярную энергию макромолекул углерода полипропилена и приводит к образованию кристаллической фазы, то кристаллическая решетка может исчезнуть и скорость кристаллизации снижается [3]. Для всех композитов значение ΔNslid больше исходного значения чистого ПП (381,1 Дж/г) и меняется с увеличением содержания модификатора. Этот факт показывает, что степень кристаллизации полипропилена обычно не зависит от уровня модификатора.

Таблица 3. Физико-механические свойства полученной композиции на основе ПП

Параметры	Стандарты	ПП - J350	ПП 5% Zn/ NH ₄ PO ₃	ПП5% Al/ NH ₄ PO ₃	ПП5%Ca O/ NH ₄ PO ₃	ПП5% Ni+ NH ₄ PO ₃
Плотность г / см ³	ASTM D150-5	0,9	0.99	0.99	0.99	0.99
Модуль упругости, МПа	ASTM D1238	1100	1355	1270	1180	1300
Удлинение ,%	ASTMD79 0	100	98	95	100	95

Для проверки этого принципа на фосфатах цинка, алюминия, никеля и других металлов на их основе были изучены физико-механические свойства полимерных композитов. -механические свойства полимеров, в частности модуль упругости от 1100 МПа до 1355 МПа, температура изгиба под нагрузкой 45-50 °С и предел прочности при растяжении от 24 МПа до 26 МПа [3].

Рис. 2. Зависимость количества модификатора от ударной вязкости композиционных материалов 1-ПП, 2- Zn + NH₄PO₃, 3-Ni + NH₄PO₃, 4-Ca + NH₄PO₃, 5-Al + NH₄PO₃.

Наиболее распространенным из методов анализа полимеров является метод термогравиметрического анализа. В данном исследовании изменение массы образца и скорость потери массы определяли методом ТГА-анализа при повышении температуры. Все измерения проводились при скорости потока азота 50 мл/мин в атмосфере азота. Температурный диапазон измерений 50-550°С, скорость нагрева 5К/мин. [4-5].

Таким образом, что модифицирование полимеров различными оксидами металлов аммофосом приводит к улучшению физико-механических свойств полимерного материала. В результате добавления модификаторов пластичность, ударопрочность и огнестойкость полимеров увеличились в 2 раза. В изучаемом эксперименте обработка полимеров модификацией оксидов металлов на основе аммофосных соединений считалась эффективной и рекомендовалось добавлять 1-3%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alternative perspectives on “quasi-crystallinity”: non-uniformity and nanocomposites. *Materials Letters*. 1986; 4(8-9) сp.323-328.
2. Beknazarov, K.S., Dzhaliilov, A.T.. “The synthesis of oligomeric derivatives of gossypol and the study of their antioxidative properties” *International Polymer Science*
3. Turaev E.R., Djalilov A.T. Modification of polyamide acetate metals // *Universum: Technical sciences: electronic scientific journal* 2020 № 3 (72).
4. Umarov Sh.Sh., Turaev X.X., Djalilov AT, Modification of polyolefins with metal oxidative oligomeric modifiers // *Universum: Chemical technology: electronic scientific journal* February 2021 №2 (83)
5. Umarov Sh.Sh., Turaev X.X., Djalilov A.T., Improving the properties of polymers for the modification of oxides of metal oligomeric modifiers // *Universum: Chemistry and biology: high-molecular-weight compounds. Scientific journal* September 2021 №9 (87)

“ГЕМОСОРБ” ГЕМОСОРБЕНТИНИНГ АДСОРБЦИОН ХОССАЛАРИ

**Ярматов С.С., Назарова З.М., Худайназаров Н.Г.,
Саримсоқов А.А.**

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Дунёда инсон организмида захарли моддаларнинг тўпланиши билан бирга, дори-дармонларга чидамли касалликларнинг пайдо бўлиши, беморлар конини детоксикация (гемосорбция, плазмасорбция) қилиш уларни даволашнинг хавфсиз ва самарали усуллари яратиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Бугунги кунда дунёнинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари томонидан гемосорбция, плазмасорбция усуллари такомиллаштириш ва ушбу усулларда қўлланиладиган гемосорбентларнинг янги авлодини яратиш йўналишида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада гемосорбция ва плазмасорбция усулида

қўлланиладиган, инсон организмидаги зарarli токсинларни тозалашда фойдаланиладиган специфик ва носпецифик сорбентларни яратиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда тиббиёт амалиётида кен таркибидаги зарarli токсинларни тозалашда асосан фаоллаштирилган кўмир асосидаги сорбентлар ва уларнинг модификацияланган шакллари кен қўлланилмоқда [1]. Республикамизда гемосорбентлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилмаган бўлиб, улар асосан импорт асосида кириб келади ва тиббиёт эҳтиёжини қоплайди.

Толасимон полифункционал “Гемосорб” гемосорбенти маҳаллий хом ашё ипак саноати толали чикиндилари таркибидан сувли шароитда юқори ҳарорат ва босим остида ажратиб олинган тоза фиброинни сувли шароитда гидролизлаш ва физик омиллар (ультратовушли диспергирлаш ва ўта юқори частотали нурлар таъсирида нурлантириш) таъсирида модификациялаш орқали яратилган [2].

Тадқиқотнинг мақсади ипак фиброини асосида гидролизлаш ва модификациялаш орқали яратилган “Гемосорб” гемосорбентининг сорбцион кўрсаткичлари кутбли ва кутбсиз эритувчилар сорбция изотермаси асосида намуналарнинг капилляр-говакли тузилишларини ўрганишдан иборат.

Фиброин ва у асосида гидролизлаш ва модификациялаш орқали олинган сорбентларининг капилляр-говак тузилиши: солиштирма юзаси ва говаклар ўлчамни қийматлари сув буғларини сорбциялаш орқали ўрганилди. Ўрганилган системалардаги адсорбция изотермаларидан гемосорбентда сув адсорбцияси дастлабки фиброинга нисбатан 2 мартаба юқори бўлиши аниқланди (1-расм).

1-расм. Фиброин (1), гемосорбент (2) намуналарининг сув буғи адсорбция изотермаси

Олинган изотермалар асосида адсорбентлар моноқават сифими (α_m), солиштирма юзалари (S) ва тўйиниш адсорбцияси (α_s) ҳисоблаб топилди (1-жадвал).

1-жадвал Фиброин ва у асосида олинган гемосорбентда сув буғи адсорбцияси бўйича структура-сорбцион кўрсаткичлари

Адсорбентлар	Моноқават сифими, α_m , моль/кг	Солиштирма юзаси, S м ² /г	Тўйиниш адсорбцияси, α_s , моль/кг
Фиброин	2,301	149,6	10,56
Гемосорбент	5,497	673,2	20,245

Гемосорбентнинг солиштирма юзаси ва тўйиниш ҳажми дастлабки намунага нисбатан юқори бўлиши аниқланди.

Фиброиннинг гидролизланиши ва модификацияланиши натижасида адсорбент қаватлари оралигида қўшимча говакларнинг очилишига эришилди. Адсорбентлардаги говакликларнинг тузилиши унинг адсорбциялаш хусусиятларини белгилаши 2-жадвалда келтирилган.

Микроговаклар тўйиниш назарияси тенгламаси ёрдамида ҳисобланган. Гемосорбент микроговакларнинг ҳажми дастлабки фиброинга нисбатан 6,4 марта юқори бўлиши аниқланди.

2-жадвал Фиброин ва у асосида олинган гемосорбентда сув буғи адсорбциясига кўра говаклари ҳажми

Адсорбентлар	Микроговаклар ҳажми $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	Мезоговаклар ҳажми $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	Тўйиниш ҳажми $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг
Фиброин	0,123	0,068	0,191
Гемосорбент	0,785	0,51	1,259

Мезоговакларнинг ҳажми 7,5 марта ортганлиги, бу эса модификация жараёнида сув бугларининг толадан портлаб чиқиши ва толасимон фиброинда говаклар ҳосил бўлиши, мавжуд говакларнинг ҳамжи катталашishi билан изоҳланди.

Текширилаётган намуналарнинг сув системасининг термодинамик фаоллигини микдорий баҳолаш учун $\Delta\mu_1$ сув буги ва $\Delta\mu_2$ сорбент кимёвий потенциалларини ҳисоблаш асосида сорбент-сув бугининг Δg^m ўртacha эркин энергияси ва концентрацияга боғлиқлиги асосида Гиббс потенциали ΔG_1 ҳисобланди.

Фиброин асосида гидролизлаш ва модификациялаш орқали яратилган гемосорбент учун Гиббс энергияси қиймати дастлабки хомашё фиброинга нисбатан юқори эканлигини аниқланди ва ушбу қиймат манфий бўлиши кўрсатилди. Бу ўз навбатида намуналарнинг сув буги билан таъсирлашиши ўз-ўзидан борадиган жараён эканлигидан далolat беради.

“Гемосорб” гемосорбентининг сорбцион кўрсаткичлари модел тизимларда, витамин B_{12} эритмаси сорбциялашиши орқали ўрганилди. Сорбция жараёнида сорбцияланган сорбат концентрацияси ўзгаришининг вақтга боғлиқлиги аниқланди.

Сорбентнинг сорбцион хоссаларини модел тизимларда ўрганиш давомида унинг 1 гр микдоридан 20 мл 500 мг/л концентрациядаги витамин B_{12} эритмаси ўтказилганда 7,6 мг витамин B_{12} ни ўзига сорбциялаши аниқланди. Бу эса инсон организмдаги 5 литр қонни 250 гр сорбент орқали тозалаш мумкин эканлигини тасдиқлайди.

Адсорбцион таджикотлар асосида, ипак фиброини асосида яратилган гемосорбент юқори сорбцион кўрсаткичлар ва говакликка эга эканлиги аниқланди. Бу эса ипак фиброинини гидролизлаш ва модификациялаш натижасида янги говакларнинг ҳосил бўлганлиги ва мавжуд говакларнинг ҳажми ортганлиги, қолаверса эркин ҳолдаги реакцион-фаол гуруҳларнинг шаклланиши билан изоҳланади.

Ипак фиброинини гидролизлаш ва физик омиллар таъсирида модификациялаш орқали яратилган полифункционал толасимон гемосорбент тиббий-биологик синовларининг ижобий натижалари асосида келгусида тиббиёт амалиётига жорий этиш учун саноат миқёсида ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Морозов А.С., Бессонов И.В., Нуждина А.В., Писарев В.М. Сорбенты для экстракорпорального удаления токсических веществ и молекул с нежелательной биологической активностью // General reanimatology. 2016. V. 12, № 6. С. 82-107.

2. Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш., Ярматов С.С., Балтаева М.М. Способ функциональных биологически активных продуктов: порошка серицина, пористого порошкового энтеросорбента и порошкового волокнистого гемосорбента на основе фиброина Патент № IAP 06273, Расмий ахборотнома. -2020. -№9.

8-OXSIXINOLINNING Ni^{2+} BILAN ARALASH LIGANDLI KOMPLEKSI SINTEZI, TGA VA DTA TAHLILI

¹Y.E.Nazarov, X.X.Turayev, Sh.A.Kasimov, ²A.T.Jalilov

¹Termiz davlat universiteti

²Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Kirish: Tarkibida xinolin hosilasi tutgan, o' simliklar tarkibida uchraydigan va sintez qilib olinadigan 8-oksixinolin (8-HQ) qishloq xo'jaligida fungitsid sifatida ($(C_9H_6ON)_2Cu$), yog'och va qog'oz sanoatida, $(C_9H_6ON)_3Al$ kompleksi esa organik yorug'lik chiqaradigan diodlarni (OLED) ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan, bioaktiv moddadir. 8-HQ ning bakteriyalarga qarshi faolligi uning metallarni kuchli xelatlash xususiyati bilan bog'liqdir [1].

8-gidroksixinolin 40 dan ortiq metall ionlari bilan erimaydigan ichki komplekslar (xelatlar) hosil qilganligi uchun kimyoviy analizda past selektivlikka ega bo'lgan guruh reagenti sifatida ishlatiladi. Bir qator metallarni (Al, Zn, Cd, Mg va boshqalar) aniqlash va ajratish uchun ishlatiladi. 8-HQ va uning hosilalari ishtirokida 3d-metallari bilan 8-HQ dagi O va N atomlari orqali bog'langan metall hamda aralash ligandli kompleks birikmalar sintez qilingan va ularning turli xususiyatlari o'rganilgan [2]. 8-HQ hosilalari va ularning 3 d metallari bilan komplekslari saraton, yallig'lanish, infektsiya, sil, diabetga qarshi faollik ko'rsatadi [3-4].

Tajribaviy qism. $\text{NiSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ 0,5 ml distillangan suvda eritildi. Magnitli aralashtirgichda qizdirib qo'yildi. Ni^{2+} va ligand (L,8-HQ) ni 1:2 nisbatdagi eritmasi tayyorlandi. Ligandni sirka kislota da eritib, uni chala neytrallash uchun NaOH eritmasidan quyildi. Qo'shimcha ligand sifatida MEA eritmasidan tomizildi. Keyin ligand eritmasini tuz eritmasiga quyildi. Metall va ligand 1:2 nisbatda. Magnitli aralashtirgichda 60 °C haroratda 30 daqiqa davomida qizdirib, aralashtirildi. Keyin xona haroratida 7 kun davomida sovitishga olib qo'yildi. Kuzatishlar kristallar xosil bo'lganligini ko'rsatdi.

1-rasm .8-oksixinolinning tuzulishi.

Molecular Weight: 487,18
Elemental Analysis: C, 54.24; H, 5.79; N, 11.50; O, 16.42

2-rasm. $[\text{Ni}(\text{L})_2(\text{MEA})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksining tarkibi va tuzulishi

Sintez qilingan $[\text{Ni}(\text{L})_2(\text{MEA})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksi kristalining termik turg'unligi differensial-termik va termogravimetrik usullarda Yaponiyaning SHIMADZU-DTG 60 firmasining qurilmasida tahlil qilindi. Tahlil uchun 3.8 mg kompleks birikmadan olinib, jarayon 600 °C gacha haroratda olibborildi. Derivatografda 10 grad/min tezlikda, T-900, TG-200, DTA – 1/10, DTG – 1/10 galvanometr sezgirligida, derivatogrammani avtomatik yozib olish yo'li bilan o'rganildi

3-rasm. $[\text{Ni}(\text{L})_2(\text{MEA})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksining termogravimetrik (TGA) va differensial termik analizi (DTA) dervotogrammasi.

$[\text{Ni}(\text{L})_2(\text{MEA})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksining termogravimetrik egri chizig'i tahlili shuni ko'rsatadiki, TGA egri chizig'i asosan 3 ta intensiv massa yo'qotiladigan harorat oraliq'ida amalga oshadi. 1-massa yo'qotiladigan oraliq 29,81 - 205,17 °C haroratga, 2 – massa yo'qotiladigan oraliq 205,17 – 345,83 °C haroratga, 3-massa yo'qotiladigan oraliq esa 345,83 – 600 °C haroratga mos keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1-massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,065 mg, ya'ni 1,709 % kuzatilgan bo'lsa, 2-massa yo'qotiladigan oraliqda intensiv parchalanish jarayoni sodir bo'ladi. Bu oraliqda massa yo'qotilishining asosiy miqdori 2,624 mg, ya'ni 68,9 % amalga oshadi. 3 – massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,604 mg, ya'ni 15,878 % ni tashkil etadi. Bundan ko'rinadiki, birinchi massa yo'qotilishi kompleks birikmaning suyuqlanib parchalanishi bilan borsa, ikkinchi asosiy parchalanish bosqichida kompleksning tarkibidagi monoetanolaning to'liq qiqib ketishi bilan

,3-massa yo'qotilishi 8-oksixinolinning distruksiyaga uchrashi va oxirida metall oksidining qolishi bilan tushuntiriladi. Bundan tashqari DTA egri chizig'ida 241,06 – 331,79 °C oralig'ida energiyaning yutilishi yuz beradi. Eng yuqori issiqlik yutilishi 311,84 °C haroratda yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Prachayasittikul V. et al. 8-Hydroxyquinolines: a review of their metal chelating properties and medicinal applications // *Drug design, development and therapy*. – 2013. – T. 7. – C. 1157. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S49763>
2. Savić-Gajić, Ivana M., and Ivan M. Savić. "Drug design strategies with metal-hydroxyquinoline complexes." *Expert Opinion on Drug Discovery* 15.3 (2020): 383-390.
3. Yin X. D. et al. Design, synthesis, and antifungal evaluation of 8-hydroxyquinoline metal complexes against phytopathogenic fungi // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2020. – T. 68. – №. 40. – C. 11096-11104.
4. Назаров Ю. Э., Тураев Х. Х., Касимов Ш. А., Джалилов А. Т. "Синтез и исследование 5-бром и 5, 7-дибром 8-оксихинолина." *Universum: химия и биология 7-1 (97) (2022): 64-67. DOI-10.32743/UniChem. 2022.97.7.13953*

8-OKSIXINOLINNING Ni²⁺ BILAN ARALASH LIGANDLI KOMPLEKSI SINTEZI VA TADQIQOTI

¹Y.E.Nazarov, ²X.X.Turayev, ³Sh.A.Kasimov, ⁴A.T.Jalilov

¹Termiz davlat universiteti

²Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Kirish: Tarkibida xinin hosilasi tutgan, o'simliklar tarkibida uchraydigan va sintez qilib olinadigan 8-oksixinolin (8-HQ) qishloq xo'jaligida fungitsid sifatida, yog'och va qog'oz sanoatida ishlatiladigan, bioaktiv moddadir. 8-HQ ning bakteriyalarga qarshi faolligi uning metallarni kuchli xelatlash xususiyati bilan bog'liqdir [1]. 8-HQ va uning hosilalari ishtirokida 3d-metallari bilan 8-HQ dagi O va N atomlari orqali bog'langan metall hamda aralash ligandli kompleks birikmalar sintez qilingan va ularning turli xususiyatlari o'rganilgan [2]. 8-HQ hosilalari va ularning 3 d metallari bilan komplekslari saraton, yallig'lanish, infeksiya, sil, diabetga qarshi faollik ko'rsatadi [3-4].

Tajribaviy qism. NiSO₄ * 7 H₂O 0,5 ml distillangan suvda eritildi. Magnitli aralash tirgichda qizdirib qo'yildi. Ni²⁺ va ligand (L, 8-HQ) ni 1:2 nisbatdagi eritmasi tayyorlandi. Ligandni sirka kislota da eritib, uni chala neytrallash uchun NaOH eritmasidan quyildi. Qo'shimcha ligand sifatida MEA eritmasidan tomizildi. Keyin ligand eritmasini tuz eritmasiga quyildi. Metall va ligand 1:2 nisbatda. Magnitli aralash tirgichda 60 °C haroratda 30 daqiqa davomida qizdirib, aralash tirildi. Keyin xona haroratida 7 kun davomida sovitishga olib qo'yildi. Kuzatishlar kristallar xosil bo'lganligini ko'rsatdi.

Molecular Weight: 487,2
Elemental Analysis: C, 54.24; H, 5.79; N, 11.50; Ni, 12.05; O, 16.42

1- rasm. [Ni(L)₂(MEA)₂]•H₂O kompleksining tuzulishi

Ligand [5] va sintez qilingan [Ni(L)₂(MEA)₂]•H₂O tarkibli kompleksning fizik-kimyoviy tahlili, tarkibi va tuzulishi IQ-spektr qurilmasi (IK-Furye, SHIMADZU, Yaponiya) yordamida o'rganildi.

2- rasm. [Ni(L)₂(MEA)₂]·H₂O kompleksining IQ-spektri

Olingan tahlil natijalariga ko'ra, spektrning 3311,78 sm⁻¹ sohasida NH guruhining yuqori intensivlikka ega bo'lgan valent tebranishli chastotasi, 3269,34 sm⁻¹ sohada OH bog'iga mos valent tebranish chastotasi , 2953,02 sm⁻¹ sohada esa CH₂- bog'iga mos assimetrik valent tebranish, 1566,20 sm⁻¹ sohada C=N bog'ining valent tebranishi, 1266,52 sm⁻¹ sohada C-N bogiga mos valent tebranish va 651,94 sm⁻¹ sohada O-Ni bog'ining valent tebranish chastotalari ham kuzatildi.

1-jadval

<u>IQ-spektlardagi tebranish chastotalari, sm⁻¹</u>		<u>Bog'lanishlar</u>
8-Oksixinolin (L)	[Ni(L) ₂ (MEA) ₂]*H ₂ O	
-	3311,78	NH
3049,46	3269,34	OH
-	2953,02	CH ₂
1579,7	1566,20	C=N
1273,02	1266,52	C-N
-	651,94	O-Ni

1-jadval.Ligand va kompleks birikma tarkibidagi bog'larning IQ-spektri tebranish chastotalari

[Ni(L)₂(MEA)₂]·H₂O tarkibli kompleksning element analizi tahlili INCA Energy 350 energodispersion mikroanaliz sistemasi bilan ta'minlangan, MIRA 2 LMU skanerlovchi elektron mikroskopi bilan o'rganildi.

a)

b)

3-rasm. [Ni(L)₂(MEA)₂]·H₂O tarkibli kompleksning skanerlovchi elektron mikroskop (a) va element analizi (b) tahlili.

[Ni(L)₂(MEA)₂]·H₂O tarkibli kompleksining SEM da 500 barobar kattalashtirilgan tasvirlari o'rganilganda, reaksiyaga kirishmay qolgan daslabki moddalarning qoldiqlari ko'rinmaydi. Bu esa reaksiya oxirigacha sodir bo'lganligini, hamda parallel ravishda reaksiyada hosil bo'lgan kompleksning element tarkibi haqida ma'lumot olish imkonini berdi.

Xulosa. Ni²⁺, L, MEA 1;2;2 nisbatda reaksiyaga kirishishidan sintez qilingan [Ni(L)₂(MEA)₂]·H₂O kompleks birikmaning IQ-spektridagi tebranish chastotalari tegishli bog'larga xos ekanli aniqlandi. Kompleksining

SEM da 500 barobar kattalashtirilgan tasvirlari o'rganilganda, reaksiyaga kirishmay qolgan daslabki moddalarning qoldiqlari ko'rinmasligi, bu esa reaksiya oxirigacha sodir bo'lganligini, element analizi tahlilidan reaksiyada hosil bo'lgan kompleksning element tarkibi haqida ma'lumot olish imkonini berdi. Olingan element analizi natijalari sintez qilingan kompleks tarkibining nazariy jihatdan elementar tarkibiga mos ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Short, Benjamin RD, et al. "In vitro activity of a novel compound, the metal ion chelating agent AQ+, against clinical isolates of Staphylococcus aureus." *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 57.1 (2006): 104-109.
2. Prachayasittikul V. et al. 8-Hydroxyquinolines: a review of their metal chelating properties and medicinal applications // Drug design, development and therapy. – 2013. – T. 7. – C. 1157.
3. Albrecht, Markus, Marcel Fiege, and Olga Osetska. "8-Hydroxyquinolines in metallosupramolecular chemistry." *Coordination Chemistry Reviews* 252.8-9 (2008): 812-824.
4. Yin X. D. et al. Design, synthesis, and antifungal evaluation of 8-hydroxyquinoline metal complexes against phytopathogenic fungi // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2020. – T. 68. – №. 40. – C. 11096-11104.
5. Назаров Ю. Э., Тураев Х. Х., Касимов Ш. А., Джалилов А. Т.. "Синтез и исследование 5-бром и 5, 7-дибром 8-оксихинолина." *Universum: химия и биология 7-1 (97) (2022): 64-67. DOI-10.32743/UniChem. 2022.97.7.13953*

DIATSETAT SELLYULOZANI BENZOTRIAZOL ISHTIROKIDA MODIFIKATSIYALASH

O. S. Maksumova, D. M. Tog'aymurodova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Zamonaviy membrana texnologiyasini ishlab chiqish yo'llardan biri mavjud bo'lganlarni, shu jumladan, sanoatdagi ishlab chiqarilgan membranalarni: polimerlar, plastmassalar, komplekslar, maxsus tashuvchilar va boshqa moddalarni o'zgartirishdan iborat. Qoida sifatida; maqsad; o'zgarishlar; selektivlikni oshirish va; membranalarning o'tkazuvchanligini yoki ularga xos xususiyatlarni berish.

Porfirinlar, ftalosiyaninlar va ularning metall komplekslari kabi makrosiklik birikmalar modifikatsiyalanuvchi qo'chimchalar orasida alohida o'rin tutadi. [1-2]

Ushbu klass tarkibiga ehtiyotkorlik bilan e'tibor qaratilishi fotosintez va kislorodni tashishning tabiiy jarayonlarida fundamental rol o'ynaydigan biologik faol moddalar – xlorofil va gem (gemoglobin) ga tegishli. Amaliyotda (pigmentlar, bo'yoqlar, ko'plab kimyoviy jarayonlarning katalizatori) yoki real hayot istiqboliga ega bo'lgan (fotosensitiv materiallar, yarimo'tkazgichlar, kislorodli sensorlar va toksik gazlar) amalda qo'llaniladigan 30 dan ortiq tibbiy, texnik, biokimyoviy va boshqa profillar mavjud.

Birinchi marta, polimer matritsaning bir qismida eriydigan, biroq eriydigan makrosiklik hissa moddalar to'planishiga nisbatan sterik cheklolarni ta'minlash uchun yondashuv qo'llanildi.[3-4]. DAS eritmalaridan modifikator asosida olingan plyonkalarda, DAS og'irligi bo'yicha 0,5-9% miqdorida. Polimer kompozitsiyalarni tayyorlash va plyonka olish laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. Buning uchun DAS organik erituvchi - dixlorometan bilan eritildi. Hisoblab chiqilgan miqdorda etanol va modifikator (9: 1 hacim nisbati) olinadi va 30-40 daqiqa davomida zarralarning to'liq gomogenlashguniga qadar yaxshilab aralashtiriladi. Keyin polimer shisha yuzasida 20 ° C da quritiladi.[5]

Ishda diatsetat sellyulozani benzotriazol ishtirokida modifikatsiyalash ishlari olib borildi:

IQ-spektroskopiya usuli bilan diatsetat selluloza plyonklarining komponentlari aniqlandi: diatsetat selluloza plyonkalari, diatsetat sellulozani modifikatsiyalanganidan so'ng devorlarining panjaralari o'zgarishi ko'rib chiqildi.

IQ-spektroskopiya usuli bilan diatsetat selluloza plyonklarining komponentlari aniqlandi: diatsetat selluloza plyonkalari, diatsetat sellulozani modifikatsiyalanganidan so'ng devorlarining panjaralari o'zgarishi ko'rib chiqildi. Natijalarni taxlil qilishda nisbatan ma'lumotlarga boy qismi – 700-1900 cm^{-1} spektri muhokama qilindi. 1900 sm^{-1} dan yuqori bo'lgan qismlarda valent to'lqinlari V_{OH} 3300-3500 sm^{-1} bo'lgan chiziqlar joylashganligi aniqlandi.

— CH_2 — guruhining tebranishi 2950-2920 sm^{-1} sohasida assimetrik va simmetrik valent tebranishlar chizig'iga ega. — $\text{C}=\text{C}$ — bog'ining valent tebranishlari 1680-1620 sm^{-1} sohada joylashgan. Shular asosida diatsetat selluloza plyonkalari spektrida, uni modifikatsiya qilib bo'lingandan so'ng yurug'lik chiziqlarining yutilishi o'rganilgan

Adabiyotlar

1. Готлиб Е. М. Робинова А. В. Гараева М. Р. Хфллилулин Р.НЮ – Влияние способа получения диацетата целлюлозы на проявление эффекта модификации. – 2009.
2. Волкова Е.В., Страшко А.В., Сиротина А.В., Шиповская А.Б., Губина Т.И. - Получение мембран из диацетата целлюлозы для твердофазной флуоресценции полициклических ароматических углеводородов. Аннотация- 2016.
- 3.Ершова Ю. модификация гидрофильных диффузионных мембран на основе диацетата целлюлозы макрогетеро-циклическими соединениями. Автореферат. Иваново - 2010.
4. Б. О. Полищук, Н. П. Шевелёва, Н. В. Зюнова, Т.В. Мезина - Модификация ацетатов целлюлозы. Тюмень. ТюмГНГУ – 2014.
5. Способ модификации ацетатов целлюлозы для получения пленок, мембран и биофилтров. Патент Российской Федерации - 2001.

BAKTERIYA SELLYULOZA ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

O. Xudayorov, V. Umarova

Toshkent kimyo –texnologiya instituti

Sellyuloza er yuzida eng ko'p tarqalgan biopolimerlardan biri bo'lib, ko'pincha o'simliklardan hosil bo'ladi. Bu o'rmon resurslarining kamayishiga olib keladi, natijada ekologik muammolar yuzaga keladi. Bundan tashqari, doimiy ravishda o'sib borayotgan sanoatlashtirish o'simliklar dunyosining nozik ekologik muvozanatiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli, biz uchun RC uchun alternativani topish juda muhimdir. O'simliklar tsellyulozasi va bakterial tsellyuloza kimyoviy jihatdan bir xil, b-1,4-glyukanlar bir xil molekulyar formulaga ega ($C_6H_{12}O_6$)_n, ammo ularning fizik xususiyatlari boshqacha - miloddan avvalgi o'simliklar tsellyulozasida mavjud bo'lmagan o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Faqatgina glyukoza monomerini o'z ichiga olgan miloddan avvalgi tuzilish tufayli u ko'proq xususiyatlarni namoyish etadi: maxsus nanostruktura, suvni ushlab turish qobiliyati yuqori, polimerlanish darajasi, mexanik quvvat va kristallik darajasi yuqori. Miloddan avvalgi va uning hosilalari katta salohiyatga ega va turli sohalarda, ayniqsa miloddan avvalgi sun'iy teri sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiyot sohasida, kiyinish materiallari, sun'iy qon ishlab chiqarish uchun istiqbolli istiqbolga ega.

Bakterial tsellyuloza qog'oz ishlab chiqarishda, og'ir qog'oz va qoplama, bog'lash, qalinlash va to'xtatib

turish xususiyatlariga ega bo'lgan ingichka tolali mesh sifatida ishlatiladi. Yuqori ovoz tezligi va past dinamik yo'qotish tufayli bakterial tsellyuloza Sony Corporation tomonidan sotiladigan yuqori sifatli karnay va minigarnaturalarda akustik yoki filtrli membrana sifatida ishlatilgan. Bakterial tsellyuloza kosmetika sanoatida qo'shimcha sifatida ham qo'llaniladi. Bundan tashqari, u to'qimachilik sanoatida tsellyuloza asosida tikilgan kiyimlarni ishlab chiqarish imkoniyati bilan sinovdan o'tkazilmoqda.

Ksilinum odatda uglerod birikmalarini 50% ga yaqin samaradorligi bilan tsellyulozaga aylantiradi. Tsellyuloza ishlab chiqarishni sut kislotasi, metionin, choy damlamasi va makkajo'xori infuzioni qo'shilishi bilan rag'batlantirganligi haqida xabar berildi. Ishlab chiqarish jarayoni uchun yangi noan'anaviy bioreaktorlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, statik madaniyatlarga hali ham afzallik beriladi. Katta sirt maydoni yaxshi ishlashi uchun juda muhimdir. (Bakterial tsellyuloza fotosi).

Glyukoza konsentratsiyasining nisbatan pastligi ham yuqori mahsuldorlik va hosildorlikni yuqoriroqlarga qaraganda ancha yuqori bo'ldi. Bakterial tsellyuloza o'simlik tsellyulozasi amalda qo'llanilmaydigan joylarda ishlatilishi mumkin. Yangi dasturlar oziq-ovqat, kosmetika va boshqalarning yopishqoqligini saqlash uchun quyulashiruvchi moddalar, eski hujjatlarni ta'mirlash uchun to'quv bo'lmagan

mato yoki qog'oz, oziq-ovqat qo'shimchalari va boshqalar sifatida tavsiflangan. Kuyishlar, yaralar, bosim yaralari va hokazolarda biz tsellyuloza plyonkalarini inson terisini vaqtincha almashtirish vositasi sifatida ishlatish mumkin.

Sellyuloza ishlab chiqarish ozuqaviy muhit, atrof-muhit sharoiti va yon mahsulotlarning shakllanishi kabi bir qancha omillarga juda bog'liq. Fermentatsiya muhitida bakteriyalarni ko'payishi uchun zarur bo'lgan uglerod, azot va boshqa makro- va mikroelementlar mavjud. Bakteriyalar ko'p miqdordagi uglerod manbai va minimal azotga yega bo'lganda juda yaxshi rivojlanadi. Glyukoza va saxaroz sellyuloza ishlab chiqarish uchun yeng ko'p ishlatiladigan uglerod manbalari bo'lib, fruktoza, maltoza, ksiloza, kraxmal va glitserinda sinab ko'rilgan. Ba'zida yetanol pulpa ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun ishlatilishi mumkin. Glyukozadan foydalanish bilan bog'liq muammo shundaki, glyukon kislotasi kulturaning pH qiymatini pasaytiradigan va o'z navbatida sellyuloza hosil bo'lishini kamaytiradigan nojo'ya tasir yetuvchi mahsulot sifatida hosil bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, lignosulfonat ishtirokida glyukon kislotasi ishlab chiqarilishi kamayishi mumkin. Organik kislotalar, xususan sirka kislotasi qo'shilishi ham sellyuloza hosilini oshirishga yordam berdi. Pekmezli muhitni konserva fermentatorida ishlatilishini o'rganish shuningdek bakteriyalarning ayrim shtammlariga shakarqamish pekmezining qo'shilgan tarkibiy qismlari o'rganildi, natijalar sellyuloza ishlab chiqarish ko'payanligini ko'rsatdi. Qo'shimcha azot qo'shilishi odatda sellyuloza hosil bo'lishini kamaytiradi, aminokislotalar va metionin kabi prekursor molekularining qo'shilishi hosilni yaxshilaydi. Piridoksin, nikotinik kislotasi, p-aminobenzoy kislotasi va biotin sellyuloza ishlab chiqarish uchun muhim vitaminlar, pantotenat va riboflavin yesa teskari ta'sirga yega. Jarayon ancha murakkab bo'lgan reaktorlarda bakteriyalar sellyulozasining birikib ketishini yoki koagulyatsiyasini oldini olish uchun agarda, aseton va natriy alginat kabi suvda yeruvchan polisakkaridlar qo'shiladi. Sellyuloza ishlab chiqarishga ta'sir qiluvchi boshqa asosiy atrof-muhit omillari pH, harorat va yerigan kisloroddir. Yeksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, maksimal ishlab chiqarish uchun tegmaslik harorat 28 dan 30 °C gacha bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Pereyti K. Klemm, D.; Schumann, D.; Udhardt, U.; Marsh, S. (2001). «Sellyuloza, sintezirovannaya bakteriyami - iskusstvennie krovenosnie sosudi dlya mikroxiirurgii». Progress v nauke o polimerax. 26(9): 1561–1603. DOI:10.1016 / S0079-6700 (01) 00021-1.

ПОЛИСАХАРИДЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ *SCUTELLARIA ADENOSTEGIA*

А. А. Сиддикова, Р. К. Рахманбердыева

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Из надземной части *Scutellaria adenostegia*, по ранее описанному методу выделены различные полисахариды: водорастворимые полисахариды (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ) и гемицеллюлозы (табл.1).

Таблица 1. Содержание и моносахаридный состав полисахаридов надземной части *S. Adenostegia*

Полисахариды	Выход, %	Моносахаридный состав, %					
		<i>Gal</i>	<i>Glc</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Rham</i>	<i>Ac</i>
ВРПС	13.1	ВРПС	13.1	13.4	5.6	31.0	4.4
ПВ	4.3	ПВ	4.3	1.34	–	6.74	–
ГМЦ	8.0	ГМЦ	8.0	8.4	7.7	8.9	6.6

Из табл.1 видно, что ВРПС находятся в наибольшем количестве (13%), что послужило основанием для их дальнейшего исследования.

ВРПС представляет собой аморфный порошок белого цвета, хорошо растворяется в воде. ВРПС фракционировали спиртом и получили четыре фракции (табл.2). Как видно из табл. 2 фракции I и II

оказались наибольшими по выходу. Фракции по моносахаридному составу качественно резко не отличались, но отличались количественно. Следует отметить, что во всех фракциях доминирующим моносахаридом является галактоза. В случае во фракциях 1, 3 и 4 наблюдается высокое содержание галактозы и глюкозы. Вероятно, в этих фракциях могут содержаться полисахариды типа глюкоарабиногалактана и /или арабиногалактана. Все фракции содержат уронеовые кислоты от 33 до 17%.

Таблица 2. Выход и моносахаридный состав фракции *S. adenostegia*

Фракции	Выход, %	ММ, кДа	Моносахаридный состав, %					
			<i>Gal</i>	<i>Glc</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Rham</i>	<i>UAc</i>
I	16.8	20	16.6	17.9	23.3	–	9.0	33.2
II	24.8	17	28.5	2.6	19.8	–	5.5	43.6
III	7.2	15	34.4	4.7	31.7	–	2.2	27.0
IV	1.6	13	34.2	6.4	33.1	2.6	2.8	20.9
V	26.0	10	25.6	25.5	23.5	4.6	4.2	16.6

Более углубленному исследованию подвергалась фракция II, которая по данным гель-хроматографии имела Мм 17 кДа, $[\alpha]_D^{+25}$ (с 0.1 Н₂O). По моносахаридному составу эту фракции можно отнести к гетерополисахаридам, которые содержат *Gal:Glc:Ara* в соотношении 28,5:2,6:19,8. В ИК-спектре обнаружены полосы поглощения характерные для полисахаридов.

Пектиновая вещества *Scutellaria adenostegia* обладает антимикробной активностью против условно-патогенных микроорганизмов: *Pseudomonas aeruginosa* (17 мм), *Proteus mirabilis* 9 (16 мм), *Bacillus subtilis* ВКМ (13 мм) 003841/114 и является потенциальным источником для создания препаратов антимикробного действия.

POLYSACCHARIDES FROM THE AERIAL PARTS SCUTELLARIA ADENOSTEGIA

A. A. Siddikova, R. K. Rakhmanberdyeva

Acad. S.Yu.Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Various polysaccharides were isolated from the aerial part of *Scutellaria adenostegia* by the previously described method: water-soluble polysaccharides (WSPS), pectin substances (PS) and hemicelluloses (HMC) (Table 1).

Content and monosaccharide composition of polysaccharides of the aerial part of *S. adenostegia*

Table 1.

Polysaccharides	Output,%	Monosaccharide composition,%					
		<i>Gal</i>	<i>Glu</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Rham</i>	<i>UAc</i>
WSPS	13.1	ВРПС	13.1	13.4	5.6	31.0	4.4
PS	4.3	ПВ	4.3	1.34	–	6.74	–
HMC-A	8.0	ГМЦ	8.0	8.4	7.7	8.9	16.6

From table 1, it can be seen that the WSPS are in the greatest amount (13%), which served as the basis for their further study.

WSPS is an amorphous white powder, readily soluble in water. The WSPS was fractionated with alcohol and four fractions were obtained (Table 2). As you can see from the table 2 fractions I and II turned out to be the largest in terms of yield. Fractions in monosaccharide composition did not differ sharply qualitatively, but differed quantitatively. It should be noted that arabinose is the dominant monosaccharide in all fractions. In the case of fractions I, III and IV, a high content of galactose and glucose is observed. It is likely that these fractions may

contain polysaccharides such as glucoarabinogalactan and / or arabinogalactan. All fractions contain uronic acids from 33 to 17%.

Fraction II, which, according to gel chromatography data, had a Mm of 20 kDa, $[\alpha]_{D+25}^{\circ}$ (c 0.1 H₂O), was subjected to a more in-depth study. In terms of monosaccharide composition, this fraction can be attributed to heteropolysaccharides, which contain Gal:Glu:Ara in a ratio of 28.5:2.6:19.8. The IR spectrum contains absorption bands characteristic of polysaccharides.

Yield and monosaccharide composition of the *S. adenostegia*
Fractions

Table 2.

Fractions	Output,%	MM, кDa	Monosaccharide composition,%					
			<i>Gal</i>	<i>Glu</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Rham</i>	<i>UAc</i>
I	16.8	20	16.6	17.9	23.3	–	9.0	33.2
II	24.8	17	28.5	2.6	19.8	–	5.5	43.6
III	7.2	15	34.4	4.7	31.7	–	2.2	27.0
IV	1.6	13	34.2	6.4	33.1	2.6	2.8	20.9
V	26.0	10	25.6	25.5	23.5	4.6	4.2	16.6

The pectin substances *S. adenostegia* has antimicrobial activity against opportunistic microorganisms: *Pseudomonas aeruginosa* 003841/114 (17 mm), *Proteus mirabilis* 9 (16 mm), *Bacillus subtilis* BKM (13 mm) and is a potential source for the creation of antimicrobial drugs.

СТЕРИНЫ И ТРИТЕРПЕНОИДЫ *ASTRAGALUS TRANSCASPICUS*

Б.Р. Артикбаева¹, Т.Х. Наубеев¹, А.Е. Калбаев²

¹Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха, Нукус, ²Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

В продолжение наших исследований по химии растительных изопреноидов [1] мы начали изучение *Astragalus transcaspicus* Freyn (Leguminosae). В метанольном экстракте надземной части изучаемого растения на ТСХ обнаруживаются по крайней мере 12 пятен тритерпеноидов циклоартанового и ланостанового рядов [1,2].

Воздушно-сухие измельченные надземных часть (1.5 кг), заготовленные в фазе плодоношения в Республика Каракалпакстан (Берунийский район, около Бадай тугай), исчерпывающе экстрагировали метанолом (8л x 5). Метанольные экстракты упарили до сиропообразной консистенции, разбавили двойным объемом воды, водный раствор обрабатывали сначала хлороформом, затем этилацететом и *n*-бутанолом. После упаривания растворителей в вакууме получили 38 г этилацететного и 74 г *n*-бутанольного извлечения. Этилацетатного извлечение хроматографировали на колонке с силикагелем марки КСК с размером частиц 0.1-0.08 и 0.16-0.1 мм, вещества элюировали смесью хлороформ-метанол 15:1 с последующим увеличением концентрации метанола (4:1). Многократное рехроматографирование фракций, содержащих изопреноиды, в различных системах растворителей привело к выделению два индивидуальных соединений: 86 мг (0.0057 %) **1**, 78 мг (0.0052 %) **2** которые на основании спектров ЯМР ¹H и ¹³C, а также непосредственного сравнения с заведомыми образцами идентифицированы с β-ситостерином (**1**) [3] и β-D-глюкопиранозидом β-ситостерина (**2**) [3,4].

Бутанольного извлечение разделяли колоночной хроматографией на силикагеле. Колонку элюировали последовательно системами растворителей: 1) хлороформ-метанол 9:1; 2) хлороформ-метанол-вода 70:12:1; 3) хлороформ-метанол-вода 4:1:0.1; 4) хлороформ-метанол-вода 70:28:3. При этом

выделили 115 мг (0.0076 %) гликозидов **3** и 176 мг (0.011 %) **4** идентифицировали с троянозидом А [5,6] и астрагалозидом VII [7].

1. $R_1=H$
2. $R_1=\beta-D-Glcp$

3. $R_1=\beta-D-Xylp$, $R_2=\beta-D-Glcp$, $R_3=Ac$, $R_4=H$
4. $R_1=\beta-D-Xylp$, $R_2=\beta-D-Glcp$, $R_3=H$, $R_4=\beta-D-Glcp$

Список литературы:

1. Жанибеков А.А., Наубеев Т.Х., Утениязов К.К., Бобакулов Х.Ж., Абдуллаев Н.Д. *Химия природных соединений*, №3, С. 405, (2013).
2. Janibekov A.A., Naubeev T.X., Ramazanov N.Sh., Sabirova G.A., Kucherbayev. K.Dzh. *News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan*, 2 (434), P.50. (2019).
3. Агзамова М.А., Исаев М.И., Горовиц М.Б., Абубакиров Н.К. *Химия природ. соедин.*, №1, С. 117, (1986).
4. Исаев И.М., Р.П. Мамедова, М.А. Агзамова, М.И. Исаев. *Химия природ. соедин.*, №3, С.296, (2007).
5. Bedir E., Çalis I., Aquino R., Piacente S., Pizza C. *J. Nat. Prod.*, 62, 563 (1999).
6. Мамедова Р.П., Агзамова М.А., Исаев М.И. *Химия природ. соедин.*, 453 (2001).
7. Наубеев Т.Х., Утениязов К.К., Качала В.В., Шашков А.С. *Химия природ. соедин.*, №3. С. 298, (2007).

ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК ФАОЛИГИ

Ф. Э. Бурунов

Қарши Мухандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Мақолада этилендан винилацетатнинг буг фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига $\gamma-Al_2O_3$, бентонитдан олинган юкори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, ғовак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимларининг таъсири ўрганилди

Калит сўзлар: этилен, сирка кислота, ацетоксиллаш, винилацетат, носитель, селективлик.

Винилацетат ишлаб чиқаришда асосий хомашё сифатида ацетилен, этилен, ацетальдегид, метанол ва этилдендиацетат ишлатилади. Саноатда 1967 йилгача винилацетат фақат ацетилен ва сирка кислотасидан буг-фаза усулида ишлаб чиқарилган. 1980 йилларнинг ўртасида, ишлаб чиқарилган винилацетат учдан икки қисми этилен, сирка кислота ва кислороддан олинган. Сўнгги йилларда, анча арзон ва қўп учрайдиган арзон хом ашё метанол асосида метилацетат ва этилидендиацетат орқали винилацетат олиш жараёнларига катта қизиқиш мавжуд [2].

Ацетилен асосидаги винилацетат ишлаб чиқариш бирлик қуввати йилига 20-25 минг тонна. Ушбу жараёнда фаоллаштирилган кўмирга юттирилган рух ацетат катализатор вазифасини бажаради. Катализаторнинг фаоллиги 50-60 г ВА/л·кат·соат, хизмат муддати – 4 ойдан кўп эмас. Бугунги кунда винилацетат ишлаб чиқариш бўйича жаҳон бозорининг йиллик ўсиши йилига ўртача 5%, Осиё мамлакатларида қутилаётган ўсиш суръатлари, биринчи навбатда Хитойда қутилмоқда [3].

Этилендан винилацетатни синтез қилиш 0,8 МПа босимида ва йил давомида катализаторнинг белгиланган фаоллигини сақлаб қолиш учун 145 дан 200°С гача ҳарорат секин кўтарилишида амалга оширилади; газ аралашмасининг ҳажмий тезлиги 2000 соат⁻¹, кислороднинг этилен билан қурук газга нисбатдан ҳисоблаганда 7,0 ҳажмий % улуши иштирок этади, бу этилен кислород билан аралашмасининг портловчи чегараси билан чекланган. Шуни таъкидлаш керакки, винилацетатнинг синтези дастлабки реагентлар-этилен, сирка кислота ва кислород (~8; 18 ва 45 %, мос равишда) тўлиқ бўлмаган конверсияси билан амалга оширилади. Тегишли тозалашлардан кейин реакцияга киришмаган дастлабки компонентлари винилацетат синтези реактори туғунига қайтарилади. Шу сабабли муаммолар этилендан винилацетат синтез жараёнини жадаллаштириш ва янги каталитик системаларни топишга қаратилган тадқиқотлар, шу жумладан палладий ва унинг бирикмалари асосида долзарб бўлиб қолмоқда [4].

Катализаторнинг кимёвий таркибини ва уни тайёрлаш усуллари оптималлаштириш асосида янада фаол катализаторлар излашдан ташқари, катализаторнинг муҳим таркибий қисм сифатида анорганик ташувчи табиати ва самардорлигини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади.

Винилацетат синтезида катализаторлари тутиб турувчилари сифатида нисбатан арзон ва кенг тарқалган ноорганик материаллар фаоллаштирилган углерод, пемза, алюминий оксиди, асбест, кремний карбиди, цеолитлар, алумосиликат гели, силикагел ва сирка кислотага чидамли бошқа материаллар ишлатилади. Мавжуд материаллар катта танловига қарамай, чоп қилинган аксарият ишлар, экспериментал маълумотлар асосида, алюминий оксиди ва силикагел асосидаги ташувчилар афзал кўрилади.

Ушбу мақолада этилендан винилацетатнинг буғ фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, ғовак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимиларининг таъсири ўрганилди.

Биринчи босқичда шарчали йирик ғовакли шаклли ва ўрта-ғовакли силикагеллар асосида (мос равишда бентонит ва керамзит,) алюминий оксид ташувчилар ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ва керамзит) ва ташувчиларга тайёрланган катализаторларнинг самардорлигини солиштириш ўтказилди. Бунинг учун ташувчилар намуналарида қўлланиладиган катализаторлар тайёрланди: массавий микдори: 0,4%Pd+4%Cu+7%CH₃COOK/ЮКЦ. Катализаторлар 165 °С ҳароратда, босими 0.1 МПа, этилен:сирка кислота нисбати 4:1, жараённинг умумий давомийлиги 48 соат таҳлилларнинг 18 соатлик даврийлиги билан ускунада синалди.

Бу маълумотлардан келиб чиқадики, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ли ташувчилардаги катализаторлар – дастлабки ва ишлов бериладиган-силикагелларга қараганда анча фаол. Бирок дастлабки $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ташувчилардаги намуналар ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, керамзит) селективликда бентонит ва ЮКЦ дан сезиларли даражада паст бўлади. Винилацетат ҳосил бўлиш тезлигининг сезиларли даражада ўсиши ва ёнаки маҳсулот-СО₂ ҳосил бўлишига, бунинг оқибатида винилацетат бўйича катализаторларнинг селективлиги кескин ортади. Бирок, термик ишлов бериш катализаторлар барқарорлигини яхшилаб бермади: деярли барча ҳолларда вақт бўйича фаолликнинг ўзгаришлари ночизикли ва фаолликнинг пасайиши ҳақида далолат беради.

Математик жиҳатдан қаралган қарама-қаршиликлар катализаторнинг ишлаш вақтидаги фаоллиги ва селективлигини бир хил кўринишдаги кўрсаткичли тенгламалар билан тасвирлаш мумкин:

$$p_{\text{ВА}} = p_{0\text{ВА}} \cdot \tau \exp(-\gamma \cdot t), \quad (1)$$

$$p_{\text{СО}_2} = p_{0\text{СО}_2} \cdot \tau \exp(-\gamma \cdot t), \quad (2)$$

Бу ерда τ – катализаторнинг жорий ишлаш вақти; γ – вақт бўйича катализатор ишлашининг беқарорлик коэффиценти; p_0 – вақтга боғлиқ бўлмаган маҳсулот ҳосил бўлишининг эквивалент тезлиги константаси; $\exp(-\gamma \cdot t)$ – вақт бўйича катализаторнинг фаоллиги тушишининг функционал боғлиқлигини ифodalovчи кўпайтма.

Термик ишлов берилмаган бентонит ва ЮКЦ асосидаги катализаторлар, иссиқлик билан ишлов берилган ташувчиларда шунга ўхшаш катализаторлар билан солиштирганда жуда паст фаолликда юқори селективликини кўрсатди. Фаолликдаги ўзгаришлар характери вақт ўтиши билан катализаторлар ҳам бир фаолликнинг аста-секин пасайиши, лекин катализатор асосланган ЮКЦ ташувчисида янада барқарор.

Шунинг учун ташувчини танлашда вақт омиллини, яъни каталитик характеристикаларнинг вақт ўтиши билан ўзгаришини ҳисобга олиш муҳим. Ҳал қилувчи характеристикаси сифатида этилен бўйича

винилацетатнинг ҳосил бўлиши селективлиги (S) танланган ва курилманинг узлуксиз ишлаши жараёнида унинг ўзгариши 48 ва 200 соат давомида кўриб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Fajzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (3), стр. 136–139.
2. Xiong Y., Chen J., Wiley B. et. al. Understanding the Role of Oxidative Etching in the Polyol Synthesis of Pd Nanoparticles with Uniform Shape and Size. J. Am. Chem. Soc. 2005. 127, Iss. 20. P. 7332-7333.
3. Бурунов, Ф. (2021). Винацетат синтезида катализатор самарадорлигининг математик модели. Збірник наукових праць SCIENTIA. May 21, 2021 | Singapore, Republic of Singapore | Collection of scientific papers «SCIENTIA».
4. Buronov F., & Fayzullaev N. Active catalysts for producing vinyl acetate monomers // Uni-versum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). (pp 79-82). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11684>
5. Fayzullayev, N. Buronov, F., Musulmonov, N., Qodirov, O., & Toshboyev, F. Effect of the Number of Active Components of the Catalyst on the Yield of the Product During the Synthesis of Vinyl Acetate From Ethylene and Acetic Acid. Bulletin of Science and Practice, (2021; 7(4):301-311.

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СУММАРНОГО ЭКСТРАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ *FERULA KUHISTANICA*

Д.М. Саидходжаева, Г.А. Шахмурова, Р.К. Рахманбердыева,
В.Н. Сыров

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан

Суммарный экстрактивный препарат полисахаридов, выделенный из надземной части *Ferula kuhistanica* в нескольких сериях экспериментальных исследований при оральном введении в дозе 250 мг/кг показал себя достаточно эффективным биологически-активным средством. Так, при введении мышам одновременно с иммунизацией их эритроцитами барана (внутрибрюшинно в дозе $2 \cdot 10^7$ /мышь) суммарный экстрактивный препарат полисахаридов стимулировал процесс первичного антителообразования, существенно увеличивая в селезенке количество антителообразующих клеток. При этом достоверно возрастала также клеточность центральных и периферических органов иммунитета. Особенно четко иммуностимулирующий эффект суммарного экстрактивного препарата полисахаридов суммарного экстрактивного препарата полисахаридов проявлялся в модельных опытах, воспроизводящих состояние вторичных иммунодефицитов (острый токсический гепатит, облучение в сублетальной дозе). Исследуемый препарат полисахаридов также стимулировал (в незначительной степени) изменение реакции гиперчувствительности замедленного типа, увеличивал количество фагоцитирующих перитонеальных макрофагов, повышая поглотительную активность. По своей активности в проведенных экспериментах суммарный экстрактивный препарат полисахаридов проявлял более выраженный эффект, чем препарат сравнения-иммунал.

Другой стороной его биологической активности, заслуживающей внимания, было противовоспалительное действие, проявляющееся ингибированием развития воспалительного отека, вызываемого у крыс введением под плантарный апоневроз одной из задних лапок 0,1 мл 2,5% формалина, а также значительным уменьшением экссудата при развитии плеврита и перитонита в ответ на введение в плевральную или брюшную полость 0,2% раствора азотнокислого серебра (0,5 и 1 мл соответственно). В данном случае его противовоспалительный (антиэкссудативный) эффект был близок к эффекту бутадиона. Однако, в отличие от бутадиона, суммарный экстрактивный препарат полисахаридов проявлял также способность предотвращать развитие воспаления кишечной стенки при моделировании острого язвенного колита у мышей, вызываемого ректальным введением 0,1 мл 5% уксусной кислоты. Касааясь механизма противовоспалительного (противоэкссудативного) действия суммарного экстрактивного полисахаридного препарата из *Ferula kuhistanica* можно предположить, что он оказывает определенное влияние на цитокиновый баланс в организме, состояние которого играет важную роль в развитии воспалительного процесса. Так, у опытных крыс с воспалительным отеком конечностей в сыворотке крови, получавших суммарный экстрактивный препарат полисахаридов, отмечено более низкое содержание концентрации

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8) в то время как уровень противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) был повышенным. Поскольку про- и противовоспалительные цитокины контррегулируют синтез друг друга, то есть противовоспалительного цитокины способны ингибировать образование провоспалительных цитокинов, то можно предположить, что под действием изучаемого полисахаридного препарата происходит подавление продукции провоспалительных цитокинов, что и сказывается уменьшением воспалительного процесса.

Таким образом, суммарный экстрактивный препарат полисахаридов из надземной части *Ferula kuhistanica* может служить перспективной субстанцией для разработки на её основе новых эффективных иммуномодулирующих и противовоспалительных средств, особенно способных устранять воспаление слизистых оболочек кишечника.

СУММАРНЫЕ ПОЛИСАХАРИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА

Д.М.Саидходжаева

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан

Растительные полисахариды, выделенные из надземных органов *Ferula kuhistanica*, *Ferula tenuisecta*, *Scutellaria comosa*, створок *Phaseolus vulgaris*, луковиц *Narcissis poeticus* и семян *Gleditsia triacanthos* проявляют достаточно выраженную биологическую активность в опытах на экспериментальных животных, особенно с различными патологическими состояниями. При оральном введении в дозах 150-500 мг/кг как при однократном, так и при многократном поступлении в организм они в различной степени выраженности оказывают противовоспалительное (преимущественно антиэкссудативное) действие, проявляют отчетливый гастропротективный эффект, снижая количество деструктивных эрозивно-язвенных поражений желудка, вызываемых различными ulcerогенными факторами.

Введение некоторых из этих соединений крысам с гиперлипидемиями, вызванными голоданием, тритоном WR-1339, способствует сдерживанию увеличения в сыворотке крови холестерина и триглицеридов. При изучение суммарного полисахаридного препарата из *Ferula kuhistanica* у кроликов с атеросклерозом (вызывали ежедневным оральным введением раствора холестерина в хлопковом масле в дозе 0,3 г/кг в течение 3-х месяцев) было установлено, что его введение достоверно уменьшает содержание общего холестерина, триглицеридов, а фракцию β - и пре - β - липопротеидов в сыворотке крови. Более низким был в этом случае и коэффициент атерогенности. У кроликов с атеросклерозом, получавших исследуемый препарат, наблюдалось также улучшение показателей липидного обмена в сердце и печени. В интине аорт всех животных опытной группы было значительно меньше атеросклеротических бляшек.

Также одной из характерных черт изученных растительных полисахаридов было увеличение под их влиянием средней продолжительности жизни мышей после радиоактивного облучения, восстановление нарушенного эритро- и лейкопоза, нормализация свертываемости крови. Суммарные экстрактивные препараты полисахаридов из растений местной флоры в опытах на крысах с поражениями печени гепатотоксичными агентами, оказывают четкое гепатозащитное действие, уменьшая синдром цитолиза гепатоцитов и явления холестаза, оптимизируя при этом метаболизм печеночных клеток. Выявлен их защитно- адаптационный эффект при моделировании у животных состояния гипоксии, алкогольного отравления.

Исследование возможных токсических эффектов при введении животным суммарных полисахаридных субстанций (наиболее полно изученных на примере субстанций, выделенных из *Ferula kuhistanica* и *F. tenuisecta*) показали, что их DL₅₀ при введении per os крысам более 3000 мг/кг. Функциональные показатели жизнедеятельности животных после однократного введения в больших дозах оставались в пределах физиологической нормы. Длительное введение суммарных полисахаридных препаратов крысам в дозах 250-500 мг/кг (3 месяца) не вызвало существенных изменений во внешнем виде и поведении животных, негативных сдвигов в состоянии периферической крови и мочи. Не было выявлено местно-раздражающего, эмбриотоксического и тератогенного эффектов. При вскрытии животных как при макроскопическом, так и микроскопическом (гисто-химическом) изучении жизненно-важных органов никакой патологии не выявлено.

Полученные данные показывают перспективность использования растительных полисахаридов из флоры центрально-азиатского региона для создания на их основе как лекарственных, так и профилактически-лечебных средств.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АРБУЗА (*Citrullus*) МЕТОДОМ М.Я. ИОЕЛОВИЧА

Д.Хамдамова, В.Умарова, Н.Кулдашов, М.Примкулов

Ташкентский химико-технологический институт

Введение. Известно [1], что в целлюлозе имеются упорядоченные (кристаллические) и неупорядоченные (аморфные) области. Определению о соотношении между этими областями, т.е. о степени кристалличности, о размерах кристаллитов, об особенностях строения аморфных областей целлюлозы, посвящено немало работы. Основная цель этих работ – регулировать соотношение кристаллических и аморфных частей в целлюлозе [2-7]. Так как путём изменения структуры целлюлозы можно направленно регулировать и изменить физико-механические свойства полученного изделия.

Данная работа посвящена получению целлюлозы из стебля арбуза, который входит в список лекарственных растений, выделенная из нее по натронному методу [3] и определению её степени кристалличности методом рентгенофазового анализа. Анализ образцов проведен на рентгеновском дифрактометре [7], на рентген аппарате MiniFlex×600-Xray generator (Япония) с $\text{CuK}\alpha$ – излучением в интервале углов отражения $2\theta = 5^\circ - 40^\circ$. Длина волны рентгеновского луча $\lambda = 1,54178 \text{ \AA}$. Для проведения анализа, из целлюлозы были изготовлены таблетки диаметром в 15 мм и толщиной – 2 мм. Вычисление площадей под пиками кривых фигур дифрактограммы S проводились с помощью формулы Ньютона – Лейбница: $S = \int_a^b I d(2\theta)$, где $a = 5^\circ$ и $b = 40^\circ$. I – интенсивность дифракции рентгеновских лучей от таблетки. Параметры приведены выше.

Получение результатов и их обсуждение. Дифрактограмма целлюлозы *Citrullus*, с указанием площадей кристаллических, аморфных и фоновых участков приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Дифрактограмма целлюлозы *Citrullus*: S_{k1} , S_{k2} , S_{k3} , S_{k4} – кристаллические площади; S_a – аморфная площадь; $S_{фон}$ – фоновая площадь.

Перед началом вычисления площади под пиками, были внесены следующие ограничения: на прямую линию между началом и концом кривой дифрактограммы и фона, угла $2\theta = 5^\circ$ и $2\theta = 40^\circ$ градусами; в кривой дифрактограммы ограничительная линия между фоновой линией и под нижней точками, разделяется кристаллическая часть, от аморфной части (см. рис.1). Общую площадь под пиками и площадь между прямыми линиями напишем в следующем виде:

$$S_{\text{общ}} = S_{k1} + S_{k2} + S_{k3} + S_{k4} + S_a + S_{\text{фон}} \quad (1),$$

Площадь занимаемой кристаллической частью дифрактограммы:

$$S_k = S_{\text{общ}} - (S_a + S_{\text{фон}}) \quad (2)$$

Степень кристалличности I_k целлюлозы по М.Я. Иоелович [7] %:

$$I_k = (S_k / (S_a + S_k)) 100$$

Для вычисления площади криволинейных фигур, ограниченными кристаллическими линиями аморфных и фоновых частей дифрактограммы (рис.2), используем численное интегрирование методом левых прямоугольников, так как в данном случае функция интенсивности I не задана.

Рис.2. Дифрактограмма целлюлозы Citrullus.

Для этого используем рис.2, как декартовую систему координат оси абсцисс – это угол падения рентгеновских лучей оси ординат, интенсивность дифракции рентгеновских лучей от таблетки. Началом интеграла по оси абсцисс $X = 5$ ус ед и концом $X = 40$. По оси ординат $Y = 0$ и $Y = 35$ ус ед. шаг h

$$h = \frac{40-5}{35} = 1.$$

Произведём вычисления площадей дифрактограммы

1. Общая площадь, $S_{\text{общ}}$

$$S_{\text{общ}} = \int_5^{40} I d(2\theta) = h \times (I_0 + I_1 + I_2 \dots + I_{34}) = 1 \times (4 + 3 + 3 + 3 + 3,5 + 4 + 5 + 7,5 + 12 + 14 + 13,5 + 11 + 9 + 12 + 16 + 16,5 + 30 + 22,5 + 9 + 6,5 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3) = 264,5 \text{ кв. усл. ед.}$$

2. Площадь аморфных S_a .

$$S_a = \int_5^{40} I d(2\theta) = h \times (I_0 + I_1 + I_2 \dots + I_{34}) = 1 \times (1 + 1 + 1 + 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 8 + 8 + 8 + 7,5 + 7,5 + 7 + 6,5 + 6 + 5,5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3,5 + 3,5 + 4 + 4 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5) = 162 \text{ кв. усл. ед.}$$

3. Площадь фоновой части, $S_{\text{фон}}$.

$$S_{\text{фон}} = \frac{1,5+3,5}{2} 35 = 87,5 \text{ кв. усл. ед.}$$

4. Площадь кристаллической части, S_k

$$S_k = S_{\text{общ}} - S_a = 264,5 - 162 = 102,5 \text{ кв. усл. ед.}$$

5. Площадь аморфной части, S_A

$$S_A = S_a - S_{\text{фон}} = 162 - 87,5 = 74,5 \text{ кв. усл. ед.}$$

6. Площадь кристаллических и аморфных частей, $S_k + S_A$:

$$S_k + S_A = 102,5 + 74,5 = 177 \text{ кв. усл. ед.}$$

Степень кристалличности Citrullus целлюлозы:

$$I_k = (S_k / S_{\text{общ}}) 100 = \frac{102,5 \times 100}{177} = 57,9\%.$$

Таким образом вычислена степень кристалличности целлюлозы Citrullus методом Иоеловича с применением численного интегрирования методом левых прямоугольников.

Используемые литературы:

1. Научные основы химической технологии углеводов / Отв. Ред. А. Г. Захаров. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 528 с. (Э.Л. Аким гл.7. 265-347с.).
2. Роговин З.А. Химия целлюлозы. М.: Химия. 1972. 520 с.
3. . Иоелович М.Я. Изучение степени кристалличности целлюлозы рентгенографическими методами / М.Я. Иоелович, Г.П. Веверис // Химия древесины. – 1987. - № 5. – С. 72-80.
4. Методы исследования целлюлозы / под ред. В.П. Карливаня. Рига, 1981. 264с.
5. Атаханов А.А. Получение, структура, свойства и технология производства хлопковой, микрокристаллической инаноцеллюлозы. Автореф. Докторской диссертации. Ташкент. 2016 г.
6. Кочева Л.С., Карманова А.П. Новые способы получения МКЦ // Химия растительного сырья. Выпуск №2 Казань: 2014 г. с. -140.
7. Иоелович. М.Я. Модели надмолекулярной структуры и свойства целлюлозы. Высокомолекулярные соединения. Сер.А. 2016, 58(6), 604-624.

ДОРИВОР ЎСИМЛИК АМАРАНТА ВА ТАРВУЗ ПОЯЛАРИДАН СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН МИКРОКРИСТАЛЛ ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ АДСОРБЦИЯ ИЗОТЕРМАСИ

Д.Ҳамдамова, В.Умарова, М.Примкулов, Б.А.Йўлдошов.

Тошкент кимё-технология институти .

Маълумки, микрокристалл целлюлоза (МКЦ) кенг миқдорда қўлланиладиган маҳсулот. МКЦ бир қисми фармацевтикада қўлланилади. Ҳозирда МКЦ пахта ва ёғоч целлюлозасидан олинади. Биз доривор ўсимлиги ҳисобланган амаранта ва тарвуз поясидан синтез қилдик. Чунки доривор ўсимликларини барги, гули ва илдииздан дори ишлаб чиқаришда қўлланиладиган фаол моддалари ажратиб олингач, қолган қисми – целлюлоза чиқинди ҳисобланади. Доривор ўсимликлардан комплекс фойдаланиш учун поясидан МКЦ олиб, фармацевтика амалиётида қўллаш учун дори таблеткаларга қўшиб, ўргандик. МКЦ синтез қилишда [1] да келтирилган усулдан фойдаланилди.

Адсорбция изотермаларини ўлчаш Мак-Бен-Бакра вакуумли қурилмасида олиб борилди. Адсорбент ўрнида бензол ва сув бугидан фойдаланилди. Адсорбент намуналари (МКЦ) дан 1 г аналитик тарозида ўлчаб олиниб, - ВН - 461М маркали форвакуумли ва диффузион насослар ёрдамида қолдик босим $1,33 \cdot 10^{-3}$ Па бўлгунча вакуум ҳосил қилиди. Системадаги босим ВИТ-2 маркали термоваккуумметр ёрдамида назорат қилинади. Форвакуумли ва диффузион насослар адсорбция қурилмасида $1 \cdot 10^{-5}$ мм.с.уст. бўлгунча вакуум ҳосил қилинди. Ўрганиш учун тайёрланган намуналар агаг хавончада кукун ҳолатига майдаланиб, яхшилаб аралаштирилгандан сўнг 1 г миқдорда, тарозида тортиб олинади ва чашкага жойлаштирилади. Системадаги босим 6-8 соат вақт давомида вакуумланиб барқарорлаштирилади.

Олинган намуналар юқорида келтирилган Мак-Бен-Бакра қурилмаси ёрдамида ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги 1-расмларда келтирилган.

1-расм. МКЦни бензол буги адсорбция изотермаси.

Олинган натижалардан шуни кўриш мумкинки 1 ва 2 – намуналарнинг адсорбция изотермалари бир-бирига жуда яқин аммо 1– намуна изотермасида 2–намунага қараганда мезооваклар ҳажми ривожланганлигини кўриш мумкин.

Олинган изотерма чизмалари БЭТ тенгламаси асосида ҳисобланди. Ҳисоб китоб натижаларига кўра адсорбентларнинг монокават сифими (α_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (α_s), микрооваклар ҳажми W_0 , мезооваклар $W_{me}=V_s-W_0$ ва тўйиниш адсорбцияси ҳажмлари V_s аниқланди. Натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Тарвуз ва амаранта МКЦ намуналарини бензол буғи адсорбциясини БЭТ тенгламаси асосида ҳисобланган натижалари

№	Адсорбентлар	Монокават сифими, α_m , моль/кг	Солиштирма юзаси, S м ² /г	Тўйиниш адсорбцияси, α_s , моль/кг	Микрооваклар ҳажми $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	Мезооваклар ҳажми $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	Тўйиниш ҳажми $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг
1	Тарвуз	0,194	46,77	0.438	0,03672	0,01	0,0389
2	Амаранта	0,181	43,55	0.437	0.0345	0,02	0,0387

Олинган намуналарни кутибли молекула ҳисобланган сув буғи бўйича ҳам адсорбцияси ўрганилди. Олинган натижалар 2-расмда келтирилган.

2-расм. МКЦни сув буғи адсорбция изотермаси

Намуналарнинг сув буғи адсорбцияси бўйича қилинган натижаларидан шуни кўриш мумкинки кутибли молекуланинг сорбцияси кутибсизнигига нисбатан анча яхши. Уларнинг сорбция бўйича олинган натижаларини куйидаги 2-жадвалда кўриш мумкин.

2-жадвал.

Тарвуз ва амаранта МКЦ намуналарини сув буғи адсорбциясини БЭТ тенгламаси асосида ҳисобланган натижалари

№	Адсорбентлар	Монокават сифими, α_m , моль/кг	Солиштирма юзаси, S м ² /г	Тўйиниш адсорбцияси, α_s , моль/кг	Микрооваклар ҳажми $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	Мезооваклар ҳажми $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	Тўйиниш ҳажми $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг
1	Тарвуз	0,194	46,77	0.438	0,03672	0,01	0,0389
2	Амаранта	0,181	43,55	0.437	0.0345	0,02	0,0387

1	Тарвуз	1.227	79.74	4.17	0.05627	0.02	0.0751
2	Амаранта	1.564	101.7	4.828	0.06675	0,02	0,0869

Жадвалдан ҳам кўриш мумкинки БЭТ тенгламаси асосида олинган натижаларда бензол бўғи адсорбцияси бир бирига жуда яқин, аммо 1 – намуна изотермасида 2–намунага қараганда мезоговаклар ҳажми ривожланганлигини кўриш мумкин. Сув бўғи бўйича таҳлил натижалари шунини кўрсатдики кутибли молекуланинг сорбцияси кутибсизниқига нисбатан анча яхши 2-намунанинг сув бўғи адсорбцияси таҳлил натижалари 1-намуна адсорбентига нисбатан моноқават сифими (α_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (α_s), микроговаклар ҳажми W_0 , мезоговаклар сони озрок ривожланганини кўриш мумкин.

Синтез қилинган тарвуз ва амаранта МКЦ бензол ва сув бўғини сорбциялашни изотермаси Мак-Бен-Бақра вакуумли қурилмасида ўрганилди.

ДОРИВОР ЎСИМЛИК ПОЯЛАРИДАН ОЛИНГАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ВА МКЦ ЗАРРАЧАЛАРИНИНГ ТАРТИБЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ НЕЛЬСОН ВА О' КОННЕР [1] УСУЛИДА АНИҚЛАШ

Д.Ш. Хамдамова, Б.А.Йўлдошов, В.К.Умарова, М.Т.Примқулов.

Тошкент кимё-технология институти

Доривор ўсимликлар амаранта ва расторопша пояларидан целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза олиниб, уларнинг ИҚ-спектри ўрганилди (1,2-расм). Целлюлозанинг кристаллик даражасини ИҚ-спектрограмма ёрдамида аниқлашни дастлаб Нельсон ва О' Коннор ишлаб чиқишган. Бу усул бўйича ютилиш полосаси 1372 см^{-1} бўлган деформацион тебранишли СН-гурухини, юқори интенсивли, валент тебранишли СН гуруҳни ҳамда ютилиш полосаси 2900 см^{-1} интенсивлигига нисбати асос қилиб олинган. 2900 см^{-1} ютилиш полосани эса ички стандарт ўрнида фойдаланган. Чунки бу целлюлозани кристаллик даражасига боғлиқ бўлмаса-да, шунга қарамадан деформацион тебраниш интенсивлиги С-Н боғини валент тебранишли СН- гуруҳи билан целлюлозанинг кристаллик (тартибланиш) даражасига тўғри пропорционал[1].

**1-расм. Амаранта целлюлозаси ва микрокристаллик целлюлозаси
ИҚ-спектрлари**

**2-расм. Расторопша целлюлозаси ва микрокристаллик целлюлозаси
ИҚ-спектрлари**

Ютилиш соҳаси 1429, 1372 ва 897, 2900 см⁻¹ га мос келган спектрлари олинди. Амаранта ва расторопша доривор ўсимликларидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза намуналарини тартибланиш даражалари, K₁, K₂, Нельсон ва О'Коннор методи билан, қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади:

$$K_1 = A_1/A_2 = A_{1429}/A_{897};$$

$$K_2 = A_1/A_2 = A_{1372}/A_{2900}.$$

Бу ерда: А –оптик зичлик (ўтказиш коэффициенти интенсивлиги).

Ҳисоблаш учун маълумотлар амаранта ва расторопша доривор ўсимликларидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза ИҚ-спектрларини ютилиш соҳалари ва интенсивлиги (ўтказиш коэффициенти), Т% лардан олинган.

1-жадвал

Тартибланиш даражаси, К	Намуна	Ютилиш соҳаси, см ⁻¹	Ўтказиш коэффициенти, Т,%
K ₁	Амаранта целлюлозаси	1429,75	17,39
		901,25	21,50
K ₂	Амаранта целлюлозаси	1370,92	17,13
		2921,70	11,16
K ₁	Амаранта МКЦ	1431,19	6,47
		897,87	9,34
K ₂	Амаранта МКЦ	1369,47	5,59
		2905,30	4,8
K ₁	Расторопша целлюлозаси	1430,71	24,17
		900,76	26,99
K ₂	Расторопша целлюлозаси	1371,4	23,6
		2921,70	19,88
K ₁	Расторопша МКЦ	1431,19	15,03
		897,87	19,81
K ₂	Расторопша МКЦ	1371,4	13,33
		2911,09	11,07

Ҳисоблаш натижалари 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Амаранта ва расторопша целлюлоза ва МКЦлари заррачаларининг тартибланиш даражаси

Тартибланиш даражаси	Амаранта		Расторопша	
	Целлюлоза	МКЦ	Целлюлоза	МКЦ
K ₁	0,7	0,81	0,76	0,9
K ₂	1,16	1,53	1,19	1,2

1 - жадвалдан қўринадик, МКЦ заррачаларининг тартибланиш даражаси целлюлозаникига қараганда юқорироқ.

K₁ , K₂ ларнинг юқорилиги целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза заррачалари фибрилларини структураси ориентацияланганлигини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Nelson M.L., O'Connor R.T. // J. Appl. Polym. Sci. 1964. Vol. 8. P. 1311-1324.
2. Ҳамдамова Д.Ш., Прикулов М.Т., Умарова В.К., Таджиева А.Дж. Доривор ўсимликлардан микрокристаллик целлюлоза (МКЦ) олиш. International scientific-online conference. Washington. 2020, 103-105.

ПОЛИСАХАРИДЫ ЛИСТЬЕВ MORUS MULTICAULIS

М.А. Куранбоева¹, К.С. Жауынбаева¹, Д.А. Рахимов².

¹Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

²Ташкентский химико-технологический институт

Morus-род цветковых растений семейства Moraceae, состоит из различных видов листопадных деревьев, широко известных как шелковица, произрастающие в диком виде и культивируемые во многих умеренных регионах мира. Разведение тутового шелкопряда - одно из древнейших направлений сельского хозяйства в мире. По производству коконов и шелка-сырца Узбекистан занимает 3-е место в мире среди 26 стран после Китая и Индии. Единственным кормом для шелкопряда является тутовое дерево, главным образом листья белой шелковицы (*Morus alba*). В Узбекистане возделываются сорта видов *Morus alba*, *M. multicaulis*, *M. kagayama* и *M. nigra*. В химическом отношении изучены углеводы листьев трёх видов *Morus*. Но, сведения об изучении углеводов листьев *Morus multicaulis* отсутствуют. В связи с этим целью нашего исследования является изучение физико-химических свойств листьев *Morus multicaulis*.

Из листьев *Morus multicaulis* были выделены спирторастворимые сахара (СРС), водорастворимые полисахариды (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ) и гемицеллюлозы (ГМЦ-А и ГМЦ-Б). В спиртовом экстракте были обнаружены сахароза и фруктоза. Выходы ВРПС, ПВ и ГМЦ-А и ГМЦ-Б составляют 6,9, 11 и 3,9, 2,3% соответственно.

ВРПС представляет собой порошок серого цвета, хорошо растворяется в воде, $\eta_{\text{отн}}=1,07$ (с 1,0%; H₂O), Моносахаридный состав ВРПС представлен, в основном, арабинозой, глюкозой, галактозой. В ИК-спектрах ВРПС присутствовали характерные полосы поглощения при 3241,1570,1412, 1048, 863, 667, 450 см⁻¹.

ПВ представляют собой аморфный порошок кремового цвета полностью растворяется в воде с образованием вязких растворов с относительной вязкостью $\eta_{\text{отн}}=4,04$ (с 1,0%; H₂O). Моносахаридный состав ПВ представлен арабинозой, глюкозой, галактозой и галактуроновой кислотой. В ИК-спектре ПВ обнаружены полосы поглощения, характерные для пектиновых полисахаридов при 3195,1740,1250,1583,1423,1300,1012, 950, 632 см⁻¹.

Титриметрическим методом определено содержание свободных и этерифицированных карбоксильных групп Кс-10,35 %, Кз-7,65 % и при этом степень этерификации (СЭ) составляет 42,5%. Следовательно, ПВ относится к низкоэтерифицированным пектинам.

Таким образом, из листьев *Morus multicaulis* выделены спирторастворимые сахара, водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества и гемицеллюлоза. Дана их качественная и количественная характеристика. Установлено, что пектин является низкомолекулярным биополимером.

АЗОМЕТИНОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ОКСИБЕНЗИЛАМИНОВ С ОКИСЛЕННОЙ ВОДОРАСТВОРИМОЙ АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

*Маулянов С.А., **Рахманбердиев Г.Р.

*Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека

**Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы инфекционные заболевания, вызываемые вирусами, все больше распространяется среди людей, животных и растений. Основная причина подобного состояния является отсутствие эффективных средств лечения и предупреждения вирусных заболеваний и появления, вследствие мутации, устойчивых штаммов вирусов. Применяемые в медицинской практике противовирусные средства не решают проблему борьбы в инфекционными заболеваниями вирусной этиологии. Многие противовирусные препараты обладают мутагенными, антигенными, тератогенными и высокими токсическими свойствами для организма человека и животных.

Открытие индукторов, под воздействием которых организм или культура клеток вырабатывает собственный интерферон, явилось новой вехой в борьбе с вирусными заболеваниями. Известные к настоящему времени индукторы интерферона можно разделить на два основных класса: природные и синтетические. В свою очередь, первые делятся на вирусные и невирусные индукторы интерферона, а вторые на низкомолекулярные и высокомолекулярные.

Интенсивные исследования направленные на использование индукторов интерферона, привели к созданию препаратов «Мегосин», «Полигуацил», «Амексин», «Реаферон» и других, которые в настоящее время успешно применяется в медицинской практике.

Создание индукторов интерферона и противовирусных препаратов на основе азотметинового производного оксипензиламинов является актуальным не только для снижения токсичности препаратов, но и для выяснения некоторых вопросов связи структуры и биологического действия. Многие азотметинового производные синтезированные на основе фенолов не растворимы в воде, поэтому в качестве второго компонента в азотметинах нами была выбрана окисленная водорастворимая ацетилцеллюлоза.

Нами были проведены исследования по синтезу, установлению особенностей структуры и изучение противовирусной и интерферониндуцирующей активности азотметинового производного окисленной водорастворимой ацетилцеллюлозы (ОВРАЦ) и ароматических оксиаминов – бензиламина, 2-окси-, 4-окси-, 2,4-диоксибензиламинов.

Синтез производных ОВРАЦ с изомерными ароматическими оксиаминами осуществляли в водной среде при 40-60 °С. Продукты реакции выделяли осаждением в ацетон и для удаления непрореагировавшего низкомолекулярного компонента, осадок последовательно промывали ацетоном и спиртом. Продукт очищали двукратным переосаждением в ацетоне.

С применением современных, методов физико-химического анализа установлены структурные особенности синтезированных соединений. В ИК-спектре синтезированных соединений наблюдается следующие полосы поглощения, подтверждающие предлагаемую структуру: широкая и интенсивная полоса поглощения при 3300-3600 см⁻¹ – валентные колебания О-Н и С-Н связи, 1050-1120 см⁻¹ – симметричные и асимметричные валентные колебания С-С-С связи в глюкопиранозе, а валентное колебание С=С связи ароматического ядра наблюдается при 1520-1560 см⁻¹. Наиболее верным доказательством структуры является поглощение при 1680 см⁻¹, относящееся к С=N связи. Наличие ароматического ядра в синтезированных соединениях также подтверждено данными УФ-спектров, где при 265-270 нм наблюдается полоса «бензольного» поглощения.

На основе полученных данных по выявлению влияние химической структуры на биологическую активность определено усиливающее влияние некоторых функциональных групп на активность и создан новый оригинальный отечественный индуктор интерферона «Саврац», обладающий широким спектром противовирусной активности.

СУВДА ЭРИЙДИГАН ОКСИДЛАНГАН АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ВА ОКСИАЛЬДЕГИДЛАР АСОСИДА ДОРИ ВОСИТАЛАР ЯРАТИШГА ДОИР

***Маулянов С.А., **Рахманбердиев Г.Р.**

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

**Тошкент кимё-технология институти

Вирусли инфекцияларга қарши курашиш бўйича тадқиқотлар олиб бориш замонавий кимё, биология ва тиббиётнинг долзарб муамаларидан ҳисобланади. Бу муаммони ҳал этишда ҳозирги вақтда асосий эътибор таъсири кўпчилик вирусли инфекциялар мойил бўлган интерферон ва унинг индукторларига қаратилмоқда.

Ҳозирги кунда кимёвий табиати бўйича юкори- ва куйимолекулали бирикмаларга тегишли табиий ва синтетик бир қанча интерферон индукторлари мавжуд. Уларнинг барчаси организм ёки хужайра тўқимасида интерферон ҳосил бўлишига чакириш хусусиятига эга. Назарий жиҳатдан уларнинг барчасининг тузилиши бўйича бир-бирига яқинлигидан тузилиш билан биологик фаоллиги ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш жуда қизиқарли ҳисобланади. Бу ерда шунга таъкидлаш керакки, кўпчилик биологик фаол бирикмалар қисман заҳарлиликни намоён қилиб аллергия ва бошқа хусусиятлари каби қўшимча ножўя таъсирларга ҳам эга бўладилар.

Айрим куйимолекуляр биологик фаол моддаларнинг ана шундай ножўя таъсирларини йўқотиш учун уларнинг сувда эрийдиган юкори молекуляр бирикмалар билан биргаликдаги ҳосилаларини қўллаш мақсада мувофиқ ҳисобланади.

Шу жиҳатдан сувда эрийдиган аминокетилцеллюлоза ва оксиальдегидлар асосида ҳосилалар олинди ва бу вирусли инфекцияларга қарши самарали дори воситалар яратишга асос бўлди деб ҳисоблаш мумкин. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида бензальдегид, 2-окси-, 4-окси-, 2,4-диоксибензальдегид ва нафтаальдегидлар, 2-окси-, 4-окси-, 2,4-диоксинафтаальдегидлар ва госсиполнинг сувда эрийдиган аминокетилцеллюлоза билан янги ҳосилалари олинди.

Дастлаб сувда эрийдиган оксидланган ацетилцеллюлозанинг оксимид гурухларини қайтариш билан сувда эрийдиган аминокетилцеллюлоза олинди ва унинг физик-кимёвий кўрсаткичлари аниқланди. Олинган аминокетилцеллюлоза билан юқорида келтирилган окси - альдегид ва госсиполларнинг азометин ҳосилалари олинди. Реакциялар сувли шароитда ва 40-60 °С да олиб борилди. Маҳсулот аралашмадан уларни ацетонда чўктириш ва сувли спиртда ювиш орқали ажратиб олинди.

Замоनावий физик-кимёвий анализ усулларини қўллаш орқали олинган бирикмаларнинг тузилиши, ҳамда маҳсулот ҳосил бўлиш унумига рН муҳит ва реакция боришининг давомийлиги таъсири ўрганилди. Олинган натижалар асосида синтез қилинган бирикмалар, уларнинг айрим функционал гурухларининг биологик фаолликка таъсири, жумладан вирусларга қарши фаоллиги ва интерферон индукция қилиш хусусиятлари ўрганилди.

Олинган бирикмаларнинг биологик фаолликларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида айрим қонуниятлар аниқланди, масалан, кимёвий тузилишда фенол радикалидаги гидроксиль гурухининг орто-ҳолатда бўлиши бирикманинг вирусларга қарши фаоллиги ва интерферонни индукция қилиш хусусияти юқори бўлишини кўрсатди. Жумладан, сувда эрийдиган аминокетилцеллюлозанинг госсипол билан азометин ҳосиласи (шартли “Гомицел”) бошқа олинган бирикмаларга нисбатан юқори биологик фаолликларни намён қилиши кўрсатилди, яъни унинг сичқонларда ўтказилган тадқиқотлари унинг вируслар таъсирига чидамлилиги ва интерферон индукция қилиш фаоллиги 1280 ИЕ/мл га тенг эканлигини кўрсатди.

Кўрсатилган натижалар целлюлозанинг сувда эрийдиган эфирлари ва биологик фаол куйи молекулали бирикмалар асосида дори воситалар яратиш соҳасида изланиш олиб бориш ва уларнинг тиббийёт амалиётида қўллаш мумкинлигидан далолат беради.

ОКИСЛЕНИЕ ИНУЛИНА ЙОДНОЙ КИСЛОТОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ КЛУБНЕЙ РАСТЕНИЯ «ТОПИНАМБУР»

Р.Г.Рахманбердиев, К.С.Ибрагимова, Ж.Р. Тилаков, А.Ш.Хусенов.

Ташкентский химико-технологический институт

Инулин – резервный полисахарид. Он содержится в клубнях сложноцветных и некоторых других растений. Макромолекулы линейны, состоят из 2-1 связанных остатков β-D- фруктофуранозы и оканчиваются 2-D- глюкопиранозным остатком, как в сахарозе. Молекулярная масса инулина колеблется в пределах 4000-7000, г.е. он занимает промежуточную область между олигомерами и высокополимерами. Его извлекают водной экстракцией при повышенной температуре из природного сырья – топинамбура, якона, цикория и др. объектов [1,2].

Инулин находит как структурообразователь, сахара и жирозаменитель в производстве молочных и др. пищевых продуктов. При этом преимуществами обладают высокомолекулярные фракции инулина [3,4].

Формула инулина имеет следующий вид:

Процесс окисления инулина представляет большой научный интерес, так как путём избирательного окисления отдельных спиртовых групп удаётся вводить в макромолекулу инулина новые функциональные группы и получить препараты окисленного инулина, обладающие новыми свойствами.

Однако, в мировой литературе окисление инулина не встречается. В основном работы по окислению посвящены полисахаридом, в частности целлюлозы. Это объясняется тем, что целлюлоза подвергается действию окислителей во многих производственных процессах, основанных на переработке целлюлозы или целлюлозосодержащих растительных материалов.

Имеется ряд окислителей применение которых даёт возможность осуществить окисление ОН-групп, расположенные у определенных углеродных атомов элементарного звена, с образованием

продуктов окисления, содержащих, в основном, кроме гидроксильных групп один тип функциональных групп (избирательное окисление).

Избирательное окисление целлюлозы может быть осуществлено по двум основным схемам:

а) при действии на целлюлозу двуокиси азота, где происходит преимущественное окисление первичных гидроксильных групп до карбоксильных:

б) при действии на целлюлозу водных растворов йодной кислоты и ее солей происходит одновременное окисление обеих вторичных гидроксильных групп до альдегидных, сопровождающиеся разрывом пиранозного цикла элементарного звена макромолекулы целлюлозы:

Окисления вторичных гидроксильных групп макромолекулы целлюлозы производится водными растворами йодной кислоты или ее солей в органических растворителях (уксусная кислота, хлороформ) [5].

При действии йодной кислоты на полисахариды происходит окисление гидроксильных групп, находящиеся у C₂ и C₃ углеродных атомов, образующих α-гликолевую группировку, с одновременным разрывом углерод-углеродной связи между ними.

В ряде работ [5-7] было показано, что одна из альдегидных групп в диальдегидцеллюлозы образуют полуацетальных связей в результате взаимодействия с первичной OH- группой этого же элементарного звена:

Так как инулин тоже полисахарид то можно ожидать, что такие же закономерности будут при его окислении йодной кислотой.

Для введения альдегидных групп в инулине окисляли его йодной кислотой:

После введения альдегидных групп в инулин легко присоединит по этим группам тубазид, тетрациклин, сарколизин и др. лекарственные вещества, которые содержат в своих молекулах реакционноспособные аминные группы [8,9].

Меня время воздействия йодной кислоты на инулин можно регулировать содержание в нем альдегидных групп.

Для подтверждения образования альдегидной группы в инулине после окисления йодной кислотой были сняты ИК- спектры контрольных и окисленных образцов.

Было установлено, что в окисленном инулине в области 1740 см⁻¹ появляется полоса поглощения, относящаяся к альдегидной группе и интенсивность которой была тем выше, чем более глубокому окислению был подвержен образец инулина.

Полученные результаты исследования позволяет предположить, что механизм окисления инулина йодной кислотой аналогичен с механизмом окисления целлюлозы. Введение новых функциональных групп (альдегидных) даёт возможность осуществить ряд полимераналогичных реакции с целью получения производных инулина с новыми свойствами.

Библиография.

1. Физер Л., Физер М. Органическая химия. – М.: Химия, 1966. – т. II. – 782с.
2. Пат. 2148588 РФ, МКИ 7 С 08 В 37/00, 37/18. Способ получения инулина из клубней топинамбура / В.В.Манешин, В.Д.Артемьев, Ю.П.Васильева. - №98115947/04; заявлено 20.08.1998; опубл. 10.05.2000. Бюл. № 13. – 4с.
3. Нечаев А.П. Майонезы для здорового питания, содержащие инулина. Масложировая промышленность. – 2005. – №4. –С.33-35.
4. Отчет о клиническом исследовании препарата «Астролин», содержащего инулин. Самаркандский военно-мед. Институт. 2007. – 13с.
5. Kristiansen K.A., Christensen B.E., Potthast A. Periodate oxidation of polysaccharides for modification of chemical and physical properties // Carbohydrate Research. 2010. Vol. 345, N10. Pp. 1264–1271.
6. Качмазов А.А. Жернов А.А. Методы гемостаза и применение препаратов из окисленной восстановленной целлюлозы при резекции почки // Экспериментальная и клиническая урология 2010. №4. - С. 68–71.
7. Стоткин В.Н., Николаев А.Г., Сажин С.А., Попов В.М., Заморянский А.А. Азотсодержащие производные диальдегидцеллюлозы. 1. Диальдегидцеллюлоза высокой степени окисления // Химия растительного сырья. 1999. №2. -С. 91-102
8. Пат. Р.Уз ИHDR 9600501 от 28.05.1996. Противоопухольевый глазной препарат. Г.Р.Рахманбердиев, Н.Ф.Юнусов, Е.Е.Муратова, А.К.Муратхаджаев.
9. Рахманбердиев Г.Р., Зайнутдинов У.Н., Даминов Д.Н., Гулямова Н.С. Технология производств нового кровоостанавливающего препарата «Лагоден». Тез-сы докладов Международной конференции химической технологии. Ташкент, 2002. –С.12.

ДИМЕТИЛОЛКАРБАМИДНИНГ АММОНИЙ ФОСФАТ БИЛАН КОМПЛЕКС ҲОСИЛ КИЛУВЧИ ИОНИТ СИНТЕЗИ

Рахмонкулов Ж.Э., Эшқурбонов Ф.Б., Жураев М.А.

Ўтказилган тадқиқотлар ва олинган натижалар шуни кўрсатадики, синтезнинг ҳарорат режими охириги махсулотдаги компонентлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатади.

Реакция ҳарорати 60 °С дан 100 °С га ошиб бориши билан реагентларнинг доимий нисбатига полимер тузилишининг улуши 11%дан 33%гача ошади, ҳароратнинг ортиб бориши, асосан, полимернинг кўпроқ бир жинсли бўлишига олиб келди. Натижада, ДМК+ФК, ДМТ+ФК, ДМТ+АФ ва ДМК+АФ ларнинг молекуляр массалари ҳам ортганлиги аниқланди. Бу кўрсатилган хоссалар, айтиш мумкинки, киздириш жараёнида махсулот молекуляр массасининг ортиши билан боғлиқ (1-жадвал).

1-жадвал

**Махсулот таркибига реагентлар нисбатининг таъсири
(T=100 °C K, τ=6 соат)**

ДМТ:ФК ва ДМК:ФК нисбати	Унуми, %	Элемент анализи, %			
		Азот		Фосфор	
		Ҳисобланган	Топилган	Ҳисобланган	Топилган

ДМК+АФ					
4:1	32,3	31,3	31,9	7,8	7,6
3:1	91,1	31,01	30,1	7,5	7,1
2:1	92,6	30,8	29,3	8,3	8,0
1:1	64,05	30,7	30,1	7,4	7,0
1:0,5	70,1	30,3	29,7	7,3	7,1

1-расм. Бошланғич моддалар ўзаро таъсирлашишнинг маҳсулот унумига боғлиқлиги. T=100 °C, вақт 6 соат

Полимер унумининг дастлабки реагентлар нисбатларига боғлиқлиги, экстремал хусусиятга эга бўлиб, бунда максимал унум реагентларнинг 3:0,3 нисбатига мос келади. (1-расм).

2-расм. Суви мухитда ДМК: АФ системаси поликонденсацияланишнинг кинетик боғлиқлиги (T=100 °C).

Ортофосфат кислота ва аммоний фосфат сарфланиш тезлигининг, дастлабки реагентлар нисбатига боғлиқлиги ўрганилганда, олинган маҳсулотларнинг ҳосил бўлиш кинетик боғлиқлигининг эквиволлик шarti бузилган ҳолатда - оғиш бурчаги тангенсининг камайиши билан тавсифланади (2-расм).

ГЛИЦЕРРИЗИН КИСЛОТАСИ БИЛАН АЙРИМ ТАБИЙ ВА СИНТЕТИК ФИТОГОРМОНЛАРНИНГ СУПРАМОЛЕКУЛЯР КОМПЛЕКСЛАРИНИ ОЛИШ

Сайдуллаева Х.Т¹, Эсанов Р.С^{1,2}, Гафуров.М.Б¹, Юлдашев Х.А^{1,2}.

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти¹

Ўзбекистон Миллий Университети²

Қадимдан бобокалонимиз Абу Али Ибн Синонинг “Тиб конунлари китоби” да шининмия илдизини шамоллашга, ялиғланишга, жигар ҳасталикларига ва бошқа касалликларга ҳам даво эканлиги келтириб ўтилган. Ҳозирги вақтда эса ширинмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари ҳамда унинг илдизи таркибидаги тритерпеноид - глицирризин кислота (ГК) ва унинг тузлари ажратилиб олиниб, кўплаб ҳосилалари олинмоқда. Айниқса унинг кенг миқёсдаги биологик фаоллиги эса ГК кимёсининг вужудга келишига асосий сабаблардан бири бўлди. Жумладан, ҳозирда олимлар томонидан ГК, унинг тузлари ва ҳосилаларининг гел ҳосил қилиш хоссаси, улар асосида супрамолекуляр комплекслар олиш ҳамда биологик фаоллигига бағишланган катор тадқиқотлар ўтказилган ва ўтказилиб келинмоқда. ГК билан жуда кўп супрамолекуляр комплекслар олинибгина қолмасдан, улар сувда эримайдиган ҳолатдан, яхши эрувчан ҳолатга ўтган. Энг эътиборга сазовор биологик фаолликларидан бири, ГК ва унинг тузлари ҳар хил даражада шўрланган тупроқ шароитида буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига таъсири ўрганилиб, улар

Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида стимуляторлик хусусиятига эга эканлиги аниқланган. Бу бирикмалар ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини идора этилишда, ташки омиллар таъсиридан химоя қилишда, иммун тизимини кучайтириш ёки чидамли навларни яратишда муҳим аҳамиятга эгадир [1-2]. Фитогормонлар - ўсимлик биорегуляторларидир, уларнинг кўпчилиги сувда яхши эримайди [3]. Юкоридагиларни инобатга олган ҳолатда ГКнинг фитогормонлар билан комплексларини олишни мақсад қилиб, ГК билан индол -3 сирка кислота ҳамда 1- нафталин сирка кислоталарнинг супрамолекуляр комплекслари олинди ва уларнинг айрим физик-кимёвий катталиклари, спектрал хусусиятлари аниқланди. Олинган модда (ГК:индол-3-сирка кислота (2:1) комплекси) сарғиш рангли, куқунсимон. Унум 3.55 г (97%). УБ-спектр; $\nu(\text{Ige})$ 251(4.31), 223(4.89). ИҚ-спектр (cm^{-1}): $\nu(\text{OH, NH})$ - 3221, $\nu(\text{CH, CH}_2, \text{CH}_3)$ - 2930, $\nu(\text{C=O})$ -1720, $\nu(\text{C}_1=\text{O}, \text{C=C})$ - 1657 $\nu(\text{C=N})$ - 1595, $\delta(\text{CH}_2, \text{CH}_3)$ - 1456, $\delta(\text{NH})$ - 1387, $\delta(\text{CH})$ - 1213, 1171, $\delta(\text{C-O-C}, \text{C-OH})$ - 1040, $\delta(\text{=CH})$ - 980, ($\text{=CH})$ - 698 (Ar), $\delta(\text{CH}$ пурин ҳалқа) - 918

Хулоса ўрнида шунга айтиш мумкинки, олдинги илмий тадқиқотларимиздан фарқли ўлароқ, ушбу тадқиқотимизда 96% этанол муҳитида комплекслар олинди. Натижада олинган комплекслар сув:этанол муҳитида олинган комплексларга нисбатан сувда яхшироқ эрийди. Бунда эритувчининг кутблилиги камайиши молекулалар орасида ион-диполь ($-\text{NH}_3^+\cdots\text{O}-\text{H}$, $\text{H}^+\cdots\text{OH}$) таъсирлашувларнинг ҳосил бўлиш эҳтимоллиги юқори эканлигидан далолат беради. Худди шу хулоса олинган комплексларнинг спектрал (УБ-, ИҚ-) хусусиятларини таҳлил қилинганда ҳам ўз ифодасини топди. Олинган комплексларнинг дастлабки моддаларга нисбатан сувда эрувчанлиги ортанглиги уларнинг келажақда истиқболли биостимуляторлар даражасига чиқиши учун замин бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Толстикова Г.А., Балтина Л.А., Шульц Э.Э., Покровский А.Г. Глицирризиновая кислота (обзор) // Биоорганическая химия. – 1997. -Т.23. - №9. - С.691-709.
2. Столярова О.В., Фаррахова Г.Ф., Балтина (мл.) Л.А., Габбасов Т.М., Баширова Р.М., Кондратенко Р.М., Балтина Л.А. Выделение глицирризиновой кислоты и ее моноаммонийной соли из корней и корневищ солодки коржинского (*Glycyrrhiza korshinskyi* grig). Вестник Башкирского университета. 2008. -Т.13. - №2. -С.256-258.
3. Л.В.Чумикина, Л.И.Арапова, В.В.Колпакова, А.Ф.Топунов Фитогормоны и абиотические стрессы (обзор) Химия растительного сырья. 2021. №4. С.5–30.

ПОЛИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ПОЛИМЕРА

А.А.Сарымсаков

Институт химии и физики полимеров АН РУз

В последние годы, с развитием нанотехнологий в данном направлении ведутся широкомасштабные научные исследования по созданию наноструктурированных лекарственных препаратов и медицинских изделий на полимерной основе [1].

Полимерная форма лекарственного препарата в общем состоит из действующего начала – лекарственного вещества (ЛВ) и лекарственной формы, который обеспечивает поступление ЛВ в организм. Эффективность препарата определяется не только содержанием, структурой и свойствами ЛВ, но и в значительной мере и от лекарственной его формы.

Полимерные формы лекарственных препаратов условно можно разделить на две группы, различающиеся принципами, обуславливающих их биологическую активность. К первой группе полимерных форм ЛВ относятся соединения биологическая активность которых обусловлена их полимерной структурой, то есть их структурой молекулярной массой (ММ), молекулярно-массовым распределением, характером и содержанием функциональных групп и физико-химическими свойствами макромолекулы в целом [2].

Низкомолекулярные аналоги этих полимеров в большинстве случаев не обладают биологической активностью характерных данным типам полимеров.

Механизм действия данного типа полимеров не связан с их распадом на низкомолекулярные биологически активные фрагменты, а обусловлен свойствами макромолекул, в частности с кооперативными полимер-полимерными реакциями между биополимерами организма и полимерными

формами биологически активного соединения. Данный механизм действия не характерна для низкомолекулярных лекарственных препаратов. Данный тип лекарственных полимеров (ЛП) с собственной биологической активностью. Данный тип ЛП с «собственной» биологической активностью многообразны, как и низкомолекулярные ЛВ. ЛП с «собственной» биологической активностью условно можно разделить на четыре большие группы [3].

К второй группе полимерных форм ЛВ относятся соединения в структуру которых входят относительно инертные по отношению к организму полимеры, иначе «полимеры-носители» (ПН) и низкомолекулярные или высокомолекулярные ЛВ.

Такие полимеры условно можно отнести к группе полимеров «прививочного» типа так как в подавляющих случаях к ПН низко- и высокомолекулярные лекарственные соединения (действующие начала) химически присоединены (привиты) к ПН различными типами химических связей: ковалентные, ионные, координационные и др. у полимеров второй группы в большинстве случаев биологическая активность проявляется за счет привитого фрагмента.

Биологическая активность данной группы ЛП варьируется за счет основных принципов молекулярного конструирования полимера-носителя и низкомолекулярного или высокомолекулярного ЛВ [3].

1. – растворимый, инертный по отношению организма биоразлагаемый или биорастворимый полимер-носитель, способный выводиться из организма естественными путями;

2. Тип связи между полимером-носителем и биологически активным соединением.

А. – низкомолекулярное биологическое активное соединение;

В. – высокомолекулярное биологическое активное соединение (биополимер).

Полимерные формы лекарственных веществ с собственной активностью. Состав, структура, свойства ЛП «собственной» биологической активностью многообразна как и свойства низкомолекулярных ЛВ.

К преимуществам полимерных форм ЛВ относится избирательность их действия по отношению больных органов, снижение уровня его побочного действия, токсичности и повышение специфического действия ЛВ.

Еще одним из немаловажных форм ЛВ является регулирование гидрофильно-гидрофобного баланса между ЛВ и полимером-носителем.

Путем изменения гидрофильно-гидрофобного баланса появляется возможность перевода в растворимое состояние ЛВ не растворимых в воде, посредством выбора полимерных носителей высокой гидрофильностью.

С использованием данного принципа получены водорастворимые полимерные производные гидрофобного, не растворимого в воде полифенола – госсипола, посредством, посредством его химического присоединения в макромолекулы гидрофильного полимера диальдегидакарбоксиметилцеллюлозы [4]

На основании анализа состояния разработок в направлении создания полимерных форм ЛВ и их применения в медицинской практике обнаружены ряд ограничений, которым относятся:

1. Адсорбция ЛП в желудочно-кишечном тракте не велика и пероральном применении данного ЛП его действие при пероральном введении в организм возможно только после выделения действующего начала от полимера в желудке или кишечника;

2. Проницаемость капиллярных барьеров для полимеров в зависимости от его ММ и ММР различна в разных органах. Поэтому при парентеральном введении их в организм проницаемость ЛП через биомембраны определяет отделение место введения от места их действия.

3. Выделение их организма полимеров является сложной проблемой в сравнении с низкомолекулярными лекарственными средствами.

В частности проницаемость полимеров через биомембраны почек зависит от ММ и заряда полимера, экскреция (разложение) полимеров с желчью протекает медленно.

Учитывая вышеизложенное предпочтительно использование полимеров а качестве носителей, легко метаболизирующих с расщеплением основной цепи, что позволяет избежать их отложения в органах и тканях организма.

4. При возникновении нежелательных последствий как передозировка, аллергия и др. ЛП трудно подвержены быстро выделению их организма. Учитывая вышеизложенное пере применением необходима проверка переносимости ЛП и точное установление необходимых доз препарата.

При молекулярном конструировании лекарственных полимеров необходима поэтапная оценка, выбор и контроль следующих этапов: выбор полимера-носителя и оценка ее биологической инертности,

острой их хронической токсичности, биорастворимости и биоразлагаемости, а при необходимости возможности ее функционализации, тип связи между полимером-носителем и низкомолекулярным ЛВ, выбор типа присоединяемого низкомолекулярного ЛВ и необходимость пролонгации его действия в организме, возможные пути присоединения ЛВ к полимерам-носителям и выбор типа химических связей между полимером и ЛВ, специфический транспорт и селективность ЛП.

При молекулярном конструировании ЛП не все ЛВ могут включены в структуру полимеров.

Создание полимерных форм ЛВ актуальна и имеет практическое значение:

1. Для низкомолекулярных ЛВ, используемых достаточным частым введением в организм длительное время;
2. Для ЛВ, обладающих высокой токсичностью, применение которых ограничено.
3. Для ЛВ плохо растворимых в воде, для получения их водорастворимых модификаций.
4. Для достижения избирательной доставки ЛВ в «органы-мишени» без отрицательного их действия на здоровые органы.
5. Для пролонгации времени действия ЛВ в организме.
6. Для ЛВ не устойчивых при хранении форм ЛВ для лечения заболеваний, где требуется быстрое воздействие их больные органы, для ЛВ однократного введения в организм.

Полимер-носитель выбранный в качестве матрицы – основы при создании новых ЛП должен быть не токсичным, органотропным и легко подверженным биорастворению и биоразложению, так как он определяет физико-химические и отчасти биологические свойства ЛП.

Полимер-носитель при создании ЛП должен отвечать следующим требованиям:

1. Должен обладать биорастворимостью и быть биоразлагаемым.
2. ММ и ММР полимера-носителя определяет длительность его циркуляции в кровяном русле.

Иметь необходимую ММ при необходимости попадания ЛП внутрь клеток, путем эндоцитоза, в тоже время для выделения их организма через почки ММ полимера-носителя должна быть достаточно низким.

Данное противоречие может быть решено выбором биодеструктурируемых полимеров-носителей.

3. Полимер-носитель должен содержать реакционно-активные функциональные группы или должен легко подвергаться функционализации. Между функциональными группами полимера-носителя и низкомолекулярного ЛВ реакции должны протекать легко и однозначно.

4. Полимер-носитель должен быть организованным, нетоксичным, совместным с кровью и не быть антигенным.

Создание ЛП с микро- и наноразмерными частицами способствует повышению уровня целевого транспорта ЛВ в органы-мишени.

Этот эффект достигается за счет избирательной адсорбции или поглощения наночастиц, определенными видами клеток, поверхность которых имеют биоспецифическое сродство к поверхности полимерных наночастиц, которые имеют повышенную склонность к эндоцитозу.

В целом, данный тип ЛП для выполнения своих функций должны содержать три типа компонент:

- ЛВ, воздействующие избирательно к определенным клеткам;
- агенты, распознающие только определенные клетки, за счет биоспецифических воздействий;
- факторы проникновения, обеспечивающие поступления ЛВ внутрь клеток.

С учетом вышеизложенных нами синтезированы ряд биологически активных ЛП, обладающих специфическими свойствами.

На основе водорастворимого, функционализированного полимера-носителя синтезирован противовирусный полимерный препарат, обладающий интерферониндуцирующими свойствами. В качестве ЛВ в данном случае выбран гидрофобный, нерастворимый в воде природный полифинол – госсипол.

За счет изменения гидрофильно-липофильных свойств в процессе присоединения госсипола к полимеру-носителю полученный ЛП хорошо растворяется в воде. Полученный ЛП обладал прямой противовирусной активностью за счет присоединенного госсипола и обладал интерферониндуцирующей активностью за счет полианионной структуры полимера-носителя.

Данная лекарственная форма ЛП внедрен в медицинскую практику под названием «Кагоцел» в России и «ЦелАгрип» в Узбекистане в качестве профилактического и лечебного средства при вирусном гриппе и ОРВИ.

Учитывая высокую противовирусную активность этих препаратов нами разработаны полимер-полимерныенанокомплексы на основе полимерной формы субстанции «ЦелАгрип» и полимерной подложки полианионнаяNa-карбоксиметилцеллюлозы. Варьируя условия синтеза полимер-полимерных композиций и условий формирования пленок на их основе получены прозрачные биорастворимые и

биоразлагаемые противовирусные пленки, где полимерная форма субстанции “ЦелАгрип” в матрице равномерно распределен с размером частиц 20-35 нм. Полученные биоразлагаемые пленки проявили высокую противовирусную активность против офтальмогерпеса. Таким образом, впервые синтезированы противовирусные биоразстворимые наноструктурированные глазные лекарственные пленки “ГлазАвир” для профилактики и лечения заболеваний глаза вирусной этиологии.

Другим направлением исследований при создании новых ЛП было формирование наночастиц металлов, обладающих бактерицидными и бактериостатическими свойствами, в структуре полимера-носителя полианионной природы – Na-карбоксиметилцеллюлозы.

В качестве биологически активного металла было выбрано серебро, обладающее бактерицидными и бактериостатическими свойствами.

Синтез наночастиц серебра в структуре полимера-носителя осуществляли посредством фотооблучения растворов AgKMЦ в избытке ионов Ag⁺. Посредством варьирования соотношения компонентов реагирующих веществ их концентраций и параметров реакции были получены растворы, гидрогели, пленки и порошки ЛП, содержащих наночастицы серебра сферической и стержневидной формы размером 5-250 нм. Стабилизация наночастиц серебра в структуре полимерной матрицы объяснен обволакиванием частиц серебра макромолекулами полианиона способных взаимоотталкиваться. Полученные ЛП проявляли высокую биологическую активность против широкого круга бактерий и грибов.

На основании вышеприведенных данных можно заключить, что создание новых ЛП относятся к развивающейся области химии, биологии и фармакологии высокомолекулярных соединений. Рассмотренные в данном сообщении основные принципы создания новых ЛП должны быть учтены при молекулярном конструировании полимерных форм биологически активных соединений.

Успехи в области синтеза ЛП видимо будут связаны с экспериментальном выяснением механизмов действия ЛП и выбором целенаправленных путей и подходов их синтеза.

Успехи, в направлении создания новых ЛП с направленным действием на организм будут связаны: правильным и научно-обоснованным выбором полимеров-носителей, ЛВ, установлением тонкой молекулярной структуры ЛП и влияния их биологическую активность, реализацией целенаправленного транспорта ЛП в органы-мишени и механизмов проникновения ЛП и ЛВ в клетки.

При создании новых ЛП большое значение отводится ковалентной связи между ЛВ и полимером-носителем.

В отличие от ЛВ в случае ЛП понятие структура значительно шире. В данном случае помимо структуры ЛВ и полимера-носителя существенную роль играют композиционная и структурная неоднородность, так как взаимодействия ЛП с макромолекулами организма носят кооперативный характер, то есть проявляется полимерный эффект, при этом регулярность структуры для достижения стабильности образующихся поликомплексов между ЛП и организмом является определяющим фактором.

Структурная неоднородность ЛП зачастую может привести к различным биологическим эффектам, в том числе и проявлению токсичности.

При проявлении биологической активности ЛП важную роль играют стереохимия и ММР полимера. В случае полианионов установлено, что биологическая активность и токсичность являются функцией ММР. С учетом этого при создании ЛП необходимо выделить наиболее узкие фракции ММР и изучить их активность.

На основании вышеизложенного можно заключить, что ЛП и практические возможности их создания во многих случаях уникальны и не могут быть достигнуты при применении низкомолекулярных ЛВ.

Список использованных литератур

1. Штильман М.И. Biomaterials are an important area of biomedical technologies // Вестник ПГМУ, 2016. № 5.
2. Васильев А.Е. Лекарственные полимеры. Итоги науки и техники, 1981. том -16. с. 3-119.
3. Штильман М.И. Полимеры медико-биологического назначения. М.: Академкнига; 2006. 400 с.
4. Regelson W., Morahan P., Kaplan A. In: «Polyelectrolytes and their applications». Eds. A. Rembaum, E. Sefeny. 1975, 131-144.

НАТРИЙ-КАРБОКСИМИТЕЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЭРИТМАЛАРИ АСОСИДА ОЛИНГАН ИМПЛАНТ-ПЛЁНКАЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИ.

Жалилов Ж. З., Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А.

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институту

Бугунги кунда кимё ва фармацевтика соҳасида куйган яраларни даволовчи янги препаратларни яратиш, жумладан таркибида кумуш нанозарралари туган биопарчаланувчан полимер имплант-плёнкалар синтез қилиш ва ишлаб чиқишни ташкил этиш истикболли йўналишлардан ҳисобланади. Бундай имплант-плёнкалар терапевтик, бактерицид ҳамда эластиклик хусусиятларни ўзида намоён этиши шарт [1]. Плёнкаларда эластик хусусиятни бериш учун тиббиётда қўлланиладиган глицерин паластификатор сифатида қўллаш мумкин ва уларнинг миқдори натрий-карбоксимителцеллюлоза (Na-КМЦ) плёнкаларида турлича бўлиши мумкин [2]. Имплант-плёнка олишда полимер матрица сифатида целлюлоза, Na-КМЦ, хитозан, поливинил спирти ва бошқалар қўлланиши мумкин [3].

Мазкур ишнинг мақсади турли концентрацияли Na-КМЦ эритмалари асосида имплант-плёнка намуналарини олиш ва уларни пластификация қилиш шартларини аниқлаш ҳамда физик-механик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Мазкур ишда барқарорлаштирувчи полимер матрица сифатида полимерланиш даражаси (ПД) = 600-800, алмашиниш даражаси (АД) = 0.86-0.95 бўлган тозаланган Na-КМЦ намуналари танлаб олинди. Танлаб олинган тозаланган Na-КМЦ намуналаридан концентрацияси 2% бўлган сувли эритма тайёрланди. Эритма 6000 айл/минут тезликда 20 минут давомида центрифуга (СепLee 20К Хитой) қилиш орқали унинг эриган ва гел фракциялари ажратиб олинди. Na-КМЦ тузининг 2% эриган фракциясига механик аралаштирилган холда турли хил нисбатда глицерин таъсир этирилди ҳамда рН кўрсаткичи аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Тозаланган Na-КМЦ эритмасига турли хил нисбатда глицерин таъсир этиб олинган плёнкаларда физик-механик хоссаларининг ўзгариши.

№	Na-КМЦ эритмаси миқдори, мл	Глицерин миқдори, мл	рН кўрсаткичи	Ўзилишдаги мустахкамлик, МПа	Ўзилишдаги мустахкамлик ϵ , %
1	100	-	6.96	106	6.07
2	100	0.2	7.12	85.7	18.07
3	100	0.4	7.17	60.8	22.4
4	100	0.6	7.21	49.8	43.1
5	100	1	7.25	21.4	52.9
6	-	100	7.45		

Тадқиқотларда Na-КМЦ эритмасига ҳар хил миқдорда қушилган пластификатор таъсири таққосланганда, уларнинг оптимал таркиби аниқланди (1-расм).

1- Na-КМЦ; 2-Na-КМЦ:Глицерин (100/0.2 мл); 3-Na-КМЦ:Глицерин (100/0.4 мл);
4-Na-КМЦ:Глицерин (100/0.6 мл); 5- Na-КМЦ:Глицерин (100/1 мл);

1-расм. Турли нисбатда глицерин тутган Na-КМЦ плёнқасининг мустаҳкамлик кўрсаткичининг таркибга боғлиқлиги.

Келтирилган 1-расмдан кўринадики пластификацияланган Na-КМЦ физикавий ва механик хоссалари сезиларли даражада пластификаторнинг миқдорига ҳам боғлиқ бўлиб, қўлланилган пластификатор миқдори ортиб бориши, Na-КМЦ асосида олинган плёнқанинг механик ҳамда эластиклик хусусиятлари сезиларли даражада ўзгарганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса қилганда Na-КМЦ эритмаси таркибига хар хил миқдорда глицерин таъсир этирилиб таққосланганда, уларнинг оптимал таркиби аниқланди ҳамда оғирлиги бўйича 0.6% массада глицерин аралаштириш орқали олинган плёнқа намуналари оптимал кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди.

Мазкур иш Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2022-2023-йилларга мўлжалланган Ўзбекистон-Белоруссия № МРБ-2021-548 “Турли функционал мақсадлар учун органик ва ноорганик қопламали модификацияланган толали материалларни яратиш” халқаро илмий лойиҳаси ва ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктуралли полимер шакли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025-й) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган. Мазкур мақолада олинган физик-кимёвий тадқиқод натижалари учун ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти “Физик физик-кимёвий тадқиқот усуллари” лабораторияси жамоасининг барча илмий ходимларига ўз миннатдорчилигимизни билдираемиз!

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Jubanov B.A., Batirbekov Ye.O., Iskakov R.M. Polimernie materialy s lechebnim deystviyem. [Polymeric materials with therapeutic effect.] – Almaty: Complex, Publ., 2000, 220 p.
2. Zhang, Y. The effect of pea fiber and potato pulp on thermal property, surface tension, and hydrophilicity of starch-based bioplastics. /Zhang Y., Thompson M., Liu Q. //Carbohydr. Polym 2011. 86:700–707.
3. Zhang Y. Mechanical and thermal characteristics of pea starch films plasticized with monosaccharides and polyols. / J. Zhang Y., Nan, J. H. // Food Sci. 2006a.71: E109–E118

ЦИКЛОАРТАНОВЫЕ ГЛИКОЗИДЫ *ASTRAGALUS LEHMANNIANUS* BUNGE

Т.Х.Наубеев¹, Н.Ш. Рамазонов²

¹Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха, Нукус

²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз

В продолжение химических исследований изопреноидов растений рода *Astragalus* (*Leguminosae*) [1], мы выделили из надземной части растения *Astragalus lehmannianus* Bunge два известные циклоартановые гликозиды циклоаралозид А (1) [4] и астрагалозид VII (2) [5].

Воздушно-сухую надземную часть растения (1.2 кг), заготовленную в период цветения в Республике Каракалпакстан, исчерпывающие экстрагировали метанолом (8л x 5).

Метанольные экстракты упарили до сиропообразного состояния, к оставшейся после отгонки растворителя массе добавили двойной объем воды, водный раствор экстрагировали сначала хлороформом, затем *n*-бутиловым спиртом. Бутанольное извлечение упаривали досуха, сухой остаток (68 г) хроматографировали на колонке с силикагелем. На индивидуальные соединения вещества разделяли методом колоночной хроматографии на силикагеле. При элюировании колонки системой хлороформ-метанол-вода 70:12:1 и выделители 112 мг (0,0093 % здесь и далее выход дан в пересчете на воздушно-сухое сырье) циклоаралозид А (**1**) C₃₆H₆₀O₁₀, т. пл. 238-241°C (из метанола).

Дальнейшее элюирование колонки системой хлороформ-метанол- вода 70:23:4 привело к выделению следующих веществ 128 мг (0.01 %) астрагалозид VII (**2**) C₄₇H₇₈O₁₉, т. пл. 289-292 °C (из метанола).

Список литературы

1. Наубеев Т.Х., Утениязов К.К., Исаев М.И. Химия природ. соед., №2, С. 229, (2011).
2. Наубеев Т.Х., Жанибеков А.А., Исаев М.И. Химия природ. соед., №5, С. 724, (2012).
3. Наубеев Т.Х., Жанибеков А.А., Утениязов К.К., Бобакулов Х.Ж., Абдуллаев Н.Д. Химия природ. соед., №6, С. 899. (2013).
4. Наубеев Т.Х., Утениязов К.К., Качала В.В., Шашков А.С. Химия природ. соед., №3, С. 298, (2007).
5. Исаев М.И., Горовиц М.Б., Абубакиров Н.К. Химия природ. соед., №6, С. 806. (1989).
6. Исаев М.И., Абубакиров Н.К. Химия природ. соед. №6, С. 783, (1990).

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА ПОВЕРХНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.А. Тошхужаев, Р.Ражабов, О.Ш. Вафаев, А.Т.Тиллаев

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

Дизтаноламиды жирных кислот относятся к наиболее важные классы азотсодержащих неионогенных поверхностно-активных веществ. Эти продукты широко используются в качестве компонентов при переработки полимеров, стабилизаторы пены в косметических препаратах, смачиватели и антистатики, диспергаторы, ингибиторы коррозии, и т. д. В последнее время возрос интерес к дизтаноламидам ЖК, содержащим 16–22 атома углерода. был увеличен.

Жирные кислоты хлопкового масла содержат в своем составе непредельные кислоты: линолевую, линоленовую, олеиновую, пальмитолеиновую стеариновую, содержащие в молекулах от 1 до 3 двойных связей.

В двухгорлую колбу загрузили 0,06 моль хлопкового масла 0,18 моль дизтаноламина и нагрели до 100 °С, добавили катализатор - 0,2% NaOH. Реакционную смесь медленно нагрели до 130-140 °С и выдержали при этой температуре в течение 3-х часов. Критерием окончания реакции было титрование

пробы реакционной смеси соляной кислотой: в реакционной смеси должно было остаться не более 5% свободного амина. Выход 96,2%.

Рисунок -1 ИК-спектр диэтаноламида жирных кислот хлопкового масла

ИК-спектры содержат сильную широкую полосу поглощения в области 3358 см⁻¹, отвечающую валентным колебаниям –ОН в ассоциированных спиртовых группах. В этой же области проявляются валентные колебания N-H в амидах. Сильные широкие полосы поглощения в области 2852 см⁻¹ отвечают асимметричным и симметричным валентным колебаниям метиленовых групп. Полоса поглощения в области 1720 см⁻¹ отвечает валентным колебаниям C=O в амидах, так называемая первая амидная полоса. Интенсивная полоса поглощения в области 1620 см⁻¹ (“II амидная полоса”) обусловлена деформационными колебаниями N-H группы. Интенсивная полоса поглощения в области 720 см⁻¹ отвечает внеплоскостным вращательным колебаниям N-H группы в амидах. Полосы в области 1420 см⁻¹ и 1211 см⁻¹ обусловлены взаимодействием между деформационными колебаниями N-H и валентными колебаниями CN группы C-N-H.

В результате приведенной работы было изучено для полного превращения 1 моль трилицеридов жирных кислот в диэтаноламиды требуется 3 моль диэтаноламина. Найдено, что получения ПАВ вышеуказанных кислот является нагревание с диэтаноламином их при мольном соотношении 1:3 в течении 180 минут при 130-140 °С.

Список использованной литературы

- 1.Тошхужаев А.А, Тиллаев А.Т, Вафаев О.Ш, Джалилов А.Т. Синтез и исследование ПАВ на основе жирных кислот хлопкового масла и диэтаноламина, «Universum: технические науки» Москва 2022, Выпуск: 7(100), стр 39-42.
2. Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений. Москва-2012 55с

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ «БИОМАЙРИН» ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Тураев А.С., Шомуротов Ш.А., Ахмедов О.Р.

Институт Биоорганической химии АН РУз

На сегодняшний день в Республике, особое внимание уделяется защите населения от инфекционных заболеваний и их профилактике. На основе программных мер, предпринятых в этом направлении, была создана научная основа, с новыми подходами, для производства высокоэффективных лекарственных средств. Необходимо отметить, что производство антибактериальных препаратов, особенно противотуберкулезных в нашей Республике находится на недостаточно высоком уровне. Поэтому, разработка новых импортозаменяющих, оригинальных препаратов является весьма актуальной задачей.

Создание высокоэффективных препаратов с низкой токсичностью и пролонгированным терапевтическим действием, особенно актуально при туберкулезе, терапия которого сопровождается длительным периодом времени. Наряду с этим, такие широко применяемые противотуберкулезные препараты как изониазид, этамбутол и рифампицин проявляют высокую токсичность.

Одним из основных путей создания препаратов обладающих низкой токсичностью и пролонгированным действием является молекулярного конструирования известных низкомолекулярных противотуберкулезных препаратов с помощью полимер-носителей, в качестве которых с успехом можно использовать полисахариды и их производные. Полученные таким путем макромолекулярные лекарственные системы не только увеличивает сроки действия препаратов (продолгация), но также снижает их побочные действия и уменьшает общий расход препарата.

В Институте Биоорганической химии АН РУз, в результате проведенных многолетних исследований впервые разработан оригинальный противотуберкулезный препарат БИОМАЙРИН путем химического присоединения изониазида, этамбутола и рифампицина к макромолекулам модифицированной полигалактуронової кислоты. Разработанный препарат представляет собой полигалактуроновою кислоту с молекулярной массой 15 ± 5 кДа, и молекулярно-массовым распределением 1,5. Химическое связывания изониазида с модифицированной полигалактуроновою кислотой происходит посредством лабильных азометиновых связей, этамбутола и рифампицина через ионной связи. Доказано, что весовое содержание изониазида в препарате БИОМАЙРИН составляет 15 ± 3 %, этамбутола и рифампицина 15 ± 3 % и 17 ± 3 % [1].

БИОМАЙРИН хорошо растворяется в воде и образует прозрачный раствор. Препарат относительно устойчив в нейтральной среде, но подвергается гидролизу в кислых и щелочных условиях (происходит гидролиз химических связей между препаратами и макромолекулой).

Препарат БИОМАЙРИН прошел комплексное доклинические испытания, согласно которым было доказана его низкая токсичность и терапевтическая эффективность. Сравнительная специфическая активность препарата была изучена с импортным комбинированным противотуберкулезным препаратом МАЙРИН в условиях *in vitro* и *in vivo* на штаммах микобактерии туберкулеза *Bovis №8-03* и *Humanis №7598*. Установлено, что БИОМАЙРИН по специфической активности в *in vitro* условиях сопоставим с низкомолекулярным аналогом МАЙРИН, так как все исследованные штаммы проявляли чувствительность к обоим препаратам. При исследовании на животных (на кроликах и морских свинках по методу Войтека «поражения селезенки») показано, что БИОМАЙРИН в двукратно меньшей дозе при расчете на действующие вещества проявляет идентичную бактериостатическую активность с МАЙРИНОМ. Причем самая высокая бактерицидная активность наблюдалась против штамма *Bovis №8-03*, где индекс поражения составил 0,2 %. При этом у животных, зараженных штаммом МБТ *Humanis №7598* индекс поражения, составил 1,03%. Индексы поражения животных, леченных изониазидом составили 3,2 %, а в группе контрольных животных 5,4% [2].

В частности, токсикологические исследования острой и хронической токсичности БИОМАЙРИН показали, что препарат относится к классу малотоксичных веществ и его LD₅₀ составило при пероральном и внутривнутрибрюшинном введении более 5000 мг/кг, что намного ниже чем низкомолекулярные аналоги изониазид (409,5 мг/кг), этамбутол (1290 мг/кг) и рифампицин (182 мг/кг). Кроме того, БИОМАЙРИН не обладает кумулятивным действием (коэффициент кумуляции равен 1) и не проявляет раздражающие действие.

Фармакокинетические исследования показали, что при введении разработанного нами препарата терапевтическая концентрация активных веществ (изониазида, этамбутола и рифампицина) в крови сохраняется в 3-4 раза дольше, чем у их низкомолекулярных аналогов (изониазида, этамбутола и рифампицина), что указывает на пролонгацию их действия против микобактерии туберкулеза. Также установлено, что введение изониазида в полисахаридную матрицу замедляет его метаболизм в терапевтически неактивный ацетилизониазид [3].

БИОМАЙРИН прошел трехэтапное клинические испытания в Республиканских медицинских учреждениях. В качестве препарата сравнения выбран комбинированный противотуберкулезный препарат, содержащий в своем составе рифампицин 150 мг/изониазид 75 мг/ /этамбутол гидрохлорид 275 мг (производства Macleods Pharmaceuticals Ltd, Индия).

Результаты проведенных исследований показали, что препарат Биомайрин является эффективным препаратом при лечении пациентов, у которых диагностирован туберкулез начальной фазы легочного процесса. Способен улучшить качество жизни пациентов за счет уменьшения основных симптомов болезни, а также влияния на показатели обсемененности выделений легких, клинические анализы.

Препарат БИОМАЙРИН по клинической эффективности и переносимости сравним (а по некоторым показателям обладает более выраженным положительным эффектом) с традиционной терапией, также имеющий в своем составе рифампицин 150 мг/изониазид 75 мг/ /этамбутол гидрохлорид 275 мг (производства Macleods Pharmaceuticals Ltd Индия, Индия).

Опыт применения БИОМАЙРИН показывает, что препарат обладает достаточной клинической активностью, эффективностью, хорошей переносимостью и может быть рекомендован для регистрации и медицинского применения в Республике Узбекистан в качестве противотуберкулезного средства.

Литература

1. Шомуротов Ш.А., Мамадуллаев Г., Тураев А.С. Медико-биологические свойства полисахаридных комплексов изониазида и этамбутола // Журнал биомедицинской химии, Москва, 2016. №1. С. 45-49.
2. Shomuratov Sh.A., Turaev A.S., Mamatmusaeva N.E., Sagdullaev B.T. Pre-clinical studies of the anti-tubulative drug "Biomairin" // World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2019. Vol. 8. Issue 5. P.1697-1707.
3. Шомуротов Ш.А., Султанова Э.М., Салахутдинова М.К., Ишимов У.Ж., Зиявитдинов Ж.Ф., Вешкурова О.Н., Тураев А.С. Исследование фармакокинетики протвотуберкулезного препарата Биомайрин // Журнал Фармакокинетика и фармакодинамика. 2018. №4. С. 50-55.

ПОЛИСАХАРИДЫ *CROTALARIA* КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ф.А. Кодиралиева, Р.К. Рахманбердыева

Институт химии растительных веществ им. Акад. С.Ю.Юнусова АН РУз

Продолжая работу по изучению полисахариды *Crotalaria*. Проведено сравнительное исследование водорастворимые полисахариды (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ) и гемицеллюлоза (ГМЦ) некоторых семян растений интродуцированных в Узбекистане.

Из литературных данных известно, что семена *Crotalaria* является источником водорастворимого полисахарида – галактоманнана, но следует отметить, что отсутствует данные *Crotalaria* по их содержанию углеводов культивируемых видов в Узбекистане.

Таблица 1. Содержание и моносахаридный состав углеводов *Crotalaria*

Тип ПС	Выход от воздушно-сухого сырья, %	Соотношение моносахаридных остатков						
		<i>Rha</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Man</i>	<i>Glc</i>	<i>Gal</i>	<i>UAc</i>
<i>C. incana</i>								
ВРПС	12.4	0.38	2.5	1.6	76.3	1.5	17.5	-
ПВ	10.5	-	13.3	1.7	20.8	-	64.0	-
ГМЦ	2.3	2.1	10.2	17.0	45.7	7.3	17.6	-
<i>C. retusa</i>								
ВРПС	21.1	14,0	27,6	3,6	6,4	14,2	34,0	-
ПВ	12.05	1,6	3,8	1,4	6,2	3,0	83,9	-
ГМЦ	5.3	20,4	27,4	24,7	3,3	11,3	12,7	-
<i>C. striata</i>								
ВРПС	23.6	4.4	8.9	55.9	2.6	20.0	8.0	-
ПВ	4.5	16.8	45.5	-	10.8	9.1	17.7	-
ГМЦ	5.9	6,9	2,7	81,9	1,0	3,9	6,2	-
<i>C. montana</i>								
ВРПС	15.4	6.8	37.1	3.2	9.5	12.1	31.1	-
ПВ	6.5	2,6	4,6	1,4	7,0	1,9	82,3	-
ГМЦ	6.9	5,0	2,8	83,4	1,2	3,3	4,1	-
<i>C. spectabilis</i>								
ВРПС	18.7	-	40.2	-	8.0	17.1	34.6	-
ПВ	2.6	1,4	20,8	7,6	34,0	8,6	27,4	-
ГМЦ	4.4	9.6	14.0	41.8	-	-	34.3	-

Водорастворимые полисахариды представляет собой белый аморфный порошок, хорошо растворяется воде.

Которой видно, что содержание полисахаридов в различных органах растения распределено не одинаково. Максимальное количество ВРПС наблюдаются в семенах *Crotalaria retusa* (21.1%), ПВ – в семенах (12.05%) и выделенные полисахариды отличались по углеводным составом. В ВРПС, выделенных из *C. striata*, основными моносахаридами являются арабиноза, манноза, глюкоза и галактоза, *C. montana* – арабиноза, ксилоза, галактоза в семенах – галактоза и манноза. Следовательно, семена данного растения являются источником галактоманнанов, которые представляют большой интерес для дальнейшего изучения.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАКЦИИ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА ДИУРЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

С.Т.Шарипова, А.Д.Таджиева

Ташкентский фармацевтический институт

Ключевые слова: экстракция, сырьё, экстрагент, биоактивные вещества, растительное сырьё.

Актуальность. В современной медицинской практике важное место отведено лекарственным средствам на основе растительного сырья.

Научные достижения в области высоких технологий позволяют подробно изучить состав БАВ растений. В связи с этим, открываются возможности для создания высокоэффективных дозированных лекарственных препаратов, обладающих направленным фармакологическим действием. Решение этой сложной задачи обусловлено требованием научно-обоснованного подхода к созданию препарата.

Фитотерапия имеет ряд существенных преимуществ перед использованием синтетических медикаментозных химиопрепаратов. Лекарственные растения, как правило, хорошо переносятся больными, не оказывают нежелательного побочного действия, их можно применять длительный период времени (при необходимости терапия продолжается в течение 1-2 лет), особенно при хронических заболеваниях, не приводя к гиповитаминозу и дисбактериозу. Они хорошо сочетаются друг с другом и могут оказывать влияние на различные органы и системы, что позволяет лечить одновременно сопутствующие заболевания внутренних органов (желудка, печени, почек и др). Весьма эффективными при терапевтическом и профилактическом использовании являются многокомпонентные растительные препараты, содержащие биологически активные вещества, относящиеся к разным классам химических соединений и оказывающих комплексное фармакотерапевтическое воздействие на основные звенья патологического процесса. Создание эффективных и удобных для применения фито-препаратов, содержащих комплекс биологически активных веществ, позволяет рационально использовать лекарственные растения для профилактики и лечения заболеваний различного характера(2,3) .

По своей химической природе растительные средства близки организму человека. Они не воспринимаются как чужеродные и, в отличие от синтетических препаратов, не отторгаются защитными системами организма. В ходе длительной эволюции человек приспособился к их усвоению, они легче включаются в биохимические процессы, обладают хорошей переносимостью, отсутствием отрицательных реакций при длительном использовании. Растительные препараты, содержащие комплекс биологически активных веществ (БАВ), оказывают фармакотерапевтическое действие на обменные процессы в организме, функции сердечно-сосудисто, центральной нервной системы, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Практический интерес представляют сборы более популярные и доступные для населения Республики Узбекистан. В настоящее время исследования по переводу многокомпонентных смесей лекарственных растений, которые используются в виде настоев и отваров, в суммарные препараты экстракты являются актуальным.

При производстве экстракционных форм основной технологической операцией является экстрагирование растительного сырья. Совершенствование и интенсификация производства с целью повышения выхода продукта требует детального рассмотрения различных факторов, влияющих на процесс экстрагирования действующих веществ. Исходя из этого, весьма актуальными представляются создание новых препаратов на основе известного доступного лекарственного растительного сырья для профилактики и лечения хронических заболевания почек.

К их числу могут быть отнесены такие препараты на основе растительных компонентов. Этот сбор состоит из равных частей тысячелистника обыкновенного - *Achillea millefolium* L. Корни Солодки - *Glycyrrhizae radices* и трава Зизифора - *Ziziphora*.

Целью настоящих исследований явилось разработка жидкого экстракта на основе растительных компонентов.

Материалы и объекты исследований. В разработке технологии жидкого экстракта является совершенствование и создание новых технологий переработки лекарственных растений, обеспечивающих максимальный выход действующих, биологически активных веществ. В целях выбора оптимального режима экстрагирования, биологически активные вещества из растительного сырья, нами экспериментально изучены некоторые факторы, влияющие на степень и скорость экстракции. Объектом исследования является растительных компонентов диуретического действия.

Основными параметрами, играющими существенную роль при проведении данной экстракции, являются условия экстракции, такие как температура, давление, скорость потока и продолжительность процесса. Определенное значение имеет также тип образца, выбор растворителя, способ сбора фракции, степень измельчения сырья, влажность сырья.

Результаты и обсуждение. Нами изучено влияние экстрагента, его соотношение с сырьем, степень измельчения сырья, продолжительность и кратность экстракций на выход биоактивных веществ, которое определялось по экстрактивным веществам, а также по разработанной ранее методике количественного определения суммы флавоноидов.

Стадии динамического экстрагирования предшествует стадия набухания растительного сырья. Динамику набухания изучали путем измерения массы набухающего сырья в разные моменты времени. Кинетика поглощения растительным сырьем спиртоводных растворов.

Как видно из приведенной зависимости наиболее быстрое поглощение растворов сырьем происходит в течение 1-1,5 часов замачивания. Затем скорость падает в связи с насыщением клеток растительного сырья влагой. При анализе поглощения сырьем спиртоводных смесей можно выделить два этапа: быстрого смачивания и медленного поглощения.

Равновесие в системе сырье: спиртоводная смесь наступает через 2-2,5 часа для 70 % раствора, через 2,5-3 часа для 40 % раствора и 3,5-4 часа для 96% раствора.

Совершенствование и интенсификация производства с целью повышения выхода продукта требует детального рассмотрения различных факторов, влияющих на процесс экстрагирования действующих веществ.

Нами изучено влияние экстрагента, гидромодуль экстрагирования, степень измельчения сырья, время продолжительности и кратность экстракции, которое определялось по экстрактивным веществам, а также по разработанной ранее методике количественного определения суммы флавоноидов.

Выбор экстрагента проводился варьированием различных выше приведенных растворителей, путем настаивания растительной композиции при комнатной температуре и получении жидкого экстракта с выше, указанными методами с последующим определением суммы флавоноидов в жидком экстракте. Результаты проведенных исследований показали, оптимальным экстрагентом 70% -этиловый спирт. Также анализируя результаты, можно заключить, что при получении биоактивных веществ с увеличением концентрации спирта количество экстрактивных веществ и сумма флавоноидов снижается.

При дальнейших экспериментах изучении условий экстракции установлено, что с увеличением времени и их количества выход экстрактивных веществ увеличивается.

Технологическая схема получения сухих экстрактов предусматривает стадии твердо- фазной экстракции, упаривания и сушки сгущенного извлечения. Опытным путем установлено оптимальное соотношение фаз, соответствующее 1:30 (сырье-экстрагент). Измельчение частиц сырья целесообразно проводить до 2-2,5 мм.

Двукратная экстракция обеспечивает истощение сырья в среднем на 85-90% от исходного содержания в сырье. Потери биологически активных веществ со шротом составили 8-17%.

Таким образом, нами изучено влияние экстрагента, его соотношение с сырьем, степень измельчения сырья, продолжительность и кратность экстракции, которая проводилась по экстрактивным веществам.

Упаривание полученного жидкого экстракта вели при температуре 40°C при давлении 0,65 МПа приблизительно до 1/10 первоначального объема. Водный кубовый остаток сливали в сборник и сепарировали.

Очищенный экстракт сушили при давлении 4,2 кгс/см³ (0,42 МПа) и при температуре на входе 200° С , а на выходе 80°C. Скорость подачи жидкости поддерживалась в пределах 2,2-2,8 л/г.

Полученный готовый продукт представляет собой аморфный порошок коричневого цвета, гигроскопичный. Влажность полученного экстракта - 4,59%.

Выводы: Таким образом, полученные нами результаты показывают, что экстракция сырья с кипячением со степенью измельчения до 1-2 см водой очищенной при общем гидромодуле 1:10 в течение времени экстракции позволяет получить выход биологических активных веществ 85-90% от их содержания в сырье. С увеличением времени и их количества выход экстрактивных веществ увеличивается.

THE ROLE OF BASALT FIBER IN THE FILTER MATERIAL

¹E. Egamberdiev, ²G.Akmalova, ¹I.Ayubova, ¹Z.Karabayeva

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

To obtain a filter material, the composition should be prepared before. Preparation of samples is carried out on LA-3 paper-molding device. The machine is prepared prior to sampling. After that, the paper-molding process is started. The prepared paper mass is mixed. Designed for 1m² of paper weighing is taken from the calculated mass. The surface of the paper-molding device is 0.0314 m². If the weight of 1 m² of the sample of paper to be extracted is 60 g, then absolute dry fiber (when the finished paper has a moisture content of 7%) will need to $60 \times 0,0314 \times 0,93 = 1,7$ g. Before filling the paper, wet the net and position it properly.

Then the water is poured into the forming chamber up to 7 l at first and then 8 l. The suspension is slowly mixed not touching the walls of device and a web without generating foam. Then the tap is opened and water goes out from the molding device. Here, the fibrous layer begins to sink on the surface of net. The remaining water in the suction chamber is absorbed by vacuum pumping when 2 liters of water is left in the molding chamber. After absorbing fluid from the molding chamber, the fiber layer formed on the net is further dehydrated for 10 sec. The net sieve is dried over the drying chamber. Dried paper samples are weighed on technical scales.

Taking into account the above points, we have identified the goals of our research. Initially, the experimental conditions and quantities of raw materials contained in composition were determined and their resistance to alkali and acid activity was studied. (Table-1)

Table-1

The loss of mass under the influence of chemical solutions on the basalt fibers, %

Basalt fiber samples	H ₂ O	0.5 n NaOH	2 n NaOH	2 n HCl
№ 1	99.63	98.3	92.8	76.9
№ 2	99.7	98.9	90.7	49.9
№ 3	99.6	94.6	83.3	38.8

Table 1 shows that basaltic fibers are very resistant to alkaline solution. It has been concluded that this property of basaltic fibers can be used as a filter material for cleaning industrial wastewater and municipal sewage. In the next step, the thermal resistance of the selected basaltic fibers was examined and the results were analyzed. Table-2 shows the thermal resistance of the basaltic fibers.

Table-2

Comparative thermal resistance of basalt fibers at different temperature, %

Temperature, °C.	300	400	500	600	700
Initial comparative resistance	100				
№ 1 234, kg/mm ²	98.7	88.7	58.9	38.4	25.0
№ 2 240, kg/mm ²	99.0	89.0	61.0	39.0	27.0
№ 3 254, kg/mm ²	100	90.0	65.0	38.8	28.6

As can be seen from the table, the material prepared from basalt fibers can also be used at 600°C. We selected two types of fiber for the next research. Filter materials were obtained using 2 types of basalt fiber (ultra and tough fibers).

In the next table a number of samples of cotton lint cellulose and basalt fiber composition were examined.

Table-3

Quality indexes of filter materials produced from the composition of basalt fibers and cotton lint cellulose

№	Amount of samples and types	Rough , ml/min	Porosity, ml/min	Ash content %	Breakage length, km	Tearing resistance in dry state, H
1	Cotton lint, 84g/m ²	321-468	204-206	0.257	3502	42.0-44.57
1	Ultra-typed basalt fiber, 81g/m ² , 20/80	730	478	16.24	1806	23.57
2	Ultra-typed basalt fiber, 81g/m ² , 40/60	762	480	15.88	1900	24.60
3	Ultra-typed basalt fiber, 81g/m ² , 60/40	803	482	13.12	2004	26.89
4	Ultra-typed basalt fiber, 81g/m ² , 80/20	837	484	12.17	2202	28.94
1	Tough-typed basalt fiber, 76,8 g/m ² , 20/80	637	410	19.46	2200	29.20
2	Tough-typed basalt fiber, 76,8 g/m ² , 40/60	670	412	17.9	2360	29.87
3	Tough-typed basalt fiber, 76,8 g/m ² , 60/40	701	413	16.54	2525	30.16
4	Tough-typed basalt fiber, 76,8 g/m ² , 80/20	721	415	14.7	2696	30.77

Conclusion.. Year by year the demand of ecologists is growing. Industrial enterprises and municipalities should reduce pollutants. One of the main ways in which environmentalists can address this problem is by reducing the discharge of the atmosphere and water into the filter. The best way to do this is to use a basalt fiber filter. This material is very resistant to chemicals (salt, acids and alkalis) and can be used for a long time. In addition, there are different compositions of filters produced from basalt fibers, which can be used for purifying gases emitting from metalworking plants with 800°C waste, chemical plants, construction materials manufacture and energetics. Thus, the basaltic fiber filter can be used to purify the air at the state with working temperature of 300-650°C.

References

1.E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A.Mardonov “Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber” Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p

2.Г.Р.Рахманбердиев, Э.А.Эгамбердиев, А.И.Гордеева “Возможность использования базальтового волокна для получения бумаги с повышенной прочностью”, “Композицион материаллар” Илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 2014, 84-86 бетлар.

3.Г.Р.Рахманбердиев, М.М.Муродов, Э.А.Эгамбердиев “Топинамбур ўсимлиги “Файз барака” ва “Мўжиза” навлри пояларидан целлолоза олиш жраёнини ўрганиш”, “Композицион материаллар” Илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 2012, 73-75 бетлар.

EFFECT OF NANOCELLULOSE ON THE QUALITY OF PAPER

¹E.Egamberdiev, ¹D.Samijanov, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

Cellulose is one of the most renewable natural resources and consists of linear bonds of glucose as a monosaccharide (C₆H₁₀O₅)_n; cellulose polymer contains both crystalline and amorphous regions. In addition, cellulose has been widely used in various industries such as paper, clothing, adhesives, textiles, food, cosmetics, and pharmaceuticals. With the advent of nanotechnology, there has been an increased focus on the extraction of nanocellulose from various renewable sources and its application in technical fields. The production of nanocellulose from waste paper has aroused the interest of researchers today. For example, we have successfully extracted nanocellulose from waste paper by treating waste paper with alkali and acid. Nanocellulose exhibited the

following characteristics: diameter from 3 nm to 10 nm, length from 100 nm to 300 nm, and crystallinity index of 75.9%. Literature review showed that foreign scientists have produced high-quality nanocellulose directly from old newspapers and recycled newsprint. In recent years, several studies using nanocellulose as a reinforcement within biocomposite materials have been published; however, little information is provided on its use in pulp and paper. There are several studies where nanocellulose was produced from old newspapers or newsprint; therefore, a deeper knowledge in this area is of interest. Nanocellulose has received considerable attention for its use as an additive in papermaking, for example, in improving mechanical properties such as burst, tear, and tensile strengths. In addition, nanocellulose has several advantages: large surface area, biodegradability, high tensile strength and high. Therefore, the addition of nanocellulose to the paper pulp shows a high potential in increasing the hydrogen bonding between the pulp fibers, resulting in a strongly formed paper. Optimum conditions were achieved using H_2O_2 , NaOH and Na_2SiO_3 dosages, and the three optimal parameters were determined by the final brightness of the mass. In this experiment, single factor analysis was used to study the optimal conditions. To study the effect of NaOH content on varnish removal, the remaining two factors were at optimal conditions (10% Na_2SiO_3 and H_2O_2). The effect of H_2O_2 , Na_2SiO_3 and NaOH doses on the brightness of the pulp cleaning mass is presented in Figure 1. The brightness of the extinguished waste paper increased gradually at first and then stabilized with the increase in the dose of H_2O_2 , Na_2SiO_3 , NaOH. The results showed that the highest brightness of the treated waste paper was obtained when the content of H_2O_2 , NaOH and Na_2SiO_3 was 10%, 5% and 10%, respectively. Brightness was increased to 32.35% ISO, 30.3% ISO, and 28.2% ISO with 10% H_2O_2 , 10% Na_2SiO_3 , and 5% NaOH, respectively. The chemical composition of purified and untreated flax plant celluloses was studied. Compared to untreated celluloses, extractive, lignin and pentosan content of purified celluloses decreased by 0.34%, 2.83% and 1.47%, respectively.

Figure 1. The effect of the amount of H_2O_2 , NaOH and Na_2SiO_3 on the brightness of the waste paper pulp.

The initial extractive content of untreated celluloses was about 0.85% and decreased to 0.55% after chemical pretreatment. This decrease was probably caused by the removal of ink during ink cleaning. The lignin content decreased from 19.45% to 16.10% due to lignin degradation during the bleaching step. The chemical composition of cellulose was completely changed after de-inking, indicating the highly efficient removal of components such as lignin, extractives and hemicellulose during the alkali and bleach treatment steps. The filled celluloses were enriched with 60.15% α -cellulose, resulting in highly purified cellulose suitable for nanocellulose production.

Conclusion. The best ink removal conditions for waste paper were determined as follows: H_2O_2 10%, NaOH 5% and Na_2SiO_3 10%. In optimal conditions, the brightness level has improved to ISO 32.55%.

References

1. E.A. Egamberdiev, G. Yu. Akmalova, Yo.T. Ergashev, M.M. Shokirova, G'R. Rahmonberdiev The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021, 3-4, March-April, p.48-57
2. Sim, J., Park, C., Moon D.Y. Characteristic of Basalt Fiber as a Strengthening Material for Concrete Structures, Composites: Part B, 2005, 36(6), p 504-512.

APPLICATION OF PAPER CONTAINING NANOCELLULOSE IN THE FURNITURE INDUSTRY

¹E.Egamberdiyev, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

Literature review showed that foreign scientists have produced high-quality nanocellulose directly from old newspapers and recycled newsprint. In recent years, several studies using nanocellulose as a reinforcement within biocomposite materials have been published; however, little information is provided on its use in pulp and paper. There are several studies where nanocellulose was produced from old newspapers or newsprint; therefore, a deeper knowledge in this area is of interest. Nanocellulose has received considerable attention for its use as an additive in papermaking, for example, in improving mechanical properties such as burst, tear, and tensile strengths. In addition, nanocellulose has a number of advantages: large surface area, biodegradability, high tensile strength. Therefore, the addition of nanocellulose to the paper pulp showed a high potential in increasing the hydrogen bonding between the pulp fibers, resulting in a strongly formed paper.

We have drawn up this report on experimental tests of wrapping paper made from a composition of one-year-old plant cellulose and basalt fiber to check the durability of furniture wrapping and transportation under production conditions. Accordingly, the following wrapping paper was obtained by the above-mentioned scientists, whose quality indicators are listed in Table 1.

Table-1

Physico-mechanical properties of Jerusalem artichoke-flax stalk cellulose and Jerusalem artichoke cellulose-basalt fiber wrapping paper

No	Composition of compositions	Composition ratio of compositions, %	1 m ² , mass, g	Break length, m	Break resistance strength, N	Number of bends to two sides
Wrapping paper from a mixture of topinambur and linen stem cellulose						
1	Tapinambur cellulose	100	120	2190	28,5	6
2	Jerusalem artichoke and flax stem celluloses	75:25	120	2093	26,0	13
3	Jerusalem artichoke and flax stem celluloses	50:50	120	2890	33,5	37
4	Jerusalem artichoke and flax stem celluloses	25:75	120	2849	34,8	46
5	Flax stem cellulose	100	120	2682	32,4	52
Wrapping paper made from a mixture of flax stem cellulose and basalt fiber						
1	Flax stem cellulose	100	120	2190	28,5	6
2	Flax stem cellulose and basalt fiber	75:25	120	2493	29,2	18
3	Flax stem cellulose and basalt fiber	50:50	120	3000	36,5	36
4	Flax stem cellulose and basalt fiber	25:75	120	2951	37,8	42
5	Basalt fiber	100	120	2878	34,8	48

As can be seen from the table, only the paper samples obtained from the composition of vegetable cellulose show lower indicators compared to the quality indicators, compared to the paper samples obtained on the basis of Jerusalem artichoke and basalt fiber.

Table-2

Analysis of experimental results

№	Quality indicators of wrapping paper	Wrapping paper used in the enterprise	Recommended wrapping paper	GOST requirement
1.	1 m ² , mass, g	120	120	120
2.	Break length, m	2850	3000	2500-3000
3.	Break resistance strength, N	29	36,5	30-36
4.	Number of bends to two sides	32	36	32-36

These scientists proved that wrapping paper fully meets the requirements of GOST 8273-75.

Conclusion. Taking into account that the wrapping paper obtained by the researchers was obtained from local raw materials, it was found that it is three times cheaper than composite paper materials imported from abroad for a high currency, and it has the advantage of being reusable for twice the duration of use. One of the quality indicators that should be highlighted is that the resulting wrapping paper contains basalt fiber, which is superior to all wrapping papers with the properties of waterproofing, acid and alkali resistance, and rapid burning. It was recommended to use this wrapping paper for all furniture industries. Nanocellulose improved the physical properties of paper sheets. These physical properties reached maximum values with the addition of 5.5-6% nanocellulose.

References

1. Palmieri A., Matthys S. and Tierens M. Basalt Fibers: Mechanical Properties and Applications for Concrete Structures, Taylor & Francis Group, London, UK, 2009, p 165-169.
2. E.A. Egamberdiev, G. Yu. Akmalova, Yo.T. Ergashev, M.M. Shokirova, G'R. Rahmonberdiev The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021, 3-4, March-April, p.48-57

OBTAINING CELLULOSE NANOCRYSTALS AND THEIR APPLICATION IN PAPER PRODUCTION

¹E.Egamberdiev, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

Chemical characterization was performed using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Nanocellulose and carboxymethylcellulose have also been used as dry strength additives in papermaking. The absorption peak at 1165 cm^{-1} was consistent with the stretching of the glycosidic bond (C-O-C) of cellulose. The FTIR spectra in Figure 1 showed an extended vibrational absorption peak of -OH from about 3200 cm^{-1} to 3600 cm^{-1} , which was significantly stronger than that of the untreated celluloses (Figure 3 a), reported that the ink had an absorption band at 3380 cm^{-1} , which reduced the concentration of hydroxyl groups from untreated cellulose. In the spectrum of untreated (a) cellulose, the characteristic peak at 1733 cm^{-1} corresponds to the C=O stretching frequency of carboxyl groups in their acidic forms. In addition, the absorption peak at 1733 cm^{-1} can be attributed to the C=O stretching of hemicelluloses. The peak intensity at 1733 cm^{-1} of purified cellulose (spectrum b) was lower than that of untreated cellulose C (spectrum a), which may be caused by the degradation of hemicelluloses by NaOH pretreatment. Figure 1 a (unrefined cellulose) showed the presence of lignin in areas at 1505 cm^{-1} due to aromatic vibrations in the C plane. The peak of cellulose at 1505 cm^{-1} (Figure 1 a) was significantly weaker than that of untreated celluloses (Figure 1 b), indicating the effectiveness of using chemical treatment to remove lignin. The 1263 cm^{-1} peak presented in the cellulose spectra was also a weak intensity attributed to lignin. Compared to the starting material, changes in the peaks at 1733 , 1505 and 1263 cm^{-1} indicated that the chemical treatment removed hemicellulose and lignin from the surface of the fibers. These results were consistent with the results of the chemical composition analysis. The spectrum of nanocellulose includes areas similar to microcrystalline cellulose. The peak near 1635 cm^{-1} was due to adsorbed water. The characteristic bands of β -(1-4) glycosidic bonds at 896 cm^{-1} as well as the C-O-C stretching vibration of pyranose at 1165 cm^{-1} were also clearly shown in the spectra, which were the main features. Accordingly, the intensity of the C-H stretching at 2900 cm^{-1} was lower for the treated celluloses than for the untreated celluloses, indicating that the distortion of the hydrogen-bonding structure and crystal shape occurred during the ink purification process.

Figure 1. FTIR spectra of untreated cellulose (a), purified cellulose (b), nanocellulose (c), and microcrystalline cellulose (d).

This result was consistent with the (XRD) result. Overall, these results showed that the molecular structure of cellulose was not destroyed after pretreatment with H_2SO_4 , and the nanocellulose still showed the basic chemical structure of cellulose. This study clearly showed that the physical properties were related to the addition of nanocellulose and CMCs. The most obvious finding of this study is that the greatest reinforcement strength of paper sheets was obtained with the addition of nanocellulose rather than the addition of CMCs. For example, compared to CMCs, nanocellulose as an additive improved the physical properties of paper sheets. Therefore, nanocellulose is a good candidate as an industrial-scale reinforcement to improve the physical properties of paper sheets.

Conclusion. FTIR spectra showed that hemicellulose and lignin were removed after chemical treatment. And the thermal stability of nanocellulose was lower than that of untreated cellulose. Tem nanocellulose showed

a length of 300 nm to 600 nm and a width of 10 nm to 30 nm. Nanocellulose has improved the physical properties of paper sheets. These physical properties achieved maximum values with the addition of 5.56% nanocellulose.

References

1. Shan, Y. and Liao, K. "Environmental fatigue of unidirectional glass-carbon fiber reinforced hybrid composite". *Composites Part B*, 2001, 32(4): p 355–363.
2. E.A. Egamberdiev, Yo.T. Ergashev, H.Kh. Khaidullaev, D.A. Khusanov, G'R. Rahmonberdiev Taking paper samples with basalt fiber and studying the effect of natural chitosan glue on paper quality // *Composite materials* 2022. No. 1, p. 121-123.

OBTAINING NANOCRYSTALS OF CELLULOSE FROM WASTE PAPER AND STUDYING ITS FIELDS OF APPLICATION

¹E.Egamberdiev, ²G.Akmalova, ²G.Rahmonberdiyev

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

²Tashkent Chemical-Technological Institute

Nanocellulose obtained by acid hydrolysis with high precision and purified waste paper (5g) were mixed by adding 60 wt% H₂SO₄ at 45°C. The optimal reaction time was set at 1 h and the fiber-to-liquid ratio was maintained at 1:20. Deionized water was then added to the mixture to terminate the reaction of H₂SO₄ with the paper pulp. The mass was centrifuged to remove H₂SO₄ from the mixture. Next, the nanocellulose is filtered and washed several times with distilled water, placed in a dialysis bag with a molecular weight of 12,000-14,000, and dialyzed until reaching a neutral medium. The resulting nanocellulose was molded for 20 minutes and stored in a refrigerator at 4°C. As the main raw material, cellulose of the flax plant crushed to the level of 46.2 ShR was used. The concentration of the prepared mass is 1%. Then, different compositions of nanocellulose were added to the mass during the mixing process. After that, the mixture of pulp and nanocellulose was sent to the mesh table and the paper was dried under vacuum at 105°C for 15 minutes. The resulting paper was then placed in a controlled temperature and humidity chamber with a constant temperature of 25°C and 60% relative humidity to equilibrate the moisture before mechanical testing. For comparison, different percentages of CMCs (5–10%) were added to the mass in the same way as nanocellulose during the mixing process. Then, after the above process with the addition of nanocellulose, paper reinforced with CMCs was obtained.

Effect of nanocellulose on physical properties of paper. With an abundance of surface hydroxyl groups, large specific surface area, high aspect ratio, excellent mechanical properties, and high heat resistance, nanocellulose has demonstrated its potential as a reinforcement in papermaking and to increase the strength of paper sheets. Nanocellulose and CMCs have been used in papermaking to improve the physical performance of paper sheets without structural damage to the fibers. In the current study, flax plant cellulose nanocellulose and CMCs were added to the pulp for papermaking. In addition, the effects of additives with different dimensions were evaluated on the tensile strength, tear index, burst index and elongation of the paper sheets with the results shown in Figure 1. The tensile strength of the paper sheets was increased by the addition of nanocellulose, which caused the creation of bonds between the fibers. More specifically, the tensile index was increased to a maximum value at the level of 5.5-6% nanocellulose, which was 32.75% higher than that of non-nanocellulose paper sheets.

Figure 1. The effect of the amount of nanocellulose and CMC on the indices of elongation, explosion and tear of paper sheets.

The maximum values of burst index, tear index and elongation of paper sheets were obtained at 5.5-6 wt% nanocellulose content. These measures were increased by 41.45%, 11.01% and 12.25% respectively. In this study, the effect of CMCs as an additive in papermaking was also measured. Figure 1 shows a comparison of the effects of different amounts of additives on physical properties. With the addition of 5.5-6% nanocellulose and 5.5-6% CMCs, the tensile index reached the maximum values of 40.55% and 37.55%, respectively.

Conclusion. The best ink removal conditions for waste paper were determined as follows: TEM showed nanocellulose to be 300 nm to 600 nm in length and 10 nm to 30 nm in width. Nanocellulose improved the physical properties of paper sheets. These physical properties reached maximum values with the addition of 5.56% nanocellulose.

References

1. Palmieri A., Matthys S. and Tierens M. Basalt Fibers: Mechanical Properties and Applications for Concrete Structures, Taylor & Francis Group, London, UK, 2009, p 165-169.

2. E.A. Egamberdiev, G. Yu. Akmalova, Yo.T. Ergashev, M.M. Shokirova, G'R. Rahmonberdiev The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021, 3-4, March-April, p.48-57

КФА-1 ИОНИТИ ВА ХОВДАК БЕНТОНИТИ АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИЯНИ ЎСИМЛИК ЁҒИНИ ОҚАРТИРИШДА ҚЎЛЛАШ

¹ А.Х.Рахимов, ² Ф.Б.Эшқурбонов, Х.С.Шаймардонова

¹Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

²Термиз мухандислик технологиялари институти

Ловибонд ранг ўлчагичи ёрдамида рафинацияланмаган ва рафинацияланган пахта мойини ранги ўлчанади. Ловибонд ранг ўлчагичи окуляр ва ранг филтрларидан ташкил топган бўлиб, мойнинг ранги стандарт ранглар билан солиштирилади. Ранг филтрлари кўк, сарик ва қизил бирликлардаги ранглардан ташкил топган. Ловибонд ранг ўлчагичида ранг филтрлари куйидаги кетма-кетликда жойлашган, яъни юқоридаги биринчи қаторда 0,1 дан 0,9 гача, иккинчи қаторда 1,0 дан 9,0 гача, учинчи қаторда эса 10 дан 80 гача рангли филтрлар қизил бирликда жойлашган[1].

Ёғ ва мойлардаги ҳамма бўёвчи моддаларни табиати ва структураси ҳар хил. Лекин улар ҳар бири ўзига хос кутбlilikка эга. Шунинг учун ҳам сорбцияли рафинацияда танлаш қобилиятига ва активликка эга бўлган кутбланган сорбентлардан фойдаланилади. Бунинг учун активланган окловчи сорбентга модификацияланган бентонит ишлатилади. Бу бентонитлар табиий бентонит туپроқлар - алумосиликатлардан олинади. Ёғни қайта ишлаш саноатидаги ишлатилган адсорбентлар юқори адсорбцияли сифмга ва активликка, ривожланган юзага эга бўлиши, ёғ сифми катта бўлмаслиги ва ёғ билан химиявий реакцияга киришмаслиги ва ёғдан осон ажралиши керак. Оқлаш жараёнининг самарадорлиги оқланган ёғни ранги, ишлатилган сорбент миқдори, йўқотиш ва чиқиндилар мезъорига ва оқланган ёғни чиқиш миқдорига қараб аниқланади[2]. Ишлатилидиган окловчи сорбентларни миқдори, тозаланувчи ёғнинг таркибидаги бўёвчи моддалар миқдорига ва талаб қилинаётган оқартириш даражасига боғлиқ ҳолда, 0,5 дан 5% оралигида бўлади. Оқлаш жараёнида фаолантирилган адсорбент ишлатилганда оз миқдорда изомеризация ва таркибида кетма-кет боғли ёғ кислоталари бўлган глицеридлар ҳосил бўлиши кузатилади. Бу эса албатта оқланган ёғ ва мойларни сифатини пасайишига ва сақланиш муддатини қисқаришига олиб келади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар ва ёғ сифимини катталиги, иложи борича оқлаш учун ишлатиладиган, активланган туپроқ миқдорини камайтиришни талаб қилади. Ҳозирги вақтда ёғ-мой саноатимизнинг турли тармоқларида ўсимлик мойларини адсорбцияли тозалаш учун фаолланган адсорбентлар хорижий давлатлардан келтирилиб фойдаланилмоқда[3]. Юқорида кислотали фаолантирилган сорбентлар ёрдамида пахта мойларини оқлаш жараёнлари ўтказилди. Бунда турли вақтлар давомида фаоллаштирилган адсорбентларни 2% миқдорда қўллаб, оқлаш жараёнлар ўтказилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Фаоллаштириш вақтининг ёғнинг оқлаш жараёнига таъсири

Сорбент номи	Фаоллаштириш вақти, соат	Ёғнинг кислота сони, мг КОН/г	Ёғнинг ранги 35 сарик ва 12,5 см қалинликдаги қюветада		Ёғнинг чиқиши, %
			қиз бирлик.	қўқ бирлик	
КФАФ-1-Б	дастлабки	0,29	13,9	0,2	-
	2	0,15	6,7	0,1	96,8
	4	0,18	6,9	0,1	94,9
	6	0,39	7,4	0,0	95,1
Покистон бентонити	4	0,31	8,5	0,1	96,6

1-жадвалдан кўринадики, 4 соат мобайнида фаоллаштириш натижасида олинган сорбентлар ёрдамида оқланган ёғнинг кўрсаткичлари энг яхши кўрсаткиччи кўрсатди. Шунинг учун кейинги фаоллаштириш жараёнлари учун 4 соат мақбул шароит қилиб олинди. Кейинги ишларимиз учун КФАФ-1-Б сорбентидан олиб бориш режалаштирилди, чунки бу сорбент КФАФ-1-Б сорбентига нисбатан ёғни яхши тозалашни аниқланди.

YOG' OCH-POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARINING ASOSIY TO'LDIRUVCHILARINI O'RGANISH

S.S.Aliyev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Tadqiqotlarimiz natijasida olinayotgan yog'och-polimer kompozitsion materiallarini olishda ishlatiladigan asosiy to'ldiruvchilari bo'lgan mahalliy xom-ashyolar polivinilxlorid va yog'och(terak yog'ochi chiqindisi, mebel sanoati chiqindilarini fizik-mexanik xossalari va dispersligi o'rganib chiqilib kompozitsiya tarkibidagi funksiyalari tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, polivinilxlorid, yog'och chiqindisi, dispersiya.

Kirish: Polivinilxlorid asosidagi yog'och-polimer kompozitsion materiallarini O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish sohasidagi eng katta muammolardan biri bu asosiy matritsa xom-ashyo va to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan polivinilxlorid polimerining chet eldan import bo'lib kelishi undan tashqari kompozitsiyaga qo'shimcha to'ldiruvchi kimyoviy moddalar xam chet eldan valyuta mablag'lari evaziga kirib keladi. Undan tashqari mamlakatimizda keng miqyosda bino va inshootlar qurilish yildan yilga ko'payib, bu esa qurilish materiallariga bo'lgan talab ortishiga sabab bo'lmoqda. Yog'och materiallari va yog'och asosli buyumlar qurilish sohasida qadimdan keng qo'llaniladi.

Mamlakatimizda yog'ochsozlik texnologiyasi va mebel ishlab chiqarish sanoati oxirgi yillarda iqtisodiyotimizning judayam jadallik bilan rivojlanib kelayotgan sohasi hisoblanadi. Hozirgacha respublikamizda yog'och buyumlari va mebel ishlab chiqaruvchi 5000 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yog'och kompozitsion materiallari va'ni yog'och qirindili plita (DSTP), yog'och tolali plita (MDF, HDF va DVP) va faneraga bo'lgan talab juda yuqori. Biz bilamizki, yog'och kompozitsion materiallari asosan yog'och chiqindilari asosida ishlab chiqariladi. Yuqorida aytib o'tilganidek qurilish va mebel ishlab chiqarish sanoati va yog'ochsozlik korxonalaridan katta miqdorda yog'och va yog'och kompozitsion materiallari ming ming kub metr chiqindilari chiqadi.

Iqtisodiyotning yana bir ishlab chiqarish sanoati bu polimer va plastmassa buyumlar ishlab chiqarishdir. Ko'pgina rivojlangan davlatlar singari bizning mamlakatimizda ham polimer va plastmassa maxsulotlaridan qurilish sohasi va ijtimoiy hayotimizda keng foydalanib kelinmoqda. Bu materiallar ham juda katta foydalanilayotganligi sababli juda sezilarli miqdorda chiqindilari ham ajratiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, yog'och va polimer chiqindilarini qayta ishlash va ular asosida yangi materiallar ishlab chiqarish texnologiyalarni joriy etish alohida ilmiy ko'nikmalar talab qilinadi. Chunki qayta ishlashda yog'och tarkibidagi lignin moddasining polimerlar bilan kimyoviy ta'sirlashishi eng muhim jihat hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari: Tadqiqotlarda biz mahalliy terak yog'ochi uni, yog'och qirindili plitalar va yog'och tolali plitalar chiqindilari va birlamchi va ikkilamchi polivinilxloridlarni va ular asosidagi kompozitlarni fizik-mexanik xossalari o'rganildi.

Olingan natija va muhokama: Yog'och-polimer kompozitsion materiallarini issiqqa bardoshlilik xossasini aniqlash. Bu xossani aniqlash uchun, GOST 14041-91 meyorlari asosida olib borildi. Asosiy kerakli moddalar kongo qizil indikator, gliitsilin va probirkalar. Avvalo ikki xil namuna tayyorlab olindi, buning uchun tarkibida ikki xil miqdorda ya'ni 54% va 32% PVX bo'lgan yog'och-polimer kompozitsiyalarini retsepturasi bo'yicha un shaklidagi aralashma massa tayyorlandi. Undan tashqari PVX SG-5 markasidagi polimerining o'zini ham namuna qilib issiqqa bardoshlilik xossasini tekshirildi.

Uchta probirkaga uchala namunalardan 5 grammdan solinib gilitisrin xammomida 180°C xaroratda jarayon boshlandi va sekundomerda vaqt belgilandi. Kongo qizil indikator ko'k ranga kirgan nuqtasi belgilab odindi va shu nuqtadagi vaqt termostabinostъ vaqti bo'ldi.

Xossa	Polivinilxlorid	1-aralashma (PVX-54%)	2-aralashma (Ikkilamchi PVX-32%)
Issiqqa bardoshlilik, 180°C da	6-11 daqiqqa	103 daqiqqa	125 daqiqqa

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, ikkilamchi polivinilxlorid asosidagi aralashma massa ulushi kam bo'lishiga qaramay issiqqa bardoshlilik bo'yicha ijobiy natijani ko'rsatdi. Bu esa eng ahamiyatli bo'lgan uyosh nuriga ya'ni fotodestruktsiyaga chidamliligi yuqori.

Yog'och-polimer materiallarining tarkibidagi mineral va yog'och to'ldiruvchilarning disperslik darajasi hamda granulometrik tarkibini aniqladik. Buning uchun biz laboratoriya sharoitida TU 25.06.1250-77 asosidagi elaklar bilan olib borildi. Avvalo xar bir to'ldiruvchilardan 100gr dan o'lchab olindi.

Elaklar teshklari o'lchamlarini o'lchab oldik 0,006 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm li elaklarda olib borildi.

Shu elaklarga o'ldiruvchi olingan namunalarni taglik ustiga o'rnatilgan toza va quruq elakka solib, qopqoq yopilib, qo'lda bir xil xarakter bilan tebratildi. Elakdan o'tgan ayrim to'ldiruvchilarni namunalarni elak yachevkalari yanada mayda bo'lgan elakdan o'tqazdik. Shu tariqa barcha to'ldiruvchilarni fraktsiyalarga ajratib o'tkazdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Clemons C. Wood-plastic composites in United States. The interfacing of two industries. Forest Products Journal 52(6). 2002 C. 10-18.

2.Sunnatilla Aliyev, Juraev Asror, Giyos Ilkhamov, Farhad Magrupov Polivinilxlorid asosidagi yog'och-polymer kompozitsion materiallarini tarkibini optimallashtirish. Kimyo va kimyoviy texnologiya(3). 2020. 33-37.

APIS MELLIFERA XITOZANINI KARBOKSIMETILLASH JARAYONINING KINETIK PARAMETRLARNI O'RGANISH

G.A.Ixtiyarova, F.N.Kurbanova, D.O'.Quchqorova, M.Haydarova

Тошкент давлат техника университети

So'nggi paytlarda xitozan va uning hosilasi karboksimetilxitozanga (KMxz) qiziqish ortib bormoqda. Chunki, ular yaxshi biologik faollik, radiatsiya qarshiligi va plyonka hosil qilish qobiliyatiga ega. Yuqoridagi talablar ushbu polimerlar tomonidan to'liq qondiriladi, chunki ular zararli moddalar hosil qilmasdan biologik degradatsiyaga uchraydi, tibbiy mahsulotlar uchun kam emas va nisbatan arzon.

Xitozan va uning hosilasi KMxz eng keng tarqalgan biologik faol polimerlardir. Yuqori biologik faolligi tufayli bu biopolimerlar inson hayotining turli sohalariga biofaol modda sifatida ishlatiladi. Xitozanning o'ziga xos xususiyatlari (ya'ni antibakterial, antioksidant, antifungitsid) ular asosida yangi tizimlarni, masalan, dorivor moddalar, yaralarni bog'lash, biologik materiallarni (malham, plyonka, plastir) ishlab chiqish imkonini beradi (1-rasm).

1-Rasm. Karboksimetilxitozanning turli sohalarda biofaol modda sifatida qo'llanilishi

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xitozanning karboksimetilatsiyasi reaksiyasidan so'ng namunalarda suvda eriydi, dastlabki xitozan esa suvda erimaydi. Bu KMxz ning shakllanishini yana bir bor tasdiqlaydigan hidrofilik karboksimetil guruhlarning kiritilishining natijasidir. KMxz tarkibida karboksil guruhlarning mavjudligi

yopishqoqlik, yaxshi suv saqlovchi, plyonka hosil qiluvchi, flokulyatsiya, xelatlash va sorbsion xususiyatlarni beradi.

Xitozanning karboksimetillash bo'yicha eksperimental ma'lumotlarga ko'ra, quyidagi mumkin bo'lgan reaksiya mexanizmi taklif qilingan:

2 -rasm. Xitozandan Karboksimetilxitozan sintez qilish reaksiyasi

Ilmiy tadqiqot ishimizda Jonsiz asalarilar *Apis Mellifera* xitozani sintez qilingan [1-2] va uni karboksimetillash jarayonida ishqor eritmasining konsentratsiyasi, harorat, karboksimetillash reaksiyasi davomiyligi va monoxlorsirka kislotasi (MXSK) miqdori - XZ:MXSK nisbati tanlagan xolda o'rganildi.

Turli miqdordagi karboksimetil guruhlari tutgan O-KMXz namunalari olish imkoniyati harorat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lganligi sababli *Apis Mellifera* xitozanini karboksimetillash reaksiyasiga haroratning (45-75°C) ta'siri o'rganildi. Haroratning ortishi bilan KMXZ namunalari AD 80 dan 91,7 gacha ortishi qayd etildi (1 - jadval).

1-жадвал

Almashinish darajasiga haroratning ta'siri XZ:MXUK (1:1) mol nisbat, τ=3 soat, xitozan miqdori-0,25 g, kons. MXUK – 0,1M

№	Namuna	T°C	N %	AD %	P %	Унум
1	KMXZ-1	45	6,25	80	81	80
2	KMXZ-2	55	5,40	91	85	82
3	KMXZ-3	65	4,75	91,5	87	86
4	KMXZ-4	75	4,50	91,7	88	88

Reaksiya vaqtining xitozanini karboksimetillash jarayoniga ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar XZ:MXSK ning doimiy nisbati (1:1) va harorat 65°C bo'lgan sharoitda olib borildi.

2-жадвал

Almashinish darajasiga vaqtning ta'siri XZ:MXUK (1:1) mol nisbat, t=65°C, kons. MXUK – 0,1M

№	Namuna	Soat	N %	AD %	R %	Unum
1	KMXZ-1	2	5,81	88	84	75
2	KMXZ-2	3	4,75	91.5	90	80
3	KMXZ-3	4	5,12	90.5	86	82
4	KMXZ-4	5	5,65	90.3	85	84

XZ-MXSK turli nisbatlarida karboksimetillash reaksiyasi olib borildi. XZ-MXSK 1:3 nisbatda olingan KMXZ namunalari almashinish darajasining (AD) eng katta qiymatlariga ega bo'lib, ularda mazkur ko'rsatkich 96% ni tashkil etadi. (3-jadval)

XZ:MXSK turli nisbatlarida karboksimetillash reaksiyasi olib borildi. XZ/MXSK 1:3 nisbatda olingan KMXZ namunalari almashinish darajasining (AD) eng katta qiymatlariga ega bo'lib, ularda mazkur ko'rsatkich 96% ni tashkil etadi.

**Almashinish darajasining XZ:MXUK mol nisbatiga
bog'liqligi, $\tau=3$ soat, $t=65^{\circ}\text{C}$, xitozanning boshlangich massasi – 0,25g**

№	Namuna	XZ: MXUK nisbati	[MXUK] konsentratsiyasi mol/l	N %	AD %	R %
1	KMXZ-1	1:0,5	0,05	4,90	80	78,5
2	KMXZ-2	1:1	0,1	4,75	91,5	90,2
3	KMXZ-3	1:2	0,15	4,50	94	93,4
4	KMXZ-4	1:3	0,2	3,8	96	96,2

Xitozanni karboksimetillash jarayonida ishqor eritmasining konsentratsiyasi, harorat, karboksimetillash reaksiyasi davomiyligi va monoxlorsirka kislotasi (MXSK) miqdori -XZ:MXSK nisbatini tanlagan holda boshqarib turildi. NaOH konsentratsiyasini 15% dan 30% gacha orttirilganda ishqoriy ishlov bilan olingan xitozan namunasining eruvchanligi 80.2% dan 91.5% gacha ortadi. Natijaga muvofiq karboksimetillash jarayonidan so'ng polimerda azot miqdori kamaygani o'rinli hisoblanadi, zero dastlabki xitozanda azot miqdori 8.31% bo'lsa, olingan karboksimetilxitozanda azot miqdori 4.75% ni tashkil etadi.

E'tibor berish kerakki, karboksimetillashdan so'ng olingan na'munalar suvda yaxshi eruvchan bo'lib, bu holat gidrofil bo'lgan karboksimetil guruhlarning birikishi natijasida yuzaga kelib, KMXz hosil bo'lganligi haqidagi fikrni yana bir bor tasdiq etadi.

Adabiyotlar

1. Ихтиярова Г.А., Нуритдинова Ф.М., Курбанова Ф.Н., Маматова Ш.Б. // Получение биоразлагаемого аминополисахарида хитозана из подмор пчел и его применение. // Журнал ДАН РУз. Ташкент. 2017 й. №5.

2. Ikhtiyarova G.A., Hazratova D.A., Umarov B.N. Extraction of chitosan from died honey bee *Apis Mellefera*// Chemical technology, control and management. International scientific and technical journal. Vol. 2020. Iss.2, Article 3. –P. 15-20.

KO'P YILLIK O'SIMLIK PAVLONIYA DARAXTIDAN SELYULOZA OLISH

R.S.Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Xozirda selluloza sanoati rivojlangan mamlakatlarda tarkibida tabiiy polimer saqlagan turli o'simliklardan selluloza olish jarayonida har xil destruktiv xolatlarni keltirib chiqaradigan faktorlar ishtirokini kamaytirish borasida turli izlanishlar olib borilmoqda. Chunki olingan sellulozaning sifat ko'rsatkichlari istiqbolda undan keng foydalanishga imkon berish darajasida bo'lishi talab etilmoqda. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda ko'p yillik o'simlik pavloniya daraxtidan selluloza olish jarayonida bir muncha engilliklar qilishga erishildi. O'simlik poyasidan dastlab mayda payraxalarga ajratib olindi va mahsus laboratoriya sharoitida kolbalar orqali kimyoviy ishlov berish jarayonlari amalga oshirildi.

Bizning maqsadimiz esa dastlab gidroliz, so'ngra ishqor bilan ishlov berib pavloniyadan selluloza olishdir. Kimyoviy ishlov berish samarali bo'lishi uchun pavloniyapayraxasini 5...7 mm o'lchamda qirqib, chinni hovonchada maydalanadi. So'ngra 100 g tortib olib, stakanga solinadi va unga 500 ml suv quyiladi. Aralashma 4 soat qaynatilib, ekstraksiyalanadi va filtrlab, payraxa qismi ajratib olinadi. Massa suyulikdan ajratilgach, 3% li nitrat kislotasi eritmasida 60 min gidrolizga uchratiladi, so'ngra pH 6,5...8,5 gacha yuvilib, selluloza tarkibidagi lignin, polisaxaroza va yog'simon moddalardan ajratish uchun 5% li natriy ishqori bilan qaynatiladi. Olingan selluloza pH i 9...9,5 gacha yuvilgach, vodorod peroksid eritmasi bilan oqartiriladi. So'ngra massa yuvilib, oqartirilgan selluloza, quritish shkafida quritiladi. Pavloniya payraxasidan sellulozani ajratib olishning eng qulay ko'rsatkichini aniqlash uchun 5% li ishqorda har xil vaqt davomida pishiriladi (1-jadval).

Pavloniyani pishirish vaqtining selluloza miqdoriga ta'siri

Vaqt, soatlar	Sellyuloza, %	Lignin, %	Poli-saxaridlar, %	Kul Miqdori, %	Smola va yog'lar, %	Suvda eriydigan moddalar, %
2	40,5	20,6	37,1	9,0	4,7	9,1
3	45,6	24,1	36,2	9,0	4,9	9,8
4	49,8	27,0	37,1	9,1	2,6	10,6
5	50,0	35,2	37,0	9,1	4,6	10,5

1-jadvalda keltirilgan tajribalar natijasiga ko'ra pavloniya payraxasini pishirish uchun tanlangan eng qulay sharoit quyidagicha:

1. Suvda ekstraksiyalash – 60 minut qaynatish.

2. 3% li nitrat kislotada gidrolizlash – 2 soat, temperatura – 110°C.

3. Sellyuloza tarkibidagi yo'ldosh qo'shimchalardan tozalash uchun 5% li ishqorda 110°C da 3 soat qaynatish.

Tanlangan sharoitda payraxa tarkibidan ajratib olingan sellulozaning polimerlanish darajasi 800...830 atrofida bo'ladi. Sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan. Jadvaldan kuzatish mumkinki har xil ishqor konsentratsiyasini ta'sirida hosil bo'layotgan sellulozaning ayrim xossalari turlicha ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ishqor konsentratsiyasi 50 g/l bo'lganda sellulozaning unumi 50 % ga, α -sellyulozasi 92 % ga va polimerlanish darajasi esa 1100.

Pavloniyadan olingan sellulozaning sifat ko'rsatkichlari

№	NaOH, g/l	Qaynatish τ , soat	Qaynatish, t°C	Sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari				
				sel-za unumi, %	namlik, %	kul miq-ri, %	α -sel-a, %	PD
1	25	5	98-100	39,5	3,4	0,90	85,5	1250
2	35	5	98-100	45,4	3,6	0,85	87,4	1200
3	50	5	98-100	49,6	3,5	0,78	89,5	1100
4	55	5	98-100	50,1	3,6	0,75	90,4	1055

Bu tajriba pavloniya payraxasi o'simligi 0,5-1 smgacha maydalaniladi. Xom-ashyolarni tarkibidagi sellulozani ajratib olish uchun ishqor eritmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash maqsadida uning 25, 35, 50, 55 g/l li eritmasida qaynatildi hamda optimal polimerlanish darajasi aniqlandi (2-jadval). Jadvaldan kuzatish mumkinki har xil ishqor konsentratsiyasini ta'sirida hosil bo'layotgan sellulozaning ayrim xossalari turlicha ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ishqor konsentratsiyasi 50 g/l bo'lganda sellulozaning unumi 49 % ga, α -sellyulozasi 89,5 % ga va polimerlanish darajasi esa 1100 tajribida ma'lum bo'ldi. Kul miqdori ham ijobiy ko'rsatkichni tashkil etdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Primkulov M.T., Raxmanberdiev G.R., Maxsudov Yu.M. Bir yillik o'simliklardan selluloza ishlab chiqarish. T - 2008, S. - 71-74 betlar.

2. Sayfutdinov R.S., Tillashayxov M.S., Mirkamilov Sh.S. Abdurahmonov A.A. Issledovanie protsessa gidroliza sellulozi. Sborniknauchnix trudov TashXTI, Ximiya i ximicheskaya texnologiya. 1993 Vipusk 2, S. 26-30

3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/cellulose-fibre>

4. www.reade.com/.../pavloniy-powder-cellulose-fiber-str

5. www.selluloza.uz

FILTERING MATERIAL FROM FIBER RAW MATERIALS AND STUDY OF QUALITY INDICATORS

Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev.

Tashkent Chemical-Technological Institute

It is known that basalt fibers are resistant to chemical substances. It retains 90-98% of its mass under the action of 0.5-2n solution of sodium alkali, and 50-70% under the action of 2n hydrochloric acid. In addition, basalt fibers withstand high temperatures (300-700°C). These properties of basalt fibers allow using them as a filtering material in production of products with acidic and alkaline environment and in purification of waste water.

Filters made of basalt fibers are widely used to clean the dusty air of metallurgical and chemical plants with a working temperature of 300-650 ° C.

Filtering materials made of basalt fibers with a diameter of 17-25 microns are sufficiently strong, water permeable, homogeneous and elastic.

Fine-fiber sulfite pulp (bleached) with the addition of filters made of asbestos fibers is used in the production of wines and cognacs. Depending on the amount of asbestos added to the cellulose, filtering materials come in different grades: YaK-1, YaK-2 and YaK-3. Depending on the viscosity of the filtered mass is selected filter of the appropriate brand. For example, YAK-3 is used to filter strong and dessert wines of medium viscosity. Taking into account the above-mentioned points, the filtering material with the use of cotton cellulose and basalt fiber (coarse and ultra type) was obtained and its qualitative indicators were studied. The results are presented in the following tables.

Table 1

Quality indicators of the filter material obtained from the composition of cotton wool cellulose and basalt fiber

№	Quantity and type of samples	Grimness ml/min	Porosity, ml/min	Ash content, %	Gap length, km	Tensile strength in dry state, H
1	Cotton wool, 84г/М ²	321-468	204-206	0.257	3502	42.0-44.57
1	Ultra diverse basalt fiber, 81г/М ² , 20/80	730	478	16.24	1806	23.57
2	Ultra diverse basalt fiber , 81г/М ² , 40/60	762	480	15.88	1900	24.60
3	Ultra diverse basalt fiber , 81г/М ² , 60/40	803	482	13.12	2004	26.89
4	Ultra diverse basalt fiber , 81г/М ² , 80/20	837	484	12.17	2202	28.94
1	Coarse variety of basalt fiber , 76,8 г/М ² , 20/80	637	410	19.46	2200	29.20
2	Coarse variety of basalt fiber , 76,8 г/М ² , 40/60	670	412	17.9	2360	29.87
3	Coarse variety of basalt fiber , 76,8 г/М ² , 60/40	701	413	16.54	2525	30.16

4	Coarse variety of basalt fiber , 76,8 г/м ² 80/20	721	415	14.7	2696	30.77
---	--	-----	-----	------	------	-------

As can be seen from the table, all the quality indicators (roughness, porosity, ash, breaking length, dry tear resistance) are systematically increasing in the obtained samples, which is the result we expected.

Literature

1. Г.Р.Рахманбердиев, Э.А.Эгамбердиев, А.И.Гордеева "Возможность использования базальтового волокна для получения бумаги с повышенной прочностью", "Композиционматериаллар" Илмий-техникавийваамалийжурнали, №2, 2014, 84-86 бетлар.

2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A.Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p

3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

STUDY OF CELLULOSE-BASED FILTERS AND QUALITY INDICATORS FOR THE WINE INDUSTRY

Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev

Tashkent Chemical-Technological Institute

Filtration is the separation of the solid phase from the liquid by means of porous barriers. This process is widely used in the wine industry. The filtration process is used in various stages of wine technology: finished wine, grape juice, sugar syrup and liqueurs, yeast sediment, etc.

Filtration-based wine clarification, a simple, highly productive and versatile technology. If the filtering material and design of the filtering apparatus are chosen correctly, if the composition and properties of the wine to be filtered are clear, the filtration technology will be effective. What makes high viscosity liquids difficult to filter is the presence of viscous interlayers in their composition.

It is known that wine filtration is performed at the same rate and mostly at a pressure of 30-50 kPa. To organize the quality filtration of wines and juices, it is necessary to know their properties well. Then the filtering material can be chosen correctly. To the filtering materials used in the wine industry, the following requirements are made: insolubility in wine and chemical neutrality in relation to it, high sorption in relation to turbid particles and microorganisms, preservation of microporous structure at the raised pressure, preservation of sufficient mechanical hardness.

Instead of filtering material, cotton (belting) and synthetic (kapron, lavsan) textile material, basalt fiber, cellulose and filter cardboard of special grade are used. Woven filter material is mainly used for filtration of new wine materials, juices and yeast.

Instead of filter media, fine-fiber sulfite cellulose with an admixture of asbestos fibers is used. There are several grades of filter media depending on the ratio of the components they contain. Grade JAK-1 is used for filtration of low-viscosity liquids (dry wines and cognacs). Grade JAK-2 is used for filtration of highly viscous mucilaginous liquids and JAK-3 is for filtration of medium viscous (pancake) and dessert wines. Filter. Carton is a common filtering material in the wine industry. It is produced in the form of sheets with the size of 400 x 800 and 51 x 620 mm and in the form of washers with the outer diameter of 605+2 mm and inner diameter of 69+0,5 mm. The composition of the filter board is cellulose, chrysotile asbestos and crushed diatomite. The grades of filter cakes currently used for filtration of wine products: KTF-1 - fine wine filtration from coarse dispersed suspended phases; KTF-2 - fine wine filtration from fine dispersed phases; KFSH - in champagne filtration. 20% bentonite suspension is also used for wine material processing. In this case, the wine materials are sufficiently clarified. In our research, we took 6 types of samples using a composite of cellulose wool and basalt fiber. We tested the ability of the samples to filter various liquids. We checked the results for compliance with GOST requirements.

Compliance of the new type of filter materials with GOST requirements

Filter group	The name of the filter	Average efficiency %		
		E_A	E_H	ГОСТ 25099-82
Rough cleaning	E1	$E_A < 60$	-	$E_A < 65$
	E2	$65 \leq E_A < 70$	-	$65 \leq E_A < 80$
	E3	$75 \leq E_A < 80$	-	$80 \leq E_A < 90$
Gentle cleaning	EE1	-	$55 < E_H < 70$	$60 < E_H < 70$
	EE2	-	$65 < E_H < 75$	$70 < E_H < 80$
	EE3	-	$80 < E_H < 85$	$80 < E_H < 90$

E1, E2, E3 in the table - filter material obtained from the composition of macro-thin basalt fiber and cotton wool cellulose

EE1, EE2, EE3 in the table - filter material obtained from the composition of super-thin basalt fiber and cotton wool cellulose

As can be seen from the table, the new type of filtering materials obtained by us meet the requirements of GOST, so we came to the conclusion that these materials can be recommended for filtering wine products and various juices.

Literature

1.E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A.Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p

2. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

ZOL-GEL USULIDAN FOYDALANIB TiO_2/SiO_2 KOMPOZIT NANOMATERIAL SINTEZ QILISH

F.X.Tursunov,^{1,2} D. Qiu.²

¹Samarqand Davlat Universiteti

²Xitoy Fanlar Akademiyasi

Ko'pgina tadqiqotchilar so'nggi o'n yillarda o'z say-harakatlarini noyob xususiyatlarga ega bo'lgan va fan va texnologiyada qo'llanila boshlagan nanokristalli materiallar, xususan, metallar va metall oksidlarini o'rganishga qaratdilar. Shunday birikmalardan biri titan dioksidi bo'lib, u kataliz, gazni aniqlash, bo'yoq va kosmetika uchun oq pigmentlar, quyosh batareyalari, litiy-ionli batareyalar, organik moddalar va elektrodning fotokimyoviy degradatsiyasi kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Bugungi kunda eng istiqbolli fotokatalitik materiallardan biri titan dioksididir. Titan dioksiding fotokatalitik xossasi birinchi navbatda uning kristall fazasi va hajmiga bog'liq. Oddiy sharoitlarda rutil titan dioksidining termodinamik jihatdan barqaror fazasidir, anataz va brukit termodinamik jihatdan metastabil hisoblanadi va issiqlik bilan ishlov berish jarayonida osongina barqaror rutil fazaga aylanishi mumkin. Anataz eng fotokatalitik faol TiO_2 fazasi sifatida tanilgan. TiO_2 zarrachalariga termik ishlov berilganda anataz fazadan rutil fazaga o'tish ehtimoli katta va bu zarrachalarning fotokatalitik faolligini kamayishiga sabab bo'ladi. Faza tarkibini nazorat qilishning usullaridan biri, shunday xossaga ega bo'lgan zarrachalarning matritsasini kiritishdan iborat. Metall oksidlarining silikat matritsaga qo'shilishi materialning o'ziga xos sirtini oshirish, metall oksidning zarracha hajmini kamaytirish, katalitik faol fazalarning barqarorligini oshirish imkonini beradi. Shu sababdan bir qator olimlar TiO_2/SiO_2 kabi kompozit zarrachalar sintez qilishga katta e'tibor qaratishmoqda. SiO_2/TiO_2 asosida aralash oksidlarni sintez qilishning ko'plab yondashuvlari

mavjud: zol-gel usuli molekulyar darajada material xossalarni nazorat qilishni ta'minlaydi, gidrotermik sintez nisbatan yumshoq sharoitda oksidlarning kristallanishini osonlashtiradi.

Mazkur ish titani va kremniy oksidlari asosida fotokatalitik va katalitik faol oksidli materialni sintez qilishning ma'lum samarali usulidan biri zol-gel usulini tahlil qilishga bag'ishlangan. Kompozit zarrachalarni oddiy xona haroratida titani va kremniy alkooksidlarini gidrolizlab olindi. Sintez qilingan kompozit zarrachalarning fizik-kimyoviy xarakteristikalari TEM tasvirlari 200 kV kuchlanishda ishlaydigan JEOL JEM 2200FS transmission elektron mikroskopi yordamida olindi.

Rasm-1. Sintez qilingan $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ kompozitning TEM analiz natijasi

1-rasmdan ko'rinadiki, sintez qilingan kompozit zarrachalar o'rtacha 400-500nm uzunlikdagi romb shaklga ega. Bundan tashqari sintez qilingan zarrachalarning hosil bo'lish mexanizmi o'rganildi. Zarrachalarning hajmini gidrolizga kirishayotgan alkooksidlarning konsentratsiyasiga bog'liqligi isbotlandi.

ПОЛУЧЕНИЕ СОЛЕЙ ГЛИЦИРРЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ

Д.А.Худойбердиев², А.Д. Матчанов^{1,2,3}, М.Б.Гафуров^{1,3}, Р.С.Эсанов^{1,2}

¹Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз

²Национальный университет Узбекистана,

³Гулистанский государственный университет

Корень солодки является одним из самых древних лекарственных растений, которое используется в традиционной китайской, тибетской и индийской медицине, для лечения легочных заболеваний и воспалительных процессов. Экстракты корня солодки и отвары были использованы в качестве противоядия и средства для обезвреживания ядов. Корень лакрицы добавлен к лекарствам для улучшения вкуса и усиление их действия [1-2].

К сегодняшнему дню описаны самые разные типы биологической активности ГК, такие как: противовоспалительные, анальгезирующие, антиаллергические, гиполипидемические, антиоксидантные, антитоксические, гепатопротекторные, иммуностропные, антимикробные и противоопухолевые свойства, способность влиять на нервную, сердечно-сосудистую и выделительную систему и др. Известно, что при внутривенном введении глицирретовой кислоты метаболизируется в печени лизосомальными ферментами до 3-моноглюкуронид-глицирретовой кислоты, а затем при помощи глюкуронидаз кишечных бактерий - до ГК, которая впоследствии подвергается реабсорбции [3-5].

Поэтому возможно, что противовирусные свойства ГлК, хотя бы частично, связаны ее метаболитом - ГК. Глицирризиновая кислота, однако, под влиянием бактериальных ферментов кишечника метаболизируется в глицирретовую кислоту что дополнительно связывает друг с другом активность этих двух соединений, в особенности в опытах *in vivo* [6].

ГЛК является одним из активных ингредиентов *Glycyrrhiza glabra* L. (солодка) [7]. ГЛК обладает противовоспалительным, противовирусные, противоаллергические, противоязвенные, противоопухолевые, обезболивающие, гепатозащитное, ренопротекторное, антиоксидантное и другие свойства [8-10].

В данной работе приведены результаты исследования получения новых солей глицирретовой кислоты (ГЛК) с сульфаниламидными препаратами. Природные соединения, выделенные из растительного сырья, являются относительно малотоксичными, могут проявлять уникальные физико-химические свойства и обладают широким спектром биологической активности. Одним из таких природных соединений является 3 β -гидрокси-11-оксо-12-en-18 β H, 20 β -олеан-30 кислота, 3-О - (2-О- β -D-глюкуронопиранозил)- β -D-глюкуронопиранозид (глицирризиновая кислота, ГК) - основное действующее начало корня солодки (*Glycyrrhiza glabra* L.), произрастающего на территории Республики Узбекистан и являющегося возобновляемым природным источником.

Новые соли ГЛК с некоторыми сульфаниламидными (сульгин, стрептацид, фталазол) препаратами получены жидкофазным методом, определены их физико-химические и спектральные (УФ, ИК) характеристики синтезированных соединений.

Далее, химическую структуру и характеров связей синтезированных соединений было интерпретировано данными методов ИК-, УФ- спектроскопии. Полученные соли изучали путем сравнения ИК-спектров со спектрами исходных веществ. В ИК-спектре ГЛК валентные колебания ОН-группы молекулы в состоянии С-3 в области 3431 см⁻¹, асимметричные валентные колебания групп СН₃ и СН₂ в области 2947-2926 см⁻¹, и карбонильная часть карбоксильной группы с валентными волновыми числами 1703 см⁻¹, и в 1663 см⁻¹ наблюдались валентные волновые числа карбонильной группы в кольце «С». Основными волновыми числами в ИК-спектре сульгина являются валентная волна группы NH₂ при 3395, 3338 и 3217 см⁻¹.

В ИК-спектре получен комплекс ГЛК: сульгина волновые числа в диапазоне от 3734 см⁻¹ до 3213 см⁻¹ практически близки. Возможно, что в результате взаимодействия между сульгином и ГЛК образовалась соль с ГЛК (например, четвертичный аммоний) из-за нераспределенной электронной пары атома азота в сульгине. Кроме того, резкое изменение количества волн, принадлежащих карбонильным группам в молекуле ГЛК, указывает на наличие сильных электростатических взаимодействий между молекулами.

На основе ИК-спектра было показано, что в результате электростатических (-COO⁺NH₃⁻) взаимодействий образуются соединения с ионной связью.

В УФ- спектрах полученных соединений присутствуют характерные максимумы поглощения при ближней УФ области спектра.

В УФ-спектре ГЛК на длине волны 254 нм наблюдалось максимальное поглощение ГЛК за счет n \rightarrow л* электронных переходов между карбонильной и сопряженными двойными связями в кольце «С» [1]. Этот максимум поглощения наблюдался при 267 нм в соли ГЛК: сульгине. В УФ-спектре наблюдаются «гипохромный» и «гиперхромный» эффекты, указывающие на межмолекулярные взаимодействия.

Выводы

Впервые были получены соли глицирретовой кислоты с ряда сульфаниламидными препаратами, изучены физико-химические и спектральные характеристики.

Список литературы

1. Толстиков Г.А., Балтина Л.А., Гранкина В.П., Кондратенко Р.М., Толстикова Т.Г. Солодка биоразнообразие, химия, применение в медицине. – Новосибирск. Академическое издательство «Гео». - 2007. - 311с.
2. Зарубаев В.В., Аникин В.Б., Смирнов В.С. Противовирусная активность глицерретовой и глицирризиновой кислот. Журнал инфекции и иммунитет, 2016, Т. 6, № 3, с. 199–206
3. Baltina, L.A. Chemical modification of glycyrrhizic acid as a route to new bioactive compounds for medicine. Current Medicinal Chemistry, 2003, 10, 155-171 pp.155-171
4. Hattori M., Sakamoto T., Yamagishi T., Sakamoto K., Konishi K., Kobashi K., Namba T. Metabolism of glycyrrhizin by human intestinal flora. II. Isolation and characterization of human intestinal bacteria capable of metabolizing glycyrrhizin and related compounds. Chem Pharm Bull (Tokyo), 1985, vol. 33 (1), pp. 210–217.
5. Van Rossum T.G., Vulto A.G., De Man R.A., Brouwer J.T., Schalm S.W. Review article: glycyrrhizin as a potential treatment for chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol. Ther., 1998, vol. 12, no. 3, pp. 199–205.
6. Hendricks J.M., Hoffman C., Pascual D.W., Hardy M.E. 18 β -glycyrrhetic acid delivered orally induces isolated lymphoid follicle maturation at the intestinal mucosa and attenuates rotavirus shedding. 2012, vol. 7 (11)

7. Montoro P, Maldini M, Russo M, Postorino S, Piacente S, Pizza C. Metabolic profiling of roots of liquorice (*Glycyrrhiza glabra*) from different geographical areas by ESI/MS/MS and determination of major metabolites by LC-ESI/MS and LC-ESI/MS/MS. *J Pharm Biomed Anal.* 2011; 54:535–544.
8. R. S. H. Finney and A. L. Tarknoy, J. The pharmacological properties of glycyrrhetic acid hydrogen succinate (disodium salt). *Pharm. Pharmacol.*, 12, 49 (1960).
9. C. Farina, M. Pinza, and G. Pifferi, Synthesis and anti-ulcer activity of new derivatives of glycyrrhetic, oleanolic and ursolic acids. *II Farmaco.* 53, 22 (1998).
10. Z. H. Hu, Application of glycyrrhizin as drugs. *Acta Pharm. Sin.* 23, 553-560(1998).

АМАРАНТА (*Amaranthus*) ВА РАСТОРОПША (*Silybum marianum*) ЦЕЛЛЮЛОЗА ВА МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАЛАРИНИНГ РЕНТГЕНСТРУКТУРАСИ

Д.Ҳамдамова, В.Умарова, М.Примқулов

Тошкент кимё технология институту

Целлюлоза намуналарини кристаллик индексини аниқлаш, ДРОН-3М дифрактометри ёрдамида амалга оширилди. Бунда катод сифатида $\text{Cu-K}\alpha$ - нурлантириш учун мис пластинкаси олинган ва тўлқин узунлиги $\lambda = 1,54178 \text{ \AA}$ бўлган рентген нури никель филтёр орқали монохроматик нурга ўтказилган. Тадқиқот $2\theta = 3^\circ$ дан 40° гача (амарант целлюлоза), $2\theta = 3^\circ$ дан 37° гача (амарант МКЦ), $2\theta = 3^\circ$ дан 39° гача (расторопша целлюлоза), $2\theta = 3^\circ$ дан 52° гача (расторопша МКЦ). 1-расмда келтирилган рентгенограммаларда уч тексликда кичик бурчақли нур тарқалиши натижасида ҳосил бўлган дефрактограмма бурчақлари 2θ келтирилган: $2\theta = 15-17; 22; 34^\circ$ амарант МКЦ, амаранта ва расторопша целлюлоза; расторопша МКЦ тўрт тексликда $2\theta = 16; 22; 29$ ва 34° бурчақда намуналарни структурасидаги ўзгаришлар кристалл тузилишига эга бўлиб, рентген дифрактограммада турли кўринишдаги кристалли элементлар мавжудлигини кўрсатади.

1-расм. Амарант ва расторопша целлюлоза ва МКЦ рентген нурларини ёйилиш интенсивлик эгри чизиги (рентгенограммаси).

Анализлар шуни кўрсатадики, максимал дифракция $2\theta = 22^\circ$ да 200 (I_{002}) ва целлюлозанинг нормал тарқалиш бурчаги $2\theta = 19^\circ$ га, яъни нурни 110 ва 200 текислигидан акс тарқалишига тўғри келади. Целлюлоза намуналарнинг кристаллик индекси (I_k) ни расмларда келтирилган рентгенограмма асосида Сегал ва Нельсон, О. Коннар методлари [1,2] ёрдамида кристаллик пики интенсивлиги баландлиги ($I_{002} - I_a$) ни интенсивлик суммасига (I_{002}), фон сигналларини ҳисобдан чиқаргач, нисбатига бўлиш орқали ҳисобланади:

$$I_k = I_{002} - I_a / I_{002},$$

бу ерда: $I_{002} - 2\theta = 22^\circ$ да 200 (I_{002}) дифракцияни максимал интенсивлиги; $I_a - 200$ ва 110 ни $2\theta = 19^\circ$ да минимум пикларини баландлиги.

Дифрактограммалар ишлов берилган целлюлозанинг кристаллик структурасини Миллер 002 ва 001 индексига хос характерлайди. Намуналар рентгенструктураси, кристаллик даражасини (кристаллик блокинни), ички кучланиш ва деформацияни миқдорий анализ қилиш имконини беради. Рентгенограмма орқали бир тур структура модификациядан бoshка турига ўтиши кузатилади, буни рентген пикларини силжишидан кўриш мумкин. Амаранта ва расторопша целлюлоза ва МКЦ ларнинг кристаллик индекслари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Амарант ва расторопша целлюлоза ва МКЦ ларнинг кристаллик индекси

Номи		Кристаллик индекси	
хом ашё	намуна	Сегал усули	[5,9] усули
Амаранта	Целлюлоза	0,76	0,80
	МКЦ	0,81	0,95
Расторопша	Целлюлоза	0,72	0,90
	МКЦ	0,84	0,91

Амаранта ва расторопша целлюлоза ва МКЦларининг кристаллик индекси бир бирига яқин, ўз навбатида – 0,76-0,72 ва 0,81-0,84. Амаранта целлюлозасини кристаллик индекси 0,80, расторопшаники эса амарантаникига қараганда 0,10 бирликка кўп. Яъни кристаллик даражаси юқорирак.

Адабиётлар

1. Sigal, L. An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-ray diffractometer / L. Sagsl, J.J. Creely, A. E. Jr. Martin, C.M. Conrad // Textile Research Journal. – 1959. – Vol. 29, № 10. – P. 786-794.
2. Nelson M.L., O'Connor R.T. // J. Appl. Polym. Sci. 1964. Vol. 8. P. 1311-1324.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С.С.Негматов, Н.С.Абед, К.С.Негматова

ГУП «Фан ва тараккиёт»

В мировой практике, как известно, композиционные материалы являются одним из наиболее востребованных материальных ресурсов современного промышленного производства. Особенно широко и эффективно они используются в высокотехнологичных отраслях. В настоящее время нет ни одной отрасли, в котором не были бы использованы композиты.

Успехи в области получения композиционных материалов предопределили разработку принципиально новых конструкций и видов композиционных и нанокomпозитных материалов, обладающих уникальными свойствами.

Однако, это не говорит о том, что все проблемы в области повышения их физико-химических, физико-механических и эксплуатационных характеристик решены. Они ещё далеко своего окончательного решения.

Поэтому современный научно-технический прогресс во многом определяется поиском путей создания новых материалов с улучшенными химическими, физическими, механическими и эксплуатационными свойствами, среди которых значительное место принадлежит полимерным композиционным материалам.

Необходимо отметить, что роль полимерных композиционных материалов и их применения в различных отраслях промышленности республики Узбекистан ежегодно возрастает благодаря их высокой прочности, твердости и целому ряду других практически важных свойств.

Успехи в области получения полимерных материалов предопределили разработку принципиально новых видов композиционных и нанокomпозитных материалов, обладающих уникальными свойствами.

В связи с этим, разработка новых композиционных материалов для применения в различных отраслях промышленности является востребованным.

В университетах, академических и отраслевых институтах, вузах Республики Узбекистан плодотворно проводятся фундаментальные, прикладные и инновационные исследования по созданию полимерных композиционных материалов различного назначения. Большинство проводимых исследований неразрывно связано с рациональным и эффективным использованием природных и вторичных сырьевых ресурсов и анализом их химических, физических, механических, электрохимических и других свойств.

Приоритетным направлением в области полимерных материалов является создание безотходных, энерго-ресурсосберегающих и экологически безвредных технологий и импортозамещающих и экспортоориентированных композиционных материалов на основе местного сырья и техногенных отходов.

Значительный вклад в области разработки и применения композиционных полимерных материалов вносят ученые научно-исследовательского института «Химии и физики полимеров», «Институт материаловедения НПО «Физика – Солнце» и института «Общей и неорганической химии» АН РУз, Ташкентского государственного технического университета и целого ряда других вузов республики. Наряду с ведущими учеными, широко привлечены к научно-исследовательской работе старшие научные сотрудники-соискатели, магистры, бакалавры и самостоятельные соискатели.

Учеными ГУП «Фан ва тараккиёт» также ведутся исследования для развития полимерных композиционных материалов по созданию конкурентоспособных технологий и импортозамещающих и экспортоориентированных полимерных материалов на основе местного сырья и техногенных отходов, в том числе для развития инновационной составляющей в деятельности крупных промышленных предприятий республики.

Остановимся на некоторых результатах исследований, полученными учеными ГУП «Фан ва тараккиёт». У нас в ряде лабораторий ведутся исследования по разработке эффективных нанокomпозиционных материалов, содержащих органоминеральные ингредиенты. Созданы ряд материалов нового поколения, в том числе полимеркремнеземные нанокomпозиты, нанокерамические изделия, нанокomплексные красители для текстиля, эластомеры с нанодисперсными наполнителями и др. В их создании использованы компоненты из отходов различных производств и успешно апробированы ряд наносорбентов и пленок для различных вариантов хроматографии.

В области технологии композиционных материалов нашими учеными на основе органоминеральных ингредиентов из местного и вторичного сырья разработаны огне- и кислотостойкие фильтрматериалы на основе базальтового волокна, предназначенные для очистки технологического воздуха в условиях высоких температур до 700°C и давлений до 25 кг/см², отличающиеся доступностью и экологической безвредностью и в 3 раза дешевле по сравнению с импортными фильтрами. Эти материалы успешно прошли испытания на ООО «Жихозвентиляция» и «Навоиским горно-металлургическом комбинате» (ГМЗ-3) при очистке технологического воздуха.

Также разработаны эффективные экологически чистые технологии получения антифрикционных и антифрикционно-износостойких композиционных полимерных материалов и деталей из них на основе термопластичных полимеров с использованием ингредиентов из местного сырья, отходов производств. Их применение снизило угар хлопкового волокна до 90 %, потребляемую мощность на 5-8%, механическую повреждаемость волокон на 0,12-0,28%, дробленность семян на 0,16-0,32%, повысило износостойкость

композиционных полимерных деталей в 1,5-1,8 раза, производительность машин на 7-14%, образования нмотов волокна на поверхности деталей исключило возможность загорания хлопка-сырца.

Кроме того, создаются и применяются различные химические композиционные реагенты на основе органоминеральных ингредиентов из местного и вторичного сырья для применения в металлургии, нефтегазовой и химической, текстильной и других отраслях промышленности.

Полагаю, что вышеперечисленные примеры внедрения достижения науки в производство имеют место и в других ВУЗах Республики и актуальность работы данной конференции направлена на дальнейшее улучшение эффективности, результативности науки высшей школы, так как в этом направлении имеются огромные резервы, а также существенные недостатки, над которыми нам предстоит упорно трудиться.

В настоящее время проводимые нами исследования направлены на решение важных экономических задач, на получение импортозамещающей, экспортоориентированной и конкурентоспособной продукции, что в свою очередь в значительной степени увеличит инновационную привлекательность нашей республики для зарубежных стран.

Успешное и своевременное выполнение поставленных задач обеспечит растущую потребность различных отраслей экономики в полимерных композиционных материалах республики, и тем самым, будет способствовать равноправному участию Узбекистана на мировых рынках высокотехнологичной продукции укреплению экономической мощи, а значит устойчивого развития Узбекистана, на что нацелена работа нашей республиканской конференции.

ЦЕЛЛЮЛОЗА ТОЛАЛАРИ ВА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ АСОСИДА ҲАВО ТОЗАЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ОЛИШ.

М.М.Мирхалисов, Д.Ш.Сабурова, Ф.Х. Хасанов, Ҳ.Э.Юнусов

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Аэрозоллар ҳаводаги нафас олиш касалликларни тарқатишда муҳим рол ўйнайди. Ҳаводаги вируслар, бактериялар, замбуруғлар ҳаво оқими билан кенг тарқалиши жумладан грипп, аллергия, парранда гриппи, коронавирус касалликларини келтириб чиқариши инсон саломатлигига жиддий зарар етказиши мумкин [1].

Мазкур ишнинг мақсади: целлюлоза толлари ва кумуш ионлари асосида ультрабинафша нурлар орқали таркибиди кумуш нанозарралари тутган ҳаво тозаловчи материаллар олишдан иборат.

Кумуш нанозарраларини синтез қилиш учун пахта намуналари ва қўшимча реагент сифатида; дистилланган сув (H_2O pH- 5,4-6,6), кумуш нитрат тузи ($AgNO_3$) ишлатилди. Замонавий асбоб усқунулардан, механик аралаштиргич (OS20-S), магнитли аралаштиргич (MS-H280-Pro), 1000-5000 μ мл дозатор (DLAB 7030301017), ультрабинафша нурли шкаф (КБУ-СПУ), куриштиш шкафи (ШС-80-01 СПУ) лардан фойдаланилди.

Ишни бажариш учун дастлаб 5 гр целлюлоза толлари бир хил массага келгунча 2 соат давомида 50 °С ҳароратда печда курилди. Курилган целлюлозанинг доимий массага келтириб олинди ва 200 мл дистилланган сувли стаканга солиниб ҳона ҳароратда 500 айл/мин тезликда 30 минут давомида механик аралаштирилди. Сўнг концентрацияси 0,1 М ли бўлган $AgNO_3$ тузининг сувли эритмасидан турли ҳажимларда (5-10 мл) томчилатиб қўшилди ва целлюлоза толларида Ag ионлари ютилиши учун 30 минут давомида 500 айл/мин тезликда механик аралаштирилди. Олинган маҳсулот таркибидида Ag^+ ионларини Ag^0 нанозарраларига қайтариш учун ҳона ҳароратда 30 минут давомида ультрабинафша нурлар таъсир эттирилди. Сўнг маҳсулот филтёр ёрдамида кумуш нанозарралари тутган целлюлоза толлари ажратиб олиниб доимий массага келгунга қадар 50 °С температурали печ ёрдамида куриштиб олиниб рентгеноструктуравий тадқиқотлар учун намуналар тайёрланди.

Кумуш нанозарраларининг аморф-кристалл тузилишини ўрганиш мақсадида таркибиди кумуш нанозарралари тутган целлюлоза толлари намуналари рентгеноструктуравий анализ тадқиқотлари олиб борилди ва намуналар 1-расмда келтирилди.

a) Целлюлоза толалари

б) Ag Нз тутган целлюлоза толаси (0,1 М ли AgNO₃ 5 мл Уф=30 мин T=50°C)

с) Ag Нз тутган целлюлоза толаси (0,1 М ли AgNO₃ 10 мл Уф=30 мин T=50°C)

d) Ag Нз тутган целлюлоза толаси (0,1 М ли AgNO₃ 5 мл Уф=30 мин T=25°C)

1-расм. Таркибда кумуш нанозарралари тутган целлюлоза толаларининг рентгеноструктуравий тахлил натижалари

Намуналар рентгеноструктуравий тадқиқотида тўлқин узунлиги $\lambda=1,541 \text{ \AA}$ бўлган Cu Ka нурланиши ёрдамида DRON-3M рентгено дифрактометрида ўрганилди. Сканерлаш 5° дан 70° гача бўлган 2θ қиймат оралиғида амалга оширилган, қурилма 15 мА оқим ва 40 кВ кучланишда ишлаган [2]. Синтезланган кумуш нанозарраларининг кристаллик даражасини ҳисоблаш учун интенсивликдан фойдаланилган ҳолда қуйидаги формула орқали ҳисобланди.

$$СК = \frac{I_k}{I_k + KI_a} \cdot 100\%,$$

бу ерда I_k ва I_a мос равишда кристалл ва аморф интенсивлиги, К тузатиш коэффициенти. Кристаллитларнинг ўлчами Дебай Шеррер формуласи билан аниқланади [3].

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta'}$$

бу ерда L - кристаллит ҳажми (Å); $\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$ - тўлқин узунлиги; 2 θ - Брагг бурчаги (градус); k - кристаллитнинг шаклига қараб коэффициенти, k = 0,9; β - чўкки ярим баландлик (дег).

Рентгенографик тадқиқот натижалари шунини кўрсатдики, кўриб чиқилган 2θ = 5 - 90° бурчак интервалида аморф соҳа билан бирга кумуш атомига хос бўлган барча кристаллик рефлекслари мавжудлиги аниқланди ва олинган натижалар 1-расмда келтирилган. Дастлабки ҳисоблашлар кумуш нанозарралари тутган целлюлоза толаларида олиб борилганида 2θ = 37.36°, 38.9°, 43.59°, 63.9°, 77.1°, 81.33° градусларда интенсивлиги юқори бўлган кучли деформацион тебранишларни ҳосил қилиб, 111, 200, 220, кристалл текисликларини намоён қилди, намуналар аморф тузилишли эканлигини кўрсатди.

Пахта толалари таркибида турли ўлчам ва шаклли кумуш нанозарраларини фотокимёвий қайтарилиш усулида синтез қилиш имкониятлари аниқланди.

Рентгеноструктуравий тадқиқот методлари орқали турли ўлчам ва шаклли кумуш нанозарраларининг шаклланиши реакция шароитларига боғлиқлиги тажриба асосида кўрсатиб берилди

Таркибда кумуш нанозарралари тутган целлюлоза толалари асосидаги материаллар антибактериал хоссага эга ҳавони тозаловчи воситалар яратишда кенг қўлланилиши мумкин.

Мазкур иш Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2022-2023-йилларга мўлжалланган Ўзбекистон-Белоруссия № МРБ-2021-548 “Турли функционал мақсадлар учун органик ва ноорганик қопламали модификацияланган толали материалларни яратиш” халқаро илмий лойиҳаси ва ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шакли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025-й) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган. Мазкур мақолада олинган физик-кимёвий тадқиқот натижалари учун ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти “Физик физик-кимёвий тадқиқот усуллари” лабораторияси жамоасининг барча илмий ходимларига ўз миннатдорчилигимизни билдираемиз!.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Blessing Atim Aderibigbe // Metal-Based Nanoparticles for the Treatment of Infectious Diseases //Molecules. 2017,22(8) 1370
2. Tanvi, Mahajan, A., Bedi, R. K., Kumar, S., Saxena, V., & Aswal, D. K. (2015). Effect of the crystallinity of silver nanoparticles on surface plasmon resonance induced enhancement of effective absorption cross-section of dyes. Journal of Applied Physics, 117(8), 083111.):
3. Мартынов М.А., Вылегжанина К.А. Рентгенография полимеров. Л.: Химия, 1972. 94 с.

НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИДА БАРҚАРОР РУХ ОКСИДИ НАНОЗАРРАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ ВА АТОМ КУЧ МИКРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ

Мирхалисов М.М., Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А.

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Бугунги кунда атмосфера ҳавосининг ифлосланиши инсон саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда. Жумладан 2,5 μm ($\text{PM}_{2.5}$) ўлчамдан 10 μm (PM_{10}) ўлчамгача бўлган атмосферадаги заррачаларни ҳавони тозаловчи техник қурилмалар ёрдамида тозалаш мумкин. Лекин 2,5 μm ўлчамдан кичик заррачалар бактерия, вируслар ва бошқа микроорганизмлар инсон саломатлиги учун хавфли бўлиб турли касалликларни келтириб чиқаради ва уларни тозалаш учун махсус толали копламаларни яратиш долзарб муаммолардан ҳисобланади [1].

Ҳавонинг биоаэрозоллар билан ифлосланишини олдини олиш учун вирус ва микробларга қарши ҳаво филтрловчи полимер нотўқима ва тўқима материалларни яратишда бактерицид, бактериостатик ҳоссаи рух оксиди (ZnO) нано зарраларидан (HЗ) фойдаланиш фан, технология ва тиббиёт соҳалари олимларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Сунги йилларда антибактериал хусусиятга эга бўлган целлюлоза ва ZnO HЗ асосида ҳаво тозаловчи толали ва нотўқима материаллар олиш истиқболли йўналишлардан бўлиб келмоқда [2].

Тадқиқотнинг мақсади тозаланган Na-KMЦ матрицасида ZnO HЗ шакиллантириш ва улар асосида нанокомпозит материаллар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганишдан иборат.

Мазкур ишда алмашиниш даражаси (AД)-0.85 ва полимерланиш даражаси (ПД)-1050 бўлган тозаланган Na-KMЦ намуналаридан концентрацияси 1-2 % ли сувли эритмалар тайёрланди ва лаборатория центрифугасида эриган фракцияси ажратилди. Эриган фракцияли Na-KMЦ намунасига рух нитрат ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$) тузининг концентрацияси 0.01-0.1 М сувли эритмасидан 70 °С ҳароратда ва кучсиз ишқорий муҳитда ультратовушли диспергатор таъсирида ZnO HЗ синтез қилинди.

Na-KMЦ матрицасида синтез қилинган ZnO HЗ шакли, ўлчами ва морфологиясини аниқлаш мақсадида эритмалардан олинган плёнка намуналарида атом куч микроскопик АКМ-5500 (Германия) тадқиқотлар олиб борилди ва олинган натижалар 1-расмда келтирилди.

а) $\text{Na-KMЦ} : \text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 2%:0,0243 % таркибда ўлчамлари 30-90 нм полидисперс овал шакли ZnO HЗ тутган KMЦ плёнкаси.

б) Na-КМЦ : $Zn(NO_3)_2$ 2% : 0,0486 % таркибда ўлчамлари 1-10 нм монодисперс овал шаклли ZnO НЗ туган КМЦ плёнкаси

в) Na-КМЦ : $Zn(NO_3)_2$ 2% : 0,0729 % таркибда ўлчамлари 5-35 нм монодисперс овал шаклли ZnO НЗ туган КМЦ плёнкаси

1-расм.Таркибда рух оксиди нанозарралари тутган Na-КМЦ плёнкасиларининг АКМ тадқиқот натижалари

Олинган натижалардаги 1-расмдан кўринадики, Na-КМЦ эритмасида ($Zn(NO_3)_2$) тузининг концентрациясининг ортиши билан кимёвий қайтиришдан сўнг ҳосил бўлган ZnO НЗ ўлчамлари кичрайиб улар полидисперс тақсимотдан монодисперс Гаус тақсимотигача ўзгарган.

Ўлчамлари 1 -10 нм ZnO НЗ туган КМЦ эритмасида зарранинг кичрайиши ва монодисперс бўлиши компонентлар нисбати ва реакция шароитига боғлиқлиги тажрибада кўрсатиб берилди.

Таркибда ZnO НЗ туган Na-КМЦ асосидаги эритмалар кейинги тадқиқотларда ҳаво ўтказувчан бактерияцид толали материалларни олишда қўлланилади. Бундай материаллар ҳаво таркибдаги бактерияларни ушлаб қолиниши. Ундаги ZnO НЗ бактерия хужайраси деворидан ўтиши ва ДНК фаолиятини бузиши ёки кислород танқислигини келтириб чиқариши ҳисобига бактерияларни йўқ қилиниши мумкин.

Мазкур иш Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2022-2023-йилларга мўлжалланган Ўзбекистон-Белоруссия № МРБ-2021-548 “Турли функционал мақсадлар учун органик ва ноорганик копламали модификацияланган толали материалларни яратиш” халқаро илмий лойиҳаси ва ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктуралли полимер шаклли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025-й) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган. Мазкур мақолада олинган физик-кимёвий тадқиқот натижалари учун ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти “Физик физик-кимёвий тадқиқот усуллари” лабораторияси жамоасининг барча илмий ходимларига ўз миннатдорчилигимизни билдираемиз!.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Y.Denga, T.Lua., J.Cuia., S.Keshari., Ch.Huanga. // Bio-based electrospun nanofiber as building blocks for a novel eco-friendly air filtration membrane: A review// Separation and Purification Technology (2021) 1383-1401

2.A.Sirelkhatim, S.Mahmud, A.Seeni, N. H.M.Kaus, L.C.Ann, S.K.Bakhori, M. D.Mohamad, // Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism// Nano-Micro Letters, 7(3), (2015) 219–242.

НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЭРИТМАСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИ МИҚДОРНИНГ ОПТИК ЭМИССИОН СПЕКТРОМЕТРИК УСУЛИДА АНИҚЛАШ

Ф.М.Туракулов, С.В.Туксанова, Х.Э.Юнусов, А.А.Сарымсаков.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Сўнги йилларда нанотехнология орқали синтез қилинган нанозарралар ўзининг ноёб хossalари туфайли турли соҳаларда қўлланилиши ва синтез усуллариининг янгилиги билан дунё олимларида кизиқиш уйғотмоқда. Хусусан кизил рангли селен нанозарралари ноёб хусусятлари ва тиббиёт амалиётида биологик фаоллиги туфайли бутун дунё олимлари эътиборига тушган [1]. Полимер матрицаларда турли ўлчам ва шаклга эга барқарор селен нанозарраларини шакллантириш ва улар асосида полимер таркибли янги авлод дори воситаларини яратиш кимё, фармацевтика ва тиббиёт соҳаларининг истиқболли йўналишларидан ҳисобланади [2]. Полимер матрицаларда синтез қилинган нанозарраларнинг биологик фаоллиги нанозарраларнинг барқарорлиги билан бевосита боғлиқдир.

Мазкур ишнинг мақсади натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) матрицасида кимёвий усулда синтез қилинган селен нанозарраларининг (SeНЗ) вақт давомидаги барқарорлигини оптик эмиссион спектрометрлик усулида аниқлашдан иборат.

Тажриба давомида намуналар таркибидаги намликни қуритиш учун дастлаб қуритиш шкафида (VWR DRY-line, Германия) массаси ўзгармай қолгунча қуритилди. Тўлиқ қуритилган намунадан 200 мг миқдорда аналитик тарозида (FA220 4N) тортиб олинди. Намунани минерал ҳолга утказиш учун минераллаш қурилмасидан (MILESTONE Ethos Easy, Италия) фойдаланилиб, қурилманинг пробиркасига 200 мг намуна, 6 мл дистилланган нитрат кислота (HNO_3) ва оксидловчи сифатида 2 мл водород перокси (H_2O_2) солинди ва 20 минут давомида 180°C да барча аралашма минерал ҳолга келтирилди.

Минераллаш жараёни якунлангач, пробиркадаги аралашма алоҳида конуссимон ўлчов қолбага солиниб 25 мл бўлгунча дистилланган сув (BIOSAN, Латвия) билан суолтирилди.

Қолбадаги эритма автонамуна олиш бўлимидаги махсус пробиркаларга солиниб анализ олиш учун жойлаштирилди. Тайёрланган намуна анализ учун Avio200 ИСП – ОЭС (Perkin Elmer, АҚШ) индуктив боғланган плазмали оптик эмиссион спектрометрда анализ қилинди. Қурилманинг аниқлик даражаси эритма таркибидаги элементларни 10^{-9} г аниқликкача ўлчаш имконини беради.

Анализ натижасида олинган маълумотлар қуйидаги 1- расмда келтирилган:

а) Таркибида SeНЗ тутган дастлабки эритманинг интенсивлиги (SeНЗ = 0.0237 %).

б) Таркибида SeНЗ тутган, 30 сутка вақт давомида сақланган эритманинг юқори қисмининг интенсивлиги

в) Таркибида SeНЗ тутган, 30 сутка вақт давомида сақланган эритманинг қуйи қисмининг интенсивлиги

д) Таркибида SeH3 тутган дастлабки эритманинг интенсивлиги (SeH3 = 0.0395 %).

е) Таркибида SeH3 тутган, 30 сутка вақт давомида сақланган эритманинг эриган қисмининг интенсивлиги

ф) Таркибида SeH3 тутган, 30 сутка вақт давомида сақланган эритманинг чўкма қисмининг интенсивлиги

Намуналар	Таркибида 0.0237 % SeH3 тутган дастлабки эритма	30 сутка вақт давомида сақланган эритмадаги SeH3 миқдори	Таркибида 0.0395 % SeH3 тутган дастлабки эритма	30 сутка вақт давомида сақланган эритмадаги SeH3 миқдори
Se миқдори (ppm)	237	225	395	228
Интенсивлик (λ)	31488,2	29874,7	52488,6	29549,8

1-расм. Таркибида SeH3 тутган Na-КМЦ эритмасининг оптик эмиссион спектрометрик анализ натижалари

Келтирилган 1-расмдан кўринадики, 2 % концентрацияли Na-КМЦ эритмасида синтез қилинган SeH3 барқарорлиги эритмада Se миқдорининг ортиши билан камайганлиги кузатилади. Таркибида 237 ppm SeH3 тутган эритма (1,а-расм) 30 сутка вақт давомида сақланганда эритманинг юқори қисмида оптик эмиссион нурининг Se элементи учун хос бўлган 196,028 нм тўлқин узунлигидаги интенсивликлари $\lambda=31488,2$ кийматдан $\lambda=29874,7$ кийматга ўзгарди ва SeH3 миқдори 225 ppmгача камайган (1,б-расм). Эритманинг қуйи қисмида интенсивлик қисман ортиб $\lambda=32769,5$ кийматни ташкил этди (1,с-расм). Таркибида 395 ppm миқдорда SeH3 тутган, интенсивлиги $\lambda=52488,6$ бўлган янги тайёрланган иккинчи эритма (1,д-расм) 30 сутка вақт давомида сақланганда эритманинг юқори қисмида интенсивлик $\lambda=29549,8$ миқдоргача камайган ва SeH3 миқдори 228 ppm миқдорга тушган (1,е-расм). Эритманинг қуйи қисмида SeH3 миқдори юқори бўлиб интенсивлик $\lambda=181260,2$ кийматга кўтарилган (1,ф-расм).

Таркибида SeH3 тутган эритманинг вақт давомидаги барқарорлиги эритмадаги Se миқдорига боғлиқ бўлиб, Se миқдорининг ортиши билан агрегация ҳодисаси кузатилиши туфайли эритманинг қуйи ва юқори қисмларида интенсивликлари ва SeH3 миқдори ўртасида фарқлар кузатилади.

Таркибида SeH3 тутган Na-КМЦ эритмаси 30 кун вақт мобайнида сақланганда 0,225 мг/мл – 0,228 мг/мл миқдорларда бақарор бўлиши ва ундан юқори миқдордаги SeH3 чўкмага тушиши тажрибада исботланди.

Мазкур ишда кўрсатилган Avio200 ИСП – ОЭС оптик эмиссион спектрометридан олинган тадқиқот натижалари Гулистон давлат университети “Экспериментал биология” лабораториясида бажарилган.

Мазкур иш ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган. Ўзбекистон-Белоруссия № MRB-2021-538 “Полимер барқарорлаштирилган селен нанозарралари асосида ўсимтага қарши препаратларнинг олиниши, кимё-фармацевтик, тиббий-биологик хоссалари” (2022-2023 йй.)

Халқаро илмий лойихаси ва ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истикболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шакли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Khan K., Saeed I. “Nanoparticles: properties, applications and toxicities, Arab J. Chem 12 (7). 2017. Pp. 908–931.
2. Zhou C., Qi W., Neil E., Lewis J.F. Carpenter, Concomitant Raman spectroscopy and dynamic light scattering for characterization of therapeutic proteins at high concentrations, Anal. Biochem. 472.2015. pp. 7–20.

ПОЛИЭТИЛЕН КОМПОЗИЦИЯСИ ОКСО-ПАРЧАЛАНУВЧАНЛИГИНИ ИК-СПЕКТРОСКОПИК УСУЛДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

И. Ҳ. Турдиқулов, Р. Ўринбоев, М.Қ.Саидмухамедова, С.Ш.Шахобидинов, А.А.Атаханов.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

Полиолефин полимерлар энгил, арзон, юқори механик мустаҳкамлик хоссалари туфайли ишлаб чиқариладиган пластмассаларнинг асосий қисмини ташкил этади. Полиолефин полимерлар гидрофобик табиати, юқори молекуляр оғирлиги, турли кимёвий ва физикавий таъсирларга чидамлилиги туфайли биологик парчаланмайди. Йиллар давомида фойдаланилиб, ташлаб юборилган пластик маҳсулотлар парчаланмаслиги туфайли тўпланиб, табиатда экологик чиқинди муаммосини юзага келишига олиб келмоқда. Мазкур муаммони ҳал қилиш усулларида бири бу полиолефин полимерларни юқори механик мустаҳкамлик, қўлланилишдаги зарарсизлиги ва реагентларга нисбатан барқарорлигини сақлаб турган ҳолда парчалануш хусусиятига келтириш ҳисобланади.

Дунёда полиолефин полимерлар асосида биопарчаланувчи материаллар олиш бўйича тадқиқотлар жадал олиб борилмоқда. Тадқиқотларда турли молекуляр оғирликдаги синтетик полимерларни бактериялар томонидан асимилияция жараёни ўрганилганда, $M_w=5000$ гр/мол бўлган полиэтиленнинг асосий қисми микроорганизмлар томонидан ўзлаштирилганлиги аниқланган [1,2]. Сўнги йилларда полиэтиленни иницирлаш орқали кичик молекуляр массаларгача парчалашда прооксидантлардан фойдаланилмоқда ва улар асосида олинган парчаланувчи материаллар оксо-парчаланувчи материаллар деб юритилади.

Ишдан мақсад оксо-парчаланувчи материаллар олишда прооксидант миқдорини полиэтилен парчаланушига тасирини ўрганишдан иборат бўлиб, бунда прооксидант сифатида лабораторияда синтез қилинган, ўзгарувчан валентли металнинг карбоксилат тузи қўлланилган [3].

Полиэтиленни тўлиқ парчалаш учун етарли бўлган прооксидант миқдорини танлаш мақсадида Шўртган ГКМда ишлаб чиқарилган плёнка олишга мўлжалланган куйи зичликдаги чизиксимон полиэтиленни (ПЭ) F-0320 маркасида фойдаланилди ва унинг асосида прооксидант (ПРО) билан турли нисбатларда: ПЭ/ПРО 99,5/0,5; 99/1; 98/2; 97/3 композиция намуналари олинди. Олинган композициялар асосида пуфловчи экструдерда плёнка намуналари шакллантирилди. Композицион плёнка намуналарининг дастлабки ИК-спектрлари олинди ва ўзаро таққосланганда композиция олиш жараёнида ПЭ ва ПРО молекулалари ўзаро таъсирлашмаган ва янги кимёвий бог ҳосил бўлмаганлиги кузатилди. Полиэтиленни прооксидант иштирокида оксидлаш куёш нурлари таркибидаги ультрабинафша нур таъсирида амалга ошишини инобатга олган ҳолда, оксо-парчаланувчанликни тезлаштирилган усулда аниқлаш мақсадида, плёнка намуналари ультрабинафша лампали камерага жойлаштирилди. Турли муддатлар мобайнида (5, 10, 15 сутка) нурлантирилган плёнка намуналарининг нурланиш таъсирида структурасини ўзгаришини аниқлаш мақсадида намуналар ИК-спектрлари олинди. Ультрабинафша нурда нурлантирилган ПЭ/ПРО плёнка намуналарининг ИК-спектрлари ўзаро таққосланганда дастлабки плёнка намунаси ИК-спектрида мавжуд бўлмаган карбонил гуруҳнинг ($C=O$) валент тебранишларига ҳос бўлган 1740cm^{-1} соҳада янги чўкки намоён бўлганлиги ва мазкур чўккининг интенсивлиги композиция таркибидаги ПРО миқдорига пропорционал равишда ортиб бориши кузатилди. (1 -расм)

1-расм. Турли муддатларда (0, 10 ва 15 кун пастдан юқорига) УБЛК да сақланган ПЭ/ПРО 98/2 таркибли плёнканинг ИҚ-спектрлари

Оксо-парчаланувчанлик даражаси намунанинг карбонил индекси (КИ) қийматини топиш орқали белгиланди. Карбонил индексини аниқлашда карбонил гуруҳнинг валент тебранишларига ҳос бўлган (1740 см^{-1}) чўққининг интенсивлигининг (юзаси) ва ПЭ молекуласининг $-\text{CH}_2-$ гуруҳининг валент тебранишларини намоён қилувчи (1470 см^{-1}) чўққи интенсивлигига нисбати орқали аниқланади.

$$КИ = I_{1740} / I_{1470}$$

Оксо-парчалануш давомида метилен $-\text{CH}_2-$ гуруҳлари миқдори камайиб карбонил гуруҳлар $\text{C}=\text{O}$ ортиши ҳисобига улар намоён қилувчи чўққилар интенсивлиги ўзгариши ва КИ миқдори ортиши кузатилади. Вақт давомида карбонил индексининг ортиб бориши намуна таркибида оксидланган кетон гуруҳлар миқдорининг ортиб боришини ва бу полимер матрицаси оксидланиши натижасида молекуляр массаси камайганлигини аниқлатади.

2-расм. 10 ва 15 кун УБЛК да сақланган плёнка намуналарининг карбонил индексининг ПРО миқдорига боғлиқлиги

2-расмдан кўриниб турибдики, ПЭ/ПРО асосидаги композицион плёнканинг УБ нур таъсирида карбонил индекси ўзгариши ПРО миқдорига боғлиқ равишда ПЭ/ПРО 98/2 нисбатгача ортиб боради ва ПЭ/ПРО 97/3 ва ундан юқори нисбатларда КИ қийматининг ўзгариши нисбатан камайд.

ПЭ/ПРО композицияси таркибига ПРО миқдорини ортиб бориши композицион плёнканинг оксо-парчаланувчанлик хусусиятини ортиб боришига олиб келади. ПЭ/ПРО 98/2 ва 97/3 нисбатлардаги плёнкаларининг УБ нурлантирилган намуналари КИ қийматларининг ўзгариши ўзаро жуда кичик қийматни ташкил этди. Булардан ПЭ матрицани тўлиқ парчалануши учун етарли бўлган ПРО миқдори сифатида ПЭ га нисбатан 2% ПРО танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Eubeler J.P., Bernhard M., Knepper T.P. Environmental biodegradation of synthetic polymers: Biodegradation of different polymer groups. Trends Analyt. Chem. 2010;29:84–100. doi: 10.1016/j.trac.2009.09.005.
2. F. Kawai, M. Watanabe, M. Shibata, S. Yokoyama, Y. Sudate, S. Hayashi, Polym. Degrad. Stab. 86 (2004) 105.
3. Турдикулов И.Х. Полиэтилен асосида биопарчаланувчи материалларнинг олиниши, тузилиши ва хоссалари PhD диссертация иши. 2022й 76-бет.

НАНОУГЛЕРОД СИНТЕЗИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Турсунова Н.Ф., Мусулмонов Н.Х.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Яқин келажакда водородга бўлган талабнинг кескин ўсиши кутилмоқда. Водородга бўлган жаҳон талабining асосий ҳиссасини автомобилсозлик ва энергия таъминоти тизимлари кутмоқда, бу ерда водород энергия ташувчиси бўлиб хизмат қилади, уни сақлаш ва табиий газ каби ташиш мумкин. Кимёвий sanoat ва энергетиканинг ортиб бораётган эҳтиёжлари водород ишлаб чиқаришни қўпайишига ёрдам беради. Масалан, охириги ўн йил мобайнида жаҳон водород ишлаб чиқаришининг йиллик ўсиши 4,5%ни ташкил этди ва ҳозирги ишлаб чиқариш даражаси йилига 100 миллион тоннадан ошади. Водород ҳеч қандай ресурс чегарасига эга эмас ва парник эффектини келтириб чиқарувчи газларини ҳосил қилмайди. Шу билан бирга сувни тозалаш учун филтёрларни ишлаб чиқиш, кўп мақсадли гидрогелларни синтез қилиш, дори-дармонларни етказиб бериш ва биосенсор каби турли соҳаларда углеродли нанотубкалардан фойдаланиш кўпайиб бормоқда. Кўп деворли углерод нанотубкалари [1-3] заҳарлилиги паст ва адсорбцион қобилиятили истикболли материаллар. Кўп деворли углерод нанотубкалари ишлаб чиқариш арзонроқ, шунингдек, электр ўтказувчанлиги юқори бўлган биосенсорларни ишлаб чиқаришда афзал кўрилади [4-6]. Кўп натижалар углеродли нанотубкаларни амалда илм-фаннинг кўплаб соҳаларида масалан, энергия, қурилиш, тозалаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳалари муваффақиятли ишлатишга эътибор кучайтирилди [5-7].

Усулнинг моҳияти катализатор таркибига кирадиган $(\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ металл нитратлари, аммоний молибдат ва Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти, Навбахор туманидан келтирилган бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ) ва органик модда (масалан, глицин ва лимон кислотаси аралашмаси) аралашмасининг ҳавода $\geq 500^\circ\text{C}$ ҳароратларда ўзаро таъсирлашишидан иборат. 500°C дан юқори ҳароратда металлларнинг юпка дисперс оксидлари ҳосил бўлади. Юқори кремнийли цеолитларнинг физик-кимёвий ва текстур характеристикалари ўрганилган [8-9] ва табиий газни, нефть йўлдош газларини ва пропан-бутан фракцияларини ароматлаш [10]да ва Фишер-Тропш жараёнида ҳамда диметилэфирдан олефинлар олиш [11-12]да қўлланилган. Юқори кремнийли цеолит яхши ривожланган говакли тузилиш ҳосил қилади, унинг сирт юзаси бўйича Ni, Co, Fe, Cu, Mo заррачалари тақсимланган.

1-расм. Углерод нанонайчалари (K) солиштирма унуми ва реактор махсулдорлигининг (Q) катализатор қатлами қалинлигига (h_c) боғлиқлиги

Катализатор қатлами қалинлигининг h_k маҳсулот унумига таъсирини аниқлаш учун “қайкча”га катализаторнинг ҳар хил тортимлари жойлаштирилди (ўртача уйма зичлик $\rho_k \approx 480 \text{ кг/м}^3$) ва бутун юза бўйича бир текис тасимланди ($S_{\text{кат}}=0,1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$).

Катализатор қатламининг қалинлиги $h_k=0,1 \div 2 \text{ мм}$ доирада ўзгартирилди, юкланган катализатор массаси $m_k=\rho_k S_{\text{кат}} h_k$ каби аниқланди. Тажрибалар 550 дан 700°C гача ва углеводородлар оқимининг 15 дан 20 л/соат сарфиди 10 дақиқа давомида ўтказилди. Жараёнини ўтказиш вақти олдинги тажриба маълумотларидан келиб чиқиб танланди.

Ҳароратнинг солиштирма унумга таъсири 550÷700°C ҳароратлар оралиғида 10°C қадам билан тадқиқ қилинди. Катализатор қавати қалинлиги $h_k \approx 0,2 \text{ мм}$ ни ($m=12 \text{ мг}$), углерод сақлайдиган газ сарфи 9 ± 0 , л/соат ни, жараёнини ўтказиш вақти 12 дақ ни ташкил қилди. Экспериментал тадқиқотлар натижалари (5-расм) кўрсатдики, 620°C дан бошлаб, жараён ҳарорати углерод нанонайчалари солиштирма унумига таъсир қилмайди, у $\eta \approx 22 \text{ г/г}_{\text{кат}}$ ни ташкил қилди.

Ўтказилган тажрибалар УНМ синтези кинетикаси қонуниятларини оқимли типдаги реакторда уни ўтказишнинг аниқ шароитларини ўрнатиш, η нинг асосий режим параметрларига боғлиқлигини аниқлашга имкон берди.

Ишларни ўтказишнинг бошланғич босқичида бажарилган мазкур тадқиқотлар, шу ҳақда ишонч ҳосил қилишга имкон бердики, пропан-бутанли аралашмадан фойдаланганда, ушбу таркибли катализатор ва олиниши технологияси углерод нанонайчалари синтези имконли.

3-расм

2-расм. Углерод нанонайчалари (η) солиштирма унумининг ҳароратга (Т) боғлиқлик графиги

Шундай қилиб, пропан-бутан фракциясидан наноуглерод ва водород олиш жараёни юқори каталитик фаоллик ва селективликка эга бўлган 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКҚ таркибли катализатор иштирокида ўрганилди. Углерод нанонайчалари солиштирма унумининг жараён вақтига боғлиқлигини аниқлаш бўйича тажриба тадқиқотлари 550 дан 700°C гача ва углеводородлар оқимининг 15 дан 20 л/соат сарфиди ўтказилди.

Фойдаланилган адабиётлар

- Chen X, Zhang Q, Li J, Yang M, Zhao N, Xu FJ (2018) Rattle-structured rough nanocapsules with in-situ-formed gold nanorod cores for complementary gene/chemo/photothermal therapy. ACS Nano 12:5646–5656.
- Zhao N, Fan W, Zhao X et al (2020) Polycation-carbon nanohybrids with superior rough hollow morphology for the NIR-II responsive multimodal therapy. ACS Appl Mater Interfaces 12:11341–11352
- Feng L, Yang X, Shi X et al (2013) Polyethylene glycol and polyethylenimine dual-functionalized nanographene oxide for photothermally enhanced gene delivery. 1989–1997. <https://doi.org/10.1002/sml.201202538>
- Naldini L (2015) Gene therapy returns to centre stage. Nature 526:351–360.
- Ibraheem D, Elaissari A, Fessi H (2014) Gene therapy and DNA delivery systems. Int J Pharm 459:70–83.
- Taghavi S, Abnous K, Taghdisi SM, Ramezani M, Ali-bolandi M (2020) Hybrid carbon-based materials for gene delivery in cancer therapy. J Control Release 318:158–175.
- Musulmonov N. X., Fayzullaev N. I. Textural characteristics of zinc acetate catalyst // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050015.
- Tursunova, N.S., Fayzullaev, N.I. Kinetics of the reaction of oxidative dimerization of methane // International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 440–446

9. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Avalboev, G.A. Catalytic change of C₁-C₄-alkanes//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 827–835

10. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Xolmuminova, D.A. Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst//Journal of Critical Reviews, 2020, 7(7), стр. 917–920

11. Aslanov, S.C., Buxorov, A.Q., Fayzullaev, N.I. Catalytic synthesis of C₂-C₄-alkenes from dimethyl ether// International Journal of Engineering Trends and Technology, 2021, 69(4), стр. 67–75.

12. F N Temirov, J Kh Khamroyev, N I Fayzullaev, G Sh Haydarov and M Kh Jalilov. Hydrothermal synthesis of zeolite HSZ-30 based on kaolin// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 042099. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/839/4/042099

ПРОПАН-БУТАН ФРАКЦИЯСИДАН НАНОУГЛЕРОД ВА ВОДОРОД ОЛИШНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИ

Турсунова Н.Г., Мусулмонов Н.Х.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Водородга бўлган жаҳон талабининг асосий ҳиссасини автомобилсозлик ва энергия таъминоти тизимлари кутмоқда, бу ерда водород энергия ташувчиси бўлиб хизмат қилади, уни сақлаш ва табиий газ каби ташиш мумкин. Кимёвий саноат ва энергетиканинг ортиб бораётган эҳтиёжлари водород ишлаб чиқаришни кўпайтишига ёрдам беради [1, 2]. Масалан, охириги ўн йил мобайнида жаҳон водород ишлаб чиқаришининг йиллик ўсиши 4,5%ни ташкил этди ва ҳозирги ишлаб чиқариш даражаси йилига 100 миллион тоннадан ошади. Водород ҳеч қандай ресурс чегарасига эга эмас. Шунинг билан бирга сувни тозалаш учун фильтрларни ишлаб чиқиш, кўп мақсадли гидрогелларни синтез қилиш, дори-дармонларни етказиб бериш ва биосенсор каби турли соҳаларда углеродли нанотубкалардан фойдаланиш кўпайиб бормоқда. Кўп деворли углерод нанотубкалари [3-6] захарлиги паст ва адсорбцион қобилиятли истиқболли материаллар. Кўп деворли углерод нанотубкаларни [4-9] ишлаб чиқариш арзонроқ, шунингдек, электр ўтказувчанлиги юқори бўлган биосенсорларни ишлаб чиқаришда афзал кўрилади. Кўп натижалар углеродли нанотубкаларни амалда илм-фаннинг кўплаб соҳаларида масалан, энергия, қурилиш, тозалаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳалари муваффақиятли ишлатишга эътибор кучайтирилди [10].

Ишда пропан-бутан фракциясидан наноуглерод ва водород олиш жараёнининг кинетик қонуниятлари дифференциал реактор шароитида ўрганилган. Тажрибалар 32 мм ички диаметрли ва 500 мм узунликдаги зангламас пўлатдан тайёрланган вертикал реактордан иборат дифференциал режимда ишлайдиган, оқимли лаборатория қурилмасида ўтказилди. Вактнинг бошланғич даври (≈ 10 дақ) Ni, Co, Fe ва Mo оксидларининг металлгача кайтарилди, эркин углероднинг тўпланишини ва углерод нанонайчалари заррачаларининг ҳосил бўлиши босқичи бўлиб, синтезнинг фаол фазаси $9 \div 10$ дақ давом этади ва η ни 22 г/г_{кат} чегараларда бўлишини таъминлайди. Ҳароратнинг солиштирма унумга таъсири $550 \div 700^\circ\text{C}$ ҳароратлар оралигида 10°C қадам билан тадқиқ қилинди. Катализатор қавати қалинлиги $h_k \approx 0,2$ мм ни ($m = 12$ мг), углерод сақлайдиган газ сарфи 9 ± 0 , л/соат ни, жараёни ўтказиш вақти 12 дақ ни ташкил қилди. Экспериментал тадқиқотлар натижаларига кўра 620°C дан бошлаб, жараён ҳарорати углерод нанонайчалари солиштирма унумга таъсир қилмайди, у $\eta \approx 22$ г/г_{кат} ни ташкил қилди. Махсулотнинг солиштирма унумга ва олинандиган материаллар хоссаларига жараёнинг технологик параметрлари таъсирини баҳолаш изотермик шароитларда гравиметрик усул орқали ўтказилди. Жараёни ўтказиш давомида углеродли нанонайчаларнинг солиштирма унуми $\eta = (m_{\text{max}} - m_{\text{кат}}) / m_{\text{кат}}$ формула ёрдамида аниқланди. Углерод нанонайчалари солиштирма унуми η нинг жараён вақтига боғлиқлигини аниқлаш бўйича тажриба тадқиқотлари 550 дан 700°C гача ва углеводородлар оқимининг 15 дан 20 л/соат сарфида ўтказилди. Текстур характеристикаларини ўрганиш асосида мезоговаклиги баҳоланган.

Пропан-бутан аралашмаси пиролизи (C₃H₈ – 30%, C₄H₁₀ – 70%) атмосфера босимида ва $600-650^\circ\text{C}$ ҳароратда, катализаторнинг кўзгалмас қатламига даврий ишлайдиган лаборатор ва пилот реакторларда ўтказилди. Газ аралашмаларини қўшимчалардан тозалаш ва намдан қуриштириш учун цеолит асосидаги филтрдан фойдаланилди. Чикинди газ "Хроматэк - Кристалл 7000" хроматографида тадқиқ қилинди.

Углерод нанонайчалари ҳосил бўлиш жараёни кинетикасини ўрганиш учун электрографик деб номланган реакцион зонада жойлаштирилган катализатор ва углерод нанонайчалари комплекс диэлектрик синдирувчанликни ўлчашга асосланган оригинал усул ишлаб чиқилди. Катализатор, углерод нанонайчалари, шунингдек реакторга жойлаштирилган материалнинг ҳажмига боғлиқ ҳолда, катализатор,

углерод нанонайчаларининг комплекс диэлектрик сингдирувчанлиги, мос равийшда ҳисобловчи қурилмага келадиган ва монитор экранида акс этадиган сигнал ҳам ўзгаради. Углеродли нанонайчалар синтези жараёнининг кинетик ўзига ҳосликлари тадқиқ қилишнинг мазкур усулини амалга ошириш учун оригинал қурилма лойиҳаси тузилган ва ишбаб чиқилган, унинг схемаси 1-расмда кўрсатилган.

Компьютер - блок управления

1-расм. Углерод нанонайчалари ҳосил бўлиш жараёни кинетикасини аниқлаш учун қурилма схемаси

Қурилма таркибида углерод сақлаган органик ва ноорганик бирикмаларни ҳавосиз жойда каталитик пиролиз қилиш орқали углерод нанонайчаларини олиш жараёни шароитларини ўзгартириш, реактор ячейкасида реакция массанинг ўзгариши ортидан кузатиш ва реал вақт режимида монитор экранида олинадиган маълумотни кузатиш имконини беради.

2-расм. Олинган материалларнинг микротузилиши

Наноструктуралар ўсишининг тугаши пайтида синтезнинг ўз вақтида тўхталиши, бу мазкур тажриба доирасида амалга оширилганлиги нафақат жараён вақтини жиддий равишда мақбуллаштириш, балки юқори сифат хусусиятларига эга углерод нанонайчалари олишга ҳам имкон берди. Сканирловчи микроскопия (5-расм) маълумотларидан келиб чиқадикки, синтез қилинадиган материал аморф углероднинг минимал микдорига эга (<3-5 %) диаметрларнинг тор оралиғи билан (15-20 нм) деярли тўлиқ найчали наноуглероддан иборат.

Синтез атмосфера босимида 500÷700°C ҳароратлар оралиғида олиб борилди, пиролиз вақти 5÷30 дақ оралиғида ўзгартирилди. Жараён тугаши билан реактор аргон оқимида совутилди. Олинган

маълумотларни ишлов бериш, жараён вақтининг маҳсулотнинг солиштирма унумига таъсирини баҳоловчи боғлиқликларни олиш имконини беради (6-расм). Максимал η жараён бошланишидан тахминан 35 дак ўтиб эришилди.

3-расм. УНМ (η) солиштирма унумининг пиролиз вақтига (τ) боғлиқликлари графиги
 Реакторларда фойдаланиладиган углевод нанонайчалари массаси ўсиши эгрларининг турли характерларига қарамай $\eta \approx 18 G/G_{кат}$ тахминан бир хил катталикни ташкил қилди.
 m, g

4-расм. Олинган УНМ массасининг (m) пиролиз ҳароратига (T) боғлиқликлари графиги

Ҳароратга боғлиқ ҳолда синтез самарадорлигини тадқиқ қилиш натижалари, энг мақбул оралик сифатида 640-650°C қайд қилишга имкон беради. Ҳароратнинг кейинги оширилиши пиролизнинг тезлашишини ва оқибатда эркин углеводнинг ортиқча миқдорини йиғилиши сабаб бўлади. Бу углевод нанонайчалари муртақ ҳосил бўлиш фаол марказлари юзасини экранлайдиган, унинг аморф ташкил қилувчиси тўпланишига сабаб бўлади. Натижада катализаторнинг фаоллиги пасаяди, синтез қилинадиган углевод нанонайчалари миқдори эса кескин камаяди.

Углеводород сарфининг солиштирма унумга таъсирининг тажриба тадқиқотлари натижалари 5-расмда ифодаланган. Реакторга бериладиган углеводород сарфининг ортиши билан, ҳосил бўлган маҳсулотнинг солиштирма унуми ортади. Максимал солиштирма унум 80 л/соат – лаборатория реактори ва 100 л/соат – тажриба-саноат реактори сарф қийматларида эришилди. Бирок сарфнинг кейинги оширилиши билан қатламланадиган углевод миқдори камаяди. Бу ҳолатда каталитик заррачалар катализаторнинг фаолсизланишига сабаб бўладиган углеводли қаватли қатламлар билан қопланади.

5-расм. УНМ (η) солиштирма унумининг пропан-бутан сарфига (Q , л/соат) боғлиқликлар графиги

Режим параметрларининг (τ , T , h_k , Q) синтез қилинадиган углерод нанонайчалари микдорига таъсирлари тадқиқоти ишнинг технологик режимларини ўрнатиш учун дастлабки маълумотларини олишга имкон беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Zhao N, Fan W, Zhao X et al (2020) Polycation-carbonnanohybrids with superior rough hollow morphology for the NIR-II responsive multimodal therapy. *ACS Appl Mater Interfaces* 12:11341–11352
2. Chen X, Zhang Q, Li J, Yang M, Zhao N, Xu FJ (2018) Rattle-structured rough nanocapsules with in-situ-formed gold nanorod cores for complementary gene/chemo/photothermal therapy. *ACS Nano* 12:5646–5656.
3. Taghavi S, Abnous K, Taghdisi SM, Ramezani M, Ali-bolandi M (2020) Hybrid carbon-based materials for gene delivery in cancer therapy. *J Control Release* 318:158–175.
4. de Menezes BRC, Rodrigues KF, da Silva Fonseca BC, Ribas RG, do Amaral montanheiro Thim TLGP (2019) Recent advances in the use of carbon nanotubes as smart biomaterials. *J Mater Chem B* 7:1343–1360.
5. Liu H, Wang ZG, Liu SL et al (2019) Intracellular pathway of halloysite nanotubes: potential application for antitumor drug delivery. *J Mater Sci* 54:693–704.
6. Rouwenhorst, K.H.R.; Krzywda, P.M.; Benes, N.E.; Mul, G.; Lefferts, L. Ammonia Production Technologies. In *Techno-Economic Challenges of Green Ammonia as an Energy Vector*; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2021; pp. 41–83.
7. Kim, S.; Kim, J. The optimal carbon and hydrogen balance for methanol production from coke oven gas and Linz-Donawitz gas: Process development and techno-economic analysis. *Fuel* 2020, 266.
8. Monnerie, N.; Gan, P.G.; Roeb, M.; Sattler, C. Methanol production using hydrogen from concentrated solar energy. *Int. J. Hydrog. Energy* 2020, 45, 26117–26125.
9. Bukhorov A. Q., Aslanov S. C., Fayzullaev N. I. Kinetic laws of dimethyl ether synthesis in synthesis gas // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050012.
10. Musulmonov N. X., Fayzullaev N. I. Textural characteristics of zinc acetate catalyst // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050015.

С₂-С₄ УГЛЕВОДОРОДЛАРДАН НАНОУГЛЕРОД ВА ВОДОРОД ОЛИШ РЕАКЦИЯСИГА КАТАЛИЗАТОРНИНГ ТАЪСИРИ

Турсунова Н.Ф., Мусулмонов Н.Х.

Шароф Рашидов номидаги Самарканд давлат университети

Маълумки, табиий газ одатда метандан (98%гача) иборат бўлиб, бутун дунёда метаннинг парчаланишидан наноуглерод ва водород олишда самарали катализаторлар ишлаб чиқаришга катта микдорда маблаг сарфланади [1-3]. Келиб чиқиши ҳар хил бўлган углеводород манбаларидан водород ишлаб чиқариш жараёни водороднинг тозалиги муҳим бўлмаган бир қанча кимёвий заводларда сув электролизига асосланган усулларнинг ўрнини босади. Асосан, водороднинг тозалигини мембрана ёки

адсорбция технологиялари ёрдамида яхшилаш мумкин [4]. Бундай жараён натижасида ҳосил бўлган водород кўк водород деб номланган [5]. Бу ёндашувнинг кенг тарқалиши технологик аппаратнинг ихчамлиги ва углеводород манбасининг нисбатан арзонлиги билан боғлиқ. Бу жараёнда мис [6] ёки палладий [7] нинг носителнинг бутун ҳажмида тарқалган заррачалари етарлича каталитик фаолликка эга. Шунга қарамай, энг кўп ишлатиладиган композициялар таркибига темир гуруҳининг металлари қиради (Fe, Co ва Ni) [8].

Ҳозирги тадқиқот углеводородлардан уларнинг каталитик парчаланиши орқали водород ва наноуглерод ишлаб чиқариш жараёнининг хусусиятларини чуқур ўрганишга қаратилган. Водород ва наноуглерод ишлаб чиқариш жараёнига аниқ реакция аралашмаси таркибининг таъсири ва углеводород ён маҳсулотининг структуравий хусусиятлари биринчи марта аниқланди. Барча тажрибалар модел катализатори сифатида $15\%Ni*5\%Co*5\%Fe*5\%Cu*2\%Mo/IOKЦ$ композицияси ёрдамида амалга оширилди. Ушбу композицияни танлаш бизнинг турли таркибли углеводородларнинг парчаланишидаги тажрибамизга асосланган.

Таркибида углеводород сақловчи органик ва ноорганик бирикмаларни ҳавосиз жойда каталитик пиролиз қилиш орқали углеводородли наноструктуралар синтези учун пиролитик лаборатория қурилмаси тузилди ва йиғилди Ушбу қурилма куйидаги 1-расмда келтирилган.

Қурилма горизонтал печга жойлаштирилган оқимли типдаги кварц трубкасидан иборат газ реакторини ифодалайди. Реакторнинг ҳарорати термopара ёрдамида назорат қилинади, у печнинг танланган ҳароратини 200 дан 1100°C гача ораликда 1-2°C аниқлик билан ушлаб туришга имкон беради. Қурилма газ оқими тезлигини 5-200 см³/дақ ораликда ўзгартиришга имкон берадиган газларни юбориш ва чиқариш тизими билан жиҳозланган.

1-расм. Углеводородлардан наноуглерод олиш қурилмаси

Ушбу лаборатория қурилмасида реакторнинг марказида ҳароратни $\pm 0,3^{\circ}C$, реакторнинг бутун узунлиги бўйича $5^{\circ}C$ аниқликда бошқариш мумкин.

Куйи углеводородлардан этиленнинг каталитик пиролизи. $15\%Ni*5\%Co*5\%Fe*5\%Cu*2\%Mo/IOKЦ$ катализаторларда этиленнинг пиролизи жараёнининг водород бўйича селективлик ўзгаришининг юқори концентрацияли водород олиш жараёнининг энг мақбул режим параметрлари $550^{\circ}C$ ҳарорат ва $15\%Ni*5\%Co*5\%Fe*5\%Cu*2\%Mo/IOKЦ$ катализатор ҳисобланади. 2-расмда реакция маҳсулотлари концентрациялари ўзгаришининг $15\%Ni*5\%Co*5\%Fe*5\%Cu*2\%Mo/IOKЦ$ катализаторида этиленнинг каталитик пиролизи вақтига боғлиқлиги келтирилган. Тажриба натижаларининг кўрсатишича, реакция бошида $550^{\circ}C$ да (6, б расм) водород концентрацияси максимал қиймати 45,5 ҳаж.% га эришади, сўнгра 21 соат давомида 30 ҳаж.% гача камаяди. Бу шароитларда метан концентрацияси реакциянинг энг бошида қарийб 6 ҳаж.% ни ташкил қилади, сўнгра эса 6 соат давомида 1 ҳаж.% гача камаяди ва реакциянинг охирида 0,5 ҳаж.% дан ошмайди. Реакциянинг ушбу шароитида $H_2:CH_4$ моль нисбати 7,5 дан 69 гача ораликда ўзгаради. Жараён ҳароратини $600^{\circ}C$ гача оширилганида (6, в расм) реакция маҳсулотларида метан концентрацияси ортади. Шунинг учун водород концентрациясининг бироз ошишига қарамай (максимумда 49 ҳаж.% гача), мазкур шароитларда $H_2:CH_4$ моль нисбати қиймати 7,5 дан ошмайди.

Пропан-бутан фракциясининг каталитик пиролизи. Хомашё сифатида пропан-бутан фракцияси ишлатилганда олинган тажрибалар натижалари 7-расмда келтирилган. Дастлабки аралашма таркибининг таҳлили компонентларнинг куйидаги ўзаро нисбатини кўрсатди: пропан 60 ҳаж.%, бутанлар

– 10 ҳаж.%, этан – 25 ҳаж.% ва бутилен – 5 ҳаж.%. Тажриба натижаларидан кўриниб турибдики, 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКЦ катализатори иштирокида газларнинг техник аралашмасидан водород ва наноглерод олиш жараёни самарадорлиги тоза углеводородларни парчалаш йўли билан водород ва наноглерод олиш жараёнининг самарадорлигидан кам эмас.

2-расм. 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКЦ катализаторида этиленнинг каталитик пиролизи маҳсулотлари ҳажмий концентрацияларининг реакция вақтига боғлиқлиги

Бундан ташқари, пропан-бутан фракциясининг каталитик пиролизидида реакция маҳсулотлари аралашмасидаги водород концентрациясининг қийматлари юқори бўлади. 600°C да пропан-бутан фракцияси пиролизи маҳсулотларида водород концентрацияси (3, б расм) 18 соат давомида 40 ҳаж.% дан кам бўлмаган қийматни ташкил қилади. 550°C да пропан-бутан фракция парчаланишида метан умуман ҳосил бўлмайди, 600°C да эса метан концентрацияси реакциянинг энг бошида 2,5 ҳаж.% ни ташкил қилади, реакциянинг 3 соатидан кейин 1 ҳаж.% дан ошмайди. 550°C да $H_2:CH_4$ моль нисбати қиймати 303 га, 600°C да эса – 86 га етади. Демак, аралашмадан метандан оғирроқ углеводородларни ажратишдан кейин 27 соатдан кам бўлмаган вақт давомида 550°C да 99,5 ҳаж.% кам бўлмаган ва 600°C да 95,5 ҳаж.% дан кам бўлмаган қийматни ташкил қилади.

3-расм. 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКЦ катализаторида пропан-бутан фракцияси пиролизи маҳсулотлари ҳажмий концентрацияларининг реакция вақтига боғлиқлиги

Шундай қилиб, реакция маҳсулотларининг таркибида узок вақт давомида $H_2:CH_4$ моль нисбатларининг юқори қийматларини таъмин-лайдиган таркиби 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКЦ бўлган катализа-тор иштирокида C_2-C_4 углеводородлар ва уларнинг аралашмалари селектив пиролизи жараёни орқали углерод оксидлари аралашмалари бўлмаган водород олиш имконияти экспериментал тадқиқотлар натижасида яратилди. Турли углеводородларнинг каталитик пиролизи маҳсулотларининг сифатий ва миқдорий таркибига ҳарорат ва катализатор таркибининг таъсири ўрганиш асосида

катализаторнинг ишлаш давомийлиги ва реакциянинг газсимон маҳсулотлари концентрациялари катализатор таркибига ва жараёни ўтказиш ҳароратига боғлиқлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Swesi, Y.; Kerleau, P.; Pitault, I.; Heurtaux, F.; Ronze, D. Purification of hydrogen from hydrocarbons by adsorption for vehicles application. *Sep. Purif. Technol.* 2007, 56, 25–37.
2. Shelepova, E.V.; Vedyagin, A.A.; Mishakov, I.V.; Noskov, A.S. Simulation of hydrogen and propylene coproduction in catalytic membrane reactor. *Int. J. Hydrog. Energy* 2015,40, 3592–3598.
3. Newborough, M.; Cooley, G. Developments in the global hydrogen market: The spectrum of hydrogen colours. *Fuel Cells Bull.* 2020, 16–22.
4. Al-Fatesh, A.S.; Fakeeha, A.H.; Khan, W.U.; Ibrahim, A.A.; He, S.; Seshan, K. Production of hydrogen by catalytic methane decomposition over alumina supported mono-, bi- and tri-metallic catalysts. *Int. J. Hydrog. Energy* 2016,41, 22932–22940
5. Chesnokov, V.V.; Chichkan, A.S. Production of hydrogen by methane catalytic decomposition over Ni–Cu–Fe/Al₂O₃ catalyst. *Int. J. Hydrog. Energy* 2009,34, 2979–2985.
6. Silva, R.R.C.M.; Oliveira, H.A.; Guarino, A.C.P.F.; Toledo, B.B.; Moura, M.B.T.; Oliveira, B.T.M.; Passos, F.B. Effect of support on methane decomposition for hydrogen production over cobalt catalysts. *Int. J. Hydrog. Energy* 2016,41, 6763–6772.
7. Syed Muhammad, A.F.; Awad, A.; Saidur, R.; Masiran, N.; Salam, A.; Abdullah, B. Recent advances in cleaner hydrogen productions via thermo-catalytic decomposition of methane: Admixture with hydrocarbon. *Int. J. Hydrog. Energy* 2018,43, 18713–18734
8. Jian, X.; Jiang, M.; Zhou, Z.; Zeng, Q.; Lu, J.; Wang, D.; Zhu, J.; Gou, J.; Wang, Y.; Hui, D.; et al. Gas-Induced Formation of Cu Nanoparticle as Catalyst for High-Purity Straight and Helical Carbon Nanofibers. *ACS Nano* 2012,6, 8611–8619.

НАНОУГЛЕРОД ОЛИШНИНГ ПИРОЛИЗ УНУМИГА БОҒЛИҚ ЯНГИ УСУЛИ

Турсунова Н.Ф., Мусулмонов Н.Х.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Ҳозирги вақтда водород қимматбаҳо кимёвий маҳсулот бўлиб, аммиак, метанол [1-3], гидразин [4] ва синтетик углеводородлар [5] ишлаб чиқариш каби бир қатор муҳим саноат жараёнларида кенг ишлатилади. Озиқ -овқат саноатида водороднинг аҳамияти жуда катта бўлиб, у ўсимлик ёғларини гидрогенлашда қўлланилади [6]. Бошқа томондан, водород иссиқлик энергиясининг энг экологик тоза манбаларидан бири ҳисобланади [7]. Саноат миқёсида водород метанни буғли риформинг қилиш, оғир ёғнинг оксидланиши, кўмирни газлаштириш ва сув электролизи орқали ишлаб чиқарилади [8]. Шуни таъкидлаш керакки, биомасса ҳам водороднинг потенциал манбаи ҳисобланади [9]. Умумий нуқтаи назардан, жараёни куйидаги тенглама билан ифодалаш мумкин: $C_nH_m \rightarrow nC + (m/2)H_2$ (1) Бу жараён углеводли нанотубалар олиш учун [10] кенг қўлланилади. Тоза водород углеводли бирикмаларини углевод ва водородга каталитик парчалаш орқали олиниди [11].

Таҷрибалар 32 мм ички диаметри ва 500 мм узунликдаги зангламас пўлатдан тайёрланган вертикал реактордан иборат дифференциал режимда ишлайдиган, оқимли лаборатория қурилмасида ўтказилди. Газлар аралашмаси реакторнинг пастки қисмидан юборилади. Реакторнинг пастки қисмидан бериладиган газ аралашмасини бир текис қизитиш ва реакторнинг кесми бўйича газ оқимини тақсимлаш учун катализаторнинг пастки қисми насадқа (кварц бўлакчалари) билан 150 мм пастдан тўлдирилади. Катализатор билан чанглатилган таглик реактор тубига жойлаштирилди ва унинг герметизацияси амалга оширилди. Реакторни қиздириш вақтида у аргон билан тўлдирилди.

Углевод нанонайчалари олишнинг таъриба тадқиқотларини ўтказишда 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/ЮКЦ таркибли катализатордан фойдаланилди. Катализаторни тайёрлашда термик парчалаш усулидан фойдаланилди. Термик парчалаш усули катализаторлар тайёрлашнинг энг самарали усулларидан бири ҳисобланади. Катализатор қукуни металллар нитратларини термик парчалаш йўли билан олиниди.

Усулнинг мохияти катализатор таркибига кирадиган $(\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ металл нитратлари, аммоний молибдат ва Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти, Навбахор туманидан келтирилган бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ) ва органик модда (масалан, глицин ва лимон кислотаси аралашмаси) аралашмасининг ҳавода $\geq 500^\circ\text{C}$ ҳароратларда ўзаро таъсирлашишдан иборат. 500°C дан юқори ҳароратда металлнинг юпка дисперс оксидлари ҳосил бўлади. Юқори кремнийли цеолитларнинг физик-кимёвий ва текстур характеристикалари ўрганилган ва табиий газни, нефть йўлдош газларини ва пропан-бутан фракцияларини ароматлаш [7-9]да ва Фишер-Тропш жараёнида ҳамда диметилэфирдан олефинлар олиш [10-11]да қўлланилган. Юқори кремнийли цеолит яхши ривожланган ғовакли тузилиш ҳосил қилади, унинг сирт юзаси бўйича Ni, Co, Fe, Cu, Mo заррачалари тақсимланган.

Углеродли наноайчалар синтез жараёнининг экспериментал тадқиқотлари вақтида углерод сақловчи бирикмалар сифатида пропан-бутанли аралашма ($\text{C}_3\text{H}_8/\text{C}_4\text{H}_{10}=50\%/50\%$) ва баллонда сақланадиган инерт газ – аргон (Ar) дан фойдаланилди. Синтез қилинган углерод наноайчаларидан катализатор заррачаларини йўқотиш кислотали ювиш усули орқали амалга оширилди.

Углерод сақловчи органик ва ноорганик бирикмаларни ҳавосиз жойда каталитик пиролиз қилиш орқали углеродли наноструктураларнинг каталитик синтези атмосфера босимида $400-1000^\circ\text{C}$ ҳароратлар оралиғида ўтказилди. Газ фаза таркиби газ оқимларининг ҳажмий тезликларини ўзгартириш йўли билан ўзгартирилди. Газлардан ҳар бирининг оқим тезлиги катализатор миқдори, пиролиз ҳарорати ва $5-100 \text{ см}^3/\text{дақ}$ оралиқда жараён давомийлиғига боғлиқ ҳолда танланди. Пиролиз вақти 1,5 соатдан 4 соат гача оралиқда ўзгартирилди.

Маълумки, олинган углеродли нанотолалар ва наноайчаларнинг функционал хоссаларини тадқиқ қилиш талаб этилади. Бунинг учун, олинган углеродли материални катализатор ва пиролизнинг қўшимча маҳсулотларидан тозалаш керак бўлади. Углеродли нанотолалар ва наноайчаларни катализаторлардан тозалаш $65-70^\circ\text{C}$ да 3-3.5 соат давомида нейрал муҳитга қуришти ва кейин ювиш ва $140-150^\circ\text{C}$ да 7 соат давомида ҳавода қуриштиш орқали ультратовушли ваннада концентранган сульфат кислота билан ишлов берилди. Аморф углерод ва капсулаланган металл заррачаларини йўқотиш учун бир соат давомида концентранган нитрат кислотатада қайнатиш орқали қўшимча ишлов бериш ўтказилди. Тозалашдан кейин, атом-абсорбцион спектрометрия ва хроматографик таҳлили маълумотларига қўра, намунада қуруқ қолдиқ миқдори 0,1% дан камроқни ташкил қилди, бу ўлчаш хатосига мос келади. Нитрат кислотатада қайнатиш углеродли материалнинг қисман оксидланишига ҳам сабаб бўлади:

Бу нанотолалар ва наноайчаларнинг кейинги ишлатилишини осонлаштиради. Агар углеродли наноструктуралар юзасида кислородли гуруҳлар керак бўлмаса, углеродли материалнинг қўшимча ишлов бериш водород оқимида 900°C да бир соат давомида ўтказилади.

Углеродли наноайчалар солиштирма унуми η , қуйидаги нисбат орқали аниқланди:

$$\eta = (m_{\text{max}} - m_{\text{кат}}) / m_{\text{кат}}$$

Бу ерда η – наноматериалнинг солиштирма унуми, $G/\text{Г}_{\text{кат}}$; $m_{\text{кат}}$ - реакторга юкланган катализатор массаси, г; m_{max} - олинган маҳсулот массаси.

Углерод наноайчалари солиштирма унуми η нинг жараён вақтига боғлиқлигини аниқлаш бўйича тажриба тадқиқотлари 550 дан 700°C гача ва углеводородлар оқимининг 15 дан 20 л/соат сарфида ўтказилди (1-расм).

$K_y, \text{г}/\text{г}_{\text{кат}}$

1-расм. Углерод нанонайчалари (η) солиштирма унумининг пиролиз вақтига (τ) боғлиқлиги

Вақтнинг бошланғич даври (≈ 10 дақ) Ni, Co, Fe ва Mo оксидларининг металлгача қайтарилиш, эркин углеводнинг тўпланишини ва углевод нанонайчалари заррачаларининг ҳосил бўлиши босқичини тавсифлайди. Синтезнинг фаол фазаси 9÷10 дақ давом этади ва η ни 22 $\text{г}/\text{г}_{\text{кат}}$ чегараларда бўлишини таъминлайди. Кейинчалик наноструктуралар ўсиши тўхтайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Kim, S.; Kim, J. The optimal carbon and hydrogen balance for methanol production from coke oven gas and Linz-Donawitz gas: Process development and techno-economic analysis. *Fuel* 2020, 266.
2. Monnerie, N.; Gan, P.G.; Roeb, M.; Sattler, C. Methanol production using hydrogen from concentrated solar energy. *Int. J. Hydrog. Energy* 2020, 45, 26117–26125.
3. Bukhorov A. Q., Aslanov S. C., Fayzullaev N. I. Kinetic laws of dimethyl ether synthesis in synthesis gas // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050012.
4. Musulmonov N. X., Fayzullaev N. I. Textural characteristics of zinc acetate catalyst // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050015.
5. Bukhorov A. Q., Aslanov S. C., Fayzullaev N. I. Direct extraction of dimethyl ether from synthesis gas // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050013.
6. Dijkstra, A.J.; van Duijn, G. Vegetable Oils: Oil Production and Processing. In *Encyclopedia of Food and Health*; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2016; pp. 373–380.
7. Sun, Z.-Y. Hydrogen energy. In *Sustainable Fuel Technologies Handbook*; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2021; pp. 339–365.
8. Tezel, E.; Figen, H.E.; Baykara, S.Z. Hydrogen production by methane decomposition using bimetallic Ni–Fe catalysts. *Int. J. Hydrog. Energy* 2019, 44, 9930–9940.
9. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I., Khalikov, K.M. Synthesis of high silicon zeolites and their sorption properties // *International Journal of Control and Automation*, 2020, 13(2), стр. 703–709.
10. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I. Optimization of the activation conditions of high silicon zeolite // *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2020, 29(3), стр. 6807–6813.
11. Bobomurodova, S.Y., Fayzullaev, N.I., Usmanova, K.A. Catalytic aromatization of oil satellite gases // *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2020, 29(5), стр. 3031–3039.

ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОР САМАРАДОРЛИГИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Ф.Э.Буранов¹, Н.И.Файзуллаев²

¹Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти,

²Самарқанд давлат университети

Аннотация. Этиленни буг фазада реакциясининг кинетик қонуниятлари ва кинетикаси ҳамда механизми турлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб эканлиги аниқланди. Модификаторнинг ортиқча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсиши исботланди.

Калиб сўзлар: этилен, кислород, сирка кислота, винилацетат, кинетик тенглама, механизм.

Германияда 30-чи йиллар охирида винилацетатни гетероген катализаторларда ишлаб чиқариш бошланди, ушбу усул бугунги кунларда ҳам ўз долзарблигини йўқотмади: реакция 160-240° С ҳарорат интервалида ва атмосфера босимида яқин босимда ташувчи (фаоллаштирилган кўмир) да $Zn(OA)_2$

рух ацетати каталитик тизимда ўтказилади [1-2]. Этилидендиацетатнинг чиқишини пасайтириш учун реакцияни ацетилен ортиқчасида ўтказилади (ацетиленнинг сирка кислотасига нисбати = 4-10: 1) жараён ёки найчасимон реакторларда, ёки катализаторнинг сохта суюлтирилган қатламли реакторларда амалга оширилади. Ҳажмли юклама 100 – 500 ч⁻¹ ни ташкил этади, сирка кислотаси конверсияси тахминан 50% га тенг, винилацетат бўйича унумдорлик 40-80 кг/м³ кат.соат. Рух ацетатли катализатор устида полимер ва қатрон тўпланиши сабабли вақт ўтган сари ўз фаоллигини йўқотади, бу жараён ҳароратини секин-асталик билан 160-180°С дан 220-240°С гача оширишга мажбур қилади [3-4].

Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб. Модификаторнинг ортиқча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсади. Бунда олинган парциал математик моделларнинг физик маъноси каср-чизикли функциялардан иборат. Винилацетат ва CO₂ ҳосил бўлиш тезликлари тенгламаларининг фарқи бу реакцияларнинг катализаторнинг турли фаол марказларида рўй беришини кўрсатади.

Юқоридаги мулоҳазаларни инобатга олсак қуйидаги функционал боғлиқликларга эга бўламиз:

$$W_{BA} = [Pd] \cdot (C_1 + C_2 [CH_3COOK] + C_3 [Cu]) / (1 + C_4 [Pd]^4 + C_5 [CH_3COOK]^2 + C_6 [Cu])$$
$$W_{CO_2} = [Pd] \cdot (C_1 + C_2 [CH_3COOK] + C_3 [Cu]) / (1 + C_4 [Pd]^4)$$

Тенглама маълумотларини реакциялар тезликларининг олдинроқ олинган парциал моделлари билан солиштириб ва кўп сонли регрессия усулини қўллаб C₁-C₆ ва C₁⁻-C₄⁻ коэффициентларнинг сонли қийматлари олинди. Шундай қилиб, катализаторлар фаолликларининг винилацетат ва CO₂ ҳосил бўлиши реакциялари тезликлари каби белгиланадиган умумлаштирилган математик моделлари қуйидаги кўринишга эга:

$$W_{BA} = ([Pd] \cdot (0,35 + 0,38[CH_3COOK] + 4,2[Cu])) / ((1 + 0,05(1 + 80[Pd]^4 + 0,01[CH_3COOK]^2 + 1,1[Cu])))$$
$$W_{CO_2} = ([Pd] \cdot (0,09 + 0,0244[CH_3COOK] + 0,1[Cu])) / ((1 + 0,07(1 + 20[Pd]^4)))$$

Барча тажрибалар қаторида олинган винилацетатнинг ҳосил бўлиш реакциялари тезликлари ва математик моделлар бўйича ҳисобланган қийматлар бир-бири билан яхши тўғри келади.

Катализатор фаоллигининг унда сақланадиган компонентларга боғлиқлиги математик моделларидан фойдаланиб (Pd, CH₃COOK ва Cu), биз винилацетат ҳосил бўлишининг ҳам юқори тезлиги, ҳам селективлигига эришиш учун уларнинг мақбул таркибини аниқладик: 0,4%Pd+4%Cu+7%CH₃COOK/ЮКҚ.

Буг-газли аралашма ҳажмий тезлигининг винилацетат унумига таъсири. БГА ҳажмий тезликларининг ўзгариш оралиғи: 2000 дан 10000 соат⁻¹ реакторнинг ўрта зонасида 165°С ҳароратда, 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотасига нисбати 4:1 ва кислород миқдори 7 ҳажм.%. Тажрибалар натижалари 2-жадвалда келтирилган.

Реагентлар конверсиясининг реакцион массанинг реакторда бўлиш вақтига боғлиқлиги чиқикли, бу реагентлар конверсиясининг сезиларсиз қиймати сабабли бу вақт давомида реакциялар тезлиги доимийлигига ишора қилади. Бу винилацетат чиқиши ва CO_2 ҳосил бўлишининг вақтга боғлиқликлари чиқиклигини сақлаш орқали ҳам тасдиқланади.

Реакторда реакция маҳсулотлари ҳосил бўлиш тезлиги доимийлиги сабабли, винилацетат (ёки CO_2) чиқиши вақт давомида реакция маҳсулотлари ҳосил бўлиш тезлигини бу вақтга қўпайтирилганига тенг, яъни $n = W \cdot \tau$, унда бир соатда кўрсатилган маҳсулоларнинг чиқиши реакция тезлигига тенг:

$$n/\tau = W \cdot \tau/\tau = W$$

Диффузион омилларнинг таъсирини математик ҳисобга олиш учун куйидаги фараз қилинганди: реагентлар конверсиясининг сезиларсиз ўзгариши ва реакциялар тезликларининг ўзгаришлари чиқиклиги, реакциялар тезликларининг ҳажмий тезликка функционал боғлиқлигини эътиборга олиб, Мак-Лорен қаторига жойлаштириш, аммо фақат икки биринчи термлар билан чегараланиши мумкин

$$W = V(f) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}V + \frac{f''(0)}{1!}V^2 + \dots = C_1 + C_2 \cdot V$$

Бу ерда W – реакция тезлиги, V - БГА ҳажмий тезлиги

Энди маҳсулотлар ҳосил бўлишининг барча тезликлари ва селективлиги юбориш ҳажмий тезликлари ўзгаришининг мазкур оралиғида куйидаги тегламалар орқали ифодаланиши мумкин:

$$W_{\text{BA}} = 0,4(1+2,2 \cdot 10^{-5} \cdot V) \text{ моль/соат}; \quad W_{\text{CO}_2} = 0,09(1-3 \cdot 10^{-5} \cdot V) \text{ моль/соат}$$

$$S = \frac{0,4(1+2,2 \cdot 10^{-5} \cdot V)}{0,09(1-3 \cdot 10^{-5} \cdot V)}$$

Бу ерда V - БГА ҳажмий тезлиги (соат⁻¹)

Барча тадқиқ қилинган реакциялар сезиларсиз диффузия таъсири орқали кинетик соҳада рўй беради, у фақат реакторда БГА нинг бўлиш вақтини оширишга таъсир кўрсата бошлайди.

Адабиётлар

1. Оманов Б.Ш., Файзуллаев Н.И., Хатамова М.С. Технологии производственные винилацетат// международный научный журнал инновационная наука. сс. -10-12
2. Оманов Б. Ш., Файзуллаев Н. И. Параметры технологического режима синтеза винилацетата// Universum: химия и биология: научный журнал. – № 4(70). М., Изд. «МЦНО», 2020. сс. 45-48.
3. Романчук С. В., Козлова Г. А., Сердюк А. В. И др. //Кинетика и катализ, 1992 г., т. 4, с. 691-696.
4. Fayzullayev, N.I., Umirzakov, R.R., Pardaeva, S.B. Study of acetylation reaction of acetylene by gas chromatographic method//ACS National Meeting Book of Abstracts, 2005, 229(2).

НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Акбаров Х.И., Каттаев Н.Т., Сидрасулиева Г.Б.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Графитоподобные нитриды углерода являются самыми перспективными объектами современного квантового материаловедения. Различные аллотропные виды графитоподобного нитрида углерода, активные в ультрафиолетовой и видимой областях света, стали широко применяться в качестве многообещающего «безметаллового» фотокатализатора во многих областях, таких как разложение органических загрязнителей, выделение водорода (HER), накопление энергии, электроника, фотокаталитическое восстановление CO_2 до углеводородных соединений.

В настоящее время в научных центрах мира особое внимание уделяется проведению научно-исследовательских работ по оптимизации условий синтеза, функционализации и сужению ширины запрещенной зоны, повышению термической стабилизации и фотокаталитических свойств полупроводниковых графитовых фотокатализаторов нитрида углерода $g\text{-C}_3\text{N}_4$ и разработке новых композитов на его основе для применения в реакциях, индуцированных видимым светом. В связи с этим структурный дизайн и исследование физико-химических свойств фотокатализаторов на основе наноразмерных графитоподобных $g\text{-C}_3\text{N}_4$ и $g\text{-C}_3\text{N}_4$ -композитов является актуальным.

В нашей стране достигнуты определенные результаты в разработке «зелёных» материалов, обладающих рядом преимуществ (безопасность, экономичность, экологические, возобновляемые и полупроводниковые свойства) как ответ все возрастающим угрозам, связанным с экологическими проблемами и нехваткой энергии, препятствующие развитию человеческого общества, в частности,

получены новые типы наногибридных композиций, фотокатализаторов, наноразмерных сенсоров и датчиков, сорбентов.

Целью данного исследования является структурный дизайн и определение физико-химических свойств низкоразмерных допированных кислородом графитоподобных нитридов углерода состава $O-g-C_3N_x$.

Для получения допированных кислородом наноразмерных графитоподобных нитридов углерода $O-g-C_3N_x$ и композита $O-g-C_3N_5@AgCl$ с улучшенными фотокаталитическими свойствами рекомендовано провести термическую поликонденсацию прекурсоров меламина и 3-амино-1,2,4-триазола в присутствии воздуха с последующим ультразвуковым диспергированием объемного материала. Установлено, что новые материалы состоят из неоднородной кристаллической структуры, объясняемая, по-видимому, с рекристаллизацией исходных зерен в процессе синтеза. Показано, что использование КВг в качестве темплата приводит к разрыхлению структуры $O-g-C_3N_5$ и увеличению размеров кристаллитов (~ 40-50 нм). Модификация $O-g-C_3N_5$ с $AgCl$ приводит к образованию композита $O-g-C_3N_5@AgCl$ с равномерной зернистой структурой.

Изотермической адсорбцией паров бензола доказана пористая структура и рассчитаны поровые характеристики полученных материалов. Выявлено, что наибольшей удельной поверхностью (152,84 м²/г) обладает

$O-g-C_3N_5$, высокая пористость данного материала связана, по-видимому, с использованием темплата в процессе синтеза с последующим его вымыванием из структуры материала. Исследованием электронной структуры методом спектроскопии диффузного отражения доказано, что полученные материалы обладают улучшенными полупроводниковыми свойствами, ширина запрещенной зоны $O-g-C_3N_4$, $O-g-C_3N_5$, $O-g-C_3N_5@AgCl$ составляет 2,58; 1,96 и 1,41 эВ соответственно.

Полученные новые материалы ($O-g-C_3N_4$, $O-g-C_3N_5$, $O-g-C_3N_5@AgCl$) использованы для фотокаталитического разложения родамина Б под действием УФ-излучения и солнечных лучей. Выявлено, что новые материалы проявляют большую фотокаталитическую активность в области видимого света. При этом среди изученных фотокатализаторов наибольшую активность проявляет образец $O-g-C_3N_5@AgCl$, где степень деструкции в течение 1,5 часа достигает ~97 %.

Показано, что синтезированные фотокатализаторы ($O-g-C_3N_4$, $O-g-C_3N_5$, $O-g-C_3N_5@AgCl$) практически количественно расщепляют пестициды (ДДТ, ДДД, ДДЭ) в загрязненном песке и рекомендованы в качестве эффективных средств для решения проблем экологии и охраны окружающей среды.

Литература

1. Ong, W.J.; Tan, L.L.; Ng, Y.H.; Yong, S.T.; Chai, S.P. Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$)-based photocatalysts for artificial photosynthesis and environmental remediation: Are we a step closer to achieving sustainability? *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 7159–7329.
2. Naseri, A.; Samadi, M.; Pourjavadi, A.; Moshfegh, A.Z.; Ramakrishna, S. Graphitic carbon nitride ($g-C_3N_4$)-based photocatalysts for solar hydrogen generation: Recent advances and future development directions. *J. Mater. Chem. A* **2017**, *5*, 23406–23433.
3. Сидрасулиева Г.Б., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И. Синтез наноразмерного графитоподобного углерода нитрида $g-O-C_3N_x$ // *Universum: химия и биология*. – Москва, **2021**. – № 12 (90). – С. 84-88.
4. Сидрасулиева Г.Б., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И. Синтез и физико-химические свойства активного в видимом диапазоне света фотокатализатора $O-g-C_3N_x$ // *Композиционные материалы*. – Ташкент, **2021**. – № 4. – С. 32-35.
5. Сидрасулиева Г.Б., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И., Мухиддинов Б.Ф. Графитсимон углерод нитридининг термик баркарорлигини тадқиқ этиш // *Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали*. – Наманган, **2021**. – № 1. – Б. 131-134.

ЁҒОЧДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН ЛИГНИН ОРГАНИК МОДДАСИДАН НАНОСОРБЕНТЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ҳ.Н.Холмирзаева

Самарқанд давлат университети

Мураккаб наносорбентдан фойдаланишнинг мумкин бўлган вариантларидан бири – ёғочдан олинган гидролитик лигнин олиш кўриб чиқилади ва уни ишлаб чиқариш технологиясида тавсифланади. Тадқиқотлар натижасида қишлоқ хўжалиги учун мураккаб наносорбент олиш технологияси ишлаб чиқилди. Комплекс наносорбентнинг оптимал тижорат шаклини танлаш, биринчи навбатда, уни сақлаш ва дозалаш қулайлиги, шунингдек, чорва озуқаси ишлаб чиқаришда қўшимчаларга қўйиладиган бир қатор технологик талаблар билан белгиланади.

Калим сўзлар: гидролитик лигнин, силлиқлаш, ғоваклик, механик фаоллаштириш, экстракт, декарбоксилланиш

Кирish. Адабиётларда келтирилган манбалар, селлилолигнинни сорпсия материал сифатида ишлатиш усулларини тавсифлайди [1]. Гидролиз профилиларида чиқиндиларнинг миқдори - ёғоч хом ашёларидан олинади. Қабул қилинган техник гидролиз лигниннинг намлиги (50-70%), ва гидролиз лигниннинг ўзи, қолдиқ моносахаридлар (2-10%) дан ташқари, полисахарид бўлмаганлар гидролиз (15-30%), лигногуминава комплекс моддалари (5-15%); ҳосил бўлган [2]. Металл катионлари [3,4], турли табиатдаги органик бирикмалар [5,6] гидролитик лигнин, шунингдек, унинг фосфор ва азот билан алмаштирилган ҳосилларида юқори сорпсия ва маҳкамлаш қобилияти аниқланган.

Тажриба қисми. Танланган режимга қараб гидролитик лигниннинг заррача ҳажми ўртача 10 марта камайди. Энг катта заррачаларнинг ўлчами 100 мкм дан ошмади. Шу билан бирга, силлиқлаш камерасининг чиқишида майдаланадиган материалнинг ҳарорати 4000 айл/мин учун 45 °С, 5000 айл/мин учун 54 °С ва 6000 айл/мин учун 61 °С эди.

Механик фаоллаштириш даврлари сонининг гидролитик лигниннинг заррача ўлчамлари тақсимотидаги ўзгаришларга таъсирини аниқлаш учун тажрибалар ҳам ўтказилди. Натижалар 1-расмда келтирилган.

Механоактивлаштирилган лигнин препаратининг кислоталигининг деярли нейтрал сувли экстракт муҳитига (рН = 6,19) етарлича кучли пасайиши уни кейинги қўллаш нуктаи назаридан жуда қимматлидир.

Механик фаоллашувдан сўнг наноғовак структуранинг ўзгариши ҳам диаметри 4-6 нм бўлган кичик наноғовакларнинг умумий ҳажмининг сезиларли даражада ошиши, ҳам диаметри 10 дан 100 нм гача бўлган ғовакларнинг ҳажмининг бироз пасайиши билан тавсифланади. Шу билан бирга, наноғовакларнинг умумий ҳажми деярли ўзгармайди ёки бироз камаяди.

1-расм. Механик фаоллаштиришда гидролитик лигниннинг грануламетриқ таркиби

Нано ўлчамли гуруҳнинг умумий ғовак ҳажмининг ўзгариш тенденцияси илгари тасвирланган физик-кимёвий жараёнлар туфайли ғовакларнинг ички юзасининг ўзгаришига ўхшайди.

Материалнинг ғовакли тузилишидаги бундай ўзгаришлар транспорт ғоваклигини таъминлайдиган етарли микдордаги макропорларни сақлаб, сорбцион наноговакларнинг мавжудлигини оширишга ёрдам беради.

Мураккаб наносорбентнинг асоси сифатида механоактивлаштирилган гидролитик лигниндан фойдаланиш энг мақбулдир. Гидролитик лигнинни механоактивлаштириш максадга мувофиқ равишда бир циклда, 5000 айл/мин айланиш тезлигида амалга оширилади. Механик фаоллаштирилган лигнин наноговак сорбентнинг асоси ва бошқа сорбцион тизимларнинг ташувчиси бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Берне, Ф. Водоочистка. Очистка сточных вод нефтепереработки. Подготовка водных систем охлаждения / Ф. Берне, Ж. Кордонье; под ред. Е. И. Хабаровой. М. : Химия, 1997. - 288 с.
2. Холькин, Ю. И. Технология гидролизных производств: учебник для вузов./Ю.И. Холькин. - М.: Лесная промышленность, 1989. - 496 с.
3. Форостян, Ю.Н. Ионообменные свойства аммонизированного лигнина / Ю.Н. Форостян // Химия природных соединений. - 1981. - №5 - С. 637-638.
4. Далимова Г.Н. Сорбция ионов металлов гидролизным лигнином и его производными // Физикохимия лигнина: материалы Международной конференции 3-6 июня 2007; под ред. К. Г. Боголицына. Архангельск: АГТУ, 2005.-С. 173-176.
5. Гелес, И.С. Активированный гидролизный лигнин как сорбент синтетических катионных красителей / И.С. Гелес, Н.А. Понькина, В.Б. Литвинова // Химическая переработка древесного и недревесного сырья. Л.: ЛТА, 1989. -С.24-28.
6. Смирнова, Л.С. Сорбция полярных компонентов хлопкового масла гидролизными и модифицированными лигнинами / Л.С. Смирнова, М.Р. Якубова, Б.Х. Булатов // Химия природных соединений. - 1991. - N3. - С. 414-416.

INVESTIGATION OF BOND FORMATION IN MATERIALS BASED ON CELLULOSE AND MINERAL FIBERS USING THE INFRARED SPECTROSCOPY METHOD

Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев, Акмалова Г.Ю.

Tashkent Chemical-Technological Institute

We need to determine the formation of a bond between the fibers and the alkali groups present on their surface during the production of paper-like materials based on annual plant cellulose and basalt fiber. In order to conduct research, we decided to use the infrared spectroscopy method in order to study how hydroxides behave in the formation of different types of bonds. Because infrared spectroscopy is widely used in the analysis of samples based on cellulose fibers.

Information about the nature of the resulting bonds can be obtained by analyzing the vibrations of hydroxide groups in the spectral range of 3500-3100 cm^{-1} . Hydroxide-participating hydroxides show a shift of the absorption maximum to lower frequencies.

For research in the infrared spectroscopy method, samples with a mass of 1 m^2 to 100 and 150 g were prepared at 25, 50, 75, mas % consumption of Basalt Fiber and cellulose at r_n 7 - 8.

In the studied samples, the presence of hydroxide groups led to the appearance of sufficiently broad absorption lines in the spectral region of 2700-3800 cm^{-1} . The following graphs show the results.

Infrared spectrum of basalt fibers, cellulose fibers and their composition was determined on the SYSTEM-2000 brand [1,2].

The obtained IR-spectra are presented in Figures 1-3.

Figure 1. IR-spectra of cellulose-based samples

Figure 2. IR spectra of basalt fiber and cellulose composite samples

Figure 3. IR-spectra of basalt fiber samples

In this way, the cellulose obtained from the stems of annual plants was obtained, the characteristics of their functional groups were determined, and they were compared with the cellulose obtained from Jerusalem artichoke and cotton cellulose. IR spectrum peaks of all three samples were compared. According to it, the chemical bond between cellulose atoms has an elastic form, and the value of vibration frequencies, depending on the nature of the bond and the masses of cellulose and basalt atoms, is calculated by the following formula:

$$\vartheta = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{m}},$$

where: ϑ – vibration frequency, cm^{-1} , π – 3.14; c – speed of light; k is a characteristic constant for each garden; m is the given mass (the ratio of the product of the mass of each atom to their sum):

$$(m = \frac{m_1 \times m_2}{m_1 + m_2}).$$

It can be seen from the formula that increasing the cellulose atoms decreases the value of the vibration frequency. That is, the maximum of the absorption band corresponding to the vibration in the spectrum shifts towards the lower frequency side.

Their spectra are characterized by the following frequencies: cellulose, basalt and their mixture have valence vibrations at $3500\text{-}3100 \text{ cm}^{-1}$, and the OH-group participating in the molecule and between molecules takes place of the H-bond. $2962\text{-}2926 \text{ cm}^{-1}$ CH_2 group is covalently bonded.

REFERENCES

1. Ешбутаев А.Г. ИК-спектроскопия усулидан амалий қўлланма. Т: 2014.
2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A. Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018.56-62p
3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

A STUDY OF BINDER EFFECTS IN THE PRODUCTION OF PAPER PRODUCTS

Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев, Акмалова Г.Ю.

Tashkent Chemical-Technological Institute

In our experiments, the consumption of the binder is from 5 to 30 % of the mass of mineral fiber, and the environment for casting material such as paper is given in low acid (pH 4.5 - 5), neutral (pH 6.5 - 7) and low alkaline (pH 9 - 9.5), heat treatment was carried out at a temperature of 200 °C. According to the results of thermogravimetric analysis, a certain part of the molecules in the inner coordination sphere of the aluminum heminuclear hydrocomplex is expelled even at temperatures up to 180 °C. Therefore, in addition to the usual drying at 120 °C temperature, a part of the samples was treated in an electric dryer at 200 °C temperature for 15 minutes. The influence of the investigated factors on the strength of paper-like materials containing coarse basalt fiber as a reinforcement is presented in Table 2.3. Heat treatment has a positive effect on the strength of the material only in the options where aluminum sulfate serves as a binder. In all other options, a weakly acidic environment is preferred when pouring the material. In the general case, the increase in strength is correlated with the consumption of the binder. However, there are also "jumping" values at the boundary of certain connectors. If for $Al_2(SO_4)_3$, the material obtained in a weak acid environment reaches the maximum level of strength when the consumption of the binder is 10-15 %, and on the contrary, an increase in consumption to 30 % reduces it, then the strength in a weak acid environment increases linearly in all ranges of the value of the consumption of the binder. For the $NaAlO_2$ binding variant, the trend is less pronounced. The strength of the paper-like material obtained from the micro-thin type of basalt fiber that we are conducting research on and the composition of cotton wool cellulose obtained by the natron method is related to the formation of stronger hemiacetal bonds and the change of the shape and energy of a large number of hydroxyls with aluminum ion. Hemiacetal bonds cannot form in mineral fiber samples, and the number of hydroxides on the surface is much less than in cellulose fibers, which is what leads to the practically unchanged strength of paper-like materials.

Table 1

The strength of the paperback material obtained on the basis of micro-thin various basalt fibers and cotton wool cellulose obtained by the Natron method

Connector Type	Connector Consumption, %	σ_p , кПа, pH mass in casting					
		4,5-5		6,5-7		9-9,5	
		Unheated	When heated	Unheated	When heated	Unheated	When heated
$Al_2(SO_4)_3$	5	530	670	290	270	820	830
	10	710	810	760	840	1000	980
	15	790	790	780	350	1210	1490
	30	470	540	1480	740	3200	3050
$NaAlO_2$	5	170	170	620	620	900	1230
	10	230	200	220	310	2120	2080
	15	380	200	1780	1200	2140	1990
	30	140	180	2000	2130	2250	2320
$AlCl_3$	5	155	190	840	750	1540	1170

	10	190	240	1070	1160	1280	1510
	15	310	300	1420	1540	1810	1460
	30	280	300	1870	1510	3380	3880

As can be seen from the table, the results are positive in samples with 15 % added binder even when treated with three types of binders. It should be noted that the conditions of research are also important. As a proof of this, increasing the amount of pH to 9-9.5 is the reason for the strength of the materials.

REFERENCES

1. Г.Р.Рахманбердиев, Э.А.Эгамбердиев, А.И.Гордеева "Возможность использования базальтового волокна для получения бумаги с повышенной прочностью", "Композицион материаллар" Илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 2014, 84-86 бетлар.
2. E. Egamberdiev, G. Rakhmanberdiev, A.Mardonov "Study of the sorption rate of composition paper samples obtained on the bases of cellulose-bearing plants cellulose and basalt fiber" Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1-2, 2018. 56-62p
3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/basalt-fibre>

МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮДЗАНИ ҚУРИЛИШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Ш.Тешаев, В.Умарова, М.Примкулов

Тошкент кимё-технология институти

Ҳозирги вақтда қурилишда қўлланилиб келинаётган пластификацияловчи моддалардан бири – бу гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) - метилцеллюлоза асосидаги аралаш эфирни. Кимёвий формуласи $C_6H_7O_2(OH)x(OCH_3)y(OCH_2CNOHCH_3)_n$, бу ерда n — полимерланиш даражаси (70–1 000); $z = 0,07-0,34$; $y = 1,12-2,03$; $x = 3 \cdot (z + y)$; $z + y$ — алмашиш даражаси (ступень замещения) [1]. ГПМЦ қурилиш ва пардозлаш ишларида сув сақловчи қўшимча (бўёқлар, шпатлёвка (сувок), курук қурилиш аралашма) ишларида қўлланилади. Шу билан бирга елим ва плиткалар ишлаб чиқаришда, полга қуйишда ва бетонли материаллар олишда қўлланилади. Биз бамбук пояси асосида олинган целлюлозадан синтез қилинган микрокристаллик целлюлозани, ГПМЦ каби қурилиш соҳасида эффе́кт беришини синаб кўрдик. Синаш лаборатория усулида олиб борилди.

Лаборатория усули. Дастлаб бамбук поясидан целлюлоза ва ундан микрокристаллик целлюлоза (МКЦ) синтез қилинди[2-4]. Олинган МКЦни цемент хамирини қотиш (тишланиш) вақтини аниқлаш. Тишланиш вақтини аниқлаш учун ГОСТ 31108-2016. Умумий қурилиш цементидан фойдаландик. 20 г тортиб олиб, лаборатория чинни косасига 10 мл сув солинди, устига секинлик билан цемент солинди ва шиша таёқча билан аралаштирилиб турилди. Цементни сувга солиш вақти цемент хамирини тишланиш вақтини бошланиши ҳисобланади. Шунинг учун жараён бошланиши билан соатни белгилаб қўйдик. Жами аралаштириш вақти 3 минут. Сўнгра қотиш (тишланиш вақтини) кутдик. Тишланиш вақтини аниқлаш учун ҳар минутда, учи конус шаклида ўткирилган, диаметри 2 мм ли стержен билан санчиб турилди. Агар санчиб олинган жойи қайтиб ёпилса (хамир қўшилиб кетса) қотиш бошланмади деб ҳисобладик, ёпилмасдан қолса тишланиш вақти бошланди деб ҳисобладик. Худди шу усулда, цемент миқдоридан 3% миқдорда МКЦ аввал сувга солиб, яхшилаб аралаштирдик, сўнгра цементни солишни бошлади. МКЦ ни цемент хамирини қотиш вақтига таъсирини, солиштирган ҳолда ўргандик. Натияжалари: цемент хамирини қотиш вақтини бошланиши 16 минут, 3% МКЦ қўшилган цемент хамирини қотиш вақтини бошланиши 22 минут. 1-расмда тажриба олиб борилган ҳолатни сурати келтирилган.

1-расм. Лаборатория ликопчасида тайёрланган цемент хаамири ва “тишланиш” вақтини бошланишдаги хаамирга санчилган стержен ўрни.

Юқорида келтирилган усулда МКЦ қўшилган ва қўшилмаган гипс хаамири тайёрланиб, тишланиш вақти аниқланди: соф гипс хаамири – 4 соат;
МКЦ қўшилган хаамири – 4 соат 24 минут. 2-расмда намуналарнинг фото сурати келтирилган.

2-расм. Лаборатория ликопчасида тайёрланган гипс хаамири ва “тишланиш” вақтини бошланишдаги хаамирга санчилган стержен ўрни.

Х У Л О С А

Тадқиқотлар натижасида, бамбук поясидан целлюлоза қисмини ажратиб олиш ва ундан микрокристаллик целлюлоза синтез қилиш усули ишлаб чиқилди. Олинган намуналарнинг физик-кимёвий хоссалари ўрганилди. Цемент хаамирини тайёрлашда 3% миқдорда МКЦдан қўшиб, цемент хаамири тайёрланди ва унинг қотиш вақтини бошланиши аниқлағанда, яъни, пластификацияловчи эффекти борлиги кўрсатилди. Цемент хаамирини қотиш вақти: МКЦ қўшганда 22 минутда қотиш бошланди, қўшилмаганда – 16 минут.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. <https://medum.ru/e464>
2. Атаханов А.А. Получение, структура, свойства и технология производства хлопковой, микрокристаллической и наноцеллюлозы. Автореф. Докторской диссертации. Ташкент. 2016г.
3. Хамдамова Д. Умарова В., Примкулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси. Тошкент: Тафакур томчилари. 2021. – 208 б.
4. Патент №2505545 (РФ). Способ получения нано целлюлозы. М.Н.Левин, М.И.Белозерских, А.М.Левина, 2014.

ДАСТЛАБКИ РЕАГЕНТЛАР НИСБАТИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН СОРБЕНТНИНГ МАХСУЛОТ УНУМИ ВА СОРБЦИОН СИГМИГА ТАЪСИРИ

¹Гаффорова Ш.В., ²Соттиқулов Э.С

¹Термиз давлат университети

²Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

Жаҳонда оралик металлларнинг комплекс бирикмалари координацион бирикмалар кимёсидаги нафақат фундаментал, балки, амалий тадқиқотларнинг ҳам асосий предмети ҳисобланади. Мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида муайян натижаларга эришилган, айниқса, янгича ёндашувларга асосланган, металл ионларига нисбатан танловчан сорбентлар олинган. Шу боис ички бозорни импорт ўрнини босувчи маҳаллий маҳсулотлар билан таъминлаш соҳасида кенг қўлмали тадбирлар амалга оширилмоқда.

Сув таъминотида мишяк мавжудлиги сўнгги бир неча ўн йилликларда кенг тарқалган муаммо бўлиб келган. Табиий муҳитдаги ноорганик мишяк ионлари асосан икки оксидланиш даражасида, As(V) ва As(III)да учрайди. Мишяк ионларининг бу икки оксидланиш даражаси табиий сувларда кенг тарқалган ва қабул қилинадиган чегаралар ичида ёки ундан юқори бўлса, инсон саломатлиги учун катта хавф тугдиради. Шу сабабли, мишяк ионлари билан ишлаш турли усуллар (масалан, мембранани филтрлаш, адсорбция ва ион алмашинуви) асосида янада каттиқроқ бўлди. Ушбу мақола асосий ишлаш кўрсаткичлари, айниқса бўлиниш коэффициенти (БК) асосида мишякни олиб ташлаш потенциаллини солиштириш орқали турли функционал адсорбентлар ҳақидаги мавжуд билимларни кўриб чиқишга қаратилган. Умуман олганда, янги материаллар анъанавий материалларга қараганда As(V) ва As(III) анча яхши ажратиб олиш кўрсаткичларини кўрсатди. Кўриб чиқилган материаллардан ZrO(OH)₂/ углерод нонотрубкалар (УНТ) каби, яхшилланган сорбент (584,6 As(V) ва 143,8 мол кг⁻¹ M-1 (As(III) с)) бўлиниш коэффициенти қийматлари каби юқори ишлашини кўрсатди. Юқори регенеративлик учта сорбция циклидан кейин десорбция самардорлиги >90% ниташкил қилади. Ушбу таҳлиллар натижалари тадқиқотчиларга оқова сувларда мишяк ионлари миқдорини камайтириш бўйича самарали стратегияни ишлаб чиқишда ёрдам бериши мумкин [1].

Технология ва хавфсизлик чораларидаги ютуқларга қарамай, хом нефть ва нефть маҳсулотларининг денгиз ва чучук сув муҳитига тасодифий чиқиши жиддий экологик муаммо бўлиб қолмоқда. Келажакдаги тўқилишларнинг сув экотизимлари ва инсон саломатлигига таъсирини камайтириш учун қўплаб тадқиқотлар сувдан нефтни олиб ташлашнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқишга қаратилди. Янги, арзон, экологик тоза усул, сувдан нефть олиш учун захарли бўлмаган ва биологик парчаланадиган целлюлоза асосидаги сорбентлардан фойдаланишга асосланган. Бу ерда биз ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқилган целлюлоза асосидаги материалларнинг нефть сорбенти сифатида самардорлиги ва нефть тўқилишига қарши кураш жараёнлари учун тижорат маҳсулотига айланиш имкониятлари нуқтаи назаридан қисқача таҳлил қилишни мақсад қилганмиз. Текширув натижалари целлюлоза нанокристаллари ва целлюлоза нанофибрилларида нефть тўқилишини тозалаш учун жуда керакли хусусиятларга эга сорбент материаллар сифатида потенциал фойдаланишни таъкидлайди. Целлюлоза асосидаги ноёб гидрофобик ва олеофил хусусиятларга эга (ёғ селективлиги бўйича), шунингдек, физик-механик хусусиятларга эга (юқори сирт майдони ва кичик ғовак ҳажми) нефть тўқилишини тозалашда фойдаланиш учун идеал алтернатив материал бўлиши мумкин. Темир оксиди нанозаррачаларини киритиш орқали гидрофобик ва магнит хусусиятларнинг комбинацияси юқори қайта фойдаланиш ва функционалликни, ишлаш қулайлигини ва целлюлоза асосидаги сорбентларни осон ажратишни таъминлайди; Шундай қилиб, у нефть тўқилиши ва

ифлосланиш билан курашиш учун янги ёндашувни таклиф қилади. Бундан ташқари, нефтни сорбция қилгандан кейин уларни қайта ишлатиш қобилияти барқарорликка қўшимча қадамдир. Бироқ, кичик нефт тўкилишини назорат қилиш ва уларга жавоб беришни осонлаштириш учун саноат миқёсида целлюлоза асосидаги сорбентларнинг амалий фойдалилик даражасини аниқлаш ва тушунтириш бўйича иш хали ҳам талаб қилинади [2].

Ташувчи сифатида макроговак кучли асосли анион алмашувчига асосланган марганец (IV) оксиди бўлган гибрид ион алмашувчиги (ГИА) олинди. Киритилган MnO_2 (26,4% Mn) аморф бўлиб, полимер матрицасида бир текис тақсимланган. Гибрид материал концентрацияси $100-500 \text{ mg S}^{2-}/\text{dm}^3$ ва pH 12,0-14,0 оралиғида бўлган сувли эритмалардан сульфидларни олиб ташлаш учун ишлатилган. Сорбент томонидан фойдаланган энг юқори сорбция қобилияти $152,0 \text{ mg S}^{2-}/\text{g}$ ни ташкил этди. Эриган сульфидларнинг 60% га яқини $S_2O_3^{2-}$ гача оксидланган ва ГИА структурасидан ўрганилаётган тизимларнинг сувли фазасига қайтарилган, 15% полисульфидлар шаклида сорбент гранулалари билан боғланган. Аниқланган сульфид адсорбцияси ва оксидланиш маҳсулотлари асосида синтезланган гибрид материалдан фойдаланган ҳолда сульфидларни олиб ташлаш жараёнининг механизми таклиф қилинди [3].

Карбамид ва метасиликат натрий асосида олинган сорбентнинг физик-кимёвий хоссаларига дастлабки реагентларнинг ўзаро турли нисбатларда реакция жараёнлари олиб борилди. 1-расмда реагентлар нисбатининг маҳсулот унумига таъсири графиги келтирилган. 2-рамда эса реагентлар нисбатининг маҳсулотнинг Cu^{++} иони учун сорбцион сигимига таъсири графиги келтирилган.

1-расм. Реагентлар нисбатининг маҳсулот унумига таъсири

2-расм. Реагентлар нисбатининг маҳсулотнинг сорбцион сигимига таъсири, (Cu^{++} иони учун)

Сорбент синтези учун олинган дастлабки реагентларнинг ўзаро нисбатлари маҳсулот унумига таъсир қилиши кузатилди, унга қўра 1- расмда келтирилган графикада келтирилганидек, энг юқори унум дастлабки реагентларнинг умумий массасига нисбатан карбамиднинг миқдори 30% бўлганда эришилади. Карбамид миқдори 30% дан ошганда реакция уними бироз пастлаши кузатилади. Карбамид миқдорини 30% гача қўтарилиш жараёнида карбамид миқдорига пропорционал ҳолда реакция унумини ортиқини кузатиш мумкин. Дастлабки реагентлар миқдорининг Cu^{++} иони учун сорбция сигимига таъсири тахлил қилиниб, 2-рамда келтирилган натижалар олинди унга қўра карбамид миқдори 30% қўшилганда, маҳсулотнинг сорбция сигими энг юқори кўрсаткични намоён қилиб, $140,8 \text{ mg/g}$ ни ташкил қилади. Карбамид миқдорини 30% дан ортиқини сорбция сигимига ижобий таъсир этмайди. Карбамид миқдорини камайиши сорбция сигимини камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Botao Liu, Ki-Hyun Kim, Vanish Kumar, Sumin Kim, //A review of functional sorbents for adsorptive removal of arsenic ions in aqueous systems, //Journal of Hazardous Materials, Volume 388, 2020, 121815.
2. Samia ben Hammouda, Zhi Chen, Chunjiang An, Kenneth Lee, // Recent advances in developing cellulosic sorbent materials for oil spill cleanup: A state-of-the-art review, // Journal of Cleaner Production, Volume 311, 2021, 127630
3. Łukasz J. Wilk, Agnieszka Ciechanowska, Elżbieta Kociołek-Balawejder, //Removal of sulfides from water using a hybrid ion exchanger containing manganese(IV) oxide, //Separation and Purification Technology, Volume 231, 2020, 115882

СИНТЕЗ-ГАЗДАН ДИМЕТИЛ ЭФИР СИНТЕЗИ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИ

¹Ш.Ч.Асланов., ¹А.Қ.Бухоров., ²Н.И.Файзуллаев

¹“Шуртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ, ²Самарқанд давлат университети

Диметил эфир (ДМЭ) дизел ёқилгисига муқобил сифатида ва турли нефть хомашёсини қайта ишлашнинг дастлабки хомашёси/охирги маҳсулот сифатида қаралмоқда. Синтез-газдан ДМЭ синтези бевосита (тўғридан-тўғри синтез) ёки икки босқичда: аввал метанол синтези, сўнгра эса унинг дегидратланиши ўтказилиши мумкин.

ДМЭ бевосита синтези учун, одатда метанолли (метанол синтези катализатори) ва дегидратловчи (метанолни дегидратлаш катализатори) компонентлари сақловчи композициялар ишлатилади. Мазкур мақолада 2-4 МПа да, 260-320°C ҳароратда $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2$ /ЮКЦ ва $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ /ЮКЦ таркибли бифункционал катализаторларда синтез-газдан ДМЭ нинг бевосита синтези кинетикаси ўрганилган.

1-расмда $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2$ /ЮКЦ катализатори ҳарорат дастурланган қайтарилиш спектри тасвирланган. Ҳарорат дастурланган қайтарилиш маълумотларидан келиб чиқадики, мис оксидини қайтарилиши бошланиши тахминан 165°C га тўғри келади. Водороднинг умумий ютилиши миқдор жиҳатдан катализаторда сақлаган мис оксиди қайтарилишига мос келади. Юқори босимли қурилмада синтез қилинган бифункционал катализаторларни фаоллаш бўйича маълумотлар 2-расмда келтирилган. Қиздиришда, қаватда тахминан 160°C дан бошлаб, H_2 -ютилиши ва ҳосил бўлган сувнинг ажрлиши кузатилади. Мос равишда, сув ажрлиши чўккиси максимуми реактордан чиқишдаги водород миқдори минимуми билан тўғри келади (2-расм).

1-расм. $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2$ /ЮКЦ катализатори ҳарорат дастурланган қайтарилиш спектри

Юқори босимли қурилмада синтез қилинган бифункционал катализаторларни фаоллаш бўйича маълумотлар 2-расмда келтирилган. Қиздиришда, қаватда тахминан 160°C дан бошлаб, H_2 -ютилиши ва ҳосил бўлган сувнинг ажрлиши кузатилади. Мос равишда, сув ажрлиши чўккиси максимуми реактордан чиқишдаги водород миқдори минимуми билан тўғри келади (2-расм).

Танланган ҳарорат режими катализаторни етарлича “юмшоқ” қайтариш имконини беради, шунинг учун 200°C гача ҳароратни оширишда H_2 ютилиши ва сувнинг ажрлиши кучсиз чўкқилари билан қайд қилинган (600-700 дак оралиғи) катализаторнинг бироз кўшимча қайтарилиш кузатилади.

2-расм. $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2$ /ЮКЦ ва $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ /ЮКЦ катализаторлари (1:1)

Қайтарилишда тахминан 500 дақ гача кузатиладиган водороднинг тегишли ютилиши устидан сув ажралишининг бироз ортиши дастлабки алюминий оксид билан экспериментлар кўрсатганидек, бифункционал катализатордаги мавжуд бўлган оксиднинг дегидроксилланиши билан боғлиқ.

Ҳажмий тезликнинг, ҳарорат ва босимнинг ДМЭ:метанол нисбатига таъсирини ўрганиш натижалари 3-расмда келтирилган.

ДМЭ:метанол, моль:моль

ДМЭ:метанол, моль:моль

3-расм. ДМЭ:метанол моль нисбатининг ҳажмий тезликка боғлиқлиги. Босим, МПа: а – 2; б – 4. Ҳарорат, °С: 1 -320; 2 – 300; 3 – 280.

ХУЛОСА

Контакт вақтининг ортиши билан (ҳажмий тезлик пасайиши) термодинамик жиҳатдан мувозанат қийматга яқинлашиб, метанолнинг ДМЭ га конверсияси ортади. Босимнинг пасайиши метанол ҳосил бўлиш тезлиги пасайишига олиб келади, аммо метанол дегидратланишига таъсир қилмайди. Шунинг учун айнан бир хил контакт вақтида босим қанча паст бўлса, метанол синтез шунча юқори бўлади. Таъкидлаш лозимки, реакция маҳсулотларида метанолнинг борлиги дегидратланиш реакцияси термодинамикаси билан юзага келади. Беvosита синтезни ўтказиш шароитларини танлаш ДМЭ:метанол ўзаро nisbatини ўзгартишга имкон беради.

MINERAL TUZLAR TO'PLANISHINI OLDINI OLUVCHI SAMARALI INGIBITORLARI TARKIBI

G.T. Daniyarov, G.Kaipbergenova, X.I. Kadirov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ushbu tadqiqotning maqsadi mineral tuzlar to'planishiga qarshi yangi yuqorisamarali ingibitorlar olish, ularning fizik-kimyoviy va ingibirlash xususiyatlarini o'rganish, qo'llanilish sohalarini aniqlashdan iborat etib belgilangan.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Sirdaryo issiqlik elektr stantsiyasi suv ta'minoti tanlab olingan. Sirdaryo issiqlik elektr stantsiyasi O'rta Osiyodagi yirik energetika inshooti olindi. Stantsiyada o'rnatilgan quvvatlar 3000 MVt bo'lib, stantsiya «O'zbekenergiya» DAK tarkibidagi elektr stantsiyalar hosil qiladigan umumiy elektr energiyasining 33 % ga yaqinini ishlab chiqaradi. Ushbu muassasa bug' qozonlaridan olingan mineral tuzlar namunalari o'ziga xos tarkibgi ega bo'lib, optik mikroskoplar yordamida o'rganib chiqildi va element tarkibi aniqlandi.

Tavsiya etilayotgan ingibitorlar olish usuli quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

Tashqi isitish moslamasi va aralashtirgich bilan jixozlangan reaktorga sig'imglardan suv, limon kislotasi va ekstraksion fosfor kislotasi beriladi, 5-8 daqiqa aralashtirish bilan alyuminiy oksidi uzatiladi. Reaktor rubashkasiga issiq suv uzatilib, 70-75 °C bo'lishi ta'minlanadi va 45-60 daqiqa davomida aralashtirish davom etiriladi.

Bu vaqtda boshqa reaktorda oksietilendifosfon kislotaning rux kompleksonati tayyorlanadi, buning uchun reaktorga hisoblangan miqdorlarda suv va natriy ishqori beriladi, bunda reaktorni sovuq suv berib sovitish tavsiya etiladi, aralashtirish ishqor granulari to'liq eriguncha davom ettiriladi va so'ngra rux oksidi qo'shiladi, intensiv aralashtirish davom ettirilib, xarorat 50 °S gacha ko'tariladi. Oq rangdagi emulsiya hosil bo'ladi va unga oksietilendifosfon kislotaga qo'shiladi, aralashma astalik bilan tiniq shaffof suyuqlikka o'tadi va shundan so'ng, reaktordagi reaksion massa birinchi reaktordagi aralashmaga qo'shiladi. Arlashtirish 10-15 min davom etiriladi, so'ng ingibitor tayyor bo'lgan deb hisoblanib va filtrlardan o'tkazildi.

Olingan mahsulot «TERM-UNI-X» deb shartli nomlanib, 1- va 2-reaktor mahsulotlarining o'zaro nisbatlaridan kelib chiqib, sof holatida va kompozitsiyalarda mineral tuzlar to'planishi ingibitori sifatida sinovlardan o'tkazildi.

Optik tadqiqotlar 1,0 mkm - 0,1 mm o'lchov diapozonlarida olib borildi. Olingan foto-suratlarda kaltsiy karbonatning ko'rinishi zarrachalari masshtablari orqali miqdori va o'rtacha o'lchamlari aniqlandi.

Element	Ves. %	Sigma Ves. %
C	10.43	0.46
O	49.29	0.73
Mg	0.68	0.12
Si	0.20	
Ca	39.39	0.61
Summa:	100.00	

1-rasm. Mineral tuzlar zarrachalarining optik mikroskop yordamida olingan fototasvirlari

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, soat oynasiga qo'yilgan tomchi fotosuratlarining har birida kaltsiy karbonatning ko'rinadigan zarralari soni hisoblangan va ularning o'lchamlari o'lchanadigan maydon tanlangan. Vaqt o'tishi bilan tortishish soni va ular orasidagi vaqt oralig'i empirik tarzda tanlangan va belgilangan maydon o'zgarmagan. Namunaning har bir olingan fototasvirlarida kaltsiy karbonatning ko'rinuvchi zarrachalari maksimal qiymatlarga ega bo'lib, to'plangan mineral tuzlarning 94 - 96 % ni tashkil etadi.

Yuqori xaroratlarda smarali mineral tuzlar to'planishi ingibitorlar olish maqsadida «TERM-UNI-3» tarkibiga 1 : 1 nisbatlarda Zn-NTF (nitrilotrimetilfosfon kislotasi rux kompeksonati) qo'shib kompozitsiya tayyorlandi va sinovdan o'tkazildi: tajribalar maxsus konteynerlarda olib borildi, olingan natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. «TERM-UNI-3» : Zn-NTF 1 : 1 nisbatlarda sineral tuzlar to'planishini ingibirlash samarasining xaroratga bog'liqligi

Rasmdan ko'rinadiki, olingan «TERM-UNI-3» : Zn-NTF kompozitsiyasi-ning ingibirlash samarasi 6 mg/l kontsentratsiyalarda 100 °Cda 94,0 %, 150 °Cda 91,0 % va 200 °Cda 85,0 % ni tashkil etadi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Sirdaryo issiqlik elektr stantsiyasida foydalaniluvchi suv tanlanib, bug' qozonlarida hosil bo'luvchi quyqalarning tarkibi optik va element tahlillar bilan aniqlangan. Oksitilendifosfon kislota rux va alyuminiy kompleksionatlarini sintez qilishning o'ziga xos usuli, reaksiyalarning maqbul sharoitlari tavsiya etilgan. Olingan kompleksionatlar, mineral tuzlar to'planishiga qarshi Sirdaryo IES istemol suvlarida ingibitor sifatida sinab ko'rib, 100 - 200 °C xaroratlarga chegarasida mos ravishda 94 va 85 % ingibirlash samarasini namoyon qiladi.

1-XLOR-3-PIPERIDIN-2-PROPIILAKRILAT VA STIROL ASOSIDA SOPOLIMER SINTEZI

N. U. Pulatova, O. S. Maksumova, G.R.Xakimova

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Akril kislotalarning geterotsiklik efirlari molekularidan hosil bo'lgan radikallarning stirol radikallariga nisbatan ancha yuqori faolligi bilan bog'liq. Benzoksazonilmetilmetakrilat, benzoksazonilmetilmetakrilat va stirolning sopolimerlari azeotrop hosil qilmaydi, bu esa sopolimer tarkibi metakril kislotalarning geterotsiklik efirlari birliklari bilan boshlang'ich monomer nisbatlarining butun diapazonida boyitilganligini ko'rsatadi [1-3]. Radikal sopolimerizatsiya polimerlarning xususiyatlarini o'zgartirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu monomerlarning tabiatini va ularning nisbatlarini o'zgartirish orqali deyarli cheksiz miqdordagi polimer materiallarni olish imkonini beradigan yagona jarayon [4]. Biroq, yirik tonnali komonomerlarning zamonaviy bazasining imkoniyatlari bir qator muammolar tufayli to'liq qo'llanilmaydi, ularning asosiysi turli xil faollikdagi monomerlarning sopolimerizatsiyasi hisoblanadi [5-6].

Bugungi kunda tarkibida turli guruhlarini saqlagan akril monomerlari asosida sopolimerlarga talab juda ortib bormoqda. Ishda aynan shu maqsadda akril monomerlari asosida yangi sopolimerlar sintez qilish vazifa etib belgilab olindi. Sopolimer sintez qilish maqsadida akril guruh saqlagan reagent sifatida 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat tanlandi [7]. Sintezlangan sopolimerlarning IR-Furye spektrometri «Cary 630» («Agilent Technologies» kompaniyasining № MU 14270025) olingan. U 5000 dan 400 sm⁻¹ gacha bo'lgan oraliqdagi guruhlarining yutilish spektrlarini o'lchaydi. Stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilatning sopolimerlanish jarayonida monomerlarning nisbatini turlicha mol nisbatlarda olindi. Sopolimerlanish reaksiyasi organik erituvchili muhitda radikal initsiator DAK ishtirokida 60-80°S haroratda olib borildi. Erituvchi sifatida dimetilformamid ishlatilgan. Sopolimerlanish jarayoni maxsus kavsharlanadigan shishada amalga oshirildi. Toza probirkalarda zarur miqdorda initsiator (DAK) erituvchida eritiladi, bundan so'ng kerakli nisbatlarda belgilandi Stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat solinadi. Aralashmani initsiator to'liq erib ketguncha aralashiriladi, keyin shisha

naychalar orqali 10 daqiqa davomida azot gazi yuborildi, so'ngra shisha tiqinlar bilan ehtiyotkorlik bilan yopildi. Shundan so'ng 60-80°C haroratli termostatga joylashtirildi. Sopolimerlanish reaksiyasi amalga oshirildi konversiya darajasi 10-12% ni tashkil qiladi, bu quyuq massaga erishgandan so'ng aniqlandi Olingan natijalarga ko'ra stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilatning sopolimerlanish reaksiyasi uchun optimal sharoit etib boshlang'ich monomerlar Stirol va 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat nisbati 40:60 harorat 80 °C 6 soat etib belgilandi Stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilatning sopolimerlanish jarayoniga ta'sir etuvchi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Sopolimerlanish reaksiyasini quyidagicha keltirib o'tamiz:

1-rasm. Stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat asosida olingan sopolimerning IK-spektri

Sintez qilingan sopolimerlarning tuzilishi IQ spektral analiz usuli orqali o'rganildi (1 rasm). IQ-spektroskopiya ma'lumotlariga ko'ra stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat asosida yangi sopolimer olinganligini tasdiqlandi. Sopolimer namunalari spektrida 1052-1114 cm^{-1} yutilish sohaslarida 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilatdagi (murakkab efir) xos bo'lgan, 1701-1778 cm^{-1} yutilish sohaslarida karbonil guruhi (C=O) va yutilish zonalari 2954 cm^{-1} sohalarda C-N guruhlari hos tebranishlarni ko'rishimiz mumkin. Sopolimerlarning IQ spektrlarida qo'sh bog'ga C=C xos bo'lgan yutilish sohaslarini mavjud emasligidan ko'rinib turibdiki, sopolimerlanish reaksiyasi boshlang'ich monomerlarning vinil guruhlari borishini ko'rsatadi

Olingan natijalardan shu ma'lum bo'ldi. Stirol bilan 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilatning sopolimerlanish reaksiyasi amalga oshirildi. Jarayon dimetilforamid (DMFA) muhitida initsiator (DAK) ishtirokida 60-80 °S haroratda olib borildi. Olingan natijalarga ko'ra 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat monomer sifatida sopolimerlanish reaksiyalariga oson kirishishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kuznecova Ju.L., Chesnokov S.A., Zajcev S.D., Dodonov V.A. // Vysokomolek. coed. B. 2010. T. 52. № 3. S. 498–505.
2. Kuznecova Ju.L., Chesnokov S.A., Zajcev S.D., Ludin D.V. // Vysokomolek. soed. B. 2012. T. 54. № 9. S. 1466–1475.
3. Dodonov V.A., Vilkova A.I., Kuznecova Ju.L., Shushunova N.Ju., Chesnokov S.A., Kurskij Ju.A., Dolgonosova A.Ju., Shaplov A.S. // Vysokomolek. soed. B. 2010. T. 52. № 9. S. 1667–1674.
4. Zaremskij M.Ju., Kalugin D.I., Golubev V.B. // Vysokomolek. soed. A. 2009. T. 51. № 1. S. 137–160.

5. Dodonov V.A., Kuznecova Ju.L., Lopatin M.A., Skatova A.A. // Izv. AN. Ser. him. 2004. № 10. S. 2114– 2120.

6. Dodonov V.A., Kuznecova Ju.L., Vilkova A.I., Skuchilina A.S., Nevodchikov V.I., Beloded L.N. // Izv. AN. Ser. him. 2007. № 6. S. 1119–1122.

7. Urinov U.K., Maksumova O.S. Polymerisation of N-morpholine-3-clorineizopropylacrylate. European Applied Sciences, 2016. –№ 3. –P. 38-40.

KIMYOVIY TERMOMEXANIK MASSA SIFATIGA ISHQORIY KOMPONENTLAR KONSENTRATSIYASI TA’SIRI

N.Saydaliyeva, Z.Marar

Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti

Mamlakatda mavjud qog’oz ishlab chiqaruvchi korxonalarda bugungi kunda korobkalar uchun karton, kraft qog’oz, qog’oz qopi, konus, qadoqlash qog’oz, xo’jalik qog’oz, salftka va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun kompozitsion tarkibda asosan ikkilamchi tolali xomashyo makalaturaning turli navlari ishlatilmoqda, lekin bu xom ashyo muammosini to’liqligicha hal etishga yordam bera olmaydi. Shu sababdan respublikamizda maxalliy o’simliklar asosida mexanik massa olish texnologiyasini o’rganish va uni sellyuloza- qog’oz ishlab chiqarish sohasida qo’llash dolzarb masalalar sifatida o’rganilmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib mazkur tadqiqon ishida maxalliy terak ko’p yillik daraxtida kimyoviy termo-mexanik olish texnologiyasi, uning asosida olingan massa namunalarining kimyoviy taxlili o’rganiladi.

O’rganilgan adabiyotlar taxlildan kelib chiqib terak daraxtidan an’anaviy ikki bosqichli usulda KTMM olindi. Ushbu tajribalar quyidagi texnologiya asosida bajarildi:

Adabiyotlardan ma’lumki kimyoviy termo-mexanik massa ishlab chiqarishda asosiy kimyoviy moddalar sifatida Na_2SO_3 va NaOH dan foydalaniladi. Kimyoviy moddalarning konsentratsiyalari daraxt turiga bog’liq ravishda belgilab olinadi.

Terak daraxti yaproqli daraxtlar turkumiga kirgani sababli kimyoviy termo-mexanik massa olish uchun Na_2SO_3 1.3% (a.q.t. massasiga nisbatan) va NaOH 1..7 % (a.q.t. massasiga nisbatan) nisbatlarda o’rganildi. Kimyoviy moddalar konsentratsiyasining mahsulot hosil bo’lishiga ta’siri taxlil qilindi.

1- rasm. Ikki bosqichli KTMM olish texnologiyasi

2- rasm. Mahsulot chiqimiga NaOH konsentratsiyasining ta'siri

3- rasm. NaOH konsentratsiyasining kimyoviy termo-mexanik massaning zoll miqdoriga ta'siri.

O'yuvchi natriyning mexanik massa olishdagi asosiy vazifalaridan biri bu tolaning bo'kuvchanlik holatini oshirishdir. Shu bilan birga tajribalardan aniqlandiki NaOH ning konsentratsiyasi oshgani sari mahsulot hosil bo'lish miqdori kamayib borishi kuzatildi. (2- rasm). Ma'lumki ishqor bilan yog'och tarkibidagi pektin va amino brikmalar kimyoviy reaksiyaga kirishib turli metal tuzlarini hosil qiladi. Shu sababli ham tolalarning erkin bo'kishi va yog'och takibidagi amino kislotalarning erish qobiliyatining oshishi mahsulot chiqimiga salbiy ta'sir etadi. Bu o'z navbatida namunalarning zollik miqdorini aniqlashda ham isbotini topdi (4-rasm).

Na₂SO₃ konsentratsiyasining oshishi yoki kamayishi mahsulot chiqimiga deyarli ta'sir etmasada, keyinchalik qog'oz olish jarayonida massaning qog'oz hosil qilish xossasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

1-jadval

NaOH konsentratsiyasining KTMM yanchilish darajasiga ta'siri

Konsentratsiya: NaOH/ Na ₂ SO ₃ Obs. quruq mass. nisbatan, %	Yanchilish davomiyligi, daqiqa	Pichoqlar orasidagi masofa, mm	Rotorning aylanish tezligi, ay/daq.	Yanchilish darajasi, °ShR
5/3	150	0,2	500	85
7/3	150	0,2	500	88
9/3	150	0,2	500	88
11/3	150	0.2	500	90

2-jadval

NaOH konsentratsiyasining KTMM sifatiga ta'siri

Konsentratsiya: NaOH/ Na ₂ SO ₃	Lignin miqdori, %	Oqlik darajasi, %	O'rtacha polimerlanish darajasi
5/3	4,8	48,8	222,6
7/3	4,9	46,7	471,4
9/3	5,1	43,7	550,3
11/3	5,6	42,1	493,9

Tajribalar o'tkazilishida NaOHning absolyut quruq massa miqdoriga nisbatan 1...11% gacha bo'lgan konsentratsiyasi kinetikasi o'rganilganda, konsentratsiya oshishi bilan hosil bo'lgan massa miqdorida lignin miqdorining 23...28 % gacha oshib borganligi aniqlandi (2-jadval). Bunda Na₂SO₃ konsentratsiyasi 3% qilib olingan. Olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki ishqor konsentratsiyasining oshishi lignin moddasini bug'lash va qaynatish jarayonida bukuvchan xolatiga o'tishi uchun xizmat qiladi. Shuningdek yog'och tarkibidagi boshqa amino kislotalar va gemitsellyulozaning ham erish jarayoni paralel ravishda kechadi. Ma'lumki ligninning

aniq tarkibiy tuzilmasi aniqlanmagan, ammo uning tarkibida 20 dan ortiq aminokislotalar mavjudligi aniqlangan. Shularni inobatga olsak o'yuvchi ishqorning miqdorining oshishi aminokislotalarning erigan xosilalar ishqor bilan suvda eruvchan va erimaydigan tuzlarni xosil qiladi. Lekin gemitsellyulozadan ajralib chiqayotgan aminokislotalar va pektin moddalar tolaning qatlam devorlaridan sizib chiqib, ishlov berish vaqtining 120 minutligi, ya'ni kamligi sababli, lignin bilan qoplangan qatlamgacha yetib keladi. Bu yerda lignin tarkibidagi modadar bilan kimyoviy bog'lanish borishi va ligninning molekulyar massasining ortishiga sabab bo'ladi. Lignin miqdoring mexanik massada ko'payishi uning qattiqligini oshiradi, bu esa tolalarning qog'oz palatnosini hosil darajasini pasaytirib yuboradi. Shunga asosan maxalliy terak daraxtidan kimyoviy termo-mexanik massa olishda eng maqbul konsentratsiya NaOH 5% , Na₂SO₃ 3% deb taklif etildi.

СИНТЕЗ-ГАЗДАН ДИМЕТИЛЭФИРНИНГ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ

Sh.Ch. Aslanov¹, A.Q.Buxorov², N.I. Fayzullayev^{3*}

Кейинги йилларда синтез-газни бир босқичда диметилэфирга қайта ишлаш жараёни дунё олимларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Диметилэфирдан олинадиган этилен қатори углеводородларнинг таркиби ва характеристикалари ушбу жараёни амалга ошириш учун қўлланиладиган цеолитли катализаторнинг физик-кимёвий хоссаларига, текстур характеристикаларига, олиниш усулларига ва жараёни ўтказиш шароитларига ҳамда синтез-газ таркибидagi ис гази ва водороднинг нисбатига боғлиқ. Юқори кремнийли цеолитларнинг кислотали хоссаларини ва бошланғич синтез-газ таркибини назорат қилиш метанол ва диметилэфирдан енгил олтингутуртсиз синтетик нефть олишга имкон яратади.

Ишда синтез-газдан диметилэфир олиш учун Cu₂O*ZnO*ZrO₂/ЮКЦ таркибли катализатор ишлатилди.

Намуналарнинг каталитик фаоллигини тадқиқ қилиш оқимли реакторда ўзгармас қатламли катализатор (катализаторга кварц заррачалари аралаштирилган) жойлашган қурилмада 0.1-2 МПа босим, 220-300°C ҳароратлар оралиғида ўтказилди.

Маҳсулотларнинг миқдорий ва сифатий таҳлили "Кристалл 5000.2" газ хроматографида амалга оширилди.

Диметилэфирнинг унумига дастлабки газлар аралашмасининг турли нисбатларининг таъсирини ўрганиш натижасида дастлабки газлар аралашмаси 1:2 нисбатда бўлганида диметилэфирнинг унуми энг юқори қийматга эга бўлиши аниқланди. Диметилэфир синтези жараёнида карбонат ангидриднинг иштироки ҳам муҳим роль ўйнайди. Карбонат ангидриднинг концентрацияси ортиши билан диметилэфирнинг унуми ортиши олиб борилган тажрибалар натижасида исботланди. Диметилэфир синтези учун ишлатилаётган аралашмага карбонат ангидриднинг қўшиладиган мақбул миқдорини аниқлаш учун қатор экспериментал тадқиқотлар олиб борилди ва газларнинг моль нисбатлари 2:1:2 бўлган шароитда диметилэфирнинг унуми энг юқори бўлиши аниқланди.

Ис гази ва водороддан диметилэфирнинг синтезида ҳажм камаёди, шунинг учун жараён юқори ҳароратда ўтказилди, ҳароратнинг диметилэфир унумига таъсири 1-расмда кўрсатилган. Кўриниб турибдики, ис гази конверсияси босим ортиши билан ошади, диметилэфир унуми 1 МПа босимда энг юқори қийматга эга бўлади.

T=300°C, водород:ис гази=2, ҳажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

1-расм. Босимнинг ис гази конверсиясига ва диметилэфир унумига таъсири

Диметилэфир унумининг пасайишини унинг парчаланиши билан $\text{CH}_3\text{OCH}_3 \leftrightarrow \text{CH}_4 + \text{CO} + \text{H}_2$ тушунтириш мумкин.

Ҳарорат ортиши билан ис гази конверсияси ва диметилэфир унуми кўтарилди (2-расм).

$T=300^{\circ}\text{C}$, водород:ис газы=2, ҳажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

2-расм. Ҳароратнинг ис газы конверсиясига ва диметилэфир унумига таъсири

3-расмдан кўришиб турибдики, ҳажмий тезликнинг ошиши билан ис газы конверсияси ва диметилэфир унуми камаяди (3-расм). Бунга сабаб, ҳажмий тезликнинг қиймати ортиши билан реагентларнинг катализатор сирти билан контакт вақти камаяди яъни ҳажмий тезликнинг ортиши ис газы конверсиясини пасайтиради, чунки кам контакт вақти сабабли газ фазада реагентлар ва катализатор сирти ўртасидаги реакция содир бўлишга улгурмайди.

$P=1$ МПа, $T=300^{\circ}\text{C}$, водород:ис газы, ҳажмий тезлик 1000 соат⁻¹.

3-расм. Ис газы конверсиясига ва диметилэфир унумига ҳажмий тезликнинг таъсири

МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЬОЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛГАН СОРБЕНТ ВА УНИНГ ИҚ-СПЕКТИ

To'rayev X.X., Kosimov Sh.A., Xolboyeva A.I., Yaqubova D.T.

Termiz davlat universiteti

Polimer ligandlarning koordinatsion xossalari va ularning amaliyotda qo'llanilishi tarkibidagi funksional guruhlarning bir jinsli bo'lishiga sezilarli darajada bog'liq. Polifunksional polimer ligandlar aralash ligandli komplekslarni hosil qilishi mumkin, ularning barqarorligi monofunksional smolalar hosil qilgan birikmalar barqarorligidan yuqori bo'ladi. [1; 58-b.].

Elementlarning mikromiqdorlarini kontsentrlash va ajratish uchun xelat hosil qiluvchi polimer sorbentlar keng qo'llaniladi. Ular qo'llanilishining kelajakda rivojlanishi elementlar ionlarini murakkab kimyoviy tarkibli eritmalaridan kontsentrlashda yuqori tanlovchanligi va samarali ta'siri bilan bog'liq. Sorbentlar zaharli emas, uzoq saqlashga turg'un va tashish uchun qulay hisoblanadi.

Qulay, arzon va zaharli bo'lmagan preparatlardan foydalanib, yangi sorbentlarning yo'naltirilgan sintezini yaratish, sintez jarayonlarida begona elementlardan tozalash darajasini nazorat qilish va olingan sorbentlardan foydalanishning murakkab bo'lmagan, eng samarador usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. [2; 18-b.].

Tajribaviy qism: 5g karbamid o'ldab olinib qaytar sovutgich va avtomatik aralashirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga solindi va 13,2 sm³ formalin hamda 2-3 sm³ ammiakning 25% li suvli eritmasi hamda 0,5g ditizon qo'shildi. Xosil bo'lgan aralashma yaxshilab aralashirilib turgan xolda 160-170 °C haroratgacha qizdirildi. Natijada, 1,5-2 soat vaqtdan so'ng smolasimon massa hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan smolasimon massa oldindan o'ldab olingan chinni kosachaga quyib olinib, quritish shkafida 24 soat davomida 70-80 °C haroratda quritildi. Quritilgan modda chinni kosacha bilan birgalikda o'ldhovdan o'tkazildi. Olingan moddaning sof miqdori 15,334 g ni tashkil qildi. Quritilgan polimer hovonchada maydalandi va quyi molekulyar birikmalar dastlab 5% li NaOH eritmasida, so'ngra distillangan suv bilan bir necha marta yuvildi. Olingan mahsulot mayda, g'ovak, och sarg'ish rangli donachalardan iborat bo'lib, 82 % reaksiya unumiga erishildi.

Formaldegid karbamid va ditizon bilan o'zaro ta'sirlashishida nafaqat kondensirovchi agent, balki choklovchi agent ham hisoblanadi. Uning konsentratsiyasi olinadigan ionitning asosiy fizik-kimyoviy va sorbsion xossalriga ta'sir etadi. Choklanish darajasi turlicha bo'lgan ionitlar olish uchun ularning turli namunalari sintez qilindi. Karbamid, formaldegid va ditizonning polikondensatlanish reaksiyasi asosida kislorod va oltingugurt tutuvchi sorbent olindi. Sorbentni sintez qilishning maqbul sharoitlari aniqlandi va boshlang'ich moddalarning mol nisbatlarining sintez qilingan sorbentning tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri tekshirildi.

1-Rasm.

Formaldegid karbamid va ditizon bilan o'zaro ta'sirlashishida nafaqat kondensirovchi agent, balki choklovchi agent ham hisoblanadi. Uning konsentratsiyasi olinadigan ionitning asosiy fizik-kimyoviy va sorbsion xossalriga ta'sir etadi. Choklanish darajasi turlicha bo'lgan ionitlar olish uchun ularning turli namunalari sintez qilindi. Polikondensatsiya reaksiyasi ta'sirlashuvchi moddalarning turli mol nisbatlarida o'tkazildi: karbamid, formaldegid va ditizon mos holda 1:2:1 dan 1:3:1 mol nisbatlargacha olindi. Formaldegid miqdori ortib borishi bilan sorbentning almashinish sig'imi bosqich bilan kamayib boradi. Buni sorbentlar g'ovaklarining radiusi kamayishi bilan tushuntirish mumkin. Natajada ionlar diffuziyasi va bo'kuvchanlik geometrik to'siq sababli kamayadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida karbamid, formaldegid va ditizon kislotaning 1:2,5:1 nisbatlarida yuqori ko'rsatkichli sorbentlar olindi.

1-jadval.

Karbamid formaldegid va ditizon bilan olingan sorbentning IQ-spektrlari tahlili

Tebranish chastotasi, sm ⁻¹	Funksional guruh	Tebranish shakli
3329,14	≡C-H	valent tebranish
1622,13	-O-N=O	valent tebranish
1556,55	-C-N=O	assimetrik valent tebranish
1381,03	(nitrat ion) NO ₃ -	simmetrik valent tebranish
1249,87	-P=O	valent tebranish
1022,27	siklopropan	xalqa tebranish
754,17	-P-C-	valent tebranish

Sintez qilinadigan sorbentning sorbsion xossalari nazorat qilish va uning ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida, polimeranalitik o'zgarishlar natijasida polikondensatsion tipdagi sorbent (ionalmashinuvchi kompleksit) olindi. Ligandni sintez qilish jarayonida karbamid, formaldegid va ditizon kislotaning polikondensatsiya jarayoniga haroratning ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Polikondensatsiya jarayoni 60, 80, 90 va 100 °C haroratlarda tadqiq etildi. Bunda reaksiyaning davomiyligi, sorbentning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 N HCl eritmasi bo'yicha statik almashinish sig'imi aniqlandi.

Formaldegid miqdorining nisbiy tarkibining oshishi va ditizon miqdorining pasayishi bilan almashinish qobiliyati asta-sekin kamayib borishi aniqlandi. Eng yaxshi ko'rsatkichga ega sorbentlar karbamid, formaldegid va ditizonning 1: 2: 0,5 nisbatida olingan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Копылова В.Д. Энтальпия и термокинетика сорбции ионов 3d-металлов иминодиуксусными полиамфолитами / В.Д. Копылова, В.Б. Каргман, А.И. Вальдман, Д.И. Вальдман // Теория и практика сорбционных процессов. -Воронеж. -1991. -Изд. АН Россия. Вып. 21. -С. 58

2. X.X. To'raev, Sh.A. Qosimov, A.T. Djalilov, F.B. Eshqurbonov Gidrazo-, fosfo- va ditiofosfoguruhli kompleks hosil qiluvchi sorbentlar. Toshkent «Universitet» 2019.

XITOZANGA ASOSLANGAN UGLEROD KVANT NUQTALARINING INGIBITORLIK XOSSALARI

N.U.Tursunova, H.U.Yaxshinorov, E.T.Berdimurodov, X.I. Akbarov.

M. Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti

Kalit so`zlar: CD-(carbon dots) uglerod nuqtasi

Hayotning barcha shakllarining asosini tashkil etuvchi uglerod hamisha insoniyatga barakali hamroh bo'lib kelgan. Fulleren, nanoolmosdan toki eng zamonaviy ultragrafengacha bo'lgan turli xil nano uglerodlar, va boshqa turli ko'plab uglerodning nano shakllari ajoyib texnologik yutuqlarni kafolatlaydi. Ushbu uglerod nanoformalarining elita sinfida bugungi kunda ko'plab xossalari jahon olimlari tomonidan keng e'tirof etilayotgan "uglerod nuqtalari" (CD) ham mavjuddir. Tannarxi arzonligi, oson sintezi, funksionallashtirish qulayligi, mukammal suvda eruvchanlik, fizik-kimyoviy va fotokimyoviy barqarorlik CD lardan keng foydalanishga imkon berdi [2]. Bu moddalar biotibbiyot, biotasvirlash, nanomeditsina, shu jumladan dori vositalarini organizmga yetkazib berish, kataliz, optoelektronika, quyosh batareyalari yaratish, oqava suvlarni tozalash kabi yo'nalishlarda yangi imkoniyatlarni ochdi. Biologik muvofiqligi va toksik bo'lmagan xossalari bilan an'anaviy yarim o'tkazgichlar hisoblangan kvant nuqtalarini ortda qoldirmoqda [3][7]. Bizning tadqiqot ishimizning maqsadi ham tabiiy polimer xitozan asosida uglerod kvant nuqtasini sintez qilish va uni fizik kimyoviy xossalari o'rganishdan iborat. Xitozan asosida, mochevina, limon kislotasi, tiomochevina, melamin kabi prekursorlar ishtirokida bir nechta komponentlar oldik. Ularni po'lat korroziyasini oldini olishda samarali ingibitor ekanligini gravimetrik hisob kitoblar natijasida aniqladik.

Ushbu tadqiqot xitozandan uglerod nuqtalarini (CD) sintez qilish va ularni po'lat korroziyasiga qarshi ingibitor sifatida qo'llashga qaratilgan. CD-lar xitozandan sintez qilindi va ularning morfologik xususiyatlari atom kuch mikroskopiyasi (AFM) va transmissiya elektron mikrografiyasi (TEM) yordamida o'rganildi. Adabiyotlardan ma'lumki AFM va TEM natijalari CD ning sharsimon shaklga va 2D tuzilishga ega ekanligini ko'rsatgan. FTIR spektroskopiyasi natijalari CD larning C=O va C-O funktsional guruhlarga boy ekanligini ko'rsatdi. UV-Vis spektroskopik tahlili 288 va 222 nm da yutilish cho'qqilarini ko'rsatgan [1][6]. Bundan tashqari, zeta potentsiali ijobiy edi. Po'lat uglerod nuqtalari bilan to'liq qoplangan va uning elektrokimyoviy xususiyatlari chiziqli voltmetriya (LSV) va elektrokimyoviy impedans spektroskopiyasi (EIS) orqali o'rganilgan. LSV va EIS natijalari, 0,05% CD bilan qoplangan po'lat kuponlar mukammal korroziyaga chidamli ekanligini ko'rsatgan.

1-rasm.Xitozandan uglerod nuqtasi olish sxemasi.

Elektrokimyoviy natijalar ham CDlarning samarali ekanligini tasdiqladi, ular katod va anodik elektrokimyoviy reaksiyalariga ta'sir ko'rsatdi. Langmuir izotermalari CDlar asosan aralash turdagi ingibitorlar ekanligini izohlagan. Hozirgacha ko'plab tadqiqotchilar gidrotermal, lazer ablasyon va mikroto'liqlik nurlanish orqali uglerod nuqtalarini tayyorlab kelmoqdalar.

Biz ham tadqiqot davomida uglerod nuqtalari sintezi uchun gidrotermik metoddan foydalandik. Gidrotermik sintez nanomateriallarni tayyorlashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Bu asosan eritma reaksiyasiga asoslangan yondashuvdir[4][5]. Gidrotermal sintezda nanomateriallarning shakllanishi xona haroratidan juda yuqori haroratgacha bo'lgan keng harorat oralig'ida sodir bo'lishi mumkin. Tayyorlanishi kerak bo'lgan materiallarning morfologiyasini nazorat qilish uchun reaksiyadagi asosiy birikmaning bug' bosimiga qarab past bosimli yoki yuqori bosimli sharoitlardan foydalanish mumkin. Ushbu yondashuv yordamida nanomateriallarning ko'p turlari muvaffaqiyatli sintez qilingan Sintez sharoitlarini optimallashtirish bo'yicha tadqiqot ishlari ham kiritilgan. Gidrotermal sintez usulining boshqalarga nisbatan sezilarli afzalliklari mavjud. Gidrotermal sintez yuqori haroratlarda barqaror bo'lmagan nanomateriallarni yaratishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda tabiiy polimerga asoslangan uglerod kvant nuqtalari samarali va yashil ingibitorlar ekanligi, olib borilayotgan amaliy tadqiqotlar natijasida o'z tasdiq`ini topmoqda. Ekologik zararsiz va iqtisodiy qulay ingibitorlarga bo'lgan talab doim yuqori bo'lgan. Uglerod kvant nuqtalarini atrof-muhitga zarur yetkazmaslik, yuqori o'tkazuvchanlik, past toksiklik va yuqori barqarorlik kabi turli xil noyob xususiyatlarga ega floresan nanozarralar bo'lib yaxshi ingibitorlik xossalari ham ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Keerthana A. K., Ashraf P. M. Carbon nanodots synthesized from chitosan and its application as a corrosion inhibitor in boat-building carbon steel BIS2062 //Applied Nanoscience. – 2020. – T. 10. – №. 4. – C. 1061-1071.
2. Mandal S., Das P. Are carbon dots worth the tremendous attention it is getting: Challenges and opportunities //Applied Materials Today. – 2022. – T. 26. – C. 101331.
3. Berdimurodov E. et al. The recent development of carbon dots as powerful green corrosion inhibitors: a prospective review //Journal of Molecular Liquids. – 2021. – C. 118124.
4. Zhao X. et al. Retracted: a study of potential SARS-CoV-2 antiviral drugs and preliminary research of their molecular mechanism, based on anti-SARS-CoV drug screening and molecular dynamics simulation //Journal of Computational Biology. – 2020. – T. 27. – №. 12. – C. e1699-e1713.
5. Yang Y. et al. One-step synthesis of amino-functionalized fluorescent carbon nanoparticles by hydrothermal carbonization of chitosan //Chemical Communications. – 2012. – T. 48. – №. 3. – C. 380-382.
6. Saraswat V., Yadav M. Improved corrosion resistant performance of mild steel under acid environment by novel carbon dots as green corrosion inhibitor //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2021. – T. 627. – C. 127172.
7. Saraswat V., Kumari R., Yadav M. Novel carbon dots as efficient green corrosion inhibitor for mild steel in HCl solution: Electrochemical, gravimetric and XPS studies //Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 2022. – T. 160. – C. 110341.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ

Б.Ш.Хамроев

Кашинский инженерно-экономический институт

Для обеспечения высокого уровня и темпов роста добычи нефти в Узбекистане, наряду с открытием и введением в разработку новых месторождений особое внимание уделяется проблеме максимально возможного повышения степени доизвлечения нефти из истощенных месторождений. За последние 10 лет 75 % открытых месторождений обладают аномально-сложными свойствами нефти, которые выражаются в высоком содержании асфальтенов, парафинов, смолистых веществ и различных минеральных солей, что обуславливает их высокую вязкопластичность и структурно-механические свойства. Поэтому в настоящее время более 80% добычи нефти в мире и у нас в стране извлекается из месторождений методом заводнения.

В процессе добычи нефти и совместного движения ее с пластовой водой образуются устойчивые нефтяные эмульсии с широким пределом содержания в ней воды. Причиной образования нефтяных эмульсий является эффективное перемешивание нефти с пластовой водой в стволе скважины при подъеме ее на поверхность земли и при дальнейшем движении по промысловым коммуникациям.

В настоящее время нефтедобывающей промышленности республики Узбекистан широко используют деэмульгаторы импортного производства такие как, Диссолваны (фирма Клариат, Германия), Сепаролы (фирма Бейкер, США) и СНПХ (Казань) и др.

Промышленный деэмульгатор готовят смешиванием компонентов, состав которых приведены в табл.1.

Таблица 1

Состав деэмульгатор

№ образца	Стартовая система блоксополимера	Соотношение ОП/ОЭ в блоксополимере, масс, %	Гидроксильное число, мг КОН/г	Динамическая вязкость при 50 °С, спз
1	ДЭГ	65/35	20,4	289
2	ДЭГ	30/70	32,6	221
3	ДПГ	65/35	24,4	243
4	ДПГ	60/40	15,8	438
5	ТЭА	20/80	29,3	329
6	ТЭА	60/40	27,1	219
7	ТИПЭД	68/35	35,3	462
8	ТИПЭД	70/30	46,2	309

Полученные примеры деэмульгаторов используются при удельном расходе 10 и 30 г/т нефти и температуре 40 °С. Недостатком данного состав считается, невысокая деэмульгирующая активность при обработке различных типов нефтей, более того, при обезвоживании образуется значительное количество промежуточного слоя, что усложняет процесс деэмульсации и снижает качество нефти.

Анализ литературных данных и исследования используемых импортных деэмульгаторов показывают, что современные продукты состоят из композиционных составов, в которых входят в основном блоксополимеры окиси алкиленов, диалкилгидроксиламины, морфолин, алкоксилаты, ароматических алкоксипроизводных, метанола, синтетического ПАВ, модифицирующих добавок и метанольно-альдегидной фракции.

Использована нефть Ферганского нефтеперерабатывающего завода, плотность которого при 20 °С, 0,882 г/см³, содержанием воды 1 % и массовой концентрацией хлоридов 10 мг/дм³.

Синтез деэмульгатора проводили в трехгорловой колбе, снабженной обратным водяным холодильником, капельной воронкой и механической мешалкой. В реактор помещают рассчитанное количество ПКИ-3 (продукт конденсации кротоновой фракции с аммиаком в растворителе метаноле), сивушное масло и этиленгликоль, в масс. соотношении 1 - 1: 0,5. Далее при интенсивном перемешивании добавляют каталитическое количество экстракционной фосфорной кислоты. При перемешивании смесь нагревается до 50-55 °С. после реакционной смеси добавляют пиролизный дистиллят (пиролизный дистиллят является вторичным продуктом производства полиэтилен и полипропилен реакцией

полимеризации в присутствии катализатора Циглера-Натта в растворе гексана газохимического комплекса Устюрт (Республика Каракалпакстан). Данный продукт был условно назван «GRDC-052RD».

Эффективность полученного продукта и эталонного деэмульгатора определяли агрегативной устойчивостью и обводненностью отобранных образцов эмульсии. Для этого эмульсия разливается в необходимое количество бутылочек по 100 мл в каждую. В каждой серии опытов при выбранных режимах исследовали испытываемые деэмульгаторы и, обязательно, эталон. В каждую серию опытов включали также и одна бутылка с эмульсией, куда деэмульгатор не дозируется (холостая проба).

Для проведения исследования было поставлено 400 кг водорастворимого деэмульгатора «GRDC-052RD».

Таблица 2

. Зависимость степени обезвоживания нефти от времени разделения эмульсии для разработанного деэмульгатора

Добыча т/сут	Расход деэмульгатора, кг/сут	Расход деэмульгатора, г/т	Массовая доля воды до эмульсации, ПВС-6, %	Массовая доля воды после эмульсации, ПВС-6, %	Конц. хлористых солей до эмульсации, ПВС-6 мг/л	Конц. хлористых солей после эмульсации, ПВС-6 мг/л
45,145	6,75	149	16	0,7	4550	255
45,134	6,75	150	18	0,4	4994	200
46,015	6,75	146	13	0,3	4260	194
45,186	5,85	129	18	0,8	4636	221
46,280	5,13	110	20	0,9	4814	299
45,457	5,13	111	19	0,9	4850	350
46,156	5,13	111	45	0,6	5600	168
45,028	4,05	90	47	0,6	4800	160
43,439	4,05	93	48	0,4	4950	130
45,401	4,05	89	50	0,5	5100	140
44,088	4,05	92	48	0,5	4150	131
45,861	3,69	80	46	0,5	4000	128
45,707	3,69	80	42	0,7	3700	120
45,628	3,6	79	44	0,5	4900	117
46,032	3,6	79	46	2,0	5300	117
45,431	3,65	80	48	0,9	5700	310
45,526	3,654	80	52	0,8	7800	270
46,212	3,735	80	50	0,8	6700	365
45,513	3,65	80	48	0,9	5300	379
47,068	3,78	80	45	0,9	4900	355

Оптимальный расход водорастворимого деэмульгатора «GRDC-052RD», ППН-2 «Ходжаобод» ТПП «Андижан» составляет 90 г/т. Из результатов испытаний видно, что водорастворимый деэмульгатор «GRDC-052RD» проявляет высокие деэмульгирующие свойства.

ЭТИЛЕНДАН БУГ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ МЕХАНИЗМИ

Ф.Э.Буранов¹, Н.И. Файзуллаев²

¹Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти

²Самарқанд давлат университети

Аннотация. Мақолада этиленни буг фазада оксидланши ацетиллаш реакциясининг кинетик конуниятлари ва кинетикаси ҳамда механизми $0,4\%Pd+4\%Cu+7\%CH_3COOK/ЮКЦ$ тартибда катализаторда атрофлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари микдорига мутаносиб эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: этилен, кислород, сирка кислота, винилацетат, кинетик тенглама, механизм.

Винилацетат кенг турдаги саноат ва истеъмол товарлари учун поливинилацетатли гомополимерлар ва сополимерлар ишлаб чиқариш учун дастлабки хомашё ҳисобланади. Винилацетат қўлланилиши нуқтаи назаридан поливинилацетат - поливинилацеталь, поливинил спирт, этилен, винил спирт, этилен-винилацетат ва бошқаларга бўлинади [1-3].

Ҳисоблашларга кўра ишлаб чиқарилган винилацетатнинг қарийб 80% поливинилацетат ва поливинил спирт ишлаб чиқариш учун фойдаланилади. Ёғоч, қоғоз, металллар ва пластик пленкалар шулар каби турли хил тагликларга яхши адгезион хоссаларни намоён этиб, поливинилацетат елим саноатида кенг қўлланилади.

Поливинилацетатдан бевосита олинган поливинилацетал хавфсиз шиша оралиқ қаватини, ювилладиган грунтвокалар, қопламалар ва магнитли симлар изоляциялари ишлаб чиқаришда муҳим ўрин тутди.

Суюқ фазали жараён сирка кислотали муҳитда катализатор сифатида $PbCl_2$ ва $CuCl_2$ фойдаланиб амалга оширилади. Реакция $110-130^\circ C$ хароратда ва 3-4 МПа босимда юз беради. Этилен буйича ВАни селективлиги 83%.

Газ фазали усулда ВА этилен, сирка кислота ва кислороддан ғовак ташувчига шимдирилган металл ҳолидаги палладий ва мис катализаторлари ёрдамида синтез қилинади. Ишқорий металл ацетатларини ажралиши катализатор фаоллигини ва селективлигини оширади. Реакция қўзғалмас қатлами катализаторли реакторларда $175-200^\circ C$ да харорат ҳамда 0,5-1 МПа босимда олиб борилади.

ВА синтези жараёни $145-200^\circ C$ хароратда (харорат катализатор фаоллигига боғлиқ ҳолда секин кўтарилади), босим 0,4 МПа, буг-газли аралашма (БГА) юборишнинг ҳажмий тезлиги 2000 соат^{-1} да ўтказилди. Этилен ва сирка кислота моляр нисбати 4:1 ни ташкил қилади, курук газда (сирка кислотасиз) кислороднинг ҳажмий концентрацияси 7,5 % га тенг. ВА синтези дастлабки моддаларнинг тўлиқ бўлмаган конверсияси билан амалга оширилади. Реакцияга киришмаган этилен, кислород ва сирка кислота тозаланади ва буг-газ аралашмаси тайёрлаш тугунига қайтарилади.

Конверсия даражаси бир ўтказишда ўртача: этилен учун – 8%, сирка кислота учун – 18%, кислород учун – 47% ни ташкил қилади. ВА синтези мураккаб катализаторни тайёрлаш тажриба қурилмасида амалга ошди. Жараён икки босқичдан иборат.

Катализатор тайёрлаш учун тутиб турувчи сифатида 6 соат давомида $200^\circ C$ гидротермал ишлов берилган, $150 \text{ м}^2/\text{г}$ солиштира сирт юзали, $54 \text{ г}/\text{см}^3$ уйма зичликли, ғоваклар ҳажми $0,78 \text{ см}^3/\text{г}$ ва заррачалар диаметри 4,5-5 мм ли ЮКЦ (юқори кремнийли цеолит) қўлланилди.

Катализаторлар ВА синтезининг қўзғалмаси қурилмасида 20 мм диаметри, 900 мм баландлиқка эга (ВА ва CO_2 ҳосил бўлиши экзотермик реакцияси иссиқлигини йўқотиш учун иситилган мой юборилади) най – реакторда синовдан ўтказилди.

Катализатор намуналаридан хар бири реакторга 100 см^3 катализатор юклашда 36-40 соат синовдан ўтказилди ва мазкур қурилма учун тажриба йўли орқали топишган жараёнининг мақбул параметрлари: $165^\circ C$, 0,4 МПа, этилен:сирка кислота нисбати 4:1, ҳажмий тезлик 6000 соат^{-1} , курук газда кислород микдори 7,0 ҳажм.%. Қўрсатилган шароитларида ВА ва CO_2 ҳосил бўлиши реакцияси кинетик соҳада диффузиянинг бироз таъсири билан боради, у реакторда буг-газ аралашма бўлиш вақтининг фақат ортиши билан – буг-газ аралашма юборишнинг 3000 соат^{-1} ҳажмий тезлигида намоён бўла бошлайди.

ВА-хомашёси ва газ аралашма таркиблари реактордан кейин хроматографик усул орқали аниқланди. Катализатор ишлаш мезони – унинг фаоллиги $W_{В\Lambda}/(L \cdot \text{кат} \cdot \text{соат})$ ва этилен буйича ВА ҳосил бўлиш селективлиги, реакция тезлиги реактордаги катализаторнинг 100 см^3 – бутун массасига ҳисобланди.

Катализатор фаолигининг унда сақланадиган компонентларга боғлиқлиги математик моделларидан фойдаланиб (Pd , CH_3COOK ва Cu), биз винилацетат ҳосил бўлишининг ҳам юқори тезлиги, ҳам селективлигига эришиш учун уларнинг мақбул таркибини аниқладик: $0,4\%\text{Pd}+4\%\text{Cu}+7\%\text{CH}_3\text{COOK}/\text{ЮКЦ}$.

Буг-гази аралашма ҳажмий тезлигининг винилацетат унумига таъсири. БГА ҳажмий тезликларининг ўзгариш оралиғи: 2000 дан 10000 соат⁻¹ реакторнинг ўрта зонасида 165°C ҳароратда, 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотасага нисбати 4:1 ва кислород миқдори 7 ҳажм. %.

Реагентлар конверсиясининг реакцияон массанинг реакторда бўлиш вақтига боғлиқлиги чизикли, бу реагентлар конверсиясининг сезиларсиз қиймати сабабли бу вақт давомида реакциялар тезлиги доимийлигига ишора қилади. Бу винилацетат чиқиши ва CO_2 ҳосил бўлишининг вақтга боғлиқликлари чизиклилигини сақлаш орқали ҳам тасдиқланади.

Этиленни буг фазада каталитик оксидланишли ацетиллаб, винилацетат олиш жараёни $0,4\%\text{Pd} + 4\%\text{Cu} + 7\%\text{CH}_3\text{COOK}/\text{ЮКЦ}$ тарлибли катализаторда атрофлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб эканлиги аниқланди. Модификаторнинг ортиқча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсиши исботланди. Тадқиқотлар натижасида реакция ўтишининг куйидаги мақбул шароити танланди: реакторнинг ўрта зонасида 165°C ҳароратда, ҳажмий тезлик – 2000 соат⁻¹, 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотасага нисбати 4:1 ва кислород миқдори 7 ҳажм.%. Ушбу мақбул шароитда винилацетат ҳосил бўлиши ва этилен оксидланиши реакциялари фаолланиш энергиялари мос равишда куйидагиларга тенг: $E_{a(\text{BA})} = 8,17$ ккал/(моль·К) ва $E_{a(\text{CO}_2)} = 19,61$ ккал/(моль·К). Палладий катализатори иштирокида этилен ва сирка кислотасидан винилацетат ҳосил бўлиш реакцияси механизми тақлиф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. B.Sh. Omanov., N.I. Fayzullaev, N.Kh. Musulmonov, M.S.Xatamova, D.A. Asrorov. Optimization of Vinyl Acetate Synthesis Process.// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No.1, (2020), pp. 231 – 238.
2. B.Sh. Omanov, N.I. Fayzullaev, M.S.Xatamova. Vinyl Acetate Production Technology//International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020), pp. 4923- 4930
3. I.I. Mamadoliev., N.I. Fayzullaev. Optimization of the Activation Conditions of High Silicon Zeolite// International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 03, (2020), pp. 6807 – 6813
4. N.S.Sarimsakova., N.I. Fayzullaev., N.X.Musulmonov., S.T. Atamirzayeva., M.N.Ibodullayeva. Kinetics and Mechanism of Reaction for Producing Ethyl Acetate from Acetic Acid// International Journal of Control and Automation Vol.

ВИНИЛАЦЕТАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Ф.Э.Бурунов¹, Н.И. Файзуллаев²

¹Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти

²Самарқанд давлат университети

Ҳозирги вақтда алюминосиликат таянчини ўз ичига олган катализатор қўлланилмоқда, унинг устига Pd , Au ва фаоллаштирилган CoAc нозик дисперс ҳолатида куйилади. Қорхонага диаметри 5-6 мм бўлган алюминосиликат шарлар шаклидаги катализатор берилади. уларга қўйилган металл Pd - 1 литри учун 3,3 г, Au - 1 литр учун 1,5 г. ва CoAc - литр учун 30 г. катализатор. Ушбу катализаторнинг компания лицензияси бўйича фаолияти камида 300 г бўлиши керак BA 1 литр учун. катализатор 1 соат давомида ишлайди ва Винилацетат ҳосил бўлишининг селективлиги 92% дан кам эмас.

Жараёни оптималлаштириш учун жорий катализаторни 3-сонли катализаторга (палладий, олтин, калий, хлор) алмаштириш тавсия этилади.

Палладийни ўз ичига олган Винилацетат, камида битта гидроксиди металл бирикмаси ва агар керак бўлса, бир ёки бир неча промоторни титаниумли таянчга $\text{Pd} / \text{Au} / \text{K} / \text{Cl}$ катализаторини тайёрлаш орқали ҳал этилса, унда гозенekli қўллаб-қувватлаш ва кейинги тиклаш ва қайта тиклашдан олдин ёки кейин қўлланилади, камида битта гидроксиди металл бирикмаси ва агар керак бўлса, бир ёки бир неча промоторлар, чунки ғовакли титаниумдиоксида ва пасайиши 300-500 °C ҳароратда амалга оширилади.

Ғовакли қўллаб-қувватлаш бундан кейин камайтириладиган қўллаб-қувватлаш деб номланади.

Қайта тикланадиган ташувчиси ҳам чанг шаклида, ҳам қолипли буюмлар шаклида ишлатилиши мумкин. Техник ташувчи шаклланган буюмлар шаклида ишлатилади, масалан, гранулалар, коптоқлар, планшетлар, ҳалқалар, иллар, ковурғали иллар, юлдуз арқонлар, юлдуз шаклидаги маҳсулотлар, ичи бўш экструдатлар ва бошқа техник маҳсулотлар.

Палладий бирикмасининг тури жуда юқори даражада тарқалиб кетган у, муҳим аҳамиятга эга эмас. Бундай ҳолда, эрувчан палладий бирикмалари, айниқса сувда эрийдиган тузлар мос келади. Палладий (II) ацетат, палладий (II) хлорид, натрий тетраклоропалладий (II) кислота $[\text{Na}_2\text{PdCl}_4]$ ва палладий (II) нитратдан ташкил топган палладий бирикмаларига афзалликлар берилади.[3]

Палладий (II) ацетатдан ташқари, бошқа палладий карбонилатлар, 3-5 углерод атомига эга алифатик монокарбонилдик кислоталарнинг тузлари, масалан, пропионат ёки бутиратлар ишлатилиши мумкин. Аммо, хлоридлардан фойдаланишда, катализаторни ишлатишдан олдин хлор ионлари рухсат этилган қолдиқ таркибига чиқарилишини таъминлаш керак. Бунинг учун редуктив катализатор таянчи палладий бирикмаси ва промоторларни қўллаганидан кейин ва ХТТ дан кейин сув билан ювилади. Қайтариладиган таянчи, масалан, сув билан ювиш палладийдан кейин амалга оширилади ва агар керак бўлса, олтин металлларга қайтарилиш йўли билан таянчга ўрнатилади. Реаксияларда Au эрийдиган тузлари шаклида қўлланилади. Тегишли олтин аралашмалари масалан, тетраклороаурик (III) кислота $[\text{HAuCl}_4]$, олтин (III) ацетат $[\text{Au}(\text{OAc})_3]$, калий аурат $[\text{KAuO}_2]$. Олтин тузи эритмасидан гидроксидни чўктириш, чўкмани ювиш ва ажратиш натижасида олинган сирка кислотаси ёки KOH таркибида янги олинган олтин ацетат ёки калий ауратдан фойдаланиш тавсия этилади. Олтин аралашмалари қўллаб-қувватлашга, ХТБ дан олдин жойлаштирилади.

Этилен ва сирка кислотадан ВА синтезининг фаол ва селектив катализатор ишлаб чиқиш, киритилган компонентларнинг каталитик хоссаларини бошқариш мақсадида катализаторнинг алоҳида компонентлари миқдори ва нисбатининг таъсири тадқиқ қилинган.

ВА синтезида катализатор ташкил этувчиларнинг унинг хоссаларига таъсирини тавсифлаш учун ҳар бир компонентнинг таъсири тадқиқ қилинди ва эмпирик бир омили математик боғлиқликлар олинган. Катализаторлар фаолликларининг ВА ва CO_2 ҳосил бўлиш реакциялари тезликлари сифатида белгиланадиган уларнинг умумлашган математик боғлиқликлари тақлиф қилинган.

Тадқиқотлар натижасида катализаторнинг энг мақбул таркибини танлаш учун математик модель тақлиф қилинди. $0,4\%\text{Pd}+4\%\text{Cu}+7\%\text{CH}_3\text{COOK/ЮКЦ}$ таркибли катализаторнинг фаоллиги этилен бўйича ВА ҳосил бўлишининг 93-97% селективлигида ўртача 700 г ВА/(л·кат·соат)ни ташкил қилди.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sarimsakova, N.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.X., Atamirzayeva, S.T., Ibodullayeva, M.N. Kinetics and mechanism of reaction for producing ethyl acetate from acetic acid//International Journal of Control and Automation, 3030, 13(3), стр. 383–383.
2. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.K., Xatamova, M.S., Asrorov, D.A. Optimization of vinyl acetate synthesis process//International Journal of Control and Automation, 3030, 13(1), стр. 331–338.
3. Fayzullaev, N.I., Umirzakov, R.R., Pardaeva, S.B. Study of acetylating reaction of acetylene by gas chromatographic method//ACS National Meeting Book of Abstracts, 3005, 339(3).
4. Fayzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 3004, (3), стр. 136–139.
5. Файзуллаев Н. И., Буранов Ф. Э., Мусулмонов Н. Х., Кодиров О. Ш., Тошбоев Ф. Н. Влияние количества активных компонентов катализатора на выход продукта при синтезе винилацетата из этилена и уксусной кислоты // Bulletin of Science and Practice Т. 7. №4. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65>. стр.301-311.

СУЛЬФОМЕТИЛИРОВАНИЕ АНИЛИНА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРА СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ

Г.Т. Данияров, Г.Р. Каипбергенова, Х.И. Кадиров

Ташкентский химико-технологический институт,

В последнее время для предупреждения отложения минеральных солей при добыче, транспортировании и переработке нефти нашли успешное применение ингибиторы солеотложений. В качестве ингибиторов отложений минеральных солей добыче нефти, а также в энергетике, водоподготовке

и др. используются водо-растворимые полимеры, неорганические и органические фосфонаты, полиамины, аминокспирты и др.

Изучены реакции конденсации анилина и сульфаниловой кислоты с формальдегидом в присутствии бисульфата натрия в слабокислотной среде. Реакция идет по схеме:

Конденсацию анилина и сульфаниловой кислоты с формальдегидом и бисульфитом натрия проводили при температуре 60-70 °С в течение 3 часов. В качестве катализатора использовали едкий натр, 3 %-от массы реагирующих веществ. При взаимодействии исходных продуктов анилин: формальдегид: бисульфит натрия в соотношении 1:1:1 и 1:2:2, образуется метилсульфонатанилин (M-SI) и диметилсульфонатанилин (DM-SI) соответственно. С целью определения оптимальных условий синтеза реакцию проводили при различных температурах (табл.1).

Таблица 1

Зависимость выхода МСА и ДМСА от температуры,
(продолжительность реакции 3 часа)

Соотношения веществ, моль анилин: СН ₂ О: натрий бисульфат	Температура, °С	Выход, %	
		М-SI	DM-SI
1:1:1	30	26,4	-
1:2:2		7,8	18,0
1:1:1	50	47,3	-
1:2:2		16,2	25,5
1:1:1	70	80,0	-
1:2:2		24,6	57,8
1:1:1	90	78,1	-
1:2:2		22,2	56,0

Как видно из данных таблицы, высокий выход продуктов М-SI и DM-SI обеих реакций происходит при температуре 70 °С. Однако, в результате реакции составы образующихся веществ различны. Это можно определить следующим образом: если исходные продукты взяты в эквимолярном соотношении наблюдается образование М-SI. При взаимодействии 1 моль анилина, 2 моля формальдегида и бисульфита натрия в качестве основного продукта образуется DM-SI, с содержанием в небольшом количестве М-SI.

Смесь 45-50 % ных растворов продуктов (I) и (II) была условно названа КKD-T-I, а продуктов (III) и (IV) - КKD-T-II, которые были испытаны в качестве ингибитора отложения минеральных солей. Эффективность ингибирования определяли двумя методами. В качестве эталона использовали промышленные ингибиторы ОЭДФ.

Характеристика ингибирующей активности. T=95°C

Компоненты ингибитора	Концентрация ингибитора, мг/л	Эффективность %		
		Жёсткость воды мг/л		
		6 - 9	10 - 12	артезианская вода «Мингбулак»
KKD-T-I + OЭДФ	0,5 + 0,5	90	88	86
	1,0 + 1,0	91	89	88
	1,5 + 1,5	91	90	89
	2,0 + 2,0	91	90	89
KKD-T-II + OЭДФ	0,5 + 0,5	91	90	89
	1,0 + 1,0	92	91	90
	1,5 + 1,5	93	91	90
	2,0 + 2,0	93	91	90
KKD-T-I + KKD-T-II + OЭДФ	0,5 + 0,5 + 0,5	92	91	90
	1,0 + 1,0 + 1,0	93	92	91
	1,5 + 1,5 + 1,5	94	93	93
	2,0 + 2,0 + 2,0	98	95	94
OЭДФ	4,0	93	91	90

Как видно из табл.2, полученные композиции с использованием OЭДФ имеют существенные отличия по сравнению с чистым KKD-T, при этом добавление OЭДФ примерно на 1,5-2,0 раза снижает стоимость получаемого ингибитора солеотложения.

ЦЕМЕНТ ЗАВОДЛАРИДА АТРОФ МУҲИТГА ТАШЛАНАЁТГАН ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ҳ.И. Исмоилов

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

Цемент ишлаб чиқариш иккита операция орқали амалга оширилади. Биринчиси клинкер ишлаб чиқаришни, иккинчиси эса клинкерни гипс, фаол минерал ва бошқа қўшимчалар билан бирга майдалаш йўли билан портленд цемент ишлаб чиқаришни ўз ичига олади.

Қорхонага етказиб бериладиган хом ашё самоваллардан махсус ажратилган тушириш бетон саклаш чуқурларида соябон остидаги омборга туширилади, ундан ноорганик чанг ташкиллаштирилмаган манба сифатида атмосферага чиқарилади.

Қатламли бункерлардан хом ашёни дозалаш қабул қилгичдан сиқилган ҳаво орқали махсус қурилмалар - бункерларнинг пастки қисмида жойлашган панжарали эшikli бошқариладиган пневмаузатувчилар ёрдамида амалга оширилади. Бункерларнинг барча сигимларидан тушириш бирламчи майдалаш учун олдиндан дозаланган аралашмани тишли майдалагичга, сўнгра иккиламчи майдалаш учун ёпик конвеер орқали битта роторли болга майдалагичга етказиб бериш учун битта ёпик тармоқли конвеерда амалга оширилади. Хом ашёни конвеерга юклашда, хом ашёни майдалагичларга қуйишда ва хом ашёни майдалагичларда майдалашда атмосферага ноорганик чанг ажралиб чиқади [3].

Хом ашё майдалагичга юкланади. Тегирмонда майдалангандан сўнг майдаланган аралашма сепараторга юборилади, у ерда 0,08 мм гача ва 0,08 мм дан ортик фракцияларга бўлинади. Юпка фракция хом ашёни гомогенлаш силосларига (хом ашё омборига) қуйилади ва қўшимча майдалаш учун йирик фракция яна тегирмоннинг лента конвейери томонидан юборилади.

Тегирмонда атмосферага чанг миқдорини камайтириш учун шамоллатгич ёрдамида майдаланган хом ашё ажратилгандан сўнг ноорганик чанг билан ифлосланган ҳаво тозалаш учун (тозалаш самарадорлиги 99,7%) бўлган энгли филтрига юборилади [3,4].

Тегирмонда майдалангандан сўнг, майдаланган хом ашё биринчи навбатда ҳаво трубкиси орқали хом ашёни ўрғача ҳисоблагичга - баландлиги 20 м, диаметри 10 м, сигими 3000 тонна бўлган учта дозалаш силосларига берилади.

Тегирмон ва майдалаш бўлимидан майдаланган хом аралашманинг таркибини пишириш учун пишириш печига юборилади. Аралаш бункерларига хом аралашмани етказиб бериш тизими тозалаш самарадорлиги 99,7% бўлган энгли филтри билан жиҳозланган, бу манбадан атмосферага ноорганик чанги ажралиб чиқади чиқарилади.

Таркибида ўртача ҳисобланган силликлеш материаллари силос-диспенсерлардан айланадиган печга берилади. Хом ашёни пишириш цемент заводларида клинкер ишлаб чиқариш учун мўлжалланган махсус айланадиган печда амалга оширилади. Клинкер печидаги ҳарорат 1700 °С га етади, шунинг учун унинг ички юзаси материал - ўтга чидамли ғишт билан қопланган.

Юқори юкланган материал ўчоқдан пастга тушганда, у қуритилади, иситилади ва клинкерга айланади. Тутун газлари ноорганик чангдан электростатик чўктиргичда тозаланади (тозалаш самарадорлиги 99,9%). Филтрдан олинган чанг хом ашёни аралаштириш идишига юборилади. Табиий газнинг ёниши натижасида ҳосил бўладиган ифлослантувчи моддалар 55 метр баландликдаги қувур орқали атмосферага чиқарилади.

Куйган клинкер совутилади ва печнинг пастки қисмидаги айланувчи панжара орқали уч томонлама ҳаво канали қурилмаси орқали печдан чиқарилади. Ёниш (пишириш)ни таъминлаш учун печнинг пастки қисмидан ҳаво етказиб берилади, шунингдек, клинкерни совутиш учун хизмат қилади. Совутилган клинкер ҳаво трубкаси орқали клинкер сақлаш силосларига берилади. Клинкерни сақлаш силосларига етказиб бериш тизими тозалаш самарадорлиги 99,7% бўлган энгли филтри билан жиҳозланган. Сақлаш силосларидан клинкер, шунингдек, ушланган клинкер чанги назорат силликлеш учун цемент тегирмонига киради. Клинкерни майдалашда чиқарилган чанг энгли филтрдан ўтади (тозалаш самарадорлиги 99,7%).

Тегирмондан цемент сақлаш силосларига ҳаво трубкаси орқали киради, цемент силосларга юкланганда чиқинди ҳаво ҳам 99,7% тозалаш самарадорлиги билан энгли филтрларида тозаланади.

Цементни қадоқлаш энгли филтр билан жиҳозланган автоматик қадоқлаш машинаси томонидан амалга оширилади.

Қадоқлаш машинасига цемент етказиб бериш цемент силосларидан пневматик ташиш орқали циклонлар - туширгичлар ва бункерга узатиб бериш мосламалари орқали амалга оширилади. Бункерлардан цемент қадоқлаш машинасига вингли узатувчилар орқали берилади. Қадоқлаш коплари 800 мм кенгликдаги текис лентали конвеерлар орқали копларни транспорт воситаларига юклаш учун стационар лента конвеерларига берилади. Қадоқланган цемент захираларини яратиш учун омборхона қурилоқда. Цементни автомобил транспортида сотиш учун юк кўтариш қуввати 60 тонна бўлган юк автотарозилари ажратилган.

Хулоса. Тадқиқот давомида атмосфера ҳавосига қутилаётган таъсирларнинг сифат ва миқдорий стандартлари аниқланди, чиқиндиларни ҳосил қилиш манбалари ва ҳажмлари, уларнинг заҳарлилик классификацияси аниқланди, чиқиндиларни ҳосил қилиш стандартлари ва уларни кейинчалик утилизация қилиш ва йўқ қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Ўрнатилган ускуналарнинг таъсири, ер усти ва ер ости сувлари баҳоланди. Атмосферага ташланадиган ифлослантувчи моддаларни камайитишда ўрнатилган энгли филтрларнинг хизмат кўрсатиш қобилиятини катъий назорат қилиб туриш лозим бўлади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2006 йил 3 январда 1533-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналарда атмосферага ифлослантувчи моддалар чиқарадиган манбаларни ҳисба олиш ва ифлослантувчи моддаларни меъёрлаштириш йўриқномаси”.
2. Конохов В.Г., Королёва Н.В. “Справочник эколога-эксперта”. Тошкент 1987 й.
3. Корхоналарда ҳосил бўладиган ифлослантувчи моддаларнинг атмосфера ҳавосидаги сифатини аниқлаш қўлланмаси. ОНД -86, Госкомгидромет Л., Гидрометеоздат 1987 й.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 сентябрдаги 541-сонли қарори билан тасдиқланган “Атроф муҳитга таъсирни баҳолаш механизминини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори.

ИМИДОЗОЛИН ҲОСИЛАЛИ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИ СИНТЕЗИНИНГ МАҚБУЛ ШАРОИТЛАРИ

З. Давлятова, Ю. Усмонова, Х. Кадилов, Д. Комилова

Фаргона политехника институти
Тошкент кимё-технология институти

Коррозия ингибиторларнинг замонавий намуналари асосини кўплаб гетероҳалқалар [1,2], шу жумладан беш аъзоли икки гетероатомли гетероциклик имидозолин ҳосилалари ташкил этар экан, бу реагентлар қимматлиги, руҳсат этилган концентрациясининг пастлиги туфайли тоза ҳолатида фойдаланиш чегараланганлиги, шу билан бирга ҳозирги ингибиторлар таркибига бир-бирини тўлдирувчи компонентлар қўшилиб фойдаланиш кенг тарғиб қилинаётгани, бундан ташқари замонавий ингибиторлар металлларни коррозиядан самарали ҳимоялаши диссертация ишини бажаришда асосий омилларга эканлиги белгилаб олинди.

Бунинг учун имидозолин ҳосилалари олиш қонуниятлари систематик тарзда ўрганилди.

Адабиётларда, ахборот манбаларида замонавий коррозия ингибиторларининг асоси ҳисобланувчи имидозолин ҳосилалар палма ва талл мойлари ҳамда олеин, пальметин, стеарин каби ёғ кислоталарининг этилендиамин билан кўп босқичли термик ишлов бериш орқали юқори ҳароратларда 240 – 260 °С синтез қилинади.

Кислотали катализ усули билан этилендиамин ва ёғ кислоталари аралашмаси (соапсток)дан коррозия ингибиторлари олишни қуйидагича амалга оширдик: механик аралаштиригич, томизгич варонка, термометр ва Дина-Старк насадкалари билан жиҳозланган реакторга эритувчи - тоза бензол ёки ароматик углеводород араламаси, кислотали катализатор КУ-2-8 ва ёғ кислоталари аралашмаси ва солиниб, аралаштирилади. Реактор ҳарорати 40 °С кўтарилиши давомида бир турдаги масса ҳосил бўлади. Сўнгра томизгич варонка орқали этилендиамин тезлик билан реакторга юборилади ва ҳарорат 130-150 °С кўтарилади. Реакцион аралашма бу ҳароратда 5 - 5.5 соат давомида киздирилиб, Дина-Старк йиғичида сув йиғилиши амалга оширилади. Реакция давомийлигида реактордан намуналар олиниб, амин сони ёки коррозидан ҳимоялаш даражаси бўйича таҳлиллар қилинади (бу кўрсаткичлар мейёрларга мос бўлса реакция тугаган ҳисобланади). Реакция тугагач реакция аралашма филтёрлаб катализатордан ажратилади (ва катализатордан кейинги синтезларда фойдаланиш тавсия этилади).

Ёғ кислоталари аралашмаси ва этилендиамин асосида имидозолин ҳосилалари синтез қилишининг мақбул шароитларини аниқлаш мақсадида, ҳароратнинг таъсири 180 - 250 °С чегарасида ўрганилди, тадқиқотлар икки босқичларда кузатилди. Дастлабки реагентлар қолба – реакторга юклангандан сўнг ҳарорат 160 °С, реакциянинг 3 соат давомийлигида реакция сувнинг Дина-Старк насадкаларида йиғилиши билан амалга оширилиши диссертация ишининг 2-бобида келтирилган эди.

Сўнгра реакция 190 °С ҳароратда 8 соат давом этирилади. Синтезнинг бу босқичида ҳосил бўлган аддукт жигар рангли суюқлик бўлиб, 50 % гача кислота чизикли амидларидан иборат бўлган оқ чўкмаси бўлади. Сувни ажратиш шунингдек 230 °С ҳарорат амалга оширилганда жигар рангдаги гомоген суюқлик ҳосил бўлади ва бунда чўкма қолмайди.

¹Н ЯМР - спектрида карбокси гуруҳи билан бириккан N-H - гуруҳи протонининг кимёвий силжиши 1,45-1,92 м.у. соҳаларда синглет сигналлари кўринишида кузатилди. Имидозолин ҳалқасига хос протонларининг дублет сигналлари 7,09 - 7,22 м.у. соҳаларда кузатилди. Имидозолин метиленига тегишли протон сигналлари 4.42 - 4.47 м.у. соҳасида жойлашган. Карбокси гуруҳига тегишли метилен гуруҳи протонининг сигналлари 2,2 - 2,4 соҳаларда, қаббон кислотага тегишли метилен протонларининг кимёвий силжиши эса триплет ҳолатида 5,34 м.у. соҳаларда кузатилди.

1-расм. Имидозолин ҳосил бўлиш унумининг хароратга боғлиқлиги:

а) икки босқичли термик ишлов беришнинг биринчи босқичидан сўнг; б) икки босқичли термик ишлов беришнинг иккинчи босқичидан сўнг; в) кислотали катализатор иштирокида

2-расм. Кислотали катализ орқали олинган намунанинг ^1H ЯМР-спектри

Тахлилда аниқланмаган кўшлаб сигналлар кузатилиб, эритувчи аралашма таркибидаги моддаларга тегишли деб белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар

Van Putten, R.-J. Hydroxymethylfurfural, a Versatile Platform Chemical Made from Renewable Resources / R.-J. van Putten, J. C. van der Waal, E. de Jong, C. B. Rasrendra, H. J. Heeres, J. G. de Vries // Chemical Reviews. – 2013. – № 113. – P. 1499 - 1597.

Данилов, А.М. Присадки и добавки: улучшение экологических характеристик нефтяных топлив / А. М. Данилов. – М.: Химия, 1996. – 232 с.

ИМИДОЗОЛИН ҲОСИЛАЛИ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИ СИНТЕЗИ

З.М.Давлятова, Ю. Усмонова, Х.И.Кадиров, Д. Комилова

Фарғона политехника институти
Тошкент кимё-технология институти

Бугунги кун замонавий нефт кимёси саноатининг муҳим муаммоларидан бири конструкциялар учун янги коррозия ингибиторларини яратиш ва улардан фойдаланиш самардорлигини

оширишди. Коррозия жараёнларининг тезлашуви натижасида металл йўқотишлари салмоғи жуда катта бўлиб, қувур ўтказмалари, саноат кимё-технологик ускуналар ва бошқаларда авариялар оқибатида сарф-харажатлар ҳажми ортиб бормокда. Агрессив муҳитда материалларнинг парчаланишини олдини олиш фаоллигига эга бўлган полифункционал гетероциклик бирикмаларни кўп тоннали олефинлар, гликолла, аминлар асосида олиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Хозирга келиб коррозия қарши 1000 дан ортик ингибиторлар таклиф этилган бўлишга қарамай, уларнинг айримларигина кенг миқёсларда фойдаланилади. Республикаимизнинг бундай ингибиторларга бўлган эҳтиёжи йилига 5 минг тоннадан зиёди ташкил этади. Ривожланган давлатларда Додикор-4543; Додикор-4712, Danox C1-252, Danox-CS 102 B, Seracor ts 3201; К-И 75w каби коррозия ингибиторлар кенг қўлланилади. Буларнинг нархи 3 мингдан 18 минг АҚШ долларигача етади. Бундай махсулотлар республикаимизда ишлаб чиқарилмаслиги туфайли валюта эвазига чет-эллардан сотиб олинади.

Адабиётларда, ахборот манбаларида замонавий коррозия ингибиторларининг асоси ҳисобланувчи имидазолин ҳосилалар палма ва талл мойлари ҳамда олеин, пальметин, стеарин каби ёғ кислоталарининг этилендиамин билан кўп босқичли термик ишлов бериш орқали юқори ҳароратларда 240 - 260 °C синтез қилинади [1,2].

Кислотали катализ усули билан этилендиамин ва ёғ кислоталари аралашмаси (соапсток)дан коррозия ингибиторлари олишни куйидагича амалга оширдик: механик аралаштиргич, томизгич варонка, термометр ва Дина-Старк насадкалари билан жиҳозланган реакторга эритувчи - тоза бензол ёки ароматик углеводород араламаси, кислотали катализатор КУ-2-8 ва ёғ кислоталари аралашмаси ва солиниб, аралаштирилади. Реактор ҳарорати 40 °C кўтарилиши давомида бир турдаги масса ҳосил бўлади. Сўнгра томизгич варонка орқали этилендиамин тезлик билан реакторга юборилади ва ҳарорат 130-150 °C кўтарилади. Реакцион аралашма бу ҳароратда 5 - 5.5 соат давомида киздирилиб, Дина-Старк йиғгичида сув йиғгилиши амалга оширилади. Реакция давомийлигида реактордан намуналар олиниб, амин сони ёки коррозидан химоялаш даражаси бўйича тахлиллар қилинади (бу кўрсаткичлар мейёрларга мос бўлса реакция тугаган ҳисобланади). Реакция тугагач реакция аралашма филтёрлаб катализатордан ажратилади (ва катализатордан кейинги синтезларда фойдаланиш тавсия этилади).

Синтез тугаганлиги реакция аралашманинг амин сонини аниқлаш орқали амалга оширилиб, бунинг учун потенциометрик титрлаш усулидан фойдаланилди. Бу усул қуримасидан аниқланаётган модданинг таркибидаги аминларни 0,10 моль/дм³ концентрациялардаги хлорид кислота билан эквивалент нуктасигача титрлашга асосланган. Бу усулнинг афзалликларидан бири, 0,01 моль/дм³ дозаларда хлорид кислотадан фойдаланиб, асослиги кичик бўлган намуналарда қўлланилиши билан колориметрик усулдан кўрада аниқроқ натижа олиш мумкинлиги билан фарқланади.

Имидазолин ҳосилалари синтези ёғ кислоталари ва этилендиаминнинг турли нисбатларида амалга оширилади.

Жараён кетма-кетлигини куйидаги кимёвий реакция схемалари орқали кўрсатиш мумкин:

1-босқич. Ёғ кислоталарининг этилендиамин билан карбон кислота аммонийли тузлари ҳосил бўлиши:

2-босқич. Карбон кислота аммонийли тузларидан сувнинг ажралиши ва амидлар ҳосил бўлиши:

3-босқич. Карбон кислота амидларининг циклизацияси ва имидазолин ҳосилалари ҳосил бўлиши:

Имидазолин синтези чизикли амидлар ҳосил бўлиш босқич орқали амалга ошириши исботланган. Реакция шароитидан келиб чиқиб, биринчи босқичда имидазолин халқасини ҳосил бўлишини таъминловчи ёғ кислоталарининг моноамид ва диамидлар ҳосил бўлади.

Сўнгра реакция 190 °С хароратда 8 соат давом этирилади. Синтезнинг бу босқичида ҳосил бўлган аддукт жигар рангли суяқлик бўлиб, 50 % гача кислота чизикли амидларидан иборат бўлган ок чўкмаси бўлади. Сувни ажратиш шунингдек 230 °С харорат амалга оширилганда жигар рангдаги гомоген суяқлик ҳосил бўлади ва бунда чўкма қолмайди.

Кейинги босқичда ажралувчи реакция сувнинг миқдори аниқланиб, ҳисобланган миқдорлари билан таққослаб чиқилди (ҳисобланган миқдор имидазолиннинг тўлиқ конверсиясига нисбатан олинган).

Имидазолин синтезида ажралувчи сув миқдори

Реакция шароити	Ажралган реакция сув	Ажралиши ҳисобланган сув
икки босқичли термик ишлов беришнинг биринчи босқичидан сўнг	4.3	7.2
икки босқичли термик ишлов беришнинг иккинчи босқичидан сўнг	5.3	7.2
кислотали катализатор иштирокида	6.5	7.2

Реакция ажралувчи ва ҳисобланган сув миқдорининг қисий нисбатлари (3.1-жадвал) дастлабки реагентларнинг мақсаддаги имидазолин бўйича юқори конверсия билан амалга ошириши тасдиқлайди. Термик ишлаб бериш 190 °С хароратда олиб борилганда нисбатлар катта бўлсада, 230 °С хароратда эса конверсиянинг кескин ортиши билан имидазолин ҳосил бўлиш унуми ортишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. О.Р. Латыпов, Е.В. Боев, Д.Е. Бугай. Снижение скорости коррозии нефтегазового оборудования методом поляризации поверхности. // Бутлеровские сообщения. – 2015. – Т. 43. – № 7. – С. 127 - 134.
2. Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов, У.Ю. Останов, А.М. Эркаев. Ингибирование коррозии углеродистой стали олигомерными ингибиторами коррозии в различных средах. //Пластические массы. – 2013. – № 8. – С. 36 - 39.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ АНАЛИЗОВ АНТИПИРЕНОВ НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

И.Н.Хайдаров, О.К.Абдурахимов, Р.И.Исмаилов

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова,

Одной из отраслей применения антипиренов долгие годы является строительство, текстильная промышленность и др. производства, в том числе и в жилом фонде. В нашей стране при строительстве большинства зданий и сооружений используются те или иные элементы, антипиренового происхождения. Здания жилого фонда, в особенности, частные домовладения, зачастую выполняются из целлюлозосодержащих материалов на её основе. Целлюлозосодержащие материалы из-за хороших весовых свойств и высокой теплоизолирующей способности всегда привлекала к себе внимание строителей. Сегодня в мире развиваются новые технологии производства и применения конструкционных материалов, что открывает перспективы строительства зданий и сооружений различного назначения, также текстильных материалов [1].

В данной работе приведены результаты инфракрасных спектральных анализов на приборе (Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer). Эти наблюдения подтверждаются картинками Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer, которые демонстрируют, полученные образцы вермикулита после кратковременных обработок $\text{VK} + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2(\text{OH})_2 + \text{едкий натрий} + \text{H}_2\text{O}$, в сравнении с исходным вермикулитом существенных изменений не представляет. Наблюдается увеличение интенсивности частот и смещение в сторону меньших частот, а также появление новых пиков свидетельствует об небольших изменениях в спектрах, показывают отсутствие сильных химических связей в образцах, полученных при кратковременных обработках минерала вермикулита для получения антипирена для материалов чтобы придать термо- и огнезащитные свойства [2].

ИК-спектры поглощения записывали в области 400-4000 cm^{-1} на спектрометре Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer.

В ИК-спектрах вермикулитов полоса поглощения 459 см^{-1} относится к деформационным колебаниям связи Si-O-Mg^{2+} (VI) она характерна для триоктаэдрических структур. Полосы поглощения 674 см^{-1} и 998 см^{-1} обусловлены валентными колебаниями Si-O связи. Полоса поглощения при 1643 см^{-1} принадлежит деформационным колебаниям адсорбированных молекул воды и полоса поглощения 3459 см^{-1} обусловлена валентными колебаниями ее гидроксильных групп.

В ИК-спектре исходного вермикулита (рис. 1) обнаружены полосы поглощения при $3401,32\text{ OH}$, $1645,43\text{ OH}$, $1429,72$ ион Fe, $949,70\text{ Si-O}$, $665,10\text{ Me-O-Si (Fe, Al, Mg)}$, $421,44\text{ Si-O-Mg}^{2+}$, $417,59\text{ Si-O-Ca-OH}$, $413,38$, $409,83$, $405,82\text{ Me-O см}^{-1}$, соответствующие слоистому силикату, содержащему гидроксильные группы и значительное количество менее прочно связанной со структурой воды. Расщепление частот валентного и деформационного колебаний связано с OH воды обусловлено наличием существования H_2O с различной степенью связанности. На рисунке 1 приведены ИК-спектроскопические данные вермикулита Тебинбулакского месторождения.

На рисунке 2 приведены ИК-спектроскопические данные вермикулита Тебинбулакского месторождения, которые были обработаны ортофосфорной кислотой.

На рис. 3 приведены ИК-спектроскопические данные вермикулита Тебинбулакского месторождения, которые были обработаны ортофосфорной кислотой, с добавлением многоатомного спирта, для нейтрализации среды добавляем едкий натрий, полученная композиция разбавляется водой и получаем новый состав антипирена для обработки материалов придающие специальные свойства.

Наблюдается увеличение интенсивности частот и смещение в сторону меньших частот от 1642 см^{-1} к 1733 и 1725 см^{-1} и от 3459 см^{-1} к 3589 см^{-1} и 3576 см^{-1} , а также появление нового пика 1298 см^{-1} . Эти небольшие изменения в спектрах показывает отсутствие сильных химических связей в образцах, полученных при кратковременных обработках минерала вермикулита.

Рис. 1. ИК-спектроскопия вермикулита Тебинбулакского месторождения.

Рис. 2. ИК-спектроскопия вермикулита растворенный ортофосфорной кислотой.

Рис. 3. ИК-спектроскопия вермикулита растворенный ортофосфорной кислотой, с добавлением глицерина, нейтрализованный едкий натрий и разбавленный водой для получения суспензии антипирена.

Анализа результатов исследования спектров поглощения исходного вермикулита и его модифицированных продуктов с гидроксидом натрия и фосфорной кислотой, глицерином и водой показал, что во всех случаях изменились характеристические частоты вермикулита за счет взаимодействия аквамолекул, кислород-содержащих фрагментов кремния, алюминия, железа, магния, кальция, а также связанных гидроксидов металлов с добавленными компонентами. Наличие изменений в ИК-спектре свидетельствует о комплексообразовании между структурными единицами вермикулита и добавленных реагентов.

В ИК-спектрах полученных образцов вермикулита после кратковременных обработок вермикулит + ортофосфорная кислота + глицерин + едкий натрий + вода, в сравнении с исходным вермикулитом существенных изменений не наблюдается. Таким образом, установлено, что обработка вермикулита реагентами H_3PO_4 , $C_3H_8O_3$, $NaOH$, H_2O – приводит к увеличению показателей коэффициентов вспучивания связанного со значительным изменением структурных связей вермикулита в результате взаимодействия с модифицирующими материалами.

Список литературы

1. Chistova, Natalia G., Matyugulina Venera N., Vititnev Aleksandr Yu., The effect of vermiculite on the fire protection of composite materials // *AIP Conference Proceedings*. International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies, - Krasnoyarsk. -2021. -№0800362. -P. 4235-4243.
2. Khaydarov I.N., Ismailov R.L., Ismailova R.M., Yokubova N.F., Baysenbaev O.K. Chemical characterization flame retardant suspensions for impregnation of cellulose materials // *Technical science and innovation*. TSTU, -Tashkent. -2020. -№3. -P. 24-31.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНГИБИРОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА И АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Л.К. Менглиева, Х.И. Кадилов

Ташкентский химико-технологический институт

Мировой рынок ингибиторов солеотложения включает сотни наименований реагентов, исчисляется сотнями тысяч тонн/год, а годового оборот составляет 4 -5 млрд. долл. США. Ингибиторы солеотложения используются во всех индустриально развитых странах мира, включая Россию, основными ингибиторами являются реагенты на основе фосфоновых кислот и полиакриловой кислоты. При этом доминирующее положение занимают фосфонаты, что обусловлено их высокой эффективностью и низкой стоимостью, по сравнению с другими ингибиторами солеотложения. Однако основным недостатком их повсеместного применения является экологическая угроза, связанная с растущим сбросом фосфорсодержащих соединений в водоемы. Попытки решения этой проблемы привели к появлению новых типов ингибиторов, не оказывающих негативного влияния на экологическую обстановку. Наиболее эффективными среди них в настоящее время признаны полимеры на основе производных акриловой кислоты.

Однако, несмотря на довольно длительное и успешное применение ингибиторов солеотложения в сфере промышленных ингибиторов для водоподготовки существует как минимум две проблемы: фундаментальная и технологическая. Фундаментальная проблема касается несовершенства представлений относительно механизма действия ингибиторов. Технологическая проблема связана с отсутствием метода экспресс-мониторинга содержания ингибиторов в режиме реального времени, что ограничивает возможность автоматизации процессов дозирования и контроля [1].

Использование реагентной водоподготовки в обратноосмотических и теплообменных системах является, на сегодняшний день, наиболее удобным и эффективным подходом в борьбе с отложениями солей, биообрастанием и коррозией. Несмотря на то, что существуют другие способы борьбы с отложениями солей, такие как: магнитная и ультразвуковая обработка, ионный обмен (натрий - катионирование), введение ионов металлов, модификация поверхности, именно использование ингибиторов солеотложения является наиболее экономически оправданным и универсальным подходом [2].

Началом применения ингибиторов солеотложения можно считать первую половину XX века, когда в Германии концерном И. Г. Фарбениндустри было налажено промышленное производство Трилона А и Трилона Б, которые использовали для умягчения воды [3]. Ингибирующая способность трилонов оказалась очень высокой, однако, в связи с тем, что принцип их действия основан на образовании эквимолярных водорастворимых комплексов состава (1:1), для достижения 100% ингибирования необходимо было использовать высокие концентрации трилона. Так, например, для предотвращения выпадения 100 г карбоната кальция необходимо использовать 300 г Трилона Б.

В данной работе сравниваются эффективность промышленных ингибиторов ИОМС-1, Оптион, Zn-ОЭДФ, “Nalco-2000” с предлагаемым нами композицией состоящего из сополимера малеинового ангидрида и акриловой кислоты, НТФ с добавкой кубового остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина (КОВПМ) в соотношении 1:1:1 условно названный ИОМС-сополимер.

Исследованы концентрации ингибиторов для предотвращения солеотложений в интервале 7 - 17 мг/л.

Таблица 1

Сравнительные показатели эффективности ингибиторов солеотложения, t=80 °С

№	Ингибитор	Доза ингибитора, мг/л	Эффективность %				
			Жесткость исследование воды, мгэкв/л				
			17,0	12,8	8,0	7,9	9,6
1.	ИОМС-1	6,0	80	83	88	89	86
		8,0	82	85	89	89	88
		10,0	83	88	90	90	89
		12,0	85	90	91	91	90

		14,0	85	90	91	91	90
2.	Оптион	6,0	84	86	91	92	89
		8,0	86	87	93	93	90
		10,0	88	89	94	94	91
		12,0	89	90	95	95	92
		14,0	89	90	95	95	93
3.	Zn-ОЭДФ	6,0	82	85	88	88	88
		8,0	84	86	89	89	89
		10,0	86	88	90	91	90
		12,0	87	89	91	92	91
		14,0	87	90	92	93	91
4.	“Nalco-2000”	6,0	88	90	92	93	90
		8,0	89	91	94	94	90
		10,0	90	92	94	95	91
		12,0	91	93	95	95	92
		14,0	91	93	95	95	93
5.	ИОМС-сополимер	6,0	86	88	92	91	89
		8,0	87	89	93	93	89
		10,0	89	90	94	94	91
		12,0	90	92	95	95	92
		14,0	91	92	95	95	93

Как показано на таблице, наиболее эффективными ингибиторами для предотвращения образования отложений неорганических солей являются ингибиторы Оптион, “Nalco-2000” и предлагаемая ИОМС-сополимер. Самая высокая эффективность данных препаратов при предотвращении солеотложения составляет 95 %, 94 % и 95 % соответственно. В случае применения в воде, максимальной жесткостью 17 мг^{экв}/л, их эффективность достигает 90 % в концентрациях 12 мг/л, при этом нужно отметить, что содержание импортируемого - дорогого реагента в составе предлагаемого препарата составляет одну треть.

Поскольку, повышение эффективности ингибирования солеотложений незначительно при концентрации выше 14 мг/л, дальнейшие исследования проводились с концентрацией ингибиторов солеотложений в 12 мг/л.

Список литературы:

1. Popov K.I., Kovaleva N.E., Rudakova G.Ya., Kombarova S.P., Larchenko V.E. Recent state-of-the-art of biodegradable scale inhibitors for cooling-water treatment applications (Review) // Thermal Engineering. - 2016. - Vol. 63. - № 2. - P. 122-129.
2. Choi Dong-Jin et al. // Materials and Engineering, A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing A 335 (1-2), 228-235. 2002.
3. Дятлова Н.М, Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексоны металлов. - Москва.: Химия, 1988. - 544 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕНОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

М.И. Тахиров, Т.А. Низамов.

Ташкентский химико-технологический институт

Сегодня химическая промышленность Узбекистана, располагая значительным производственным, сырьевым и научно-техническим потенциалом представляет собой одну из ведущих базовых отраслей экономики Узбекистана. Она вносит весомый вклад в развитие экономики Республики, а также в ее экспортный потенциал [1].

За последние годы приняты меры по финансово-экономическому оздоровлению и стабилизации деятельности предприятий химической промышленности, определению основных направлений дальнейшего развития отрасли путем реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств, создание новых мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья и минеральных ресурсов, а также расширению номенклатуры производимой химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Эти все цели предусмотрены постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева №ПП-4265 от 03.04.2019 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности». В частности, этим постановлением президент дает указ о создании совместно с АО "Узбекнефтегаз" новых производств по выпуску полимерной продукции, в том числе полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилхлорида (ПВХ), синтетического каучука, полистирола, полиуретана, полиола, акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) пластика, полиакрилонитрила (ПАН), с участием ведущих иностранных компаний и применением передовых технологий и современных инновационных разработок.

Из вышеперечисленной химической продукции – пенополиуретан (ППУ) находит применение в различных сферах деятельности [2], таких как теплоизоляция и защита оборудования и трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, а также в качестве прокладочного материала в строительстве, автомобилестроении, мебельной промышленности, элементов декора в оформлении интерьеров и в производстве товаров народного потребления.

Одним из основных химических реагентов для производства полиуретанов является полиэфирполиол. Источником сырья для полиэфирполиолов в РУз является тара упаковка из полиэтилентерефталата (ПЭТ) (на просторечии «баклажки»), которая в больших количествах потребляется и накапливается на свалках.

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований является синтез сложных полиэфиров на основе вторичного полиэтилентерефталата (ВПЭТ) и показать, что они являются перспективным сырьем для получения жестких пенополиуретанов (ЖППУ).

При производстве сложных полиэфирполиолов на основе (ВПЭТ), глицерина и хлопкового масла используется технология синтеза алкидных смол. Могут быть использованы несколько технологических и химических подходов: спиртовой продукт полученный при первой алкоголиз ВПЭТ глицерином, перэтерифицируется хлопковым маслом; ВПЭТ алкоголизуется глицерином, моноглицериды получают отдельно из глицерина и хлопкового масла, и полученные продукты подвергаются перекрестной перэтерификации, и наконец, ВПЭТ, глицерин и хлопковое масло смешиваются вместе с образованием сложного полиэфирполиола. Следует отметить, что первые два технологических приема обычно приводят к образованию сложных полиэфирполиолов с упорядоченной структурой. Третий метод, отличный от них, – это образование сложных полиэфирполиолов, которые обычно имеют статистическую структуру. В этом случае, по крайней мере до некоторой степени, управление процессом осуществляется за счет относительной реакционной активности функциональных групп или управления условиями, в которых осуществляются технологические процессы. В наших условиях процесс алкоголиза и перэтерификации может осуществляться за счет управления условиями проведения. Известно, что алкоголиз ВПЭТ с глицерином происходит примерно при 220°C, а моно-, диглицериды образуются при 240-260°C. Следовательно, благодаря пошаговому процессу можно сначала получить продукт алкоголиза, а затем провести перэтерификацию. На основании вышесказанного были синтезированы ряд сложных полиэфирполиолов физико-химические свойства которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические свойства сложных полиэфирполиолов, синтезированных на основе глицерина, хлопкового масла и ВПЭТ

№	ВПЭТ:Глицерин : Хлопковое масло, моль эл.цепочка:моль :моль	Молекулярная масса	Содержание гидроксильных групп, %	Эфирное число mgKOH/g	Кислотное число mgKOH/g	Вяз-кость, мПа*с	Эквивалентная масса	Функциональность
1	1:1:0	367	13,4	340	8,3	–	127	2,9
2	1:1:0,3	421	10,7	283	4,2	4200	158	2,6
3	1:1:0,5	562	7,1	227	4,0	3200	240	2,3
4	1:1:0,7	695	6,3	232	4,4	1600	271	2,6
5	1:1:0,9	750	5,3	205	4,5	940	320	2,4
6	1:1:1,1	802	3,2	183	4,5	1100	524	1,5

Из таблицы видно, что продукт реакции ВПЭТ, глицерина и хлопковое масло при соотношении 1:1:0,7 моль.элемент.цепочка:моль:моль представляет собой вязкотекучий спиртовый продукт, с функциональностью 2,6 и эквивалентной массой 271. По таким показателям как молекулярная масса, массовая доля гидроксильных групп, эквивалентная масса и функциональность этот полиэфирполиол отвечает всем требованиям для получения ЖППУ.

В дальнейшем на основе синтезированных полиэфирполиолов были получены ЖППУ и сопоставлены по технологическим параметрам с ЖППУ марки ППУ-307, изготавливаемый на основе промышленно выпускаемого полиэфирполиола марки Лапрол-373 (таблица 2).

Таблица 2

Влияние количества хлопкового масла на технологические параметры ЖППУ

Параметры	РЕЦЕПТУРА						Лапрол-373
	1	2	3	4	5	6	
Количество хлопкового масла, моль	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	
Технологические параметры:							
Время старта, с							
Время гелеобразования, с	28	20	20	19	19	18	23
Время подъема, с	50	50	47	45	43	42	68
Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м ³	98	96	93	91	90	73	125
	88	69	73	66	70	77	50

Как видно из таблицы, увеличение содержания хлопкового масла ускорило реакции образования ЖППУ и привело к снижению кажущейся плотности пенопластов. Сравнение свойств ЖППУ на основе разработанных полиэфирполиолов близки по технологическим параметрам ЖППУ марки ППУ-307. Результаты

исследований позволили предложить новые перспективные полиэфирполиолы на основе местного ежегодно возобновляемого сырья для получения ЖППУ.

Литература:

1. <http://mineconomy.uz/ru/info/2596>
2. Mark F. Sonnenschein. Polyurethanes Science, technology, Markets and Trends. Published by John Wiley & Sons. Inc., Hoboken. New Jersey Published simultaneously in Canada. 2015. p.249.

Изучение состава пластовой воды месторождениях «Северный Уртабулок»

О.О. Камилов, С.Х. Эргашева, Б.М. Кадиоров, Д. Комилова

Ташкентский химико-технологический институт Ташкентский Государственный Технический университет им. И. Каримова

Добыча нефти и газа часто сопровождается нежелательными осложнениями типа отложений неорганических солей, которые в свою очередь плохо влияют на эксплуатацию нефтепромыслового оборудования [1 - 2].

Целью данной работы является рассмотрение вышеуказанной проблемы на примере нефтедобычи в месторождениях «Северный Уртабулок» и подбор ингибиторов солеотложений.

Практика нефтедобычи в месторождении «Северный Уртабулок» свидетельствует, что солеотложение является одним из наиболее существенных факторов, приводящих к снижению продуктивности добывающих скважин и наработки на отказ скважинных насосов. Скважина №12 месторождения «Северный Уртабулок» введена в разработку в 1999 году. С 2002 года в месторождении разрабатывалась только одна скважина №12, с ежесуточным дебитом нефти в пределах 2,0 - 8,0 т в сутки. Эмульсия скважины представляет собой сильно смолистую парафинистую массу, с большим содержанием воды и с очень высоким содержанием хлористых солей до 300 г/л, где температура кипения 80 °С, температура застывания +29 °С, удельный вес нефти, при 20 °С. составляет, в среднем, 0,970 г/см³.

На основании проведенных исследований установлено, что анализируемая вода является высокоминерализованной с суммарной минерализацией (263147 мг/л) и плотностью (1,138г/см³). По химическому составу пластовая вода относится к жесткой (394 mol/l). По ионно-солевому составу доминируют ионы хлора (156644,55 мг/л) и ионы щелочных металлов (96968,88 мг/л). Содержание ионов кальция (6012,03 мг/л) превалирует над магнием (1143,04 мг/л). Реакция воды слабокислая (рН - 6,11).

Важнейшим фактором, определяющим химический состав солеотложений, являются гидрогеохимические условия продуктивных пород-коллекторов: химический состав и физические свойства породы, пластовые давления и температура, химический состав и минерализация пластовых вод.

Для анализа отложений подобраны 4 образца, которые представляют собой твердую массу черного цвета с белыми вкраплениями с нефтепродуктами.

Образец №2 «Северный Уртабулок» скв. №12, проба на глубине 2700 м. Представляет собой твердую массу черного цвета с краплениями бело-голубых кристаллов и нефтепродуктов.

Образец №3 «Северный Уртабулок» скв. №12, проба на глубине 2700 м. Представляет собой твердую массу белых кристаллов и с небольшим содержанием нефтепродуктов.

Образец №4 «Северный Уртабулок» скв. №12, проба на глубине 2350 м. Представляет собой твердую массу черного цвета, белых кристаллов и нефтепродуктов.

Таблица №1

Результаты количественного анализа солевого состава пластовой воды

Данные анализа	mg/l	mol/l	% эквивалент
Хлориды	156644,55	4418,75	49,82
Сульфаты	605,73	12,61	0,14
Гидрокарбонаты	183,06	3,0	0,04
Кальций	6012,03	300,16	3,38
Магний	1143,04	94,08	1,06
Натрий + Калий	96968,88	4040,37	45,56
ИТОГО		8868,97	100

Сухой остаток, mg/l	263147
Общая жесткость, mol/l	394
pH	6,11
Плотность, g/cm ³	1,138
Тип воды по Сулину	Хлор кальциевый

образец №1

образец №2

образец №3

образец №4

1-рис. Представлены образцы после удаления (сжиганием в печи при 600 °С).

Таким образом, на основании проведенного исследования установлено, что образцы №1; №2 и №4 представлены в основном оксидами железа и других тяжелых металлов таких как меди, мышьяка, свинца и марганца, что свидетельствует об интенсивном коррозионном процессе.

Таблица №2

Показатели качественного анализа солевого отложения пластовой воды

Показатели	образец №1	образец №2	образец №3	образец №4
Внешний вид				
Массовая доля органической части, %	1,94	1,7	0,015	4,7
Массовая доля неорганической части, %	88,4	94,8	99,9	91,26
из них:				
Массовая доля неорганической части растворимая в воде, %	29,2	3,5	99,9	36,5
Массовая доля неорганической части осадка нерастворимая в воде, %	69,3	91,3	-	54,76
Массовая доля воды, %	9,6	3,5	0,02	4,04
Всего %	100	100	100	100

Таблица №3

Результаты гранулометрического анализа солевого отложения

Размер ,мм	образец №1	образец №2	образец №3	образец №4
	Содержание в %			
Ø = 5	9,46	0	10,56	78,52
Ø = 3	52,3	68,05	33,9	16,25
Ø = 2	27,7	23,3	29,7	4,45
Ø = 1	8,14	5,5	18,46	0,78
Ø = 0,5	0,5	1,07	2,48	-
Меньше 0,5	1,9	2,08	4,9	-

Вышеперечисленные металлы вероятно входят в состав стали из которого изготовлено оборудование. Водорастворимая часть представлена солями натрия, кальция, магния, стронция, бария и калия. Образец №3 представлен водорастворимыми кристаллами солей хлористого натрия.

Литература

1. Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я. Теория и практика применения комплексонов для обработки воды // Новости теплоснабжения. – 2002. – № 8 (24). -С. 43-45.
2. Юсупов Д., Керемецкая Л.В., Турсунов М. Новые ингибиторы коррозии для солянокислотной обработки скважин // Узб. журн. нефти и газа. – 2007. – № 2. – С. 43–44.

ТГ И ДТА АНАЛИЗЫ ИОНИТА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ХЛОРИРОВАННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИНОМ

О.Х.Хасанов, К.К.Балтабаев, Р.И.Исмаилов

Ташкентский государственный технический университет, имени Ислама Каримова

Очистка сточных вод позволяет извлекать и утилизировать следующие загрязняющие вещества: тяжелые цветные металлы (медь, никель, цинк, свинец, кадмий и др.), хром, ПАВ, цианистые соединения и радиоактивные вещества. При этом достигается высокая степень очистки сточной воды (до уровня ПДК), а также обеспечивается возможность ее повторного использования в технологических процессах или в системах оборотного водоснабжения. Кроме того, иониты используются для обессоливания воды в процессе водоподготовки.

За последнее время круг вопросов, для решения которых используется ионообменные полимеры, расширился. В производственных условиях ионообменные полимеры часто приходится использовать в водных растворах, щелочей, кислот при повышенных температурах, в нефтегазовой, металлургии, теплоэнергетике, водоочистке и других высокотемпературных режимах. Внедрение ионитов в высокотемпературные производственные процессы лимитируется недостаточной термостойкостью многих марок ионитов, выпускаемых промышленностью, а также малыми сведениями о их термостабильности [1-3].

В связи с непрерывным увеличением числа случаев использования ионитов при нагревании, изучение их термостойкости приобретает большое научное и практическое значение. Однако, несмотря на немалое количество работ, посвященных изучаемой проблеме, как показывают литературные данные по термостойкости ионитов провести трудно, т.к. исследователи использовали иониты с различными типами. В этой связи изучение термостойкости новых ионитов актуально и является целью данного исследования [4, 5].

Термическая стабильность ионообменных материалов с полимерной структурой определяется пределами температур, при которых начинается термическая деструкция и высвобождаются субмолекулярные соединения. Термогравиметрический метод (ТГ) широко используемый метод исследования термической стабильности полимерных материалов, учитывающий потерю массы образца в результате повышения температуры. Методом дифференциально-термического анализа (ДТА) исследована и изучена термостойкость полученных ионитов на воздухе, в воде, в водных растворах щелочей и кислот.

Кривые ТГ и дифференциального термогравиметрического анализа (ДТГ) исходного продукта хлорированного полипропилена (ХПП) и его модификации полиэтиленполиамином (ПП) представлены на рисунках 1 и 2.

На рис. 1 показана дервагограмма ХПП. Результаты показывают, что исходный полимер имеет аморфную структуру, потеря массы происходит в две стадии в интервале температур 100–460°C, первая - в интервале 110–165°C, с потерей -6,7% массы. В этом диапазоне происходит процесс разжижения упорядоченных структур в полимере. Эндотермический пик с поглощением энергии -244,52 Дж/г наблюдается на кривых ДСК хлорированного полипропилена при 280°C. В процессе нагревания температура увеличилась до 460°C, и следующие -93,3% массы были потеряны. В то же время эндотермические пики поглощения формируются при 353, 373, 402⁰ С за счет химических изменений полимера при повышении температуры.

Результаты полученного термогравиметрического анализа показывают, что явление термической деструкции наблюдается при нагревании исходного материала хлорированного полипропилена при температуре 280°С. Из кривой ТГ полученного ионообменного материала видно, что при начальном нагреве до 130°С масса образца уменьшилась на 9,4 %. Эта потеря массы происходит из-за присутствия влаги в ионите. Видно, что термическая деструкция промышленно используемого ионита (АПФК-45(4-ВП+КФ-5)) происходит при температуре 240°С. В случае ХПП-ПП ионит (рис. 2), полученного на основе ХПП, при нагреве при температуре выше 228°С наблюдается явление термической деструкции, что приводит к потере массы образца до 40,4% по сравнению с исходной массой образца, и создает пик при температуре 343°С, в результате чего происходит поглощение энергии -4,49 Дж/г (эндотермический пик). Видно, что на его кривой ДТГ появились эндотермические и экзотермические пики при 312, 343, 379, 424, 467°С, обусловленные химическими процессами, происходящими в результате термического нагрева ионообменного материала. Было замечено, что термическая стабильность полученного анионита ниже, чем термическая стабильность исходного продукта ХПП. Это свидетельствует о наличии аминогрупп в полученном ионите. В связи с тем, что полученный ионообменный материал содержит азот, существует большая вероятность выделения газообразного аммиака из его состава при повышении температуры при проведении ТГ и ДТГ анализа.

Рис.1. Термический анализ ХПП.
ТГ- и ДТГ - кривая ДТА.

Рис.2. Термический анализ ионита, полученного на основе ХПП-ПП.
ТГ- и ДТГ - кривая ДТА.

Результаты показывают, что пик ликвидуса ионита четко не виден, что указывает на его аморфную структуру. На основании приведенных выше данных, поскольку модифицированный анионит термически стабилен, можно сделать вывод, что он удовлетворяет требованиям термостойкости, предъявляемым к промышленно используемым ионитам.

Список литературы

1. Иониты и химической технологии / Под ред. Б.П. Никольского и П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1982. – С. 416.
2. . Ismail M.Ali, Yosra H.Kotb, Ibrahim M. El-Nagga. Thermal stability, structural modifications and ion exchange properties of magnesium silicate // Desalination. Volume 259, Issues 1–3, 15 September 2010, Pages 228-234. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.03.054>
3. Asif Ali Khan., Leena Paquiza. Characterization and ion-exchange behavior of thermally stable nano-composite polyaniline zirconium titanium phosphate: Its analytical application in separation of toxic metals // Desalination Volume 265, Issues 1–3, 15 January 2011, Pages 242-254. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.07.058>
4. Хасанов О.Х., Хайдаров И.Н., Исмаилов Р.И. Исследование оптимальных параметров получения нового анионита на основе хлорированного полипропилена // Universum: химия и биология. – Москва, 2022. №11(80) часть 4. -С. 52-57.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ ОҚОВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШДА СОРБЕНТ ВА БЕНТОНИТ МИҚДОРНИНИ ЎРГАНИШ

Ж.Э.Рахмонкулов, Ф.Б.Эшкурбонов, М.А. Жураев.

Маълумки, бўяш ва пардозлаш саноатининг оқова сувлари (биринчи оқим) мураккаб физик-кимёвий аралашма бўлиб, унда турли хил бўёқлар, тўқимачилик колдиклари, сирт фаол моддалар, эримайдиган органик ва минерал аралашмалар ҳамда тозалашни талаб қиладиган миқдорда бошқа бирикмалар мавжуд. Ушбу оқова сув лойқа рангга эга бўлиб, муҳит рН и 8 дан 10 гача бўлади. Тўқимачилик саноати корхоналарининг оқова сувларини тозалашни амалга ошириш атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш муаммосининг энг оқилона ечимидир.

Ушбу тадқиқот ишида, адсорбент сифатида “Ховдак” конидан (Сурхондарё) заррачалар катталиги 0,86-1,05 мкм бўлган бентонитдан, комплекс ҳосил қилувчи ионит сифатида ДМК+ФК, ДМТ+ФК, ДМК+АФ ва ДМТ+АФ ландан фойдаланилади. Тўқимачилик саноатининг оқова сувларини тозалашнинг энг кенг тарқалган замонавий усулларидан бири уни полимер сорбентлар ёрдамида тозалашдир. Оқова сувларни тозалаш амалиётида куйидаги полимер нонитлар қўлланилади: ЭДЭ-10П, АВ – 16, АН-31, АН – 2Ф анионитлари ҳамда Вофатит 150, L-150, Аллассион, Дуолит 30Т ва Амберлит катионитлари.

Саноат чиқинди сувларини сорбцион тозалашнинг асосий жараёни адсорбция - оқова сувларнинг сорбент киритилганда ҳосил бўлган заррачалар билан коллоид майда заррачаларнинг ўзаро таъсирлашишига айтилади.

1- жадвалда “BARAKAT ALFA” МЧЖ ХК корхоналари чиқинди сувлари таркибининг ифлосланиш концентрацияси келтирилган. Ушбу жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, оқова сувдаги коллоид заррачалар миқдори анча юқори. Сорбент билан оқова сувларни кўпикли аралаштириш жараёни ва кейинчалик уларни биргаликда чўктириш жуда самарали ва кам энергия талаб қилганлиги сабабли, у сорбцияланиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради. Оқова сув таркибидаги муаллақ моддаларнинг тавсия этилган усул бўйича чўкиш тезлиги чўктирувчи заррачага ютилиши ва чиқинди сув таркибига сорбент, ионит ва коагулянтлар киритиш орқали амалга оширилади.

1-жадвал

Тўқимачилик саноати оқова сувларининг 1 ва 2 оқим ифлосланиш таркиб концентрацияси

Кўрсаткичлар	Концентрация	
	1-оқим	2-оқим
рН	9	8,5
Ушлаб қолинган колдик моддалар, қуритилган	300-400	250-300
Сирт фаол модда	70	40
Умумий ишқорийлик, мг-эқв/л	9,6	8,2
Қуруқ колдик	1200	900
Хлоридлар	51	43
сульфатлар	350	280
БПК умумий	321	276
ХПК	400	350
Фосфор (P ₂ O ₅ ҳолда ҳисобланган)	14,5	11,7

Аммоний иони	6,7	5,3
Кўриниш бўйича шаффофлик, см	2	3

Шундай қилиб, юқоридаги шу вақтгача саноат миқёсида фойдаланиладиган тозаловчилардан фойдаланиш ранг интенсивлиги, ушлаб қолинган қаттиқ моддалар ва оқова сувлар ифлосланишининг бошқа асосий муҳим кўрсаткичлари бўйича келтирилган янги усул, анча юқори даражадаги тозалашни таъминлаш мумкин.

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН БИЛАН КИМЁВИЙ ДЕСТРУКЦИЯЛАШ ВА ХОСИЛ БЎЛГАН МАХСУЛОТНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.

С.А. Эгамбердиев., М.Г. Алимухамедов, А.Б.Жўраев, Р.И. Адиллов

Тошкент кимё-технология институти

Дунёда полимерларга бўлган эҳтиёжлар ортган сари улардан чиқаётган чиқиндилар хажми ҳам ортиб бормоқда. 2020 йилда пластмасса ишлаб чиқариш 367 миллион тоннани ташкил этди ва маиший чиқиндиларни орттишига олиб келмоқда. Полимер чиқиндилар маиший чиқиндиларни асосий қисмини ташкил қилиши катта майдонларни эгаллашига ва натижада глобал экологик муаммага айланди. Бу турдаги маиший чиқиндиларни катта ҳажми полиэтилентерефталатга тўғри келиб, бир марталик ичимлик идишлари, қадоклаш, кийим-кечак ва гилам ишлаб чиқариш учун сўнги йилларда 82 миллион тоннадан ортиқ полиэтилентерефталат (ПЭТ) ишлаб чиқарилади. Жорий йилда ПЭТ асосида 481,6 миллиард дона пластик бутилка ишлаб чиқарилган ва улардан атиги 9% қайта ишлашга учратилади [1].

ИПЭТни моноэтанолламин билан аминолиз жараёни тўлиқ ўрганилиши, унга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш мақсадида биз ўз тадқиқотларимизни шу йўналишга қаратдик.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ) ва моноэтанолламин (МЭА) реакцияси натижасида хосил бўлган маҳсулотлар таркибини реакцияни олиб бориш шароитларига боғлиқлигини ўрганишдир.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, ИПЭТ ни МЭА билан аминолиз жараёни этанолламиннинг юқори концентрацияларида ўрганилган [2].

Муаллифларнинг аввалги тадқиқотларига кўра дастлабки моддаларнинг 1:10 моляр нисбатларида реакциянинг асосий маҳсулоти бис(2-гидроксиэтилен)терефталамид эканлиги кўрсатиб берилди [3]. Бу тадқиқотларнинг давоми сифатида ИПЭТ:МЭА реакциясини бу мономерларнинг 1:2, 1:3, 1:4 нисбатларида олиб борилди. Изланишларимиз натижасида иккиламчи полиэтилентерефталатни (ИПЭТ) моноэтанолламин (МЭА) билан аминолизи қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилди: аралаштиргич, совутгич ва термометр билан жиҳозланган уч оғизли қолбага майдаланган, ювилган ва қуритилган ИПЭТ парчалари ва моноэтанолламин (МЭА) қўшилди. 60 дақиқа ичида ҳарорат 100 °С га кўтарилди, кейин яна 60 дақиқа давомида ҳарорат 170 °С га кўтарилди. Ҳарорат 190 °С га эришгандан сўнг, синтезни 8 соат давом эттирамиз. Реаксияга киришмаган моноэтанолламинни ажратиб олиш мақсадида дистилланган сувда 90 °С 30 дақиқа ушлаб турилди. Сўнгра иссиқ ҳолатда филтрдан ўтказилди. Филтрдан ўтган моддани -2 °С да 24 соатга музлатгичга солиб қўйилди. Музлатгичдан олингандан сўнг яна филтрдан ўтказилди. Филтрдан қолган моддани 12 соатда вакуум печга қўйилди. Олинган моддаларимизни гидрооксил гуруҳлар сони ва суюқланиш ҳароратини аниқладик (жадвал).

1-жадвал

ИПЭТ:МЭОла, моль эл.зв./моль	Суюқланиш ҳарорати, °С	Гидрооксил гуруҳлар сони мг КОН/г
1:2	198	349
1:3	205	406
1:4	217	491

Адабий манбааларга кўра бис(2-гидроксиэтилен)терефталамиднинг суюқланиш ҳарорати 224 °С эканлиги маълум [3]. Келтирилган маълумотларга қура ИПЭТ:МЭОла = 1:4 моль эл.зв./моль нисбатда олинган

махсулотнинг суюкланиш харорати бис (2-гидроксиэтилен) терефталамиднинг суюкланиш хароратига якин келди. Шу нисбатда олинган махсулотнинг молекуляр массаси ҳам бис (2-гидроксиэтилен) терефталамидниги якин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.google.com/search> Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&oq Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&aqs chrome..69i57.1903j0j7&sourceid chrome&ie UTF-8..
2. S.R. Shukla, A.M. Harad, J. Appl. Polym. Sci. 97 (2005) 513–517
3. Ling-na Zhang, Li-zhu Liu, Qun-feng Yue, and Chun-cheng Zhu “From Aminolysis Product of PET Waste to Value-added Products of Polymer and Assistants” *Polymers & Polymer Composites*, Vol. 22, No. 1, 2014

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПАРОФАЗНОЙ ГИДРАТАЦИИ АЦЕТИЛЕНА

С.М. Турабджанов, Б.Ш. Кедельбаев, А. Носков, Г. Рахмонбердиев

Ташкентский государственный технический университет
Южно-Казахстанский государственный университет

Институт катализа СО РАН Сибирский отд. Российская Федерация

Ацетальдегид является сырьем для получения уксусной кислоты, уксусного ангидрида, этилового спирта, пентаэритрита, альдоля, глиоксали, молочной кислоты, акролеина, ацетатов целлюлозы и др. Ацетальдегид подобно формальдегиду конденсируется с фенолом, аминами, белковыми веществами, образуя аминопласты, перерабатываемые в пластические массы.

Производство ацетальдегида гидратацией ацетиленов в присутствии кадмий-кальций-фосфатный (ККФ) катализаторов налажено в АО «Навоизазот» (мощность установки 20 тыс. тонн в год).

Из-за перебоя поступления ККФ катализатора производство ацетальдегида в последнее время стало работать не постоянно.

Несмотря на существующие многочисленные теории по подбору катализаторов в настоящее время для сложных, параллельно-последовательных процессов катализаторы подбираются в основном эмпирически [1,2].

Реакция гидратации ацетиленовых соединений относится к сложным параллельно-последовательным реакциям, включающая реакции присоединения воды к тройной связи, изомеризации, дегидрирования и др. Сочетание всех этих процессов возможно в паровой фазе при наличии катализаторов, обладающих полифункциональными свойствами.

Исходя из этого, при подборе состава катализаторов учитывалась роль каждого компонента в реакции образования ацетальдегида и ацетона.

Элементы имеющие предельно заполненный d^{10} -орбитали (Cu^{+1} , Ag^{+1} , Au^{+2} , Hg^{+2} , Zn^{+2} , Cd^{+2} , Pt^{+2} , Ni^0 и др.), способны образовывать с ацетиленовыми соединениями π -комплексы, т.е. при наличии в составе катализатора этих элементов активация ацетиленового компонента характеризуется, с одной стороны, его деформацией - вследствие частичного смещения пары π -электронов ацетиленов на свободные s -орбиты иона и с другой образованием так называемой, дативной или донорной π -связи, заключающейся в переходе электронов с d -орбиты иона на разрыхляющую орбиту ацетиленов. Перенос электронов с π -лигандов на металл и с металла на π -лиганд может привести к заметной поляризации ненасыщенной молекулы. Образование донорно-акцепторной связи металл-ацетилен приводит к понижению электронной плотности на атомах углерода $-C\equiv C-$ связи. В результате повышается электрофильность кратной связи и ее способность взаимодействовать с нуклеофильными реагентами.

С целью поиска новых стабильных и высокоактивных катализаторов для гидратации ацетиленов в паровой фазе нами приготовлены несколько образцов катализаторов.

При приготовлении цинк-(кадмий)-алюминиевого (ЦКА) катализатора пептизируется гидрат окиси алюминия с минеральными кислотами - плавиковой, соляной и азотной (в качестве пептизирующего агента можно использовать, также фтористый аммоний).

При пептизации гидроксида алюминия образуются оксосоли алюминия, (в количестве 5,0-7,0 % масс.), по реакции:

Фтористоводородная кислота взаимодействует с оксидом цинка с образованием гидроксифторида цинка:

В результате протекания химических реакций на стадиях пептизации и смешения образуются гидроксифториды алюминия, цинка и кадмия. Кислотность (pH) гидроксида алюминия после второй стадии равна 4,0-4,8, что соответствует наличию гидроксигрупп в полигидрооксикомплексах алюминия.

В стадии прокаливания катализатора происходит терморазложение гидроксида алюминия и гидроксифторидов алюминия, цинка и кадмия по следующим уравнениям:

Реакции (7) и (8) протекают частично, так как анионы фтора внедряются в структуру дефектной шпинели, присущей γ - Al_2O_3 и остаются в ней. Неполное протекание реакций объясняется изменением кислотно-основных свойств поверхности готового катализатора. Кроме того, на стадии прокаливания возможны образования твердых растворов: CdO, CdF₂, ZnO в γ - Al_2O_3 .

Нами изучено влияние температуры прокаливания на удельную поверхность, производительность и конверсию кадмий-фтор-алюминиевого катализатора в интервале температур 450-650 °С (табл.1).

Таблица 1

Влияние температуры прокаливания на активность ЦКА катализатора

Температура прокаливания, °С	Удельная поверхность, м ² /г	Производительность, г/кг·кат·час	Конверсия ацетилена, %
450	182,0	124,0	92,0
500	170,0	120,0	85,0
575	145,	92,0	70,0
650	102,0	70,0	55,0

Как видно из данных таблицы с повышением температуры прокаливания плавно снижается удельная поверхность и производительность катализатора, а также конверсия ацетилена. С повышением температуры прокаливания от 450 до 650 °С начинается переход γ - Al_2O_3 в α - Al_2O_3 и увеличиваются размеры пор, что приводит к уменьшению удельной поверхности.

Список литературы:

1. Н.С. Тангяриков, С.М. Турабжанов, А. Икромов, Н.Х. Мусулманов. Математическое описание реактора синтеза ацетальдегида и ацетона. Химия и химическая технология. 2015. том 58. вып. 9. С. 68-69.
2. Coq В. Bimetallic palladium catalysts: influence of the co-metal on the catalysts performance. / В. Coq, F. Figueras // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. - 2001. - V. 173. - P. 117-134.

ТАБИЙ ГАЗ ТАРКИБИДАГИ ОЛТИНГУГУРТЛИ БИРИКМАЛАРНИ КЛИНОПТИЛОЛИТНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА ОЛИНГАН СОРБЕНТГА АДСОРБЦИЯЛАНИШИ

Саримсакова Н.С.¹, Файзуллаев Н.И.²

¹Наманган муҳандислик-қурилиш институти

²Самарқанд давлат университети

Газни қайта ишлаш корхоналарига келаётган табиий газни унинг таркибида мавжуд бўлган олтингугуртли бирикмалардан тозалашда адсорбент сифатида модификацияланган клиноптилолитдан фойдаланиш имкониятлари ва цеолитнинг адсорбцион хусусиятлари ўрганилишига қарамай, бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ҳозирги кунда табиий цеолитларни масалан, Ўзбекистон Республикаси Навбахор туманидаги бентонитларни термик, механик ва кимёвий қайта ишлаб юқори кремнийли цеолитлар (ЮКЦ) синтез қилинган ва газларни тозалашда ҳамда катализаторни тутиб турувчи модда (носитель) сифатида муваффақиятли қўлланилган [1-6].

Бизга маълумки, табиий газни қайта ишлаш заводларига келаётган табиий газ таркибида юқори таркибига эга бўлган олтингугуртли бирикмалари - водород сульфид, карбонил сульфид ва меркаптанлар мавжуд. Дастлаб, табиий газ таркибидаги аралашмалардан тозаланади, унга ишлов бериш учун диэтаноламиннинг сувли эритмасидан фойдаланилади. Табиий газ таркибидаги тўлиқ ва меркаптанларнинг улуши (10÷20% га) аралашмалардан тозалашда юқоридаги усулдан фойдаланилиб, газ таркибидаги олтингугуртга ҳисобланганда қолдиқ таркиби тахминан 400 мг/нм³ ни ташкил этади. Диэтаноламиннинг сувли эритмаси билан тозалашдан сўнг табиий газнинг намлиги шудринг нуқтаси - 10/-15°C 5,0 МПа босимгача тушади. Табиий газни меркаптанлардан кейинги тозалаш жараёни амалга ошириш учун адсорбцион усулида NaX синтетик цеолитдан фойдаланилади. Табиий газ таркибида меркаптанларнинг қолдиқ миқдори олтингугуртга ҳисобланганда камида 36 мг/нм³ ни ташкил этади.

Кислотали ишлов бериш натижасида модификацияланган клиноптилолитда меркаптанлар адсорбция жараёни махсус тажриба қурилмасида олиб борилди.

Тажриба жараёнидаги босим 0,2-5,0 МПа, тозаланаётган табиий газдаги меркаптанлар миқдори 50÷400 мг/нм³, ҳарорат 20÷25°C, газ оқимининг тезлиги 0,2÷0,25 м/с қилиб оптимал шароитлар танлаб олинди. Тажрибаларни олиб боришда маълум вақт оралиғида меркаптанлар таҳлили бўйича адсорберга қираётган ва чиқаётган газнинг таркиби ўрганилди. Меркаптанлар миқдори аргентометрик усули ёрдамида аниқланди.

Адсорбция жараёнининг чиқиш эгри чизиклари 1-расмда келтирилган. Расмдан маълумки, чиқиш эгри чизиклари юқори қийматга эга бўлиб, бу адсорбланган фазадан бир модданинг бошқаси билан сикиб чиқарилиши натижасида моддалар аралашмаси адсорбцияси жараёни учун хос ҳолатдир.

Адсорбция ҳолатининг чиқиш эгри чизикларига асосланиб, Г, % мас. (1) меркаптанлари бўйича, цеолитнинг динамик активлиги ҳамда Г_{max} (2) энг максимум фаоллигини ҳисоблаб топиш мумкин.

$\tau_{пр}$ ва τ_p қуйидагича қабул қиламиз:

$\tau_{пр}$ – табиий газ таркибидаги меркаптан миқдори адсорбердан чиқаётган вақти, $C_{вых}=10$ мг/нм³

τ_p – адсорберга қираётган ва чиқаётган табиий газ таркибидаги меркаптан миқдори баробарлигига етишадиган вақт, $C_{вых}=C_0$

Расмдан кўришиб турибдики, меркаптанлар модификацияланган клиноптилолитда 30 дақиқага етмасдан 200 мг/нм³ миқдори адсорбцияланиши, ушбу кўрсаткични NaX цеолитда 150 дақиқада кузатишимиз мумкин. Вақт ўтиши билан жараён тезлиги пасайиб бориб, адсорбцияланиш клиноптилолитда 90 дақиқада, NaX цеолитда эса 500 дақиқага яқинлашганда ўзгармай қолганлигини кўриш мумкин.

1-расм. Модификацияланган клиноптилолит (А) ва NaX синтетик цеолитда (Б) меркаптанлар адсорбциясининг чиқиш эгри чизиклари, табиий газ таркибидаги меркаптанларнинг дастлабки микдорлари, мг/нм³: 1-400; 20-200; 3-50 (P-5МПА, t-25°C; w-0,25 м/с).

Тажириба натижаларининг маълумотларидан шу нарса маълум бўлдики, олтингугуртни тозалаш жараёнларида кислотали ишлаш натижасида олинган модификацияланган клиноптилолитни синтетик цеолитлар билан бирга қўллаш ижобий натижаларга олиб келар экан: тозаланаётган табиий газ кириши бўйича биринчи қатлам-синтетик цеолит, туташтирувчи қатламларда-клиноптилолитдан фойдаланилади. Туташтирувчи қатламларда адсорбентга ишлов бериш даражаси кичик бўлганлиги учун синтетик цеолитни клиноптилолитга алмаштириш қатламнинг умумий олтингугуртни сингдиришига унча катта таъсир кўрсатмайди. Шунингдек, крекинг жараёнларида клиноптилолитнинг юқори ҳароратга чидамлилиги, яъни термо-кимёвий барқарорлиги ва жуда ҳам кам каталик активлигини ҳисобга олган ҳолда оқимга қарши регенерацияда аралаш қатламдан фойдаланиш адсорбентларни хизмат қилиш муддатларини оширишга ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Bobomurodova, S.Y., Fayzullaev, N.I., Usmanova, K.A. Catalytic aromatization of oil satellite gases//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5), стр. 3031–3039.
2. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Avalboev, G.A. Catalytic change of C₁-C₄-alkanes//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 827–835.
3. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I., Khalikov, K.M. Synthesis of high silicon of zeolites and their sorption properties//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 703–709.
4. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I. Optimization of the activation conditions of high silicon zeolite//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 6807–6813.
5. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.K., Xatamova, M.S., Asrorov, D.A. Optimization of vinyl acetate synthesis process//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(1), стр. 231–238.
6. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Xolmuminova, D.A.//Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(7), стр. 917–920.

МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КЛИНОПТИЛОТИТДА ТАБИЙ ГАЗ ТАРКИБИДАГИ ОЛТИНГУГУРТЛИ БИРИКМАЛАРНИНГ АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ

Саримсакова Н.С.¹, Файзуллаев Н.И.²

¹Наманган муҳандислик-қурилиш институти

²Самарқанд давлат университети

Нефтни қайта ишлаш корхоналари ва нефт-кимё саноатининг ривожланиши сифат кўрсаткичи юқори бўлган янги турдаги маҳсулотларни талаб қилади. Бу эса юқори коэффициентли, жумладан цеолит асосидаги катализаторларга эҳтиёж сезади.

Нефт-газ ва нефтни қайта ишловчи саноат корхоналарини ривожлантириш, асосан углеводород хомашёсини ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг катализаторларини, хусусан синтетик цеолитларсиз ишлаб чиқаришни тассавур қилиб бўлмайди.

Цеолитлар нефт кимёсида ва нефтни, табиий газни, нефт йўлдош газларини қайта ишлашда, суюқ ва газ муҳитларни ажратишда ва тозалашда сорбент ҳамда катализатор сифатида кенг ишлатилади. Бу жараёнлардан энг асосийлари: метаннинг ва нефт йўлдош газларининг каталитик крекинг ва пиролизи, метанни оксиконденсатлаш ва конверсиялаш (сув буги, кислород ва карбонатли) табиий газ ва нефт йўлдош газларини каталитик ароматлаш (суюқ ёқилғи олиш), ичимлик сувларидан аминларни ва кам тарқалган металлларни ажратиш олиш; ҳавони ажратиш ва тозалаш; селектив гидрокрекинг, изомерлаш, алкиллаш ва бошқалар[1-3].

Кимё саноатида углеводородларни турли хил аралашмалардан ва олтингугуртли бирикмалардан тозалашда адсорбцион усуллар энг кенг тарқалган бўлиб, бу усулларнинг ишлатилиши қатор қимматбаҳо бирикмаларни ишлаб чиқаришга қайтариш имконини беради. Адсорбцияловчи материалларга қўйиладиган энг муҳим талаблар қуйидагилардан иборат: юқори солиштирма сирт-юзга эга бўлиши, танлаб таъсир этувчанлик ва осон регенерация қилинишидир[4-6].

Адсорбция жараёни табиий газни унинг таркибидаги кераксиз қўшимчалардан тўлиқ тозалаш имконини беради. Шунингдек, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий газ таркибини сифатли тозалашда ушбу усул бошқа усулларга қараганда самарали ҳисобланади.

Адсорбция бўйича тажрибалар лаборатория қурилмасида қуйидаги усулда олиб борилди. Тажрибаларни олиб боришда оқар қурилмада фойдаланилиб, унинг асосий таркиби адсорбция ва регенерация босқичлари учун белгиланган доимий ҳароратни ушлаб туриш учун электр иситиш тизими билан жихозланган, ўлчами 10 мм диаметри бўлган иссиқликдан изоляцияланган шиша идиш колонка – адсорбер ҳисобланади.

Адсорбтив сифатида табиий газ таркибида энг кўп учрайдиган олтингугуртли бирикмалар, яъни карбонил сульфид, водород сульфид, этилмеркаптанлар қўлланилди. Карбонил сульфид ва водород сульфидлар юқоридаги усул бўйича синтезланди ва тозаланди, сўнгра курук муз ва ацетон аралашмаси билан совитиладиган юқори босимли ускунада -80°C ҳароратда музлатилди. Этилмеркаптаннинг эса заводида ишлаб чиқарилган “г” белгилигидан фойдаланилди.

Адсорбцион колонкадаги табиий газдаги адсорбтив компонентлар таркиби қуйидаги соҳаларда ўзгариб турди: H₂S 0,01:0,15% мол., COS ва C₂H₅SH 0,1:1,0 г/м³. Адсорбцион жараёнлар вақтида газ таркибидаги олтингугуртли бирикмаларнинг миқдорлари ўзгариши соҳаси, амалий маълумотларга асосан, максимал техник-иқтисодий натижаларга эга.

Жараён вақтида газнинг тезлиги 0,7 дан 0,25 м/м гача, ҳарорат эса 20 дан 100°C гача олиб борилди. Табиий клиноптилолитга кислотали ишлов бериб, экспериментал натижалар асосида тажриба учун деалюминлаш даражаси 27 ва 36 % бўлган модификацияланган эталонлар танлаб олинди. Деалюминлаш даражаси 27% бўлган эталонларда карбонил ва водород сульфидларнинг адсорбция жараёнлари олиб борилди. Деалюминлаш даражаси 36% бўлган эталонларда эса этилмеркаптан адсорбция жараёнлари аниқланди.

Модификацияланган клиноптилолит ва NaX цеолитда А) водород сульфид
Б) карбонил сульфид ҳамда ΔH қийматлари

	Адсорбция катталиги, % масс.	H ₂ S				COS			
		A	B	ΔH		A	B	ΔH	
Модификацияланган клиноптилолит NaX	0,2	—	—	-	—	0,27	1,78	34	0,83
	0,25	0,19	1,88	35,9	0,833	—	—	—	—
	0,3	—	—	-	—	0,13	1,78	34	—
	0,4	0,14	1,88	35,9	—	0,08	1,78	34	—
	0,5	0,09	1,88	35,9 43,1	-	-	-	41,0	-

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан қуйидаги аниқлаш мумкин:

- H₂S ва COS адсорбцияси иссиқликлари модификацияланган клиноптилолитда 0,2дан 0,5% масс.гача бўлган оралиқларда адсорбция қийматлари ўзгармайди;

- H₂S ва COS адсорбцияси иссиқликлари модификацияланган клиноптилолитда NaX цеолитдаги қараганда пастроқ бўлиб, бунинг сабаби қутбли молекулалар адсорбцияси маркаслари бўлиб хизмат қиладиган металл катионлари концентрациясининг пастлиги;

- H₂S адсорбцияси иссиқлиги NaX цеолит билан деярли бир хил қийматга эга, модификацияланган клиноптилолитда эса COS адсорбцияси иссиқлигига қараганда юқори бўлиб, бу водород сульфид молекулаларининг максимал диполь ҳолати билан изоҳланади: ($M_{\text{COS}}=0,76$, $M_{\text{H}_2\text{S}}=0,93$);

- H₂S ва COS адсорбцияси иссиқликлари ўзаро нисбати модификацияланган клиноптилолит ва NaX цеолитда қийматлари бўйича бир хил.

Юқоридаги қонуниятлардан келиб чиқиб, дастлаб ҳисоб-китоб йўли билан, кейин эса тажрибалар асосида клиноптилолитда табиий газ таркибидаги олтингургуртли бирикмалар десорбцияси тезлиги 250°C да худди NaX цеолитда каби $t=320^\circ\text{C}$ да бир хил эканлиги аниқланиб, келажакда олтингургуртли қўшимчалардан тозалаш жараёнларида клиноптилолитдан фойдаланилганда регенерация жараёнида энергетик харажатларни камайтириш имконини беради.

Адабиётлар

1. Tursunova, N.S., Fayzullaev, N.I. Kinetics of the reaction of oxidative dimerization of methane//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 440–446.
2. Muradov, K.M., Fajzullaev, N.I. Technology for producing the ethylene using the reaction of the oxidizing condensation of methane//Khimicheskaya Promyshlennost', 2003, (6), стр. 3–7
3. Fajzullaev, N.I., Fajzullaev, O.O. Kinetic regularities in reaction of the oxidizing condensation of methane on applied oxide catalysts//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (4), стр. 204–207
4. Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Николенко Д.В., Акулов А.И., Румянцев Ф.А. Адсорбционная способность глауконита Бондарского района Тамбовской области // Сорбционные и хроматографические процессы. 2010. Т. 10. № 1. С. 121–126.
5. С.Ц., Бадмаева С.В., Брызгалова Л.В. Получение Fe-содержащих материалов на основе глины Забайкалья и применение их для обезвреживания водных растворов // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. Вып. 3. С. 65–67.
6. Иванова Е.С., Гавронская Ю.Ю., Стожаров В.М., Пак В.Н. Взаимосвязь состава, структуры и сорбционных свойств природных алумосиликатов // Журнал общей химии. 2013. Т. 83. № 9. С. 1487–1490.

АСФАЛЬТ БЕТОН ЗАВОДЛАРИДА АТМОСФЕРАГА ТАШЛАНАДИГАН ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИ КАМАЙТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Х.Р.Бурхонов,

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

Атроф мухитни муҳофаза қилиш масаласи нақадар долзарб эканлиги бугун ҳаммага маълум. Сайёрамыз экологик инкирозга учраб, атмосфера ифлосланиши миллиарддан ортик аҳоли яшайдиган минтакаларда рухсат этилган меъёрлардан ошиб бормоқда. Саноат чиқиндилари ҳажми ва қишлоқ хўжалиги мақсадларида фойдаланишига яроқсиз ерлар майдони кундан кунга кўпайиб бормоқда. Атроф мухитни муҳофаза қилиш масаласи инсоннинг яшаб қолиши учун ниҳоятда муҳим муаммага айланмоқда.

Республикамыз худидида атмосфера ҳавоси ифлосланишининг олдини олиш муҳим вазифа ҳисобланади. Бу борада жиддий тадбирлар кўриляётганлиги туфайли ҳаво таркиби меъёр даражада бўлишига эришилмоқда.

Ишлаб чиқариш саноат тармоғида атмосферага ташланаётган чангларни камайитиришда икки хил турдаги чанг ушлаш ускуналаридан: энгли фильтрлар ва циклонлардан фойдаланилади.

Атмосферага ташланадиган ифлослантирувчи моддаларни камайитиришни асфальт завод мисолида кўриб чиқамиз.

Асфальт бетон заводлари қуйидаги цех ва бўлимлардан иборат бўлади:

Қабул қилиш бўлими (бункер); узатиш бўлими; майдалаш бўлими; асфальт қориш цехи; очик ва ёпик омборхоналар; битум сақлаш ҳовузлари ва сигимлари; ёқилги омбори; пайвандлаш бўлими.

Атмосферага ноорганик чанг инерт материалларни қабул қилиш, сақлаш, узатувчи мослама (транспортёр)лар орқали узатиш, асфальт қориш ускунасида аралаштириш жараёнларида ҳосил бўлади. Углерод оксиди, азот оксиди ва бенз(а)пирен битум эритиш ва киздириш, иссик асфальт тайёрлаш жараёнларида, углеводород битум сақлаш ҳовузидан битум сақлаш, нефт маҳсулотларини сақловчи сигимларнинг герметик маҳкам бўлмаган жойларидан, сигимларда босимнинг ошишидан, нефт маҳсулотларини қабул қилиш, сақлаш ва тарқатиш жараёнлари натижасида ҳосил булади. Пайванд чанги ва марганец оксиди электропайвандлаш ускунаси орқали пайвандлаш ишларини бажариш жараёнларида ҳосил бўлади.

Технологик жараён кетма-келиги қуйидагиларда иборат: инерт материаллар очик омборга қабул қилинади, очик омбордан қабул қилиш бункерига узатилади. Қабул қилиш бункеридан узунлиги 18 м, кенглиги 1,2 м бўлган транспортёр орқали барабанга тушади, барабандан узунлиги 12 м, кенглиги 1,2 м бўлган транспортёр орқали иссик элеваторга тушади. Элеватордан иссик маҳсулот бункерига, бункердан тарозига, тарозидан аралаштиргичга ўтади. Асфальт қориш ускунаси русуми YLB 1500 асфальт ишлаб чиқариш қурилмаси баланглиги 18 м, 24 м, соатига 90-120 тонна иссик асфальт ишлаб чиқариш қувватига эга, чанг тозалаш энгли фильтрдан иборат. Асфальт қориш ускунасида маҳсулот тайёр маҳсулот бункерига йиғилади.

Корхона фаолияти давомида атмосферага ифлослантирувчи моддалар чиқарувчи кўзгалмас манбалар 8 тани ташкил этади. манбаларнинг 6 таси ташкиллаштирилмаган, 2 таси ташкиллаштирилган манбалар ҳисобланади.

Ушбу манбалардан атмосфера ҳавосига ташланадиган ифлослантирувчи моддалар 14,647172 т/йилни ташкил этади.

Объект худудидан иш зонасида атмосферани ифлослантирувчи манбалардан ташланаётган ноорганик чангнинг атмосферадаги энг катта улуши рухсат этилган миқдорга нисбатан 0,246 РЭМ га, корхона чегарасидан ташқарида 0,178 РЭМ ни ташкил қилади. Ифлослантирувчи модда ноорганик чангнинг атмосферадаги улуши корхона иш зонасида ва ташқарисидан РЭМ дан ошмайди. Кўшимча чора-тадбирлар белгилаш талаб этилмайди.

Корхона худудидан иш зонасида манбалардан ташланаётган углерод оксидининг атмосферадаги энг катта улуши рухсат этилган миқдорига нисбатан 0,166 РЭМ га, корхона чегарасида ташқарида, аҳоли пунктида 0,142 РЭМ ни ташкил қилади. Ифлослантирувчи модда углерод оксидининг атмосферадаги улуши корхона иш зонасида ва корхона ташқарисидан эса РЭМ дан ошмайди. Кўшимча чора-тадбирлар белгилаш талаб этилмайди.

Корхона худудидан иш зонасида манбалардан ташланаётган азот оксидининг атмосферадаги энг катта улуши рухсат этилган миқдорига нисбатан 0,072 РЭМ га, корхона чегарасида ташқарида, аҳоли пунктида 0,059 РЭМ ни ташкил қилади. Ифлослантирувчи модда азот оксидининг атмосферадаги улуши

корхона иш зонасида ва корхона ташқарисида эса РЭМ дан ошмайди. Кўшимча чора-тадбирлар белгилаш талаб этилмайди.

Атмосферага ташланадиган ифлослантирувчи моддаларнинг ҳаво таркибидаги улуши рухсат этилган миқдори (РЭМ)дан ошмаслиги кузатилди.

Лойихада атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи манбалар мониторинги, оқова сувларнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари, шунинг ўрнатилган меъёрларни назорат қилиш режа-графиги таклиф этилган.

Ташламаларнинг рухсат этилган экологик меъёри, сув таъминоти ва оқова сувларнинг меъёри ва ҳосил бўлган чиқиндиларнинг солиштирма кўрсаткичлари ўрнатилган.

Хулоса.

Асфальт бетон заводларида асосий ишлаб чиқариш цехлари: Қабул қилиш бўлими (бункер); узатиш бўлими; майдалаш бўлими; асфальт қориш цехи; очик ва ёпиқ омборхоналар; битум сақлаш ҳовузлари ва сигимлари; ёқилги омбори; пайвандлаш бўлими ноорганик чанг, углевод оксиди, азот оксиди бензапирен ҳосил бўлади ва атмосферага махсус ускуналарга эга бўлган ташкилий манбалардан ва ташкиллаштирилмаган ҳолда ташланади. Асосий ифлослантирувчи цехлардаги мавжуд ускуналарни юқори самарада ишлайдиган тозалаш ускуналарига алмаштириш ҳисобига табиий муҳитни ифлослантирувчи чангларнинг корхона чегарасида ва аҳоли пунктида рухсат этилган санитар меъёри (ПДК) дан паст бўлишига эришилади.

Корхонада фаолият кўрсатаётган ишчи ходимлар, яқин атрофда жойлашган аҳоли пунктидаги инсонларнинг, ҳудудда жойлашган ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг чанг таъсирида юзага келадиган касалликлар ва бошқа зарарли ҳолатлардан ҳолос этади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2006 йил 3 январда 1533-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналарда атмосферага ифлослантирувчи моддалар чиқарадиган манбаларни ҳисба олиш ва ифлослантирувчи моддаларни меъёрлаштириш йўриқномаси”.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 21 январдаги 14-сонли “Экологик нормативлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва қелишиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори.
3. Корхоналарда ҳосил бўладиган ифлослантирувчи моддаларнинг атмосфера ҳавосидаги сизимини аниқлаш кўлланмаси. ОНД -86, Госкомгидромет Л., Гидрометеоздат 1987 й.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22020 йил 7 сентябрдаги 541-сонли қарори билан тасдиқланган “Атроф муҳитга таъсирни баҳолаш механизмининг янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори

АЙДАР-АРНАСАЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИДА СУВ РЕСУРСЛАРИ БАЛАНСИ

Г.Х.Худойбердиева, А.А.Тайлақов

Жиззах политехника институти

Айдар-Арнасой кўллар тизимидаги сув алмашинуви (баланси)ни ҳисоблашда кўллар тизимига кириш ва чиқиш сувлари аниқланди. Кўллар тизимига кириш сувлари Чордара сув омбори орқали қуйиладиган дарё суви, ҚДС сувлари, атмосфера ёғингарчилиги ва ер ости сувларининг қўшилиши ҳисобланади. Чиқиш сувларининг асосий қисмини сув майдони юзасидан атмосфера бугланиши ва қолган қисми Арнасой сув омборидан атрофдаги кишлоқ хўжалиги майдонларини сугориш ва кўллар тизимидан ер остига сингиб кетадиган сув ҳисобланади. ААКТ да сув баланси кўллар тизимидаги кириш ва чиқиш сувларининг миқдорини ҳисоблаш орқали аниқланди.

Умумий шаклда КСБ куйидагича ҳисобланади:

$$S = \text{Кириш} - \text{Чиқиш} \quad (1)$$

$$S = I + R - \text{ГВ}_{\text{олм}} - E - Q_{\text{оқим}} \quad (2)$$

Бу ерда, S – кўл сувининг ўзгариши, I – Чордара сув омбори ва ҚДС тушадиган сув оқими, км³, R – кўл юзасига тўғридан тўғри тушадиган ёғингарчилик миқдори, км³

$\text{ГВ}_{\text{олм}}$ – кўл билан ер ости сувларининг алмашинуви.

Е – буғланиш ҳажми, км³. Буғланиш ҳажми буғланиш тезлигини ер усти сувлари майдони (А) билан кўпайтириш орқали аниқланади.

$Q_{\text{оқим}}$ – суғоришга кетган оқим (Арнасой кўли) (км³).

Одатда, кўлдан ер ости сувларини чиқариш/тўлдириш ер ости сувлари алмашинуви билан ифодаланади. Юқоридаги формула тенглама (1) ўзгарган ҳолатда куйидагича изоҳланади:

$$ГВ_{\text{алм}} = I + R - E - Q_{\text{оқим}} - S$$

Кейин улар кўл яқинидаги ер ости сувлари сатҳининг ўзгариши билан миқдорий текширилади.

Ер ости сувларининг ҳаракати француз олими А.Дарси қонунига бўйсунди ва унинг сарфи куйидаги ифода билан аниқланади

$$Q = F \cdot K \cdot h / l$$

Бу ерда, Q – сув сарфи, м³/с, F – шу сув ўтаётган қатлам кўндаланг қирқимининг юзаси, м², K – филтрация коэффициент, h – босим баландлиги, l – ер ости сувлари оқимининг йўли, м.

ААКТ да ер остига синган (инфилтрация) сув ларининг миқдори 1993-2019 йиллар учун куйидагича аниқланди:

$$Q_{1993} = 2045 * 10^2 * 1 * 237,6/156,8 * 10^4 = 31,0 \text{ млн.м}^3$$

$$Q_{2001} = 3173 * 10^2 * 1 * 244,5/182,1 * 10^4 = 42,6 \text{ млн.м}^3$$

$$Q_{2003} = 3106 * 10^2 * 1 * 244,1/184,6 * 10^4 = 41,1 \text{ млн.м}^3$$

$$Q_{2006} = 3599 * 10^2 * 1 * 246,8/192,4 * 10^4 = 46,2 \text{ млн.м}^3$$

Айдар Арнасой кўллар тизимига тегишли бўлган кўрғоқчил зонанинг турғун кўллари ер усти ва ер ости сувлари билан барқарор тўйиниш ҳисобига мавжуд бўлиб турибди [3].

Ёзда сувнинг максимал ҳарорати 30 °С га етадиган чўл зонасида жойлашган саёз кўллар учун юқори буғланиш характерлидир. НИГМИ тадқиқотлари шуни кўрсатадики, буғланиш миқдори ҳавзаларнинг морфологиясига, саёз ва чуқур сув майдонларининг нисбати, кўпайиш даражасига боғлиқ ва 1300 мм дан (Айдаркўлнинг шарқий қисмида) 1500 мм гача (Шарқий Арнасой кўллари). Умуман олганда, ҳисоб-китобларда буғланиш ўрғача йиллик қиймат кўлларнинг морфометрик хусусиятларига туширилганлиги сифатида қабул қилинди. Бутун кўл тизими учун буғланишнинг ўрғача қиймати 1300 мм деб қабул қилинади. Ҳозирги кўллардаги сувнинг шўрланиши 8-14 г/л оралиғида ва деярли буғланиш интенсивлигига таъсир қилмайди. Ушбу маълумотларга асосланиб, сув сатҳининг майдонларини ҳисобга олган ҳолда ҳар йили 4 дан 4,7 км³ гача бўлган буғланиш йўқотилиши ҳисоблаб чиқилган.

2004-2018 йиллар учун тузилган Айдар-Арнасой кўллар тизимидаги сув баланси (2-жадвал) шуни кўрсатадики, 2006 йилдан 2018 йилгача сув баланси салбий бўлиб қолди, яъни. бу даврда сарфланиш қисми тушумлардан кўпроқ эди. Бу 2006 йилда бошланган Чардарё сув омборидан чиқадиغان сувларнинг кескин камайиши билан боғлиқ (1-расм). Шу билан бирга, ўша даврда кўллар тизимида КДС чиқиши 1800 миллион м³ дан 2600 миллион м³ га ошди. Кўллар тизимида КДС тушириш ҳажмининг ошиши кўллардаги сув сатҳининг кескин пасайишига ва ААКТ таркибидаги сувнинг умумий ҳажмининг кескин пасайишига йўл қўймади.

Ўтказилган кузатишлар шуни кўрсатадики, кўл тизимининг аксарият сув сатҳида сувнинг шўрланиши 11 г/л дан ошган. Навоий Тоғ-Металлургия институтининг сертификатланган лабораториясида ўтказилган кимёвий таҳлилларга кўра, 2019 йилнинг ёз-куз даврида Айдаркўлнинг марказий қисмида сув шўрлиги 12,8 г/л ни ташкил этди. Кўлнинг ғарбий қисмида у 14,2 г/л гача ошди, Айдаркўл шарқида у тахминан 12 г/л ни ташкил этди.

Айдаркўл билан чегарадош Арнасой кўлларида сувнинг шўрланиши 13,2 г/л, Тузкон кўлининг марказида 9,8-12,2 г/л ва унинг шарқий қисмида, Қли ва Оқбулоқ коллекторлари таъсир зонасига яқин бўлган. шўрланиш даражаси 9,8 г/л га етди. Энг кичик шўрланиш даражаси Арнасой сув омборига ҳосидир (9,0 г/л), аммо 2010 йилда сув омборига уланган янги жанубий оқимларда сув омборидаги шўрланиш 9,1 г/л ни ташкил этди. Ердан озикланадиган сув ҳавзаларида шўрланиш ёзда 50 г/л гача, шўр ботқоқларда ААКТ минтақасида эса 200 г/л дан ошди.

Кўллар тизимининг турли қисмларининг сув-туз балансини тартибга солишнинг турли хил вариантларини таҳлил қилиш, ўрганиш ва амалга ошириш муҳимдир. Натижалар шуни кўрсатадики, коллектор-дренаж сувларининг шўрлиги ААКТ нинг асосий сув миқдорларининг шўрланишидан сезиларли даражада паст ва бу сувлардан кўл тизимининг гидрокимёвий ҳолатини барқарорлаштириш учун фойдаланиш мумкин. Вариантлардан бири Айдаркўл ва Тузкон кўллари ўртасида сув чиқиши билан тўғон қуришдир, бу Тузкон кўлини сезиларли даражада тегиклаштиради, унда самарали балик овлаш ва балик етиштириш корхоналарини яратди. Ушбу ҳудудларнинг экологик ҳолати бўйича тегишли назоратни таъминлаш. Сув ҳавзаларини замонавий шароитда ва келажақда истиқболли бўлган тижорат турлари билан тўлдириш бўйича ишларни кучайтириш.

Адабиётлар

1. Горелкин Н.Е. Никитин А.М. Водный баланс Арнасайской озерной системы // Тр. САРНИГМИ 1976. -Вып. 39 (120). -С. 76-93.
2. Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий на территории деятельности Главгидромета за 2007 год. Ч. 1. - Ташкент, 2008.
3. Экспедиционное обследование Айдаро-Арнасайской системы озер в период с 21 сентября по 5 октября 2011 года. Отчет. НИЦ МКВК, Госкомприроды, Институт зоологии АН РУз. Ташкент 2011.
4. О.Эшчанов, И.Беликов. Оценка водного баланса Айдаро-Арнасайской озерной системы и его воздействие на гидрохимический режим. Сборник научных трудов. Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) 2012. Выпуск 2013, стр. 62-69.

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОКСАНА ПРИ КОМПАУНДИРОВАНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

А.А Тошхужаев, Р.Ражабов, О.Ш. Вафаев, А.Т.Тиллаев

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

Термопластичные олефины оказались в центре внимания как замена автомобильных внутренних и наружных материалов из-за их низкая себестоимость изготовления и малый вес. Однако есть были проблемы с механическими характеристиками (модуль изгиба, текучесть напряжение и вязкость разрушения) по сравнению с металлическими материалами. Композиционный материал на основе полипропилена заменяет Поликарбонат (ПК), Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) во многих отношениях с хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и низкой стоимостью. Тем не менее, КМП относительно мягкий по сравнению с ПК, АБС чувствительны к царапинам и повреждениям во время производственных процессов и в течение всего срока использования потребителем. Это имеет решающее значение для повышения устойчивости КМП к царапинам и повреждениям для будущих применений.

Как правило, для низкомолекулярных полимеров увеличение по модулю и снижение коэффициента трения может уменьшить глубину царапин и размер пластической зоны на поверхности царапины. Есть три метода которые используются для улучшения трибологических свойств данного пластического материала, а именно: 1) моделирование молекулярной структуры полимера, т.е. кристалличность, 2) смешивание с полимерами, устойчивыми к царапинам, и 3) производство полимерные композиты с различными наполнителями и добавками.

Предварительно все компоненты смешивали вручную, в течение 15 мин и загружали в двухшнековый лабораторный экструдер. Компаунд, состоящий из Полипропилен-силоксан – тальк-77,5:2,5:20 был получен методом экструзии при температуре 190-210°C с частотой вращения шнеков 100 об/мин. Образцы для испытаний были изготовлены на термопластавтомате (ТПА) –методом литья под давлением. Изготовленные образцы испытывались согласно стандартам: Показатель текучести расплава (ПТР) – ISO 1133-1; Метод определение содержание золи - ISO 3451-1, Устойчивость к царапинам и повреждениям GMW-14688.

таблица 2

Результаты испытаний

№	Наименование	Содержание добавки %	Содержание золи %	Показатель текучести расплава 10мин/г	Результат (ΔL^*) (верхняя часть)	Результат (ΔL^*) (нижняя часть)
1	Образец №1	0	19,2	9,53	4,95 L	5,05 L
2	Образец №2	2.5	19,4	9,86	1.76 L	1,88 L

Вывод: Было разработано КМ улучшенные свойствами на основе местного сырья. С помощью силоксана во время переработки КМ было замечено улучшенную обработку, легкость высвобождение из формы образца, снижение коэффициента трения, а также устойчивость к царапинам. Силоксановая добавка ни чем не влияла на остальные параметры как: Содержание золи и ПТР.

Список использованной литературы

1. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер// Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания.// Санкт Петербург 2010 г. // Издательство Профессия// 1144 стр.
2. П. Буряк. Полимерные материалы. 7. 6-15 (2007).
3. С.А. Harper. Handbook of plastics, elastomers and composites. Mc Grow Hill Handbooks. 210(2004).

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД КРАСИЛЬНОГО ЦЕХА АДСОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ ОРГАНОВЕРМИКУЛИТА

Б.Н.Умаров, Г.А.Ихтиярова

Ташкенский государственный технический университет

Несмотря на множество физико-химических процессов, используемых в настоящее время в практике очистки сточных вод, наиболее эффективными и перспективными для удаления основной массы загрязняющих веществ являются сорбционные процессы с применением природных адсорбентов. Наряду с традиционными сорбционными материалами, активированными углями, для этих целей широко используются такие природные алумосиликаты, как глины с расширяющейся (монтмориллонит, вермикулит) или жесткой структурной ячейкой (каолинит, гидрослюда, палыгорскит). Учитывая тот факт, что состав и свойства глин индивидуальны для каждого месторождения, является актуальным получение новых дешевых и универсальных сорбентов на основе местного минерального сырья, изучение механизмов взаимодействия загрязняющих веществ с полученными сорбентами и разработка технологий очистки сточных вод, позволяющих создать системы замкнутого водооборота и снизить нагрузку на окружающую среду.

При использовании местных сорбентов на основе вермикулита и хитозана при очистке сточных вод красильного цеха будет возможно многократно использовать очищенные сточные воды в производственных циклах компании. Время проведения экспериментов с 10.02.2022. по 5.05.2022 концентрация красителей определены спектрофотометрическими методами анализов в видимой области света (таблица 1-2).

Из таблицы видно, что в результате проведённых промышленных исследований установлена эффективность адсорбционной очистки сточных вод красильного цеха с использованием разработанных органо-вермикулитовых сорбентов: по отношению красителей составляет 94,5; 93,0; 95,6; 93,6 соответственно.

Таблица- 1

Показатели эффективности очистки воды от красителей (спектрофотометрический анализ в видимой области света)

Тип сточных вод	Цвет красителя	Температура	рН	Задержка, %				
				400 нм	440 нм	540 нм	ХПК	Соль
От сточных машин	Синий (Индиго)	55	6,7	81	84	85	67	56
	красный	55	7,2	83	80	96	61	12
	Зелёный	65	7,1	91	95	95	67	31
	Чёрный	60	6,2	76	81	87	60	20
	Фиолетовый	55	8,1	89	88	86	48	80
От оборудования для краски	Коричневый	50	4,2	97	97	92	55	16
	Красный	65	7,04	95	94	72	79	17
	серый	80	7,1	99	99	99	75	22

Результаты очистки сточных вод красильного цеха текстильного производства

Показатель	Адсорбенты				
	БАУ	ВК+7%Н С1+ХЗ	ВК+12%НС1 +ХЗ	ВК+20%НС1 +ХЗ	ВК+28%НС1 +ХЗ
	Концентрация, мг/л				
рН	6-11	6-8	6-9	6-9	6,5-8,5
Температура воды, °С	30-50	20-40	30-40	20-40	15-30
Взвешенные вещества, мг/л	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<0,01
Органический азот, мг/л	1,8- 2,9	<1	<1,0	<0,1	15-25
Фосфаты, PO ₄ ⁻³ , мг/л	1-5	<1,1	<1,0	<1,0	5-10
Хлориды Сl ⁻ , мг/л	100	<100	<100	<100	<100
Красители, мг/л	<1	<1	<1	<3	50≤
ХПК, мгО ₂ /л	20-25	9-15	9-15	<15	30≤
БПК, мгО ₂ /л	2-5	10-20	10-20	<15	25≤

Таким образом, средняя степень очистки по значениям БПК и ХПК отвечает требованиям предприятий для мытья оборудования, что даёт возможность для многократного использования очищенной сточной воды в производственных циклах компании «DeltaRumino».

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ КАТАЛИТИК АРОМАТЛАШ

Н.И.Файзуллаев, С.Ю.Бобомуратова

Самарканд давлат университети Жиззах политехника институти

Нефть йўлдош газларини қайта ишлашнинг энг самарали усули уларни кимёвий қайта ишлаб ароматик углеводородлар олишдир. Бу реакцияда Zn, Zr ва Pt сакловчи юкори кремнийли цеолитлар юкори каталирик фаолликка эга [1-2].

Катализаторнинг каталирик фаоллиги нафақат унинг сифат ва микдор таркибига балки, фаол компонентларнинг катализатор таркибига қандай модда шаклида киритилганлигига ҳам боглик.

Дастлаб текширишларни ЮКЦ га рух нитратни юттириб, бунда рухнинг микдори 2 ва 5% (масса жиҳатдан) 500-650°С хароратда ўтказдик. Тажрибаларнинг давомийлиги 120 минут, дастлабки газлар аралашмасининг ҳажмий тезлиги 1000-1200 соат⁻¹гача ораликда ўзгартириб олиб бордик.

Харорат 550°С дан паст бўлганда нефть йўлдош газларининг конверсияси кескин камаяди, харорат 650° дан ошганда эса кокс ҳосил бўлиши ошади ва селективлик камаяди[2]. Олинган натижалар 1-2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлаш жараёнининг хароратга, промотор табиатига ва хомашё оқимининг ҳажмий тезлигига богликллиги

Катализатор ЮКЦ +	t, °C	V, c ⁻¹	Конверсия,%	Селективлик,%	Унум,%
2 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	550	1200	32,0	30,6	9,8
		1000	49,8	65,5	32,6
	600	1200	43,0	55,3	23,8
		1000	71,5	57,2	40,9
	650	1200	76,7	40,0	30,7
		1000	96,5	41,7	40,4

5 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	600	1200	50,1	50,7	25,4	
		1000	69,3	60,7	42,1	
	650	1200	81,7	30,7	25,1	
2 % Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	54,0	61,3	33,1	
		600	1200	66,7	52,3	34,9
			1000	70,6	56,8	40,1
	625	1200	84,3	48,0	40,5	
		1000	79,7	60,6	48,3	
			650	1200	90,1	43,6
5 % Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	58,6	55,1	32,3	
		1000	75,6	52,6	39,8	
	625	1200	90,8	43,2	39,3	
1000		89,3	59,1	52,8		
2% Zn ZnO	550	1200	46,0	49,3	22,7	
		1000	90,3	32,3	29,2	
	600	1200	69,5	44,3	30,8	
		1000	73,5	52,8	38,8	
			625	1200	91,5	44,0

Барча ҳолларда ҳам дастлабки аралашманинг ҳажмий тезлиги камайган сари ароматик углеводородларнинг унуми ортади. Ҳарорат кўтарилганда нефть йўлдош газларининг конверсияси ва ароматик углеводородлар унуми ортади, аммо селективлик камаяди. Шу билан бирга катализатда бензолнинг миқдори толуолнинг гидродеалкилланиши натижасида ортади, газ фазада водород метаннинг миқдорлари ҳам ортади[2].

2-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлаш жараёнида реакцион газлар таркибининг ҳароратга, промотор табиатига ва хомашё оқимининг ҳажмий тезлигига боғлиқлиги

Катализатор ЮКҚ	T, °C	V, c ⁻¹	Олинган газлар таркиби, %						ΣC ₄
			H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	C ₃ H ₆	
2 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	550	1200	28,9	4,5	2,0	2,3	40,0	3,7	18,6
		1000	46,4	12,8	8,5	1,6	24,9	2,5	3,4
	600	1200	50,5	9,6	5,8	2,7	21,8	5,3	4,3
		1000	49,3	18,2	12,4	2,2	13,1	3,3	1,1
	625	1200	51,6	17,9	11,3	3,2	10,2	4,6	1,2
		1000	51,0	6,6	19,0	16,5	1,6	3,8	1,5
5 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	600	1200	40,1	14,2	6,6	4,0	25,5	4,8	4,9
		1000	41,7	22,4	12,0	3,9	14,1	4,4	1,6
2%Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	46,8	15,1	9,1	1,7	25,1	1,8	0,3
		1000	53,9	16,8	8,9	2,0	16,0		2,3
	600	1200	53,3	19,2	7,8	2,8	14,4	1,8	0,9
		1000	51,6	24,5	14,1	1,6	6,6	1,5	0,1
	625	1200	58,1	18,4	8,8	3,4	9,1	1,7	0,6
		1000	61,3	21,2	10,0	2,1	4,2		1,3
5%Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	56,3	24,6	10,2	2,7	4,7	1,6	
		1200	46,9	15,1	10,8	1,3	23,0		3,1
550	575	1200	49,1	21,0	14,7	1,3	12,1		2,0
		1000	47,8	21,6	14,5	1,4	13,0		1,6
	600	1200	47,7	28,6	17,3	1,5	3,9		1,1
		1000	52,4	24,8	15,0	1,4	5,3		1,2
550	1200	39,9	12,4	4,5	3,0	31,7	2,6	6,0	

5%Zn ZnO	575	1200	52,8	17,1	8,0	2,1	17,5	2,2	0,5
		1000	54,3	24,0	11,8	1,6	6,6	1,3	0,3
	600	1200	57,7	17,9	8,1	2,4	11,0	2,1	0,9
		625	1200	57,5	22,6	9,7	2,1	3,8	1,4

Рухнинг мақбул миқдорини танлашда нафақат ароматик углеводородларнинг максимал унуми билан, балки катализаторнинг барқарор ишлаш муддати ҳам инобатга олинди.

Қайд этилганлардан келиб чиқиб, катализатор таркибига рух метали рух нитрат кўринишида киритилганда катализаторнинг фаоллиги юқори бўлиши ва катализатор таркибига рухнинг миқдори 4% дан юқори бўлиши мақсадга мувофиқ эмас эканлиги исботланди.

АДАБИЁТЛАР

1. N.I. Fayzullayev, B.Sh. Shukurov, A. Normuminov. Kinetics and Mechanism of the Reaction of Catalytic Dehydroaromatization of Methane // Petroleum Science and Engineering. India. -2017; №6: 36-42pp.
2. S. Yu. Bobomurodova, N. I.Fayzullaev , K. A. Usmanova. Catalytic Aromatization of Oil Satellite Gases. // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039

ПУТИ СИНТЕЗА ХИНОЛИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ НА ОСНОВЕ АНИЛИНА И АЛЬДЕГИДОВ

Х. Тиловов, С. Холикова, С. Туробжонов

Шахрисабзкий филиал Ташкентского химико-технологического института
Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова

Хинолиновые основания представляют большую ценность как сырьё для производства ряда фармацевтических препаратов.

Процесс образования хинолиновых оснований относится к сложным, параллельно-последовательным процессам, включающие нуклеофильное присоединение альдегидов к ароматическим аминам, дегидратации, дегидроциклизации, дегидрирования и др. Поэтому, катализаторы для синтеза хинолинов должны быть полифункциональными и способными сочетать процессы дегидратации, дегидроциклизации, дегидрирования и др.

Известно, что соединения кадмия и цинка являются типичными катализаторами нуклеофильного соединения аминов к альдегидам; соединения цинка и хрома и железа являются катализаторами дегидратации, дегидрирования и дегидроциклизации. В свете вышеизложенного, в качестве катализатора нами был использован смешанный полифункциональный катализатор следующего состава, % масс: CdF₂ - 5,0-8,0; ZnO - 5,0-10,0; Cr₂O₃ - 3,0-5,0; Fe₂O₃ - 3,0-5,0; γ-Al₂O₃ - остальное. В качестве носителя использовали гидрат оксида алюминия (ППП-33,0%) и бентонит Навоинского месторождения.

Катализаторы готовили в последовательности: смешивания, формования, сушки и прокаливания.

Изучены текстурные характеристики разработанных катализаторов. Они обладают достаточной механической прочностью (6,5 - 7,0 МПа), развитой удельной поверхностью (160 - 215 м²/г) и активностью. Удельная поверхность, механическая прочность и другие характеристики разработанных катализаторов определяли известными методами.

Синтезирован хинолин из анилина, ацетальдегида и формальдегида при паровой фазе. Показано, что при пропускании эквимолярных количеств анилина, ацетальдегида и формальдегида (35%-ного водного формальдегида) при температуре 380 - 440 °С над катализатором, образуется хинолин с хорошим выходом. Реакция идёт по схеме:

При этом ацетальдегид вступает с формальдегидом сначала альдольную, затем кротоновую конденсацию, в результате чего образуется акролеин.

Акролеин вступает в конденсацию с анилином по Крауппу и образует хинолин.

При одновременной подачи смеси анилина, ацетальдегида и формальдегида в реактор наблюдаются значительные потери ацетальдегида. Поэтому, нами вначале получен 3-оксипропанал. Затем его подвергли гетероциклизации с анилином. Синтезирован хинолин с выходом 52 % от теории. Изучено влияние температуры на выход хинолина. Установлено, что с повышением температуры с 360 до 440 °С наблюдается плавное повышение выхода хинолина, которое достигает максимума при температуре 420 °С. Изучение влияния объёмной скорости на выход хинолина показало, что с увеличением объёмной скорости от 0,1 до 3,0 час⁻¹, выход хинолина и конверсия анилина показывает протекание процесса во внутренней диффузионной области.

При синтезе 8-оксихинолина совместной гетероциклизацией *o*-аминофенола с формальдегидом и ацетальдегидом при температуре 400 - 420 °С в присутствии катализатора, на первом этапе формальдегид с ацетальдегидом образует 3-оксипропанал (аналогично с синтезом хинолина), который, взаимодействуя с *o*-аминофенолом образует 8-оксихинолин:

Выход 8-оксихинолина при оптимальных условиях: температура – 400-420 °С, общая объёмная скорость – 0,3 час⁻¹, соотношение *o*-аминофенол: формальдегид: ацетальдегид = 1:1:1,2 моль достигается 62 % от теории.

4-метил-8-оксихинолин синтезирован конденсацией *o*-аминофенола с кротоновым альдегидом при температуре 400 - 420 °С в присутствии катализатора. При этом синтезированы 2- и 4-метил-8-оксихинолины с выходом 74 % (в сумме). Схема реакции:

Кротоновый альдегид в результате нуклеофильной атаки к аминогруппе *o*-аминофенола образует имин (шиффовое основание), дегидрирование которого приводит к 4-метил-8-изохинолу.

Операционное количество анилина и кротонового альдегида с помощью плунжерных полос через испаритель поступает в верхнюю часть реактора. Реактор представляет собой трубчатый аппарат (17 труб диаметром 50 мм, высотой 1500 мм), обогреваемый топочными газами. Образовавшаяся парогазовая смесь охлаждается в теплообменнике-конденсаторе и накапливается в сборнике. Выделение индивидуальных компонентов осуществляется ректификацией. Чистота 2- и 4-метилхинолинов составляет 97,0 - 98,0 %. Через каждые 75 часов катализатор подвергают регенерации кислородом воздуха при температуре 450 - 500 °С в течение 8 часов.

Таким образом, нами изучены синтезы хинолина и его производных каталитической парофазной гетероциклизацией ароматических аминов с альдегидами и была также разработана технология производства 2- и 4-метилхинолинов из анилина и кротонового альдегида.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОТЫ АДСОРБЦИИ Н-ГЕКСАНА НА ЦЕОЛИТЕ CsZSM-5

Х.Н.Бахронов

Ташкентского университета информационных технологии имени
Мухаммада ал-Хоразмий, г.Ташкент, E-mail: baxronov@mail.ru

Изучение адсорбционных свойств цеолитов дает полезную информацию о структурных характеристиках и возможностях практического применения. С помощью адсорбционных измерений можно получить данные о разных факторах, например размеры каналов, объем пор, локализация катионов и т.д., связанных со структурой того или иного цеолита. Особый интерес вызывает исследование адсорбции различных веществ в цеолитах типа ZSM-5. Адсорбция на этих цеолитах сильно зависит от катионов, присутствующих в структуре. Из-за большого пространства между центрами адсорбции цеолит идеально подходит для модельных исследований адсорбционного поведения.

В работах [1-6] изучены адсорбционные характеристики пентасила по отношению к молекулам O₂, N₂, CO₂, H₂, CH₃OH, н-пентан, н-гептан и многим другим. С применением методов адсорбционной микрокалориметрии и колебательной спектроскопии изучали взаимодействие при комнатной температуре CO₂ с цеолитом NaZSM-5 [1,3]. Они подтвердили, что эти взаимодействия состоят из обратимой двухступенчатой адсорбции на приблизительно энергетически равных и не взаимодействующих адсорбционных центрах, которые составляют идеальный ансамбль в термодинамическом смысле. Из изотерм адсорбции, полученных объемным адсорбционным и калориметрическими методами, рассчитаны стандартные изменения энтальпии и свободной энергии Гиббса.

Рядом авторов отмечено, что существенный вклад в сорбционную емкость пентасилов вносят полости, образующиеся в местах пересечения каналов и имеющие разную форму в ZSM-5 и ZSM-11. Авторы [7] адсорбционным методом проанализировали объемы полостей цеолита HZSM-5. Было показано, что измеренные изотермы адсорбции хорошо описываются уравнением Дубинина-Радушкевича. Это свидетельствует о том, что адсорбции выше указанных веществ протекает не на поверхности цеолита, а внутри, в соответствии с механизмом объемного заполнения микропор. Был определен объем микропор и характеристическая энергия адсорбции.

Адсорбционные и каталитические свойства углеводородов зависят не только от формы и размера пор цеолита, но и от типа катиона. Имеется большое число данных по адсорбции газов и паров в цеолитах типа пентасил, которые были получены различными физико-химическими методами исследования.

Анализ литературных данных показал, что в настоящее время цеолиты типа ZSM-5 интенсивно исследуются. Многочисленные работы посвящены определению их адсорбционных и каталитических свойств. Однако, пока в вопросах изучения адсорбционных свойств цеолита ZSM-5 с повышенным зарядом, молекул, различающихся по форме, полярности и структуре, нет достаточной ясности. Изучение цеолитов типа ZSM-5 будут способствовать целенаправленному синтезу и применению цеолитов в качестве адсорбентов и катализаторов различных технологических процессов.

Адсорбционные исследования проводились на цеолите LiZSM-5 при температуре 303 К. Состав элементарной ячейки CsZSM-5 - Cs_{3,17}[(SiO₂)_{95,23}(AlO₂)_{3,17}].

Рисунок 1. Дифференциальные теплоты адсорбции н-гексана на цеолите CsZSM-5

Для характеристики адсорбционных свойств цеолита были измерены дифференциальные теплоты и изотермы адсорбции н-гексана, а также рассчитаны энтропия и свободная энергия адсорбции. Дифференциальные теплоты адсорбции н-гексана на цеолите CsZSM-5 представлены на рисунок 1. В начальной области заполнения они высокие и доходят до 95 кДж/моль и это связано со специфическим взаимодействием молекул адсорбата с катионами Cs⁺.

Теплота волнообразно падает до заполнения 0,3 ммоль/г. Количество адсорбированной н-гексана соответствует схеме н-C₆H₁₄:Cs⁺. Волнообразный участок кривой до теплоты 70 кДж/моль точно соответствует числу катионов Cs⁺ (0,3 ммоль/г), входящих в состав цеолита. На этом участке мы наблюдаем стехиометрическое взаимодействие н-гексана с катионом Cs⁺ с образованием монокомплекса - н-C₆H₁₄:Cs⁺. Присоединение второй молекулы к этому комплексу теплота адсорбции н-гексана возрастает до 90 кДж/моль при адсорбции 0,6 ммоль/г, т.е. образует 2н-C₆H₁₄:Cs⁺. Адсорбция последующих две молекулы н-гексана сопровождается резким понижением теплоты до близка к теплоте конденсации н-гексана при адсорбции 1,2 ммоль/г. Количество адсорбированной н-гексана соответствует схеме 4н-C₆H₁₄:Cs⁺. Комплексы Cs⁺ с чертам молекулами н-гексана располагаются в перекрестках прямых и зигзагообразных каналов. Полная адсорбция составляет 7 молекул н-гексана в пересчете на катион. Небольшое превышение теплоты адсорбции над теплотой конденсации связано с остаточным зарядом. Вследствие этого адсорбция последующих молекул протекает в “силикалитной” - безкатионной части цеолита CsZSM-5 с теплотой близкой или равной теплоте конденсации при адсорбции ~2 ммоль/г.

Литературы

1. Kh.Bakhrinov, Kh.Kholmedov, A.Ganiev, O.Ergashev, M.Kokhkharov, N.Akhmedova Adsorption of Carbon Dioxide in Zeolite LiZSM-5 //Cite as: AIP Conference Proceedings **2432**, 050050 (2022); Published Online: 16 June 2022
2. F.Aouaini, N.Bouaziz et all Adsorption of CO₂ on ZSM-5 Zeolite: Analytical Investigation via a Multilayer Statistical Physics Model // *Applied Sciences (Switzerland)*, 2022, 12(3), 1558
3. B.Bonelli, B.Onida, B.Fubini, C.Arean Otero, E.Garrone, Vibrational and thermodynamic study of the adsorption of carbon dioxide on the zeolite NaZSM-5, *Langmuir*, April 2000, pp.4976-4983
4. D.Bas, A.Goursot, J.Weber, T.Wesolowski, Theoretical study of the adsorption of carbon dioxide on the alkali metal exchanged ZSM5 zeolite using orbital-free embedding formalism, *Chimia*, 2004, №7-8, v.58, p.471
5. V.Dondur, V.Racic, L.Damjanovic, A.Auroux, Comparative study of the active sites in zeolites by different probe molecules, *J. Serb. Chem. Soc.*, 2005, №3, v.70, pp.457-474
6. J.Dynne, M.Rao, S.Sircar, R.Gorte, A.Mayers. Calorimetric heats of adsorption and adsorption izoterm. 2. O₂, N₂, Ar, CO₂, CH₄, C₂H₆ and SF₆ on NaX, HZSM-5 and NaZSM-5 zeolites, *Langmuir*, November 1996, v.12, pp.5896-5904.
7. R.Ghezini, M.Sassi, A.Bengueddach. Adsorption of carbon dioxide at high pressure over HZSM-5 type zeolite. Micropore volume determinations by using the Dubinin – Raduskevich equation and the “t-plot” method, *Microporous and Mesoporous Mater.*, 2008, 113, №1-3, pp.370-377.

ИЗОТЕРМА И ТЕРМОКИНЕТИКА АДсорбЦИИ П-КСИЛОЛА НА ЦЕОЛИТЕ $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$

Х.Н.Бахронов

Кафедра физики Ташкентского университета информационных технологий

Знание природы активных центров и оценка их концентрации является предпосылкой любой попытки классифицировать цеолиты. Особое место в этом процессе занимает цеолиты типа ZSM-5 с разными катионами. В связи с этим всестороннее изучение цеолита ZSM-5 имеет большое теоретическое и практическое значение. Исследованный нами цеолит ZSM-5 ($\text{Si}/\text{Al}=27,5$) содержит поливалентный катион Cu^{2+} (0,3 ммоль/г).

Различные физико-химические свойства ZSM-5 были исследованы с использованием различных методов определения характеристик, включая дифракцию рентгеновских лучей, площадь поверхности БЭТ, инфракрасное преобразование Фурье, сканирующая электронная микроскопия и микрокалориметрическим методом. Среди ароматических углеводородов на цеолитах типа ZSM-5 легче всего адсорбируются бензол, толуол и п-ксилол (все они имеют кинетический диаметр 0,58 нм) [1-4].

Дифференциальные теплоты адсорбции п-ксилола на силикалите имеют сложную зависимость от степени заполнения [1]. На кривых теплот адсорбции п-ксилола были обнаружены минимум и максимумы, которые авторы связали с перераспределением и переориентацией адсорбированных молекул при заполнениях выше 0,5. Выявлен ступенчатый характер теплот адсорбции воды, бензола, параксилола, диоксида углерода на цеолитах Li-, Na-, CsZSM-5, а также аммиака на цеолитах Li-, NaZSM-5 и метанола на цеолите LiZSM-5 [1, 5-7].

Рисунок 1. Изотермы адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$

Протяженность области высоких теплот коррелирует с числом катионов лития, цезия и натрия в структурах цеолитов.

Мы поставили задачу исследовать дифференциальные энтропии и термодинамика адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$. Эти данные могли бы дать информацию о состоянии катиона Cu^{2+} , механизме адсорбции, конформации и локализации адсорбат/ катион комплекса. В свою очередь эти сведения могут облегчить понимание механизма каталитических процессов.

Изотерма адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$ в полулогарифмических координатах представлена на рис.1. Изотерма адсорбции п-ксилола на $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$ подтверждает энергетические данные, и она также волнистая. Эти участки также отражают смену механизма адсорбции по мере адсорбции п-ксилола. Равновесные давления при малых заполнениях доходят до относительных давлений $P/P_0=1,1 \cdot 10^{-6}$, что свидетельствует о прочной адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$ чем на цеолитах LiZSM-5 и CsZSM-5 [1]. В начальной области адсорбции изотерма меняется линейно при 0,3 ммоль/г.

Количество адсорбированной п-ксилола соответствует схеме $1\text{C}_8\text{H}_{10}:\text{Cu}^{2+}$. Далее изотерма линейно поднимается вверх до $P/P_s=0,000368$ при адсорбции 1 ммоль/г, образуя $3\text{C}_8\text{H}_{10}:\text{Cu}^{2+}$ ион-молекулярной кмплекс. Этот комплекс благодаря своему размеру может поместиться только в перекрестьях прямых и зигзагообразных каналов цеолита. Эти участки также отражают смену механизма адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$. Остальные молекулы п-ксилола адсорбируются в безкатионной части цеолита, т.е. силликалита. Изотерма адсорбции доведена до 1,86 ммол/г при относительных давлениях $P/P_s=0,97$ (или до $P=11,22$ мм.рт.ст).

Рисунок 2. Время установления адсорбционного равновесия адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$.

Время установления адсорбционного равновесия (рис.2), также как в случае адсорбции воды, метанола, аммиака и бензола, проходит через максимум (~9 часа) при адсорбции 0,3 ммоль/г (при соотношении $1\text{C}_8\text{H}_{10}:\text{Cu}^{2+}$). Этот результат также подтверждает установленное нами явление диффузии катиона Cu^{2+} из боковых каналов цеолита.

Далее кривая термокинетики также как кривая изотермы, меняется волнообразно и при завершении равновесия устанавливается за 1 час минут. Термокинетика равновесия адсорбции п-ксилола на цеолите $\text{Cu}^{2+}\text{ZSM-5}$ также подтверждает $3\text{C}_8\text{H}_{10}:\text{Cu}^{2+}$ ион-молекулярной кмплекс.

Литературы

1. Kh.Bakhronov, O.Ergashev, Kh.Karimov, T.Abdulkaev, Y.Yakubov, A.Karimov Thermodynamic Characteristics of Paraxylene Adsorption in LiZSM-5 and CsZSM-5 Zeolites //Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 050056 (2022); Published Online: 16 June 2022
2. M.Albahar, Ch.Li, V.Zholobenko, A.Garforth, The effect of ZSM-5 zeolite crystal size on p-xylene selectivity in toluene disproportionation Microporous and Mesoporous, Materials Volume 302, 1 August 2020, 110221.
3. X.Niu, K.Wang, Y.Bai, Y.Du, Y.Chen, M.Dong and W.Fan, Selective Formation of Para-Xylene by Methanol Aromatization over Phosphorous Modified ZSM-5, Zeolites Catalysts 2020, 10, 484.
4. D.Pan, X.Song, X.Yang, L.Gao, R.Wei, J.Zhang, G.Xiao, Efficient and selective conversion of methanol to para-xylene over stable H[Zn,Al]ZSM-5/SiO₂ composite catalyst, Appl. Catal., 2018, 557, 15–24. [CrossRef].
5. B.F.Mentzen, G.U. Rakhmatkariev, Bergeret, G., Weber, H.-P. Hydrated Cs⁺-Exchanged MFI Zeolites: Location of Extraframework Species in Cs₃H₃MFI·zH₂O Phases from X-ray Powder Diffraction and Differential Molar Adsorption Calorimetry //Journal of Physical Chemistry Cthis link is disabled, 2007, 111(10), стр. 3820–3830
6. B.Boddenberg, G.U.Rakhmatkariev, J.Viets Thermodynamics and statistical mechanics of ammonia in zeolite NaZSM-5 //Berichte der Bunsengesellschaft/Physical Chemistry Chemical Physics, 1998, 102(2), стр. 177–182
7. Kh.Bakhronov, Kh.Kholmedov, A.Ganiev, O.Ergashev, M.Kokkharov, N.Akhmedova Adsorption of Carbon Dioxide in Zeolite LiZSM-5 // Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 050050 (2022); Published Online: 16 June 2022

АТРОФ-МУҲИТГА ЧИҚАРИЛАЁТГАН ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИ КАМАЙТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ (Жиззах шаҳри мисолида)

Ф.С. Каримова, У.Б.Жўраева

Жиззах политехника институти

Жиззах шаҳри Сангзор дарёсининг қўйи қисми, Жиззах вилоятининг тоғ, қия тоғ ён бағридаги текислик худудида жойлашган. Ер майдони – 100 кв.км, аҳолиси – 150 минг кишидан зиёроқ. Жиззах шаҳри ва унинг атроф иклими –континентал, ўзининг совуқ киши ва жазирама куруқ ёзи билан ажралиб туради [1].

Атмосфера ҳавосини sanoat корхоналаридан ташланаётган ифлослантирувчи моддалардан, ер ости ва ер усти сувларини оқова сувлардан муҳофаза қилиш ҳозирги замоннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб, умумжаҳон аҳамиятига эгадир. Атроф муҳитнинг чиқиндилар ва оқова сувлар билан ифлосланиш жараёнини ўрганиш энг муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади.

Инсон дунё юзини кўргандан бошлаб атроф муҳитни ўзи истемол қилган маҳсулотлар чиқиндилари билан, оқова сувлар билан, атмосфера ҳавосини ҳар хил ифлослантирувчи моддалар билан ифлослантириб табиатга қанчалик зарар келтираётганини ҳис қилган ҳолда бу вазиятни мувофиқлаштириш мақсадида кўп уринишлар, лойиҳаларни ҳаётга жорий қилди, лекин ХХI асрнинг бўсағасида бу муаммоларни тўлиғича ҳал қила олмади [1].

Шаҳар аҳолисининг ўсиши, чекланган худудда sanoatнинг тўпланиши, аҳоли истиқомат қиладиган худудларда, айниқса йирик шаҳарларда экологик шароитларнинг ёмонлашуви сабаб бўлмоқда.

Шаҳарнинг атмосфера ҳавосига йилига ўртача 28-30 минг тонна ифлослантирувчи моддалар ташланади, бу эса Республика бўйича ялпи ташланадиган ифлослантирувчи моддаларнинг 0,9 фоизини ташкил этади. Шаҳарда ҳам sanoatда, ҳам транспортда ифлослантирувчи моддаларни ташланишини камайиши кузатишмоқда. Бунинг асосий сабаби чанг тозалаш ускуналарининг самарадорлигига алмаштирилиши, sanoat ишлаб чиқариши ҳажмини қисқариши, автотранспорт воситаларининг зарарсиз газ ёкилгисига ўтказилиши ва шаҳар транспортининг янги замонавий транспортлар билан тўлдирилишидир [1-3].

Ҳар бир шаҳарга тегишли бўлган муаммолардан бири чиқиндилар масаласидир. Ҳар йили шаҳарда аҳолидан 50 минг тонна маиший чиқиндилар, ташкилот ва корхоналардан 2,8 минг тонна қаттиқ ва 0,248 минг тонна (токсик) захарли ишлаб чиқариш чиқиндилари ҳосил бўлади. Шаҳарда ҳал этилмаган масалалардан бири чиқиндиларни вақтида чиқармасликдир. Жиззах шаҳар фауна ва флораси ўзига хосдир. Шаҳар маҳаллаларида мавжуд дарахтлар ва уларни сугориш учун ер усти сув ариқлари тенг тақсимланмаган.

Жиззах шаҳри кунига 28,8 минг м³ га яқин ичимлик суви истемол қилади. Бунинг ҳаммаси ер ости сув манбаларидан олинади. Ичимлик сувининг танқислигига қарамай шаҳарда уни бошқа мақсадларда ишлатилишига йўл қўйилмоқда. Кейинги йилларда ичимлик сувларидан автомашиналарни ювиш, сауналар учун, қурилиш материалларини ишлаб чиқаришда ишлатилиши кузатишмоқда [1-3].

Зероки бу мақсадда қайта тозаланган техник ёки ариқ сувларидан фойдаланиш мумкин. Кўпгина автоювиш жойларида сув айланиш системаси йўқ, ишлатилган, ифлосланган оқова сув қайта тозаланмасдан канализация тармоқларига, ариқ ва каналларга ташланмоқда.

Йиллар давомида “Зилол” маҳалласининг канализация тизимини шаҳар “Сувоқова” корхонасининг тизими магистрал тармоғига улаш масаласи ҳал қилинмай келинмоқда. Натижада оқова сувлар тозаланмасдан табиий муҳитга ташланиши содир этилмоқда.

Атроф табиий муҳитни чиқиндилардан, оқова сувлардан, атмосфера ҳавосининг ифлослантирувчи моддалар билан ифлосланишини камайитириш мақсадида қуйидаги муҳим масалаларни ҳал қилиш лозим бўлади:

- Шаҳар автотранспорт паркни жаҳон экологик хавфсизлик стандартлари талабига жавоб берадиган воситалар билан янгилаш, босқичма-босқич меъёр талабларига ўтишни таъминлаш;
- Фаолият кўрсатаётган ишлаб чиқаришларни модернизациялаш, шаҳар корхоналарида янги замонавий тозалаш тизимини жорий этиш, эскирган чанг-газ тозалаш ускуналарини алмаштириш;
- Шаҳарнинг перспектив ривожланишини ҳисобга олган ҳолда “Сувоқова” корхонасининг эксплуатация ва модернизациясини таъминлаш. Шаҳар худудидаги оқова сувларнинг очик сув хавзаларига

чиқариб ташлашнинг олдини олиш мақсадида 100 % канализация билан таъминлаш. Шаҳар корхона ва ташкилотларига янги илмий тадқиқотлар тизимини ҳамда айланма сув таъминотини актив сингдириш. Айланма сув таъминоти бўлмаган автоювишларнинг фаолиятини тўхтатиш;

- Сангзор дарёси, шаҳар ҳудудидан оқиб ўтаётган ариқлар киргюклариди кўкаламзорлаштириш тadbирларини ўтказиш ишларини ташкиллаштириш;
- Шаҳар ҳудудида, маҳаллаларда вақтинча чиқинди саклаш жойларида тўпланган маиший чиқиндиларни, ишлаб чиқариш ва саноат корхоналаридаги ишлаб чиқариш чиқиндиларини ўз вақтида шаҳар чиқиндихонасига олиб бориб жойлаштириш;
- Кенг жамоатчилик ўртасида, барча таълим муассасаларида, корхона ва ташкилотларда атроф мухитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш борасида тарғибот-ташвиқот ишларини кучайтириш лозимдир.

Хулоса

Жиззах шаҳар экологиясини оптималлаштириш учун бир қанча муҳим тadbирларни амалга ошириш: Тоза ичимлик сувидан оқилонга фойдаланиш, Жиззах шаҳар “Оқова сув тозалаш иншооти”ни тўлиқ самарада ишлашини таъминлаш, чиқиндиларни ўз вақтида чиқиндихонага олиб бориб жойлаштириш, шаҳардаги барча маҳалларни ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш ишларини жадал олиб бориш, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш (чанг-газ тозалаш ускуналарини амалга жорий қилишда инновацион технологияларни қўллаш, автомобилларни газли ёнилгига ўтказиш, ҳаракат тарқибини янгилаш, бугхона газлари ташламаларини қискартириш миллий дастурини амалга ошириш) тadbирларини бажариш натижасида умуман атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш соҳасидаги экологик ҳолат барқарорлаштириш тамойили кузатишмоқда. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларини техник қайта жиҳозлаш, янги технологияларни жорий этиш, шунингдек ифлослантирувчи моддаларни атмосферага чиқаришни барқарорлаштириш ва камайитиришга эришиш зарурдир.

Адабиётлар

1. Алибеков Л.А., Нишанов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. –Т.: Узбекистан, 1978. с.254.
2. Алибеков Л.А. Инсон ва Табиат. -Т.; Фан ва технологиялар, 2016. 272 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2006 йил 3 январда 1533-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналарда атмосферага ифлослантирувчи моддалар чиқарадиган манбаларни ҳисба олиш ва ифлослантирувчи моддаларни меъёрлаштириш йўриқномаси”.

ВЛИЯНИЕ УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВПЭТ (ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ) РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

С.Ш.Эрназарова, А.Б.Жураев, М.Г. Алимухамедов

Ташкентский химико-технологический институт

Последнее время большое многочисленными научными направлениями направлены на изучении старении полимеров и пластмасс на их основе [1].

В полимеров или пластмасс в основном старении или деструкция происходит за счёт теплоты и различной диапазоне УФ-излучения.

Из многотоннажных отходов последнее время большое значение имеет полиэтилентерефталат содержащие бытовые отходы, так как за счет малой удельной емкости занимает большую часть в компосте. В этой связи исследование УФ-излучения вторичного полиэтилентерефталата имеет большое значение и ответит некоторым вопросам в сборке, сортировке, переработки.

Существенными недостатками ПЭТ-тары является ее относительно низкие барьерные свойства. Она пропускает в бутылку ультрафиолетовые лучи и кислород, а наружу – углекислоту, что ухудшает качество и сокращает срок хранения продукта. А также в пустом виде она поддается физической деформации [2].

Для эксперимента отходы пластиковой тары ВПЭТ разных цветов были получены с завода по переработке отходов пластиковой тары ВПЭТ сразу после процесса промывки. Высушивали в предварительно разогретой печи при 160 °С в течение 60 мин и шлифовали образцы на 8-10 мм. Влияние УФ – излучения на цветовые свойства для отходов ВПЭТ различных цветов определяли по ASTM G154

Модель K035 – применение УФ – (климатического) (TS EN ISO 9001:2008, Басаксеhir/Истанбул, 220В переменного тока (AC ($\pm 10\%$), 50/60 Гц проверено. УФ – климатический аппарат (стандарт ISO 4892-3, 1-полный цикл: лампочка УФА – 340 нм, 0,76 Вт/м²/нм, УФ – свет – 8 часов (70°C), ветер – 4 часа (50°C)), УФ – свет – 8 часов (70°C) – всего – 20 часов) ((в лаборатории «TUFT AND GRASS»)). Характеристическую вязкость в фенол: 1,2-дихлорэтан (требования ГОСТ 1942-86 для первого сорта) = 2:3 определяли по методике приведенной литературе, использовали вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 диаметром капилляра 1,31 мм по ГОСТ 10028-81.

Рис. 1. а - нулевая точка; б - подвергнутых воздействию УФ - света в течение 12 месяцев

Результаты (Таб.1), полученные в мае-августе образцов ВПЭТ в естественных условиях (до и после), показали, что характеристическая вязкость (х.в) $0,015 \div 0,125$ дл/г, молекулярная масса $790 \div 4437$ г/мол образцов ВПЭТ снизились. В течение года наблюдалось пожелтение прозрачного ВПЭТ из образцов, хранившихся в естественных условиях. (Рис.1-б)

Результаты молекулярной характеристики образцов ВПЭТ, подвергнутых воздействию (естественных) УФ-света в течение 12 месяцев

Таблица 1

Месяцы / Год 2021-2022	Образцы											
	Прозрачный		Белый		Синий		Зеленый		Коричневый		Кефир (22.03.2021)	
	[η] (дл/г)	[Mn] (г/мо.л)	[η] (дл/г)	[Mn] (г/мо.л)								
12.03	0,68	21869	0,62	19565	0,639	20290	0,63	19946	0,55	16936	0,45	13289
12.04	0,675	21675	0,612	19262	0,63	19946	0,62	19565	0,535	16381	0,445	13120
12.05	0,67	21482	0,6	18807	0,625	19756	0,612	19262	0,52	15802	0,428	12519
20.06	0,665	21289	0,58	18055	0,6	18807	0,6	18807	0,5	15098	0,42	12238
27.07	0,65	20712	0,57	17680	0,56	17307	0,56	17307	0,4	11539	0,35	9824
27.08	0,65	20712	0,558	17233	0,558	17233	0,558	17233	0,395	11365	0,34	9487
27.09	0,65	20712	0,556	17158	0,558	17233	0,558	17233	0,395	11365	0,33	9152
27.10	0,65	20712	0,556	17158	0,558	17233	0,547	16824	0,395	11365	0,33	9152
27.11	0,65	20712	0,55	16936	0,558	17233	0,547	16824	0,39	11192	0,325	8925
07.03	0,63	19946	0,53	16196	0,54	16565	0,53	16196	0,38	10847	-	-

В естественной среде ВПЭТ имеет очень низкую скорость разложения, что приводит к десятилетиям биоаккумуляции, если он попадает в мусор. Попав в естественную среду, воздействие на изделия из ВПЭТ естественных погодных условий вызывает фрагментацию как механическими, так и химическими средствами, что приводит к образованию микропластиков из ВПЭТ, которые еще труднее отслеживать и собирать.

Выводы по результатам применения метода в естественных условиях (до и после) к образцам ВПЭТ следующие:

- Снижение молекулярной массы при увеличении времени выдержки;
- Изменения цвета, проявляющиеся увеличением индекса желтизны и образованием помутнения;

Наши будущие исследования будут сосредоточены на разработке условий испытаний в аппарате для УФ-облучения, чтобы ускорить воздействие УФ-излучения на ВПЭТ.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. Philip, F. Al-Azzawi. Effect of Natural and Artificial Weathering on the Physical Properties of Recycled Poly(ethylene terephthalate). *J. Polym. Environ.*, 2018. V. 26. N. 8. P. 3139-3148. [Doi:10.1007/s10924-018-1191-x](https://doi.org/10.1007/s10924-018-1191-x)

2. Филимонов О.И. Особенности ПЭТ—тары как вторичного антропогенного сырья и пенообразование в сфере ее переработки. *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 2 (часть 2). С. 12.

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BIOMATERIALS BASED ON CELLULOSE FIBRES COATING SODIUM-CARBOXYMETHYLCELLULOSE CONTAINING NANOPARTICLES OF SILVER

¹Yunusov Kh.E.*, ¹Sarymsakov A.A., ¹Mirxolisov M.M., ²Agabekov V.E., ²Zhanna V.I.

¹Institute of Polymer Chemistry and Physics

²Institute of Chemistry of New Materials of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus, Republic of Belarus,

Presently, there is a great practical interest in the elaboration of cellulose fibers and textile biomaterials and products on their bases possessing a high bactericidal activity against pathogenic fungus and bacteria [1]. Bactericidal and bacteriostatic activity in the bases of cellulosic biomaterials and their products may take place by incorporating silver ions in their structure and following their reduction into nanoparticles, their interaction with the polymer matrix is carried out through the formation of coordinational bonds [2]. Silver (Ag) and Ag-based compounds have become the most widely represented and studied inorganic antimicrobial agents for use in textiles [3].

The aim of this investigation is to prepare and physicochemically characterize textile biomaterials obtained from cotton fiber containing silver nanoparticles (AgNPs) stabilized with sodium-carboxymethylcellulose (Na-CMC).

In the first stage of the investigation, the formation of AgNPs in 0.2-0.4 wt.% Na-CMC solutions (DS of 0.85 and DP of 400) were carried out by photochemical reduction of Ag⁺. It has been established that adding Ag⁺ to a Na-CMC solution increases the viscosity of the solution owing to the decreased solubility of Ag⁺CMC⁻ complexes generated due to the formation of coordination bonds between the carboxylate groups (-COO⁻) of Na-CMC macromolecules and Ag⁺.

For the photochemical generation of AgNPs in the Na-CMC solution, one can suppose that the negative charges of the carboxymethyl groups (-COO⁻) “trap” Ag⁺ ions. Then, the reaction sequence according to the Mott-Gurney mechanism is represented as follows:

Based on the results, the following conditions were determined for the formation of homogeneous, spherical, and stable AgNPs with sizes of 5-35 nm: UV-irradiation for 30 minutes and solution concentrations of 0.2 wt.% Na-CMC and 0.0086 wt.% AgNO₃.

To obtain bactericidal c/f, they were treated with Ag⁰CMC solutions. At this low concentration of Na-CMC solution, the sizes of the AgNP and ions enabled their penetration between fibers and within the intermolecular free spaces of cellulose materials. The obtained wet cellulose materials were subjected to additional UV-irradiation, where the reduction of unreacted Ag⁺ within the Na-CMC matrix was carried out (Figure 1).

a. Cotton fibres

a. Fibre bundles

b. Individual cellulose fibres

Figure 6. Supposed scheme of the formation and fixation of AgNPs in the structure of cotton fibres (a), fibre bundles (b), and individual cellulose fibres (c).

Bactericidal activity of the obtained samples of cotton fabrics grafted with the solution of Na-CMC, containing AgNPs in test cultures of *Staphylococcus epidermidis* and *Candida albicans*, was studied in the laboratory of the Institute of Microbiology, Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan.

It was established that the replaced Ag⁺ in Na-CMC macromolecules is mainly subject to restoration and plays the role of “nanoreactors” in which the carboxylic groups of a negative ion, according to the theory of Mott-Gurney, are the “trap” for positively charged ions of silver and promote the photostimulated formation of AgNPs.

Investigations showed that spherical AgNPs with sizes of 5-35 nm were present in Na-CMC, whereas 0.0086 wt. % AgNPs sized 2-30 nm formed in cotton fabric, exhibiting high bactericidal activity.

It was established that depending on the concentration of polymeric substrate, silver ions and UV irradiation, spherical and rod-like stabilized AgNPs of different sizes form in the structure of Na-CMC. The conditions of the formation of AgNPs with different shapes and sizes in dependence on components interaction reaction parameters and photochemical restoration were revealed.

Correlation dependence between the size and shape of AgNPs in Na-CMC structure and their biological activity was established. It was shown that the size of the AgNPs decreasing promotes the increase of their antimicrobial activity at the same concentrations in a polymeric matrix.

It was found that the grafted cotton fibre within cotton fabric stabilized by AgNPs possessed high bactericidal and bacteriostatic properties. Stabilization of AgNPs within the structure of the c/f helped preserve their bactericidal and bacteriostatic activity even after five washes.

The obtained bactericidal biomaterials, based on the cellulose-containing stabilized AgNPs, possessed the antifungal effect, prevented offensive odor, decreased the level of pathogenic germs, and preserved the fungal disease. Cellulose-contained biomaterials could be used as face masks for air filtration.

Acknowledgement. This work was supported by project Uzbekistan-Belarus MRB-2021-548 (Creation of fibre containing materials modified with organic and polymer-inorganic coatings for various functional purposes) for the years 2022-2023 by the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

References

1. M.I. Cusina, B.M. Kostyuchenok, Wounds and wound infection: Textbook for physicians. 2nd, pub Under editions M.: Medicine 529 (1990).
2. H.J. Lee, S.Y. Yeo, S.H. Jeong, Antibacterial effect of nanosized silver colloidal solution on textile fabrics. *J Mater. Sci* 38: 2199–2204 (2003).
3. B. Mahltig, H. Haufe, and H. Bottcher, Functionalisation of textiles by inorganic sol-gel coatings. *J. Mater Chem*; 15: 4385–4398 (2005).

EKSPERIMENTAL ALSGEYMER MODELI UGLEVODLAR ALMASHINUVINI O'RGANISH

Ikromov S.A., Mustafakulov M.A., Saatov T.S.

Biofizika va biokimyo instituti

Mavzuning dolzarbligi: Zamonamizning eng daxshatli kasalliklaridan biri Alsgeymer hisoblanadi. Unga davo topish uchun tadqiqotlar shiddat bilan davom etib kelmoqda. Xastalik asosan keksalarda uchraydi, ammo nimadan kelib chiqishi to'la o'rganilmagan. Shunday bo'lsa-da, olimlar bemorlarga yordam berishning bir necha yo'lini topgan. Alsgeymer neyrodegenerativ kasallik bo'lib, yiliga 30 milliondan ortiq odam bu kasallik bilan chalinadi. Bemor sekin-asta xotirasini yo'qotadi, harakatlari o'zgaradi, so'ngra hayotdan ko'z yumadi [1].

Ishtirakchi maqsadi: Eksperimental Alsgeymer modelini chaqirish orqali organizmdagi uglevodlar almashinuvini o'rganishdan iborat.

Material va metodlar: Tadqiqotlarimiz uchun 20 ta zotsiz oq kalamushlar tanlab olindi, 4 ta guruhga ajratilib, og'irliklari o'lchandi. Dastlab hayvonlarda "Ochiq maydon" va "T - labirint" testlari orqali hayvonlarni kognitiv xususiyatlari aniqlandi. Glyukoza miqdori aniqlashda, glyukozaoksidaza fermenti ishtirokida glyukon kislotasigacha oksidlanadi. Natijada peroksidaza bilan parchalangan H₂O₂ hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan vodorod o'toluidinni oksidlaydi. Eritma ko'k rangga kiradi, uning intensivligi glyukoza konsentratsiyasiga mutanosib. Olingan rangli eritma 625 nm to'lqin uzunligida tadqiq qilindi [2].

Olingan natijalar va ularning taxlili: Tadqiqotlardan bilimimizki, Alsgeymer nerv sistemasini ishdan chiqaradi. Ammo miya nihoyatda murakkab organ bo'lgani uchun aynan qaysi kimyoviy modda bunga sababchi ekani aniq emas. Bir gipotezaga ko'ra, *tau* deb nomlangan protein o'zgarishi natijasida neyronlarning normal faoliyati buziladi. Alsgeymer kasalligiga *amiloid beta* nomli kimyoviy moddaning anormal joylashuvi sababchidir.

Tadqiqotlar dastlabki holatda guruhlarga ajratib olish jarayonida "Ochiq maydon" va "T-labirint" kognitiv testlar orqali guruhlarga ajratib olindi. Barcha guruh hayvonlar dumidan 100 mkl miqdorida qon olinib glyukoza miqdori aniqlandi. Unga ko'ra tajribalar boshlanish vaqtida barcha guruh hayvonlarida glyukoza miqdori o'rtacha 4.8±0.84 mmol/l (n=20), Hayvonlar 1 oy davomida yuqori kaloriyali mahsulotlar bilan boqilgandan so'ng yana dum qismidan 100 mkl miqdoridan olinib, glyukoza miqdori aniqlandi, unga ko'ra 6.2±0.95 mmol/l (n=20) natijalarni qayd etdi.

Xulosa: Dastlabki olingan natijalarimizdan tadqiqot guruhli kalamushlarda neyrodegenerativ holatlarni sekinlik bilan buzilishi hamda organizmda glyukoza miqdori biroq ortganligi tadqiqotlarimiz natijalari ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – Т. 63.
2. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in Uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – Т. 70.

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ БИЛАН ЭТИЛЕНГЛИКОЛ АЛКОГОЛИЗИНИ ХИЛМА-ХИЛ КАТАЛИЗАТОРЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ЎРГАНИШ.

Абдувоҳидов.И.Қ., Алимухамедов М.Г., Жўраев А.Б., Адилов Р.И.

Тошкент кимё-технология институти

Ҳозирги кунда дунё миқёсида иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ)ни кимёвий қайта ишлаш буйича купгина олимлар тадқиқотлар олиб боришмоқда. Бу тадқиқотни Тошкент кимё-технология институти мизда ҳам чуқур урганилмоқда. Иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ) буйича тадқиқот Мағрупов Фарход Асадуллаевич бошчилиги 2016-йилдан бери олиб борган устозлар ишларини давом эттириб, хилма-хил катализаторлардан фойдаланган ҳолда иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ) ва этиленгликол (ЭГ) алкоғолиз махсулоти булган Бисгидроксиэтилентерефталат (БГТФ)ни чиқиш унуми урганилди.

Дастлаб турли катализаторларни жумладан рух ацетат, рух оксид, титрабутоксотитан, мағний оксид, натрий гидро карбонат, натрий карбонат синтез учун танлаб олинди. Сунгра синтез давомийлиги турли хил вақт ва мухитларда олиб борилди. Бунда иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ) ҳамда этиленгликоль (ЭГ)ларнинг ўзаро 1:10, 1:5 моль/моль нисбатларини олишни ма'қул курдик.

1-жадвал

Алкого-лиз давомий-лиги, соат	Алкого-лиз харорати С°	ПЭТ : ЭГ	Катализаторлар			БГТФ чиқиши, %
			Номи	Микдор, %	Агрегат ҳолати	
10	195°	1:10	Рух ацетат	0,5	Қаттиқ куқун	74,2
3	195°	1:5	Рух оксид	1	Қаттиқ куқун	64,5
3	195°	1:5	Титра бутоксо титан	1	Суюклик	75,1
4	195°	1:10	Мағний оксид	1	Қаттиқ куқун	77,4
4	195°	1:10	Натрий гидро карбонат	1	Қаттиқ куқун	81,1
6	195°	1:5	Натрий карбонат	1	Қаттиқ куқун	64,8

Изланишларимиз натижаси шуни курсатиб турибдики иккиламчи полиэтилентерефталат(ИПЭТ)га нисбатан этиленгликол (ЭГ) мол нисбати куқроқ булса ва Титрабутоксотитан (1%), Мағний оксид (1%), Натрий гидрокарбонат (1%) катализаторларидан фойдаланганимизда бисгидроксиэтилентерефталат (БГТФ) чиқиш унуми юкори булмоқда.

Бисгидроксиэтилтерефталат (БГТФ)нинг чиқиш унумдорлиги, иккиламчи полиэтилтерефталат (ИПЭТ)нинг алколиз асосий компонентларнинг моляр нисбатлари ҳамда жараён шароитларига тўғридан-тўғри боғлиқлигини кўриш мумкин. Кейинги изланишларимизни иккиламчи полиэтилтерефталат(ИПЭТ) асосидаги бисгидроксиэтилтерефталат (БГТФ)нинг чиқиш унумдорлигини янада орттириш, ҳамда алкоғолизда арзон ва маҳаллий катализаторлардан фойдаланиш буйича яна изланишлар олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. От бутылки к бутылки: как в Узбекистан перерабатывает пластик. “ ЛИВЕНЬ. Living Asia”.<http://living.asia.online/category/stories>.
2. Mohammad Khoonkari, Amir Hossein Haghighi, Yahya Sefidbakht, Chemical Recycling of PET Wastes with Different Catalysts. International Journal of Polymer Science 2015/ 11pages
3. А.И. Худайбердиев, А.Б. Жураев, Ф.А. Магруппов “Иккиламчи полиэтилтерефталатни кўп атомли спиртлар аралашмаси билан алкоғолизлаш қонуниятларини ўрганиш”, Кимё ва кимё технологияси, № 63, 2019 йил, 26-30 бетлар.
4. Азаматова Г.Р., Ки мов Ш., Жураев А.Б. Полиэтилтерефталатдан мураккаб полиэфир полиолларни олиш // Республика олий укув юртлараро илмий ишлар, 2014, 25-26 бетлар
5. Sang Ho Park and Seong Hun Kim. Poly (ethylene terephthalate) recycling for high value added textiles Fashion and Textiles 2014. 17pages

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

А.С. Сидиков, У.Н. Зайнутдинов, Г.Р. Раҳманбердиев

Ташкентский химико-технологический институт

Известно, что лагоден является лекарственным средством и обладает эффективным гемостатическим свойством. Для расширения спектра фармакологического воздействия и уменьшения токсичности лекарственных препаратов перспективно использования их комплексов с синтетическими или природными полимерами. В связи с этим, нами было изучено взаимодействие лагодена с водорастворимой ацетил диэтил аммоний хлорид ацетат целлюлозой (ВАДАХАЦ).

Химическая структура (ВАДЭАХАЦ) и лагодена, у которых имеются аммониевые и карбоксильные ионы предполагает возможность существование межмолекулярных взаимодействий между их молекулами с образованием полимерный поликомплекс.

Одним из основных вопросов при связывании органических молекул с макромолекулами полимеров является выяснения природы этих связей и возможных центров, обеспечивающих взаимодействие. Такую информацию получали с помощью ИК-спектроскопии.

ИК-спектры полимерных комплексов ВАДЭАХАЦ и лагодена показали смещение полосы поглощения, соответствующей колебаниям карбоксильной группы (1590 см^{-1}) в низкочастотную область на $15\text{--}20 \text{ см}^{-1}$. Такое смещение можно объяснить возникновением электростатического взаимодействия между катионами азота макромолекулы ВАДЭАХАЦ и анионами карбоксильной группы лагодена ($\text{N}^+ \dots \text{O}^- \text{C}=\text{O}$).

Процесс комплексообразования в водной среде изучали методами вискозиметрии, кондуктометрии и потенциометрии.

Для определения оптимальных соотношений ВАДЭАХАЦ с лагоденом, при котором комплексообразование происходит со всеми катионами полиэлектролита, проводили кондуктометрическое титрование его раствора с раствором лагодена.

Раствор ВАДЭАХАЦ обладает низкой электрической проводимостью. По мере добавления раствора лагодена электрическая проводимость постепенно возрастает, которое объясняется увеличением в растворе количества более подвижного иона Na^+ . С дальнейшим добавлением раствора лагодена, начиная с 2,5 мл, электрическая проводимость раствора растёт более быстрее. Это указывает на то, что при равных соотношениях полимера с лагоденом происходит полное комплексообразование и избыточное количество электролита (лагодена) способствует более быстрому росту электрической проводимости.

Образование поликомплекса в растворе было также доказано потенциометрическим титрованием раствора ВАДЭАХАЦ с раствором лагодена и наоборот.

Известно, что водные растворы четвертичных аммониевых солей имеют слабощелочную среду ($\text{pH} < 7$), а солей органических кислот щелочных металлов слабощелочную ($\text{pH} > 7$).

При титровании раствора поликатионита с раствором лагодена значение pH среды увеличивается до полного комплексообразования (до $\text{pH} = 7$). Избыточное количество лагодена способствует к увеличению pH среды до 7,6.

При обратном титровании pH уменьшается от 7,6 до 6,2. полное комплексообразование наблюдается при $\text{pH} = 7$ и при равных соотношениях компонентов – 1:1 (моль).

Для определения устойчивости поликомплекса к воздействию pH среды было проведено потенциометрическое титрование его водного раствора с 0,1 моль/л растворами соляной кислоты и гидроксида натрия.

При титровании раствора поликомплекса с раствором NaOH , скачок значений pH наблюдается от 7,8 до 10 и затем практически не меняется.

При титровании раствора поликомплекса с раствором соляной кислоты значение pH резко снижается от 6,2 до 3 и далее практически не изменяется. Отсюда можно заключить, о том, что образовавшийся поликомплекс устойчив в области pH от 6,2 до 7,8. За пределами же этих значений pH раствора, происходит разрушение поликомплекса с образованием исходных продуктов.

Таким образом, процесс комплексообразования осуществляется вследствие электростатического взаимодействия между аммониевыми катионами полимера и карбоксилат анионами лагодена.

Ранее нами было показано, что пленка или волокна полученные на основе водорастворимого ацетата целлюлозы и лагодена методом «включения» являются эффективными кровоостанавливающими материалами местного назначения [3]. Для исследования гемостатические свойства поликомплекса ВАДЭАХАЦ с лагоденом приготовили его 10% ный водный раствор и отливали пленку на специальной установке с горизонтальной полированной поверхностью.

Гемостатические свойства полученных пленок исследовали в лаборатории фармакологии Института биоорганической химии АН РУз.

Результаты сравнительной гемостатической оценки полученных пленок с эталонными препаратами (марля кровоостанавливающая и гемостатическая губка) приведены в таблице.

Влияние гемостатических препаратов на время паренхиматозного кровотечения у крыс.

Исследуемые препараты	Время свертывания крови		Достоверность, P<1
	(M±m), сек	% от контроля	
Контроль (марля медицинская)	260±10	100	0,01
Марля кровоостанавливающая	156±16	60	0,001
Губка гемостатическая	169±14	65	0,01
Пленка ВАДЭАХАЦ	176±13	68	0,01
<i>Пленка</i> ВАДЭАХАЦ+лагоден	115±10	44	0,01

Водорастворимая пленка ВАДЭАХАЦ без лагодена сокращает время паренхиматозного кровотечения у крыс на 32%, а с лагоденом на 56% по сравнению с контролем.

Полимерный гемостатический материал на основе ВАДЭАХАЦ и лагодена обладает более высоким гемостатическим свойством по сравнению с известными препаратами.

Таким образом, можно заключить, что ВАДЭАХАЦ образует с лагоденом поликомплекс, обладающий хорошим местным кровоостанавливающим свойством и может быть применен в практической медицине в качестве рассасывающегося кровоостанавливающего средства при местных кровотечениях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СОРБИТА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ

Кедельбаев Б.Ш.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова.

Растущий интерес к использованию растительной биомассы, богатой полисахаридами, обуславливает поиск оптимальных методов её переработки. Основным критерием при переработке отходов является их стоимость, объем, доступность и локализация, а также химический состав и технологические свойства (1-2). Переработка возобновляемого растительного сырья в промышленно-важные вещества представляет большой практический интерес. Целлюлозосодержащее сырье в стране имеется практически в неограниченных количествах в виде древесины, соломы, твердых бытовых отходов и т.д. Однако его эффективное превращение в биологически усвояемые сахара – сложная задача, над которой работают научные коллективы во всем мире (3-4). При этом исследуются возможности использования непосредственно микроорганизмов, комплексов целлюлолитических ферментов, химических гидролизующих агентов для эффективного превращения непищевого сырья в усвояемые сахара.

По данным статуправления среди сельскохозяйственных культур по урожайности в Республике Казахстан лидируют пшеница и хлопчатник (5).

Учитывая низкую степень эффективного использования соломы зерновых культур в настоящее время, в работе основное внимание уделено проблеме осахаривания данного вида вторичного сырья. комплексной переработки пшеничной соломы позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и получить сырье и дополнительные продукты для промышленности.

Для разработки технологии переработки была исследована пшеничная солома, образующаяся в качестве отходов в аграрном секторе Республики Казахстан. Предварительно исследуемое растительное сырье измельчалось и сортировалось. Индивидуальные моносахариды в гидролизатах анализировали бумажной хроматографией с использованием бумаги Filtrak FN-3, 11 и 14 в системах растворителей бутанол-уксусная кислота - вода (4:1:5). Вещества обнаруживали опрыскиванием сначала первым проявителем K₂SO₄, затем смесью бензидина, ацетона и соляной кислоты в соотношении 10:2:1. Сплавы готовили в высокочастотной плавильной печи марки по разработанной нами технологии. В кварцевый тигель помещали рассчитанное количество алюминия и постепенно нагревали до 1000 - 1100°C, затем вводили рассчитанное количество никеля, железа и титана. В результате экзотермической реакции температура расплава поднималась до 1700-1800°C, который перемешивался в течении 3-5 минут индукционным полем. В графитовых изложницах сплав охлаждали на воздухе и измельчали до зерен 0,25

мм. Активацию сплавов проводили путем выщелачивания 10-ным водным раствором едкого натрия, взятом в объеме 40 см³ на 1 г сплава на кипящей водяной бане в течение 1 часа, после чего катализатор отмывали от щелочи водой до нейтральной реакции по фенолфталеину. Полученные таким образом катализаторы использовали для гидрирования глюкозы. Для экспрессного выявления оптимального катализатора и изучения кинетических закономерностей опыты первоначально проводили в видоизмененном реакторе периодического действия. Аппарат снабжен герметическим приводом мощностью 0,6 кВт, скорость вращения мешалки 2800 об/мин, что позволяет убрать диффузионные осложнения реакции.

Предобработку соломы проводили в диапазоне температур 190-250°C при варьировании концентрации сернистой кислоты от 0,6 до 2,5 % масс. Повышение температуры в большей степени, по сравнению с повышением концентрации кислоты, способствовало сокращению продолжительности обработки, необходимой для достижения максимального выхода редуцирующих веществ (РВ), больше, чем реакции разложения моносахаридов. Выход моносахаридов, следовательно, увеличивается вместе с температурой реакции. Влияние концентрации сернистой кислоты при температурах ниже 150°C заметно проявляется, но при повышении температуры до 160°C оно исчезает.

Оптимальная температура и продолжительность гидролиза соломы сернистой кислотой составили соответственно 160°C-170°C и 30-80 минут. С повышением концентрации сернистой кислоты наблюдается увеличение скорости распада сахаров. Оптимальной является концентрация сернистой кислоты 1,77 % масс. Предобработку солому при варьировании гидро модуля от 1:3 до 1:5 проводили в условиях - 1,6 % масс. сернистой кислотой и при температуре 150 °С. Наибольший выход РВ достигнут при гидро модуле 1:3,5, 1:5 и 1:5,8 и составил 26,8 %, 27,0 % и 29,2 % соответственно. Моносахаридный состав гидролизатов был представлен преимущественно глюкозой, концентрация которых достигала в гидролизатах 25 г/л.

Таким образом, обработка соломы 1,35 % масс. сернистой кислотой при температуре 150°C, гидро модуле 1:3 в течение 60 мин позволяет получать гидролизаты с концентрацией редуцирующих веществ до 7,6 %, что будет способствовать их дальнейшему использованию в микробиологической промышленности. При применении гидро модуля 1:4,5 максимальная концентрация редуцирующих веществ в гидролизате достигнута при температуре 160°C, концентрации сернистой кислоты 1,6 % масс. Выход редуцирующих веществ составил 25,57% от абсолютно сухого вещества. Во всех экспериментах гидролиза соломы наилучшие результаты достигнуты при концентрации сернистой кислоты 1,6 % масс и температуре опыта 150-160 °С.

Полученный очищенный глюкозный гидролизат подвергали гидрированию в присутствии никель-алюминий-железо-хромового катализатора. Из таблицы 2 видно, что исследуемые никелевые катализаторы в изученных нами условиях проявляют высокую активность и стабильность по сорбиту, скорость образования последнего меняется в зависимости количества легирующих металлов в исходных сплавах. Катализатор из сплава с 7,0% хрома проявляет наибольшую активность, выход сорбита на котором при 100°C и 6МПа на 60 минуте гидрирования составляет 50,5%, а скорость гидрирования глюкозы в 1,46 раза выше, чем на скелетном никеле без добавки.

Таблица 2

Влияние количества введенной добавки титана на активность никель-алюминий-железного катализатора, (P_{H2} = 6МПа, T_{оп} = 100°C)

Добавка, %	t оп., °C	Выход сорбита (%) во времени (мин)					W·10 ⁴ моль/г кг.мин
		0	10	20	40	60	
0	100	14,4	18,6	23,4	31,4	38,1	10,9
1,0	100	14,5	18,3	24,5	31,3	38,5	11,3
3,0	100	16,3	22,5	27,8	37,0	43,7	12,8
5,0	100	17,9	24,2	28,7	40,5	48,3	14,1
7,0	100	18,7	25,3	32,1	41,4	50,5	15,9
10,0	100	15,3	23,0	29,7	34,1	49,3	14,8

Показано, что с ростом давления водорода от 2 до 12 МПа и 40-120°C скорость гидрирования глюкозы на промотированных титаном никель-алюминий-железо катализаторах увеличивается. Однако предельные значения давления водорода не установлены. "Кажущееся" стремления скорости реакции к обусловлено недостатком гидрируемого соединения на поверхности катализатора, о чем свидетельствует

дробный порядок реакции по глюкозе. Порядок по водороду зависит как от температуры опыта, так и от давления водорода. Опыты по влиянию концентрации глюкозы и водорода показывают, что порядок реакции по гидрируемому веществу изменяется от нулевого до дробного, а по водороду – дробный.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОАТОМНОГО СПИРТА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТЕНИЯ СОРГО

Кедельбаев Б.Ш.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова.

Углеводсодержащее растительное сырье и отходы являются весьма перспективным альтернативным ресурсом для производства ценных химических соединений. Преимущества их заключаются в возобновляемости, или даже практической неисчерпаемости [1-4]. Особый интерес представляет поиск каталитических технологий одностадийного, совмещенного (гибридного) процесса получения ценных веществ напрямую из данного сырья, исключая технологические стадии выделения и очистки полупродуктов. Одностадийная организация процесса делает возможным получение из растительного полисахарида путем реакции гидролиза-гидрирования таких соединений, как ксилит и сорбит. В мире ведутся интенсивные исследования в этом направлении. Предложен широкий ряд каталитических систем для гидролитических превращений возобновляемого полисахарида, например каталитические системы на основе углерода, оксидов, цеолитов, ионообменных смол. Разработаны различные технологические схемы осуществления подобных процессов, предлагаются различные вариации способов одностадийной переработки полисахаридов углеводсодержащего растительного сырья и отходов.

Анализ литературы по теме работы показал, что в исследуемой области есть ряд нерешенных проблем, поиск решения которых представляется полезным для создания эффективных каталитических технологий превращения углеводсодержащих растительного сырья и отходов в ценные химические вещества.

Вышеперечисленные обстоятельства определяют актуальность научных исследований, направленных на создание новых технологий химического и ферментативного гидролитического гидролиза и гидрирования полисахаридов растительного сырья до многоатомных спиртов.

Таким образом, переработка возобновляемого углеводсодержащего растительного сырья и отходов в промышленно важные химические вещества, например, в сорбит, путем одностадийного совмещенного (гибридного) процесса представляет большой практический и теоретический интерес.

Каталитическая реакция гидрирования глюкозы в сорбит, являющаяся термодинамически самопроизвольной и экзотермической, происходит согласно следующему уравнению:

Согласно этому пути мы должны сначала осуществить процесс гидролиза целлюлозы сорго с целью получения глюкозы согласно данной реакции

Данный процесс очень длительный и предполагает образование множества других соединений, а также необходимы многочисленные стадии очистки и выделения промежуточных продуктов.

Для решения указанной выше проблемы мы осуществили реакцию с целью уменьшения молекулярной массы целлюлозы с помощью твердого катализатора или фермента путем совмещения процессов гидролиза и гидрирования. Исследование привело к тому, что мы осуществили совмещение реакций гидролиза и гидрирования целлюлозы сорго в воде с помощью находящегося под избыточным давлением водорода металлическим катализатором или фермента. При этом, как показывает следующее уравнение реакции, многоатомные спирты (сорбит и маннит) синтезируются в одну стадию.

Целлюлоза сорго была нами использована для реализации совмещенного (гибридного) или гидролиз-гидрирование процесса получения сорбита. Процесс химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи осуществляли в стальном реакторе объемом 100 см³ в водной среде при интенсивном перемешивании в интервале температур- 140-220°C, давлении водорода – 2,0-10,0 МПа и продолжительности протекания реакции – 20-100 минут.

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по исследованию закономерностей изменения скорости химического гидролитического гидролиза и гидрирования целлюлозы сорго от времени протекания реакции. Время реакции варьировалось от 20 до 100 минут. Оптимальным временем протекания процесса каталитической конверсии целлюлозы сорго в выбранных нами условиях определено 60 минут.

До шестидесятой минуты реакция конверсия целлюлозы незначительная, а после шестидесяти ее значения находятся в пределах погрешности. Такая же закономерность наблюдается и с показателем селективности по сорбиту.

Таблица 1 Зависимость скорости химического гидролитического гидрирования целлюлозы сорго от времени протекания процесса. Условия опыта: 0,5 г, 3% Ni/Al₂O₃(DS), T_{оп}= 180 °С, P_{н2}=6,0 МПа

№	τ, мин	Степень конверсии,%	Селективность по сорбиту,%	Селективность по манниту,%	Суммарный выход,%
1	20	36,7	13,	3,0	18,0
2	40	42,8	16,3	3,1	20,1
3	60	52,8	20,2	3,0	21,7
4	80	52,0	19,7	2,2	22,3
5	100	52,3	19,7	2,1	22,2

Таким образом, нами разработан комбинированный (гибридный) гидролиз-гидрирование процесс производства сорбита из целлюлозы растения сорго.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Yang P., Kobayashi H., Fukuoka A. Recent Developments in the Catalytic Conversion of Cellulose into Valuable Chemicals // Chm. J. Catal. — 2011. — Vol. 32. — P. 716 - 722.
2. Терентьева Э.П., Удовенко Н.К., Тавлова Е.А., Алиев Р.Г. Основы химии целлюлозы и древесины: учебно-методическое пособие/ ГОУВПО СПбГТУРП. – СПб, 2010. – 23 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ КАК ИСТОЧНИК БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Ташкараев Р.А., Ермуханбектова Р.А., Шатанова К.А.

Университет Дружбы народов им. академика А.Куатбекова, Казахстан г. Шымкент

В настоящее время огромное внимание уделяется поиску новых высокоэффективных лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков. Поиск обусловлен развитием устойчивости инфекционных микроорганизмов к уже существующим веществам.

Увеличение количества людей, погибающих от респираторного синдрома, болезней, связанных с ослаблением иммунной системы (COVID-19) требует новых лекарств. Более того, иммунодепрессивные больные могут подвергаться инфекциям, вызванным *Aspergillus sp.*, *Cryptococcus sp.*, *Candida sp.*, которые

в норме не являются большой проблемой для человека. Кроме этого, необходимо больше лекарств для эффективного лечения паразитных глистных инфекций, таких как малярия и лейшманиоз.

Флора среднеазиатского региона представлена 4,500–5,000 видами растений, из них приблизительно 1,486 видов считаются эндемиками. 1154 вида растений, произрастающих на территории Узбекистана, обладают лечебными свойствами. Однако, исследования микрофлоры этих растений крайне незначительны. В литературе представлены лишь данные об изучении микоризных грибов и некоторых штаммов темносептированных эндофитов растений, обитающих на территории Памиро-Алайского региона Таджикистана. К сожалению, в Узбекистане подобные исследования еще не проводились.

Для планового выращивания грибов известных источников питания необходимо конкретное сочетание влияющих факторов из внешней среды: влажность, температура, освещенность, кислотность почвы и др. Теплота, освещенность и влажность совместно благоприятно влияют на рост и развития грибов. Водные грибы хорошо развиваются при полном погружении мицелия в воду.

Между тем, эндофитные грибы являются не только важным фактором сохранения жизнеспособности многих растений, но и богатым источником биоактивных веществ, в том числе и антибиотиков.

В связи с этим, в данной работе рассматриваются вопросы изучения распространенности эндофитных грибов, фитопатогенов, получение грибных гидролитических ферментов с использованием растительных отходов. Использование ферментов при обработке семян растений и оценка их влияния на заболеваемость растений, являющимися экономичным, разрешающие проблемы защиты растений, повышение урожайности и плодородия земли, а также проблемы охраны окружающей среды и т.д.

Полученные результаты исследований могут стать основой для разработки технологий получения антибактериальных и антифунгальных веществ из местных штаммов эндофитных грибов с целью создания лекарственных препаратов.

Таким образом, наиболее выраженными антимикробными свойствами, одновременно высокой антибактериальной и антифунгальной активностью, обладают эндофитные грибы, выделенные из листа Melissa officinalis, обитающий в стебле ферулы вонючей, что свидетельствует о продукции метаболитов с высокой биологической активностью. Это предполагает потенциальную практическую ценность данных эндофитов с целью разработки технологий получения новых антимикробных веществ

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛЬДЕГИДИНУЛИНА

Тилаков Ж.Р., А.Ш.Хусенов, Р.Г.Рахманбердиев, Д.Остонов

Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы все более широкое внимание исследователей привлекает природный полисахарид-инулин. Известно, что инулин - это органическое вещество из группы полисахаридов, состоящее из остатков β -D-фруктозы, линейно связанных 2,1 - β связями. На конце макромолекулярной цепи инулина находятся остатки α -D-глюкопиранозы (глюкозы). Инулин благодаря собственной биологической активности, относительно низкой молекулярной массе, отсутствию токсичности и сочетанию физико-химических свойств считается одним из наиболее ценных биополимеров, предназначенных для применения в медицинской практике и созданию на его основе новых биологически активных полимеров. Однако возможности синтеза новых производных инулина значительно ограничены тем, что в макромолекуле инулина содержатся исключительно гидроксильные группы.

Успехи достигнутые в области химии полисахаридов показывают, что введение в макромолекулы природных полимеров новых функциональных групп могут значительно увеличить возможности синтеза новых производных инулина. С этой точки зрения значительный интерес представляет введение в макромолекулы инулина реакционноспособные альдегидные группы, благодаря которым можно будет осуществлять различного рода реакции и получать новые полимерные производные обладающие необходимыми физико-химическими свойствами. Известно, что диальдегиды различных полисахаридов получают при участии йодной кислоты или ее различных солей. В свою очередь присутствие альдегидных групп в полимерной цепи инулина несомненно открывает возможности химической модификации низкомолекулярных лекарственных препаратов.

До настоящего момента в литературе отсутствуют сведения касающиеся получения диальдегид производных инулина, а также условий и особенностей реакции периодатного окисления. Поэтому целью данного исследования был синтез и исследование диальдегид производных инулина.

Периодатное окисление инулина проводили в буферном растворе со значением pH 4-4.5, молярное соотношение йодат ионов в отношении мономерного звена инулина составило 1:1, продолжительность реакции 0,5-4 часов. Полученные продукты реакции осаждали ацетоном, промывали 70% этанолом и сушили до постоянного веса. Образцы анализировали методом йодометрического титрования, ИК-спектроскопии и гель-хроматографии.

В проведенных исследованиях было установлено, что путем варьирования времени реакции периодатного окисления можно получать образцы диальдегидов инулина с различным содержанием альдегидных групп (9-37 моль%). Методом ИК-спектроскопии обосновано структура синтезированных диальдегидов инулина. В отличие от исходного инулина его окисленные производные содержат интенсивную полосу поглощения в области 1730 см^{-1} доказывающие о наличии альдегидных групп. Результаты гель-хроматографии показали, что увеличением времени реакции периодатного окисления начинает постепенно снижаться молекулярная масса инулина от 5000 до 4300-3000 Да.

Как видно из выше представленных данных впервые проведением реакции периодатного окисления синтезированы диальдегиды инулина со степенью окисления 9-37 моль%. Методами физико-

MEA:SA, mol/mol	Molekulyar massa	Uchlamchi azot miq'dori, %	nur sindirish ko'rsatgichi	Zichlik, g/sm ³
1:0,5	79,5	19,4	1,457	1,0305
1:1	78,99	19,6	1,4553	1,0146
1:2	82,78	18,66	1,457	1,0213
1:4	83,6	18,5	1,4545	1,029

химического анализа обоснован состав, структура и молекулярные характеристики полученных образцов.

MONOETANOLAMIN VA SIRKA ALDEGID REAKSIYA MAXSULOTINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARIGA AMINOETANOLNING DASTLABKI MIQDORINING TA'SIRI

M.O.Janayev NamMTI. Ibragimova N.M., Adilov R. I., Alimuhamedov M. G., Xurramov L.M.

Toshkent kimyo texnologiya instituti.

Ishlab chiqarish jarayonida mahalliy mahsulotlarning samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Jumaldan, tabiiy gaz mahsulotlarini tozalovchi adsorbentlar tayyorlash shular jumlasiga kiradi.

Monoetanolin va sirka aldegid reaksiyasi natijasida xosil bo'ladigan mahsulot tarkibini ushbu reaksiyani olib borish sharoitlariga bog'liqligini laboratoriya sharoitida o'rgandik.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki dastlabki moddalarning moliy nisbatlarining o'zgarishi natijasida etilidendi aminoetanol xosil bo'ladi, mol nisbatlarining o'zgarishi mahsulotning tarkibining turli tumanligiga olib keladi va shu o'rinda olingan mahsulotlar turli soxalarda qo'llash uchun samarali natijalar beradi. [1]

MEolA:SA=1:1 mol/mol nisbatda sintez muzli vannada – 5 – 15^o oralig'ida olib borildi. Inert muhitda turgan SA ga MEolA tomchilab qo'yib aralashtiriladi. Tomchilash tugashi bilan haroratni 30-32^o oralig'ida 30 daqiqa, [2] so'ngra 50-52^o C da 30 daqiqa ushlab turildi. Reaksiya natijasida olingan mahsulotni fraktsion haydash orqali toza moddani ajratib olish uchun vakuumdan foydalanildi. Haydash jarayonida xarorat 60^o C gacha suv va boshqa qo'shimcha moddalar ajratib olindi. Haroratni 95-110^oC ga yetganida qovushqoqligi yuqori bo'lgan modda ajraldi.

Bizning ishimizda monoetanolin:sirka aldegidning 2:1, 1:1, 1:2, 1:4 nisbatlarda olingan reaksiya mahsulotining molekulyar massasi, zichligi, uchlamchi azot miqdori va nur sindirish ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha tajribalar olib borildi.

1-Jadval

Reaksiya uchun olingan sirka aldegidning yakuniy mahsulotning fizik kimyoviy ko'rsatkichlariga ta'siri

Olingan moddalarning krioskopik usulda molekulyar massasini aniqlaganimizda 79-82 oralig'ida ekanligini aniqladik. Xosil bo'lgan modda kimyoviy analiz yo'li bilan mahsulot tarkibidagi uchlamchi uchlamchi azotning massa ulushi aniqlanganda 18-20 % ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Maxsulotimizni infraqizil spektr yordamida tahlil qildik. Bunda quyidagi natijalarni oldik: bog'langan valent OH – 3356,1076,1029, 947 sm^{-1} , bog'langan valent –NH – 3288, 1357 sm^{-1} , metin,metil, metilen guruxlari mos ravishda 2945 va 867, 2873 va 1446, 2843 sm^{-1} , azometin guruxi – 1597 sm^{-1} , -C – N – guruxi – 1357 sm^{-1} , birlamchi va ikkilamchi –OH – 1076 va 1029,947 sm^{-1} . Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra sintez qilingan moddamiz

bu chiziqli tuzilishga ega, tarkibida uchlamchi azot, azometin holida (1597 cm^{-1}), hamda gidrjksil guruhlari bor aminospirtidir.

Rasm. Monoetanolamin va sirka aldigid 1:1 nisbatda olinganda hosil bo'lgan maxsulot.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tasanbayeva Nurjamal Egemqulovna. “Синтез исследование продуктов реакции альдегидов с моноэтаноламином и разработка пенополиуретанов на их основе.” Ташкент-1986
2. Xurramov gazlarni nordon qo'shimchalardan tozalashda qo'llaniladigan alkanalaminlar turkubiga oid triazin saqlovchi birikmalarning xosil bo'lish qonuniyatlarini tadqiq qilish.” TKTI. Toshkent-2018.L. M., Alimuxamedov M. G., Adilov R. I., Magrupov F. A., “Tabiiy

МУНДАРИЖА

1.	E.Egamberdiyev, D.Samijanov, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev Application of filter materials from natural polymers in the oil and oil industry (Tashkent State Technical University named after Islam Karimov Tashkent Chemical-Technological Institute)	3
2.	E.Egamberdiyev, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev Use of filters containing cellulose in the oil and gas industry (Tashkent State Technical University named after Islam Karimov Tashkent Chemical-Technological Institute)	5
3.	A.H. Mardonov, M.K. Abdumavlyanova Qamish poyasidan selluloza olish (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)	6
4.	A.H. Mardonov, M.Q. Abdumavlyanova Kanop poyasidan selluloza olish (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)	8
5.	A.Q.Buxorov, Sh. Ch. Aslanov, N.I. Fayzullayev Диметилэфирдан қуйи тўйинмаган углеводородларнинг каталитик синтези (Самарқанд Давлат университети)	9
6.	Sh.Ch. Aslanov, A.Q. Buxorov, N. I. Fayzullayev Синтез-газдан диметилэфирнинг каталитик синтези (Самарқанд Давлат университети)	12
7.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A.Azimov G'oz'oz qayta ishlantirilgan sellulozasida o'ram qog'oz olish (TKTI)	15
8.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.K. Abdumavlyanova, T.A. Azimov Paxta linti sellulozasidan qog'oz olish (TKTI)	16
9.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.K. Abdumavlyanova, T.A. Azimov Paxta lintidan olingan sellulozaning sifat ko'rsatkichlarini o'rganish (TKTI)	18
10.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov Kimyo sanoatda qayta ishlanadigan paxta sellulozasining reaksiyon qobiliyatini oshirishga oid tadqiqotlarning dastlabki natijalari (TKTI)	19
11.	Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev Study of the effect of drying methods on the strength of a new type of paper	21
12.	Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev Influence of fiber composition on the strength properties of paper	22
13.	Д. Ш. Азизова, М. Х. Маликова, Р. К. Рахманбердыева Углеводы чашечек цветков <i>rhusalis angulata</i> (Институт химии растительных веществ им. Акад. С. Ю. Юнусова АН РУз)	24
14.	О.Р. Ахмедов, Ш.А. Шомуротов, А.С. Тураев Химическая модификация гуанидина диальдегидцеллюлозой с различной степенью окисления (Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан)	25
15.	О.Р. Ахмедов, Ш.А. Шомуротов, А.С. Тураев Исследование морфологического строения гуанидинсодержащих производных целлюлозы (Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан)	25
16.	Б.Мухитдинов, Н. Газиходжаева, Р.Чориев, С.Туробжонов Исследование механизма синтеза пиридиновых оснований (Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова)	26
17.	Д.А. Буриев, А.Ю. Агажанов, О.И. Раджабов, А.С. Тураев Перспективы эффективного использования белкового природного сырья (Институт Биоорганической химии АН Республики Узбекистан)	29
18.	Р.Ш. Губайдуллин, М.Г. Алимухамедов, Р. И.Адылов Условия образования бензилдиаминотетраэтанола и использование его как катализатора при производстве жестких пенополиуретанов. (TKTI)	30
19.	Д. Ҳамдамова, В. Умарова, М. Примқулов Кроталария (scrotalaria) микрокристаллик целлюлозасини фракцияси (TKTI)	32
20.	Д.Ҳамдамова, В.Умарова, М.Примқулов Целлюлоза массаси таркибидаги тоалар характеристикасини аниқлаш (TKTI)	33
21.	А.Г. Махсумов Э.Э.Машаев, У.Р.Азаматов	35

- Физико-химические свойства и сэм анализ n, n'-гексаметилен бис [(орто-крезолило)-карбамата] (ТКТИ)
22. **Н.Х.Қаршиев, М.А.Шавкатова, А.Ш.Хусенов, Ғ.Рахмонбердиев**
Топинамбур (*helianthus tuberosus* L.) туганигадан α -, β -, γ -инулин олиш (ТКТИ) 37
23. **Р.М.Исмаилова, К.К.Балтабаев**
Влияние концентрации полимерной композиции на прочностные свойства ниточных соединений кож изделий (Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бехзода*Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова) 38
24. **Р.Чориев, Б.Мухитдинов, Н. Газиходжаева, С.Туробжонов**
Некоторые закономерности синтеза пиридиновых оснований (Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова) 40
25. **С.Е.Калбаев, М.К. Рахимбердиева, Н.Т. Каттаев, Х.И. Акбаров**
Структурно-морфологический анализ поверхности электропроводящего полимерного композита на основе полипиррола (Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) 42
26. **С.Р.Отажонов, Н.Т.Каттаев, Х.И.Акбаров**
Поли(1-n-винилимидазол) асосида ток ўтказувчан полимер синтези (Ўзбекистон Миллий университети) 43
27. **Д.Ш. Хамдамова, А.Д. Таджиева, С.Т. Шарипова, Н.Ю. Караева**
Янги таркибли рутин таблеткасини сифатига босим кучини таъсири (Тошкент кимё технология институти¹Тошкент фармацевтика институти²) 45
28. **Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев**
Investigation of bond formation in materials based on cellulose and mineral fibers using the infrared spectroscopy method (Tashkent Chemical-Technological Institute) 46
29. **Ш.Ш.Умаров, Ш.А.Касимов, Х.Х.Тураев, А.Т.Джалилов**
Производство новых полимерных соединений на основе полимерных оксидов металлов и концепционных фосфатов металлов (Термезский государственный университет) 48
30. **Ярматов С.С., Назарова З.М., Худайназаров Н.Г., Саримсоков А.А.**
“Гемосорб” гемосорбентининг адсорбцион хоссалари (ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти) 49
31. **Ғ.Е.Nazarov, Х.Х.Turayev, Sh.A.Kasimov, А.Т.Jalilov**
8-oksixinolinning ni²⁺ bilan aralash ligandli kompleksi sintezi, tga va dta tahlili (1^{Termiz davlat universiteti} 2^{Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti}) 51
32. **Ғ.Е.Nazarov, Х.Х.Turayev, Sh.A.Kasimov, А.Т.Jalilov**
8-oksixinolinning ni²⁺ bilan aralash ligandli kompleksi sintezi va tadqiqoti (1^{Termiz davlat universiteti} 2^{Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti}) 53
33. **О. S. Maksumova , D. M. Tog’aymurodova**
Diatsetat sellulozani benzotriazol ishtirokida modifikatsiyalash (ТКТИ) 55
34. **О.Худайоров, V.Umarova**
Bakteriya selluloza ishlab chiqarish texnologiyasi (ТКТИ) 57
35. **А. А. Сиддикова, Р. К. Рахманбердыева**
Полисахариды надземной части *scutellaria adenostegia* (Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН Рvз) 58
36. **А. А. Siddikova, R. K. Rakhmanberdyeva**
Polysaccharides from the aerial parts *scutellaria adenostegia* (Acad. S.Yu.Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan) 59
37. **Б.Р. Артикбаева, Т.Х. Наубеев, А.Е. Калбаев**
Стерины и тригерпеноиды *astragalus transcaspicus* (1^{Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха, Нукус,} 2^{Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан}) 60
38. **Бурунов Фирдавсий Эшбуруевич** 61

- Этилендан газ фазали винилацетат синтезида катализаторнинг каталитик фаолиги (Қарши Муҳандислик-иктисодиёт институти)
39. **Д.М. Саидходжаева, Г.А. Шахмурова, Р.К. Раҳманбердыева, В.Н. Сыров**
Иммунотропик ва противовоспалительное действие суммарного экстрактивного препарата полисахаридов из *ferula kuhistanica* (Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан) 63
40. **Д.М.Саидходжаева**
Суммарные полисахаридные препараты из растений центрально-азиатского региона как перспективные средства для использования в терапии различных патологических состояний организма (Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан) 64
41. **Д.Хамдамова, В.Умарова, Н.Кулдашов, М.Примқулов**
Определение степени кристалличности целлюлозы арбуза (*citrullus*) методом м.я. иоеловича (Ташкентский химико-технологический институт) 65
42. **Д.Хамдамова, В.Умарова, М.Примқулов, Б.А.Йўлдошев**
Доривор ўсимлик амаранта ва тарвуз пояларидан синтез қилинган микрокристалл целлюлозани адсорбция изотермаси (Тошкент кимё-технология институти) 67
43. **Д.Ш. Хамдамова, Б.А.Йўлдошев, В.К.Умарова, М.Т.Примқулов**
Доривор ўсимлик пояларидан олинган целлюлоза ва мқц заррачаларининг тартибланиш даражасини нельсон ва о' коннер [1] усулида аниқлаш (Тошкент кимё-технология институти) 69
44. **М.А. Қуранбоева, К.С.Жауынбаева, Д.А. Рахимов**
Полисахариды листьев *torus multicaulis* (1Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз 2Ташкентский химико- технологический институт) 71
45. **С.А. Маулянов, Г.Р. Раҳманбердиев**
Азометиновые производные ароматических оксибензиламинов с окисленной ой ацетилцеллюлозой (Национальный университет Узбекистана им.Мирзо кентский химико-технологический институт) 71
46. **С.А. Маулянов, Г.Р. Раҳманбердиев**
Сувда эрийдиган оксидланган ацетилцеллюлоза ва оксиальдегидлар асосида дори воситалар яратишга доир (*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети**Тошкент кимё-технология институти) 72
47. **Р.Г.Раҳманбердиев, К.С.Ибрагимова, Ж.Р. Тилаков, А.Ш.Хусенов**
Окисление инулина йодной кислотой полученной из клубней растения «топинамбур» (Ташкентский химико-технологический институт) 73
48. **Ж.Э. Раҳмонқулов, Ф.Б. Эшқурбонов, М.А. Жураев**
Диметилкарбамиднинг аммоний фосфат билан комплекс ҳосил қилувчи ионит синтези 75
49. **Х.Т. Сайдуллаева, Р.С. Эсанов, М.Б. Гафуров, Х.А. Юлдашев**
Глицирризин кислотаси билан айрим табиий ва синтетик фитогормонларнинг супрамолекуляр комплексларини олиш (ЎЗР ФА Биоорганик кимё институти¹Ўзбекистон Миллий Университети²) 76
50. **А.А.Сарымсаков**
Полимерные формы лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основе природного полимера (Институт химии и физики полимеров АН РУз) 77
51. **Ж. З. Жалилов, Х.Э. Юнусов, А.А. Сарымсаков**
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза эритмалари асосида олинган имплант-плёнкаларнинг физик-механик хоссалари. (ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти) 81
52. **Т.Х.Наубеев, Н.Ш. Рамазонов**
Циклоартановые гликозиды *astragalus lehmannianus bunge* (1) Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха, Нукус (2) Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз) 82
53. **А.А. Тошхужаев, Р.Ражабов, О.Ш. Вафаев, А.Т.Тиллаев** 83

- Исследование синтеза поверхностно-активное вещество на основе природного происхождения (Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии)
54. **А.С. Тураев, Ш.А. Шомуротов, О.Р. Ахмедов**
Комбинированный противотуберкулезный препарат «биомайрин» пролонгированного действия (Институт Биоорганической химии АН РУз) 84
55. **Ф.А. Кодиралиева, Р.К. Рахманбердыева**
Полисахариды scotalaria культивируемые в Узбекистане (Институт химии растительных веществ им. Акад. С.Ю.Юнусова АН РУз) 86
56. **С.Т.Шаринова, А.Д.Таджиева**
Факторы влияющие на процесс экстракции жидкого экстракта диуретического действия (Кафедра промышленная технология лекарственных средств, Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан, Ташкент) 87
57. **E. Egamberdiev, G.Akmalova, I.Ayubova, Z.Karabayeva**
The role of basalt fiber in the filter material (1.Tashkent State Technical University named after Islam Karimov 2.Tashkent Chemical-Technological Institute) 89
58. **E.Egamberdiev, D.Samijanov, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev**
Effect of nanocellulose on the quality of paper (1.Tashkent State Technical University named after Islam Karimov 2.Tashkent Chemical-Technological Institute) 90
59. **E.Egamberdiev, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev**
Application of paper containing nanocellulose in the furniture industry (Tashkent State Technical University named after Islam Karimov *Tashkent Chemical-Technological Institute) 92
60. **E.Egamberdiev, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev**
Obtaining cellulose nanocrystals and their application in paper production (Tashkent State Technical University named after Islam Karimov *Tashkent Chemical-Technological Institute) 94
61. **E.Egamberdiev, G.Akmalova, G.Rahmonberdiyev**
Obtaining nanocrystals of cellulose from waste paper and studying its fields of application (Tashkent State Technical University named after Islam Karimov Tashkent Chemical-Technological Institute) 95
62. **А.Х.Рахимов, Ф.Б.Эшқурбонов, Х.С.Шаймардонова**
КФА-1 ионити ва ховдак бентонити асосидаги композицияни ўсимлик ёғини оқартиришда қўллаш (Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Термиз мухандислик технологиялари институти) 96
63. **S.S.Aliyev**
Yog'och-polimer kompozitsion materiallarining asosiy to'ldiruvchilarini o'rganish (Toshkent kimyo-texnologiya instituti) 97
64. **G.A.Ixtiyarova, F.N.Kurbanova, D.O'.Quchqorova, M.Haydarova**
Apis mellifera xitozanini karboksimetillash jarayonining kinetik parametrlarni o'rganish (Тошкент давлат техника университети) 99
65. **R.S.Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, M.A. Abdurahmanova, T.A. Azimov**
Ko'p yillik o'simlik pavloniya daraxtidan selluloza olish (Toshkent kimyo-texnologiya instituti) 101
66. **Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev.**
Filtering material from fiber raw materials and study of quality indicators (Tashkent Chemical-Technological Institute) 103
67. **Sh.Rashidov, A.Makhkamov, E.Egamberdiyev**
Study of cellulose-based filters and quality indicators for the wine industry (Tashkent Chemical-Technological Institute) 104
68. **F.X.Tursunov, D. Qiu**
Zol-gel usulidan foydalanib tio₂/sio₂ kompozit nanomaterial sintez qilish (Samarqand Davlat Universiteti* Xitoy Fanlar Akademiyasi) 105
69. **Д.А.Худойбердиев, А.Д. Матчанов, М.Б.Гафуров, Р.С.Эсанов**
Получение солей глицирретиновой кислоты с органическими основаниями (Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз) 106

Национальный университет Узбекистана, Гулистанский государственный университет)

70. **Д.Хамдамова, В.Умарова, М.Примкулов**
Амаранта (amaranthus) ва расторопша (silubum marianum) целлюлоза ва микрокристаллик целлюлозаларининг рентгенструктураси (Тошкент кимё технология институту) 108
71. **С.С.Негматов, Н.С.Абед, К.С.Негматова**
Композиционные материалы на основе органоминеральных ингредиентов для применения в отраслях промышленности (ГУП «Фан ва тараккиёт») 109
72. **М.М.Мирхалисов, Д.Ш.Сабурова, Ф.Х. Хасанов, Х.Э.Юнусов**
Целлюлоза толалари ва кумуш нанозарралари асосида ҳаво тозаловчи материаллар олиш. (ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институту) 111
73. **М.М. Мирхалисов, Х.Э. Юнусов, А.А. Сарымсаков**
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза матрицасида барқарор рух оксиди нанозарраларининг синтези ва атом куч микроскопик таҳлили (ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институту) 113
74. **Ф.М.Туракулов, С.В.Туксанова, Х.Э.Юнусов, А.А.Сарымсаков.**
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза эритмасида синтез қилинган селен нанозарралари микдорини оптик эмиссион спектрометрик усулида аниқлаш (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институту) 115
75. **И. Х. Турдикулов, Р.Ўринбоев, М.Қ.Саидмухамедова, А.А.Атаханов, С.Ш.Шахобиддинов**
Полиэтилен композицияси оксо-парчаланувчанлигини ик-спектроскопик усулда таҳлил қилиш (ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институту) 117
76. **Н.Ғ. Турсунова, Н.Х. Мусулмонов**
Наноуглерод синтезига турли омилиларнинг таъсири (Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети) 119
77. **Н.Ғ. Турсунова, Н.Х. Мусулмонов**
Пропан-бутан фракциясидан наноуглерод ва водород олишнинг кинетик қонуниятлари (Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети) 121
78. **Н.Ғ. Турсунова, Н.Х. Мусулмонов**
C₂-C₄ Углеводородлардан наноуглерод ва водород олиш реакциясига катализаторнинг таъсири (Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети) 124
79. **Н.Ғ. Турсунова, Н.Х. Мусулмонов**
Наноуглерод олишнинг пиролиз унумига боғлиқ янги усули (Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети) 127
80. **Ф.Э.Бурунов., Н.И.Файзуллаев**
Винилацетат синтезида катализатор самарадорлигининг математик модели (¹Қарши Мухандислик-иқтисодиёт институти, ²Самарқанд давлат университети) 130
81. **Акбаров Х.И., Каттаев Н.Т., Сидрасулиева Г.Б.**
Новые композиционные наноматериалы для решения экологических проблем (Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека) 131
82. **Ҳ.Н.Холмирзаева**
Ёғочдан ажратиб олинган лигнин органик моддасидан наносорбентлар олиш технологияси (Самарқанд давлат университети) 133
83. **Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев**
Investigation of bond formation in materials based on cellulose and mineral fibers using the infrared spectroscopy method (Tashkent Chemical-Technological Institute) 134
84. **Ш.А. Рашидов, А.Р.Махкамов, Ё.Т.Эргашев, Э.А.Эгамбердиев**
A study of binder effects in the production of paper products (Tashkent Chemical-Technological Institute) 136
85. **Ш.Тешаев, В.Умарова, М.Примкулов**
Микрокристаллик целлюлоздани қурилишда қўлланилиши (Тошкент кимё-технология институту) 137
86. **Ш.В. Гаффорова, Э.С. Согтикулов** 139

- Дастлабки реагентлар nisbatini sintez qilingan sorbentning (Termiz davlat universiteti) *Toshkent kimё-технология илмий тадқиқот институти)
87. **Ш.Ч.Асланов., А.Қ.Бухоров., Н.И.Файзуллаев**
Синтез-газдан диметил эфир синтези реакциясининг кинетик қонуниятлари (1“Шуртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ ²Самарқанд давлат университети) 141
88. **G.T. Daniyarov, G.Kaipbergenova, X.I. Kadirov**
Mineral tuzlar to’planishini oldini oluvchi samarali ingibitorlari tarkibi (Toshkent kimyo texnologiya institute) 143
89. **N. U. Pulatova, O. S. Maksumova.**
1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat va stirol asosida sopolimer sintezi (Toshkent kimyo texnologiya institute) 145
90. **N.Saydaliyeva, Z.Marar**
Kimyoviy termomexanik massa sifatiga ishqoriy komponentlar konsentratsiyasi ta’siri (Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti) 147
91. **Sh.Ch. Aslanov, A.Q.Buxorov, N.I. Fayzullayev**
Синтез-газдан диметилэфирнинг каталитик синтези 149
92. **X.X. To’rayev, Sh.A. Kosimov, A.I. Xolboyeva, D.T. Yaqubova**
Mahalliy xom-ashyolar asosida sintez qilingan sorbent va uning iқ-spekti (Termiz davlat universiteti) 150
93. **N.U.Tursunova, H.U.Yaxshinorov, E.T.Berdimurodov, X.I. Akbarov**
Xitozanga asoslangan uglerod kvant nuqtalarining ingibitorlik xossalari (M. Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti) 152
94. **Б.Ш.Хамроев**
Синтез и исследование свойств дезмульгаторов (Кашинский инженерно-экономический институт) 154
95. **Ф.Э.Бурунов, Н.И. Файзуллаев**
Этилендан буг фазали винилацетат олиш жараёнининг механизми (1.Қарши Мухандислик-иқтисодиёт институти 2. Самарқанд давлат университети) 156
96. **Ф.Э.Бурунов, Н.И. Файзуллаев**
Винилацетат ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштиришнинг математик модели (1.Қарши Мухандислик-иқтисодиёт институти 2. Самарқанд давлат университети) 157
97. **Г.Т. Данияров, Г.Р. Каипбергенова, Х.И. Кадилов**
Сульфометилирование анилина и получение ингибитора солеотложения (Ташкентский химико-технологический институт.) 158
98. **Х.И. Исмаилов**
Цемент заводларида атроф мухитга ташланаётган ифлослантирувчи моддаларни камайтириш йўллари (Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти) 160
99. **З. Давлятова, Ю. Усмонова, Х. Кадилов, Д. Комилова**
Имидозолин ҳосилалари коррозия ингибиторлари синтезининг мақбул шароитлари (Фаргона политехника институти Тошкент кимё-технология институти) 162
100. **З.М.Давлятова, Ю. Усмонова, Х.И.Кадилов, Д. Комилова**
Имидозолин ҳосилалари коррозия ингибиторлари синтези (Фаргона политехника институти Тошкент кимё-технология институти) 163
101. **И.Н.Хайдаров, О.К.Абдурахимов, Р.И.Исмаилов**
Исследование спектральных анализов антипиренов на основе вермикулита для обработки материалов (Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова) 165
102. **Л.К. Менглиева, Х.И. Кадилов**
Сравнительные показатели ингибирования солеотложения на основе сополимера малеинового ангидрида и акриловой кислоты (Ташкентский химико-технологический институт) 168
103. **М.И. Тахиров, Т.А. Низамов.**
Исследование технологических свойств пенопластов на основе местного растительного сырья (Ташкентский химико-технологический институт) 170
104. **О.О. Камилов, С.Х. Эргашева, Б.М. Кадилов, Д. Комилова** 172

- Изучение состава пластовой воды месторождениях «Северный Уртабулок»
(Ташкентский химико-технологический институт, Ташкентский Государственный
Технический университет им. И. Каримова)
105. **О.Х.Хасанов, К.К.Балтабаев, Р.И.Исмаилов**
ТГ И ДТА анализы ионита, полученного на основе хлорированного полипропилена с
полиэтиленполиамином (Ташкентский государственный технический университет,
имени Ислама Каримова) 174
106. **Ж.Э.Рахмонкулов, Ф.Б.Эшкурбонов, М.А. Жураев**
Тўқимачилик саноати оқова сувларини тозалашда сорбент ва бентонит микдорини
ўрганиш 176
107. **С.А. Эгамбердиев., М.Г. Алимухамедов, А.Б.Жўраев, Р.И. Адиллов**
Иккиламчи полиэтилентерефталатни моноэтаноламин билан кимёвий деструкциялаш
ва ҳосил бўлган махсулотни тадқиқ қилиш. (Тошкент кимё-технология институтини)
177
108. **С.М. Турабджанов, Б.Ш. Кедельбаев, А. Носков, Г. Рахмонбердиев**
Полифункциональные катализаторы парофазной гидратации ацетилена
(Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова) 178
109. **Н.С. Саримсакова, Н.И. Файзуллаев**
Табиий газ таркибидаги олтингугуртли бирикмаларни клиноптилотитни
модификациялаш жараёнида олинган сорбентга адсорбцияланиши (¹Докторант,
Наманган муҳандислик-қурилиш институти 180
²Профессор, техника фанлари доктори, Самарқанд давлат университети)
110. **Н.С. Саримсакова, Н.И. Файзуллаев**
Модификацияланган клиноптилотитда табиий газ таркибидаги олтингугуртли
бирикмаларнинг адсорбция жараёнлари 182
(¹Докторант, Наманган муҳандислик-қурилиш институти
²Профессор, техника фанлари доктори, Самарқанд давлат университети)
111. **Х.Р.Бурхонов**
Асфальт бетон заводларида атмосферага ташланадиган ифлослантирувчи моддаларни
камайтириш чора-тадбирлари (Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти) 184
112. **Г.Х.Худойбердиева, А.А.Тайлақов**
Айдар-арнасай кўллар тизимида сув ресурслари баланси (Жиззах политехника
институти) 185
113. **А.А. Тошхужаев, Р.Ражабов, О.Ш. Вафаев, А.Т.Тиллаев**
Применение силосана при компаундирование полипропилена (Ташкентсий научно-
исследовательский институт химической технологии) 187
114. **Б.Н.Умаров, Г.А.Ихтиярова**
Очистки сточных вод красильного цеха адсорбентом на основе органOVERМИКУЛИТА
(Ташкентский государственный технический университет) 188
115. **Н.И.Файзуллаев, С.Ю.Бобомуратова**
Нефть йўлдош газларини каталитик ароматлаш (Самарқанд давлат университети
Жиззах политехника институти) 189
116. **Х. Тилолов, С. Холикова, С. Туробжонов**
Пути синтеза хинолиновых оснований на основе анилина и альдегидов (Шахрисабзкий
филиал Ташкентского химико-технологического института
Ташкентский Государственный технический университет им. И. Каримова) 191
117. **Х.Н.Бахронов**
Дифференциальные теплоты адсорбции Н-гексана на цеолите CsZSM-5
(Ташкентского университета информационных технологии имени
Мухаммада ал-Хоразмий) 193
118. **Х.Н.Бахронов**
Изотерма и термокинетика адсорбции п-ксилола на цеолите Cu²⁺ZSM-5 (Кафедра
физики Ташкентского университета информационных технологии имени Мухаммада
ал-Хоразмий) 195
119. **Ф.С. Каримова, У.Б.Жўраева**
Атроф-мухитта чиқарилаётган ифлослантирувчи моддаларни камайтириш чора-
тадбирлари (Жиззах шаҳри мисолида) (Жиззах политехника институти) 197

120.	С.Ш.Эрназарова, А.Б.Жураев, М.Г. Алимухамедов Влияние УФ - излучения на физико-химические свойства впит (вторичного полиэтилентерефталат) разных цветов	198
121.	¹Yunusov Kh.E.*, ¹Sarymsakov A.A., ¹Mirxolisov M.M., ²Agabekov V.E., ²Zhanna V.I. Physicochemical characteristics of biomaterials based on cellulose fibres coating sodium-carboxymethylcellulose containing nanoparticles of silver	200
122.	Ikromov S.A., Mustafakulov M.A., Saatov T.S. Eksperimental alsgeymer modeli uglevodlar almashinuvini o`rganish	202
123.	Абдувохидов.И.К., Алимухамедов М.Г., Жўраев А.Б., Адилов Р.И Иккиламчи полиэтилентерефталат билан этиленгликол алкоголизини хилма-хил катализаторлардан фойдаланган холда ўрганиш	203
124.	А.С. Сидиков, У.Н. Зайнутдинов, Г.Р. Рахманбердиев Гемостатический материал на основе природных соединений	204
125.	Кедельбаев Б.Ш. Исследование процесса получения сорбита из пшеничной соломы	206
126.	Кедельбаев Б.Ш. Разработка технологии получения многоатомного спирта из целлюлозы растения сорго	208
127.	Ташкараев Р.А., Ермуханбектова Р.А., Шатанова К.А. Исследования активности эндофитных грибов как источник биоактивных веществ	209
128.	Тилаков Ж.Р, А.Ш.Хусенов, Р.Г.Рахманбердиев, Д.Остонов Синтез и исследования диальдегидинулина	210
129.	М.О.Janayev NamMTI, Ibragimova N.M., Adilov R. I., Alimuhamedov M. G., Xurramov L.M. Monoetanolamin va sirka aldegid reaksiya maxsulotining fizik-kimyoviy xossalari ga aminoetanolning dastlabki miqdorining ta'siri	211